

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL.3 N° 8 / AOÛT 2024

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Humaines

VOL.3 N° 8 / AOÛT 2024

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Sociologie, Anthropologie,
Philosophie, Géographie/ Sciences Humaines**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Études Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un

article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale
Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain
Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email:
[**revueregards.afrique@gmail.com**](mailto:revueregards.afrique@gmail.com)

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**MISES EN ACTES ET DYNAMIQUES DU BENEVOLAT
SANITAIRE AU SENEGAL : CONTOURNEMENTS D'UNE
ACTION PUBLIQUE LOCALE ? ----- 12**

Abdoulaye Moussa DIALLO et Al, *Université Cheikh Anta Diop de
Dakar / Senegal*

**L'IMPORTANCE DES FACTEURS SOCIAUX DANS LES
ACCIDENTS DE ROUTE A KOUDOUGOU VILLE MOYENNE
DU BURKINA FASO ----- 42**

BAMA Sylvestre & BONKOUNGOU Sylvain Rogerv *Université
Norbert ZONGO / Burkina Faso*

**CONCUBINAGE ET EQUILIBRE DE GENRE AU
CAMEROUN ----- 58**

DAMAIGUE Daniel (Ph.D), *Université de Douala / Cameroun*

**LES DEFIS D'INSERTION DES JEUNES DANS LA SOUS-
PREFECTURE DE GUITRY (SUD-OUEST DE LA COTE
D'IVOIRE) -----86**

GUEDE One Enoc et Al, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*

**ADOPTION DES METHODES DE CONTRACEPTION CHEZ
DES ETUDIANTES A DALOA EN COTE D'IVOIRE ----- 116**

Kouadio Raymond N'GUESSAN, *Université Jean Lorougon Guédé-
Daloa / Côte d'Ivoire*

**MEDIATION MUSICALE CHEZ LES ENFANTS AUTISTES :
LA QUESTION DU RYTHME, DU TRANSFERT ET DE LA
RELANCE DU REGARD. ----- 136**

NAKOU Afi Massan et Al, *Université de Lomé / Université de Kara /
Togo.*

**LA MEDIATION, UN MODE ALTERNATIF DE RESOLUTION
DES CONFLITS ----- 161**

Rasmané Daniel SAWADOGO, *Université Ouaga 2 / Burkina Faso*

**PROBLEMATIQUE D'ACCES A L'EAU POTABLE DANS
L'ARRONDISSEMENT D'AVAKPA (COMMUNE D'ALLADA)
AU BENIN ----- 184**

René Ayéman ZODEKON & Léocadie ODOULAMI, *Université
d'Abomey-Calavi / Bénin*

**LA PROLIFERATION DES QUARTIERS IRREGULIERS :
QUELS ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN
DURABLE DE LA VILLE SAINTE DE TIVAOUANE ? -----
----- 202**

Samba Mbaye DIA & Amath Alioune COUNDOUL, *Université
Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal*

**LA CONSERVATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
TRADITIONNELS AU MUSÉE DE LA MUSIQUE GEORGES
OUEDRAOGO DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) -----
----- 221**

Yacouba SAM & Yves Pascal Zossin SANOU, *Université Norbert
Zongo / Burkina Faso*

**LA REINTEGRATION DES MIGRANTES DE RETOUR DANS
LE DEPARTEMENT DE KANTCHE : ENTRE ECHEC ET
REUSSITE SOCIALE ----- 248**

YAHAYA BADAMASSI, *Chercheur indépendant, Zinder / Niger*

**FOOTBALL ET DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE SAN-
PEDRO (SUD-OUEST COTE D'IVOIRE) ----- 268**

ZOMBO Jean-Philippe, *Université Alassane Ouattara / Côte d'ivoire*

**RÔLE DES ÉCOLES JURIDIQUES TRADITIONNELLES ET
MUSULMANES DANS LA STABILITÉ DES SOCIÉTÉS
SUBSAHARIENNES ----- 291**

DJIBO Seybou,, *Université André Salifou de Zinder / Niger*

TRANSFERTS MONÉTAIRES ET MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AU BURUNDI : UNE ÉTUDE DE COHORTE ----- 313

Kodjopatapa Messan AMÉGEE, *Université de Lomé / Togo*

ANALYSE BIOLOGIQUE ET CULTURELLE DES PRATIQUES DES MATRONES FACE AUX RISQUES DE CONTAMINATION DU VIH / SIDA DANS LE DÉPARTEMENT DE DALOA(CENTRE OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE) : CAS DE LA LOCALITE DE LOBOGUIGUIA -----342

GNAMIEN Konan Bah Modeste & HOUNDEJI Ahouansou Stanislas Sonagnon, *Université Jean Lorougnon Guédé –Daloa / Côte d'ivoire*

MISES EN ACTES ET DYNAMIQUES DU BENEVOLAT SANITAIRE AU SENEGAL : CONTOURNEMENTS D'UNE ACTION PUBLIQUE LOCALE ?

Abdoulaye Moussa DIALLO

Sociologue, université de Lille (CLERSE, UMR 8019)

et université Cheikh Anta Diop de Dakar (LASAP)

baba.yoro22@gmail.com

Tidiane NDOYE

Socio-anthropologue,

université Cheikh Anta Diop de Dakar (LASAP).

Sylvain Landry FAYE

Socio-anthropologue,

université Cheikh Anta Diop de Dakar (LASAP).

Résumé :

Le principe désintéressé du travail bénévole, longtemps au fondement de l'engagement d'acteurs communautaires dans le domaine sanitaire, subit un travestissement. Sa facette, à l'articulation entre logiques institutionnelle, sociale et professionnelle, se transforme-t-elle ? L'examen des structures représentationnelles des groupes professionnels en interactions dans la prise en charge de la santé communautaire constitue un apport de la sociologie des groupes professionnel à l'étude du travail bénévole. Les sens que les acteurs accordent au travail de bénévoles oscillent entre bénévolat, volontariat et salariat à la marge du système sanitaire formel, porteur de dynamiques communautaires. Finalement, la mise en contenu du travail bénévole passe par des discours sur « soi » et sur « autrui » qui le promeuvent et le font émerger comme un tremplin au travail formel et une réponse au sous-emploi endémique.

Mots-clés : *acteurs communautaires de santé, bénévolat sanitaire, volontariat, travail à la marge, Sénégal.*

Abstract:

The selfless principle of voluntary work, which has long been the basis of

The selfless principle of voluntary work, which has long been the basis of the involvement of community actors in the health field, is being disguised. Is its facet, at the articulation between institutional, social and professional logics, changing? The examination of the representational structures of interacting occupational groups in the management of community health constitutes a contribution of the sociology of professional groups to the study of volunteer work. The meanings that actors give to the work of volunteers oscillate between volunteering, volunteering and working on the margins of the formal health system, which is the bearer of community dynamics. Finally, the content of volunteer work involves discourses on "self" and "others" that promote it and make it emerge as a springboard to formal work and a response to endemic underemployment.

Keywords: *community health actors, volunteering, voluntary work, work on the margins, West Africa, Senegal.*

Introduction

L'épidémie Covid-19 a révélé les inégalités structurelles (manque de reconnaissance, insuffisance et inégale répartition des ressources matérielles, etc.) entre soignants mais plus encore, elle a mis à nu la précarité sociale, sanitaire, des agents de santé communautaire (ASC) qui sont les acteurs du *community empowerment*, de la démocratie sanitaire (Carillon et al., 2021). Sa facette, à l'articulation entre logiques institutionnelle, sociale et professionnelle, se transforme-t-elle ? Cette action publique locale traverse des tensions politique, institutionnelle et professionnelle. La littérature grise sur le sujet a mis en lumière les préoccupations de certains acteurs des réformes sanitaires en Afrique de l'Ouest (Fassin et Fassin, 1989), soucieux de la maximisation de leurs gains (Tizio et Flori, 1997), de la conservation de leurs pouvoirs (Beyer, 1998). Dans certains cas, le travail bénévole communautaire a créé des tensions entre professionnels et acteurs communautaires de santé et suscité une renégociation des rapports de travail (Ridde, 2011 ; Diallo, 2023). Ainsi, peu de recherches se sont intéressées

aux représentations et pratiques du bénévolat sanitaire comme objet « infra-politique » (Scott, 1990), approprié différemment par l'État, les responsables sanitaires locaux et les populations. Pourtant, cette perspective permet de saisir une réalité qui ne laisse pas intacte les dynamiques contemporaines dans les trajectoires (quelquefois atypiques) des ASC, l'intégration et la pérennité dans le système sanitaire des pays ouest-africains.

L'analyse de l'engagement, de la formation et de la transformation du groupe professionnel des ASC requiert en effet de transcender les motivations institutionnelles de départ, la dynamique du groupe en question et tenir compte de l'écosystème socio-politique, économique et culturel dans lequel prend place l'action publique. Introduire ici la dimension éco-systémique (Abbott, 1988, 2005) permet dès lors d'étudier le processus de construction des représentations sociales du travail bénévole à la marge du système sanitaire, comme une réalité sociologique complexe, surtout en contexte de développement (Olivier de Sardan, 1995). La marge relève ici de l'ordre de l'inexistant statutaire s'érigeant à côté d'une réalité organisationnelle qui centralise et régule le système des professions paramédicales.

Cet article appréhende les structures représentationnelles (Abric, 1994 ; Renard et *al.*, 2012) de la formation des groupes de travailleurs bénévoles et permet de faire ressortir le caractère erratique et évolutif de leurs formes d'engagement (Ferri, 1988 ; Prouteau, 1999 ; Fortin et *al.*, 2007). Il s'agit de dépasser le groupe comme l'unique échelle d'analyse et tenir compte des influences de l'écosystème socioprofessionnel et des aspirations individuelles et sociales des acteurs bénévoles. Suivant cette perspective, nous analysons les contournements d'une action publique locale par les pouvoirs publics, les responsables sanitaires locaux et les populations. On s'interroge ainsi sur comment « l'approche communautaire » reposant sur la

prévention et la promotion de la santé publique rencontre des défis liés aux mutations dans la conception, la mise en œuvre et la pratique du bénévolat par les acteurs par en haut et par en bas.

L'article examine donc les mises en actes et dynamiques du bénévolat dans le champ sanitaire sénégalais : la quête de carrière dans le bénévolat sanitaire dénote une tension entre logique instituée de l'action publique et logique pragmatique des travailleurs à la marge qu'une approche ethnographique et compréhensive a permis de mettre en lumière.

Encadré 1: Une méthodologie d'enquête qualitative transversale sur les mutations du bénévolat au Sénégal

L'analyse présentée ici est issue de plusieurs recherches – appliquées et fondamentales - menée durant 11 ans. Les données présentées concernent plus particulièrement des milieux ruraux et périurbains sénégalais, nommés « districts sanitaires périphériques ». Les deux régions médicales investiguées (Kaolack et Kolda) sont pionnières dans la « participation communautaire ». Du fait de leur localisation en zone transfrontalière, propices à la propagation des maladies, elles connaissent des campagnes de prévention régulières. Aussi les bénévoles y deviennent quasi-permanents, comme des professionnels de santé – le salaire en moins. L'article s'appuie sur trois enquêtes de terrain comprenant 900 heures d'observations dans trois sites, ainsi qu'un corpus de données de 157 entretiens, et 21 *focus groups*. Les focus groups exploités dans cet article sont ceux ayant permis de confronter les opinions concernant le travail bénévole, autour de thématiques relatives au devenir du bénévolat sanitaire, aux relations professionnelles et aux appréciations indigènes du rôle social plus général des bénévoles. Les entretiens exploités dans cet article sont au nombre de 59, ils comprennent ceux réalisés avec des bénévoles (huit aides-soignant·e·s, neuf matrones, onze relais et huit *bàjjenu gox*), des responsables institutionnels (deux médecins-chefs de région, trois membres de la cellule de santé communautaire du ministère de la santé et de l'action sociale, huit membres d'organisations non-gouvernementales) et des responsables médicaux et paramédicaux (deux médecins-chefs de district, quatre infirmiers-chefs de poste et quatre

sages-femmes). Nous avons interrogé les interactions des bénévoles avec les autres acteurs sanitaires (personnels hospitaliers, représentants d'ONG, usagers), ou interrogé les responsables sur les relations de travail, leur perception des initiatives des bénévoles, la gestion des ressources humaines. Le matériau a été organisé par thématique et exploité à l'aide de logiciels : Nvivo pour l'analyse de contenu et l'exploitation de compte rendu d'enquête ethnographique, Lucidchart pour la modélisation. Posture assignée par les acteurs ou posture revendiquée par le chercheur ? Posture de « faux partisan », ou de « chercheur apprivoisé », grâce à laquelle l'objectivation de l'enquête émane aussi bien de l'acceptation du statut assigné sur le terrain que du statut revendiqué par le chercheur lui-même.

1. La place des volontaires dans le système de santé sénégalais

Présenter les bénévoles est un exercice délicat, qui suppose un art de naviguer dans la diversité des discours sur l'objet, entre définitions administratives nationales et internationales, perceptions émiqes et définition sociologique. Aussi nous incombe-t-il de le mettre en perspective, avec l'analyse des antécédents, avant de faire le tri dans un bénévolat sanitaire différemment approprié dans le globe, pour enfin distinguer entre taxinomie administrative plurielle et segmentation sociologique.

1.1. Des précédents historiques

Notre objet invite d'abord à un examen historique des frontières entre bénévolat, travail et activité professionnelle. Au nombre de 33 000 au Sénégal, les ASC ont une existence juridique dans le dispositif sanitaire périphérique sénégalais défini par une ordonnance ministérielle mettant l'accent sur le volontariat (MSAS, 2020). La figure du bénévolat dans le domaine des soins a connu des précédents historiques dans la situation coloniale des pays de l'Afrique subsaharienne. On peut citer le rôle d'intermédiaire joué par les chefs coutumiers pour rallier des

populations à la médecine occidentale (Cornet, 2011). Ainsi le guide religieux de la confrérie *Tidiane*, El hadji Malick Sy, accepte, en 1914, de se faire vacciner contre la peste, incitant la population locale à suivre son exemple pour éviter des émeutes entre indigènes et colonisateurs (dans le quartier populaire de Guet Ndar à Saint Louis, au nord du Sénégal). Ces *middle figure*, assurant la fonction de *go-betweeners*, précèdent donc l'institutionnalisation du modèle de la participation des acteurs locaux.

L'introduction officielle de bénévoles dans le système de santé en Afrique subsaharienne intervient après les indépendances, dans les années 1970, à la suite de tensions entre soignants/soignés entraînant l'absence de recours aux services de santé hospitaliers par les habitants (Gobatto, 1999). La conférence d'Alma Atta en 1978 consacre la politique des soins de santé primaire et crée la catégorie intermédiaire des "agents de santé communautaire" pour assurer l'accès aux soins des populations du Sud (Ridde et Girard, 2004). Les études développementalistes des années 1990 (Fournier et Potvin, *op. cit.* ; Bresson, 2014 ; Faye, 2017) ont montré comment la Charte d'Ottawa et les conférences de Harare et de Ouagadougou ont tenté de renforcer les soins de santé primaires afin de réduire les disparités d'accès aux soins entre régions et entre villes et campagnes¹. Dans un contexte de relance de la santé communautaire, les États ouest-africains ont misé sur la main d'œuvre des ASC (en principe gratuit) pour satisfaire conjointement la demande de santé au niveau périphérique et stabiliser la masse salariale, en maintenant la politique de gel des recrutements dans la fonction publique, conséquence des programmes d'ajustement structurel (Fall et Vidal, 2005).

¹ Au Sénégal, les cliniques privées augmentent considérablement l'offre de soin urbaine. Le besoin du volontariat sanitaire se fait cependant ressentir en milieu rural et périurbain.

Officiellement, les ASC doivent être « *des membres de la communauté, choisis par elle, pour être ses représentants, doivent aussi être supervisés par le système de santé sans faire partie de son organigramme et ont une formation plus courte que les professionnels de la santé* » (OMS, 1986). À défaut de personnels compétents, des suppléants, bénévoles ont été engagés, légitimés pour intégrer les structures de santé et ceux-là se sont offerts comme modèles. Après ont suivi les autres formes d'intégration de ces personnels de soutien : les comités de santé et leurs recrues entrent dans cette fenêtre. Cependant, l'accent a été mis sur l'efficience quantitative du soin plutôt que sur le sens de l'équité et de la justice sociale, à l'œuvre dans le tri des besoins sanitaires des populations concernées (Ridde, 2011), ou la nécessité de la prise en considération de la situation professionnelle des soignants (Hane, 2018).

1.2. Les ASC au Sénégal : un groupe socio-professionnel hétérogène

Le système sanitaire du Sénégal est structuré en trois niveaux hiérarchiques : central, régional (régions médicales) et un niveau périphérique appelé district sanitaire. Malgré la réalisation d'infrastructures nouvelles pour élargir la carte sanitaire et améliorer l'accès aux soins (ECPSS, 2017), il subsiste un retard dans les recours aux soins de santé et la tendance à l'automédication (Faye, 2009). Pour garantir l'accès universel à des soins de santé de qualité, l'État du Sénégal a décidé en 2014 d'élaborer une Politique Nationale de Santé Communautaire (PNSC) en cohérence avec la dynamique internationale d'impulsion de la santé communautaire (Fournier et Potvin, 1995 ; Houéto et Valentini, 2014). Cette politique s'est déclinée à travers le renforcement de l'implication des acteurs communautaires au niveau périphérique, une politique qui a existé bien avant celle des soins de santé primaire (SSP),

précisément en 1967, lorsque les populations de Dakar-Plateau ont été déguerpies et recasées dans la banlieue de Pikine. Leur rôle se résumait à l'accompagnement des malades et la sensibilisation des populations pour l'hygiène collective (Faye, 2012). Depuis la conférence d'Alma-Ata (1978), plusieurs programmes de santé les ont impliqués (Walt et *al.*, 1989) pour améliorer l'accès aux soins des populations : lutte contre le VIH/Sida (Tchantchou, 2008), travail social (Madelin, 2001), gestion des pharmacies villageoises et santé des enfants (Perez et *al.*, 2009), lutte contre le paludisme (Faye, 2012).

Il est nécessaire de souligner que la présence de ces acteurs très polyvalents dans le champ de la santé ne date pas d'aujourd'hui, mais ses caractéristiques ont évolué au fil du temps, sous l'impulsion de lois ou de contextes socio-politiques assez particuliers.

Tableau 1 : Historiographie de l'implication des ASC

<i>ASC</i>	<i>Cadre de création</i>	<i>Rôles assignés</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Aides-soignant·e·s ; • Matrone 	La loi n° 72 — 02 du 1er février 1972 portant réforme de l'administration territoriale et locale	- Assistance technique du personnel qualifié (en principe)
<ul style="list-style-type: none"> • Membres des comités de santé • Dépositaires 	La loi n° 92-07 du 15 janvier 1992 et le décret n° 92-118 du 17 janvier 1992	- Autofinancement et autogestion ; - Vente des médicaments

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relais polyvalents</i> • <i>Distributeurs Communautaires de Soins à Domicile (DSDOM)</i> 	<p>Le contexte de la décentralisation en 1996</p>	<p>- Activités promotionnelles, préventives et curatives pour lutter contre les maladies endémiques (paludisme, diarrhée »</p>
<ul style="list-style-type: none"> • « <i>Bàjjenu gox</i> » 	<p>Crée en 2009 par le président Abdoulaye Wade, qui visait à s'attaquer aux taux élevés de mortalité et de maladies maternelles et infantiles du pays.</p>	<p>- Activités promotionnelles et préventives pour la santé maternelle et néo-natale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Membres comités de développement sanitaire</i> 	<p>Projet ministériel de janvier 2018</p>	<p>- Cadre de concertation pour viabilité institutionnelle financière et managériale</p>

Ces acteurs, que nous rassemblons sous le générique Acteurs Communautaires de Santé (ACS) du fait de leur capacité d'action², ont été, à l'origine, impliqués au côté des infirmiers comme des auxiliaires (aide à la préparation des soins, sensibilisation et communication). Certains comme les aides-soignants ont été chargés d'effectuer les soins de santé primaires (pansements, vaccination, etc.).

² Pour plus de concision, nous utilisons, pour le reste de l'article, le sigle sociologique ACS (acteurs communautaires de santé), au lieu du sigle institutionnel ASC (agents de santé communautaire).

L'implication des ACS s'est réalisée à travers des cadres référentiels distincts, mais complémentaires. D'une part, l'institutionnalisation politique de certaines sous-catégories (aides-soignant·e·s, matrones, membres de comités de santé et dépositaires) a été une demande des professionnels de santé et des chercheurs spécialisés, observant les difficultés du cumul des tâches gestionnaires, curatives et de promotion de la santé. D'autre part, la présence des relais polyvalents, des distributeurs de soins à domicile, des *bàjjenu gox* et des membres comités de développement sanitaire, suit une logique politique des gouvernants. Cette situation crée des attitudes assez particulières entre ACS dans la mise en œuvre des activités au niveau périphérique. Les ACS émanant d'une demande professionnelle privilégient l'ancrage, l'allégeance au personnel soignant et tire sa légitimité aussi bien du communautaire que de sa proximité avec les acteurs de la santé au niveau périphérique. Les ACS émanant d'une volonté politique construisent le travail communautaire sur la légitimité politique, avec une allégeance faite plus aux acteurs politiques et un ancrage communautaire, quelquefois, contesté.

1.3. Le bénévolat sanitaire d'ici et d'ailleurs : une comparaison entre quelques modèles

Le don de soi pour sa communauté détermine le « passage à l'action », la traduction d'une intention en une action (Ferrand-Bechmann, 1992). Cependant malgré ce principe universel, des contrastes subsistent entre les modèles dans certains pays occidentaux (Simonet, 2000) ; mais aussi entre ces modèles et celui en vigueur en Afrique subsaharienne. Le modèle occidental du bénévolat apparaît comme un détour pour la réussite socioprofessionnelle. En effet, à la suite d'un constat « d'urgence sociale » dans la prise en charge sanitaire des groupes sociaux minoritaires et/ou des sans domicile fixe (SDF) (Cefai

et Gardella, 2011), l'engagement des populations locales à travers des procédés divers de solidarité a permis de faire des progrès dans l'accessibilité aux soins. En France, des équipes mobiles d'intervention prodiguent des soins aux SDF non couverts par la sécurité sociale. Aux États-Unis, le *give back to the community* c'est-à-dire s'engager pour la cause de sa communauté (noires, hispaniques, whites anglo-saxon protestant) est un sacerdoce, une marque de reconnaissance et de gratitude envers ses semblables. Au Québec (Canada), la communautarisation de la santé autorise à chaque département de définir ses propres politiques de soins et d' enrôler des acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre. Si dans ces pays susmentionnés la pratique du bénévolat individuellement ou en association permet d'authentifier ou de discréditer une action locale (Simonet, 2002, Abélès, 2003; Farnarier et Sarradon-Eck, 2018), la réalité en est tout autre dans l'hémisphère sud.

Le modèle ouest-africain du bénévolat sanitaire renvoie à un objet infra-politique qui a des incidences dans sa pratique quotidienne. Il se fonde traditionnellement sur les pratiques collectives telles que le « *toolu dëkk* » (champ des indigents) pour lutter contre la malnutrition et le *set-setal* (nettoyage des espaces communautaires) pour assurer l'hygiène collective. Plus individualisé et associé à l'exemplarité, il a été au cœur de l'engagement individuel des ACS subsahariens, chargés de la mission de rendre des services à leurs communautés. Au Sénégal, en particulier, la présence de ces acteurs dits exemplaires (en raison de leur niveau d'instruction, leur légitimité, leur activité, leur engagement pour le collectif, leur statut de modèle) au niveau périphérique s'est faite de manière progressive suivant l'histoire de l'institution sanitaire (*cf. supra*) (Diallo, 2021). Toutefois, dans un contexte où le travail bénévole impulsé par l'État rencontre une situation de sous-emploi (15,7 %), qui touche plus les femmes (21,1 %) que les

hommes (9,6 %) (ANSD, 2018), on peut se poser des questions sur les formes de sa traduction socioprofessionnelle au ras du sol et les implications sur l'identité professionnelle de cette catégorie.

2. Des contournements qui ne sont pas le seul fait des ACS

Les autorités sanitaires sénégalaises mettent l'accent sur des critères d'éligibilités tels que : habiter le village, la ville, l'ère de santé, être crédible dans sa zone de résidence, savoir lire et écrire, être volontaire et justifier d'une activité annexe avec une source de revenus et accepter de collaborer avec les structures de santé, sous la supervision de l'infirmier-chef de poste ou de l'équipe-cadre de district (Faye, *op. cit.*). Dans le quotidien des services de santé, les modes d'implication des ACS n'ont pas toujours suivi ces indications. Ils sont plutôt facilités ou contournés par le personnel soignant sur la base d'une désignation par les autorités locales (chefs de villages/quartiers, délégués de quartiers) et les autorités religieuses et coutumières (imams, prêtres, guides coutumiers). Les choix sont souvent justifiés par le fait que ces individus font l'unanimité au sein des populations, c'est-à-dire sont issus d'une famille exemplaire qui n'a jamais eu de contentieux avec d'autres familles ou la justice de façon générale ; sont des individus avec des capacités de dialogue, de médiation et de persuasion de leurs pairs ou sont des amis, parents et proches des autorités politiques des collectivités locales ou du comité de santé. Ces procédures ont eu tendance à oublier les individus exemplaires reconnus comme tels en raison des services rendus à la communauté, de leur grande imprégnation des préoccupations des communautés. Ce qui est en débat, c'est la légitimité de ces acteurs et les motivations de leur engagement qui induisent des processus divers de mise en actes du bénévolat.

2.1. Un engagement bénévole impulsé de l'extérieur

De plus en plus, les professionnels de santé, en particulier les infirmiers, sollicitent des appuis en main d'œuvre auprès des « *Jom wuro* » (chef de village/quartier) qui choisissent un individu qui leur est souvent lié (socialement, politiquement), sans occupation professionnelle. Ils sont les premiers à penser le travail bénévole comme une occasion ou opportunité de récompenser leurs parents ou affiliés et de trouver une occupation, gagner de l'argent comme l'avaient montré Didier Fassin et Éric Fassin (1989) à propos des comités de santé à Pikine. Dans le même temps, ceux qui sont désignés conçoivent cet acte comme une reconnaissance de leur légitimité par les autorités locales et un privilège de faire partie des forces vives du quartier/village. En clair, il y a une instrumentalisation du contrat social pour des intérêts personnels ou politiques. Le choix porté sur un individu crée une pression symbolique tacite qui le contraint à sursoir momentanément à ses aspirations pour répondre favorablement à la confiance placée en lui et à se conduire en « représentant » de la communauté.

L'expérience a aussi montré que les modes de désignation des ACS ont été plus en faveur des hommes que des femmes (en raison de la politisation de ce processus), alors que 4/5 des personnes intéressées au travail bénévole sont des femmes (Diallo, *ibid.*). De surcroît les professionnels de santé soulignent la nécessité d'une meilleure implication de la main d'œuvre féminine, plus conforme aux activités à réaliser. Pour résoudre cette situation, l'approche des *bàjjenu gox* a été pensée comme la réponse adaptée, même si elle cache aussi d'autres rationalités

politiques³. La *bàjjenu gox* dotée d'un rôle traditionnel de *care* devient un point focal naturel, une femme-ressource privilégiée pour la mise en œuvre d'activités surtout dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Il faut aussi souligner que de la même manière, le choix de ces femmes a connu des contournements et certaines nommées avaient d'autres aspirations que le service à la communauté, posant le problème de leur légitimité aux yeux des populations. « *Maintenant même la nomination de bàjjenu gox est politisée. Ce n'est rien d'autre qu'un choix partisan* (trad. *par-parlo*) » (SG, femmes, 34 ans, relais). Malgré ces avis, les populations participent activement à remodeler la finalité du bénévolat sanitaire.

2.2. Une rhétorique populaire incitative au travail

Du côté des ACS, si le bénévolat est en principe requis pour s'engager, les motifs évoqués pour justifier leur mobilisation pour le travail bénévole sont divers : la vocation, la mésaventure sociale (échec scolaire), la cooptation (modèle parent-amis-connaissance), la continuation d'un héritage (recyclage d'un travail social ou remplacement d'un parent) et le manque d'occupation. Ces différentes rationalités font que le bénévolat est perçu par les populations sous l'angle d'intérêt *a minima* (Ion, Ravon, 2005), une pratique agitée par des individus ayant une situation familiale difficile ou ne devant leur légitimité d'être nommée à ce poste qu'en raison de leurs relations, familles ou appartenance socio-familiale. Aussi bien à Kolda qu'à Kaolack, la situation socio-familiale des ACS est un déterminant fondamental de leur implication au travail et

³ Les *bàjjenu gox* ne sont pas uniquement des agents de santé, elles sont aussi des actrices politiques. En ce sens, elles développent une forme de « militantisme de redevabilité » favorable au parti démocratique sénégalais, parti de leur président « tuteur » (Diallo, 2021).

conduit souvent à une volonté d'élargissement de leur périmètre d'action, en mettant en avant la polyvalence : se constituer aussi en bénévole en dehors du champ de santé, par exemple celui de l'environnement, de l'assainissement, etc.

De manière plus intime, les événements socio-familiaux survenus dans les carrières singulières d'un ACS (mariage, décès) participent à consolider l'incitation au travail et à aiguïser le besoin d'une amélioration statutaire, de la réalisation de soi au détriment d'un don de soi pour sa communauté :

« Bada était jeune quand il s'est engagé comme bénévole. Il n'avait aucune charge sur son dos, ni femme ni enfant. Mais aujourd'hui c'est un père de famille. Depuis son mariage, les gestionnaires et le personnel ont constaté l'augmentation de son engagement dans le travail. Maintenant il touche un peu à tout et participe à tous les programmes pour espérer avoir une somme conséquente à la fin du mois. » (LF, homme, chef de quartier, 69 ans).

« Fatou a longtemps incarné le rôle de protectrice des femmes et des enfants et de fédératrice des générations de jeunes, de femmes et de vieux dans ce village ! Cela lui a valu le respect des villageois. Quand elle a été cooptée pour devenir bàjjenu gox son mari l'avait soutenu. Malheureusement, il est décédé il y a deux ans (tristesse ! Yeux abaissés, soupirs...) [...] Ce choc l'a affaiblie. Elle est devenue, du jour au lendemain, une chef de ménage qui doit élever, éduquer, vêtir trois enfants, sans aide d'un proche parent. Elle ne compte que sur son travail à l'hôpital pour faire face cette situation ! » (MD, femme, bénéficiaire de soin, 43 ans).

Plutôt qu'un bénévolat, être ACS est donc vécu comme la réalisation d'un travail, d'un métier volontaire, qui ne fait pas encore accéder à un salaire, mais permet de capter des ressources financières (motivations, *per diem*), des capitaux sociaux (liens, réseaux, connaissances) qui peuvent aider pour s'en sortir. Par

ailleurs, les représentations des ACS sur le bénévolat concourent toutes à confirmer son caractère « intéressé » : « *le bénévolat c'est un travail hein ! Tu ne peux pas partir de chez toi du matin au soir, tu travailles de 8 h 30 à 18 h. Donc tu passes toute la journée dans une structure de santé pour dire que tu n'attends rien en retour.* » (CN, président association ACS, 42 ans).

Chez les ACS, toutes catégories confondues, la durée moyenne journalière de mobilisation au travail bénévole est un premier argument de revendication d'un travail à temps plein. Ensuite, la réciprocité est érigée en règle, justifiant l'attente d'une reconnaissance sociale (des rétributions symboliques), professionnelle (délégation des tâches, transfert de compétence), institutionnelle (recrutement) et financière (paiement) en échange du temps donné à la communauté : « [...] *dimbali am ci as tuut* (aider et en tirer profit ne serait-ce qu'un peu) » (KB, *bàjjenu gox*, 41 ans, femme). Aussi, le bénévolat est enfin assimilé à du travail gratuit favorisant le manque de rigueur et de sérieux. « Bénévolat *mom dafay indi yaafus ci ligey* (trad. le bénévolat favorise la paresse et la médiocrité dans le travail). » (SS, femme, 33 ans, relais). Ce développement de la pratique du bénévolat en contexte de pauvreté montre que le « bénévolat du pauvre » n'a pas la même résonance que celles des riches patronnes en Europe ou philanthropes aux États-Unis (Abélès, 2003).

2.3. Le volontariat partiel : une avancée statutaire insuffisante

Du côté des ONG et des acteurs de santé au niveau périphérique, les dysfonctionnements dans la gestion de l'offre de soins ont aussi favorisé des pratiques de contournement consistant surtout à promouvoir le volontariat. Il peut être défini comme une forme d'engagement à temps plein pour une durée déterminée qui ouvre droit à des indemnités et à la prise en charge de certains

droits sociaux (Demoustier, 2002). Contrairement au bénévolat reposant sur le principe du désintéressement, le volontariat procure aux ACS un « semblant » de statut. Au niveau des établissements publics de santé, il se fait souvent sans engagement formel entre l'employeur (responsables sanitaires ou ONG) et l'ACS et se limite à un montant forfaitaire mensuel, remis de main à main. Le volontariat proposé par les ONG est, quant à lui, formalisé par un contrat entre l'ACS et les représentants locaux de l'organisme. Malgré ces différences, le volontariat reste une occupation avec des enjeux locaux importants, convoités par la plupart des ACS engagés à la recherche de travail, prêts à se constituer en marge du système sanitaire et qui progressivement se mettent hors de la tutelle de l'infirmier-chef de poste (Diallo, Sainsaulieu, 2022). On peut donner l'exemple des *bàjjenu gox*, cherchant à être contractualisées par les ONG, alors qu'elles doivent leur statut à leur engagement bénévole initial auprès des districts sanitaires.

Pour pouvoir obtenir à temps les données sanitaires du niveau communautaire et respecter leurs engagements auprès des bailleurs, les ONG ont pris l'initiative d'enrôler directement des acteurs communautaires, moyennant une incitation financière sur la base du volontariat, sans passer par les infirmiers chefs de poste. Cette fois-ci, le référentiel est plutôt une implication sélective basée soit sur un bon niveau d'instruction, soit sur des compétences observables sur le terrain, soit sur une discrimination positive en faveur de la frange féminine en général plus disponible, avec une capacité d'écoute et de respect des consignes. Chez les *bàjjenu gox*, le poste de superviseur communautaire leur est le plus souvent confié par les ONG, en se référant non pas à leurs diplômes, mais à leurs expériences avec les communautés. Cette valorisation efficiente des « savoirs d'expérience » (Demailly, 2008) a permis aux ONG d'obtenir de bons résultats. « *Je ne regrette pas le*

recrutement de DG. Il nous apporte beaucoup de satisfaction. Je suis parfois bluffé par son savoir et ses compétences interactionnelles. » (Homme, 39 ans, chargé de mission, UNICEF).

Si l'engagement désintéressé est souvent prôné dès l'entrée dans le bénévolat sanitaire, plusieurs réalités de l'écosystème social lui procurent un caractère composite. Tantôt l'ACS reste sans revenu ou rémunéré périodiquement *a minima*, tantôt il est dans un cercle vertueux d'entrepreneuriat et d'auto-salariat par la mise en place de partenariat local. Finalement, devenir ACS s'inscrit dans une carrière professionnelle dont les retombées (financières, sociales, relationnelles, statutaires) doivent permettre de s'en sortir, dans un contexte de rétrécissement perçu du marché local de l'emploi dans les régions enquêtées.

2.4. Être ACS au Sénégal : un « travail » à la marge de la réglementation socioprofessionnelle

Au Sénégal, les modalités de prise en charge des volontaires sont fixées par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la Jeunesse, de l'environnement et de l'hygiène publique : dans l'article 1, il est stipulé que « *les volontaires du service civique national reçoivent un pécule appelé indemnité de subsistance de volontaire (ISV). L'indemnité de subsistance de volontaire n'est pas un salaire. C'est une contribution aux frais (transport, restauration et hébergement) du volontaire* ». Mais jusqu'à présent ce dispositif législatif n'est pas appliqué aux bénévoles de la santé. À côté de cette réglementation nationale, on note une réglementation socioprofessionnelle spécifique au domaine sanitaire, inscrite dans le document officiel du fonctionnement des Comités de développement sanitaire (CDS). Selon cette mesure, le revenu des ACS est fluctuant, car, le plus souvent (pour 80 % d'entre eux), il n'est pas assuré par un salaire fixe,

mais calculé sur la base des recettes effectuées dans les structures locales de santé. Les autorités sanitaires ont fixé en effet le taux de rémunération monétaire des ACS à 25 % des recettes des prestations et 10 % des recettes des médicaments. Mais les responsables outrepassent ces directives et payent souvent au-delà pour encourager les ACS à combler le déficit en personnel hospitalier, surtout dans un contexte de financement basé sur les résultats (FBR).

La politique du financement basé sur les résultats (FBR) prônée pour améliorer la gestion des services publics (Wone et al., 2012) a, en effet, contribué à plus affirmer la posture volontaire des ACS que celle bénévole. En effet, les années 2000 ont vu les ACS étendre leur champ d'intervention, en ajoutant à leur fonction de promotion de la santé, la réalisation d'activités curatives et de distribution de soins à domicile ou de produits contraceptifs, qui leur ont été confiés par les professionnels de santé afin de lutter contre le recours tardif aux soins et améliorer la couverture sanitaire. En plus des rémunérations symboliques que les ACS tirent de leur activité (notamment se soigner gratuitement, accéder à des médicaments, se construire un réseau de santé, recevoir des cadeaux de la part de patients satisfaits), les responsables sanitaires ont jugé nécessaire de les motiver financièrement sur la base du travail effectué afin de réaliser des performances dans la fourniture des soins de santé. Animés par l'idée que « *tout travail mérite un salaire* », les responsables sanitaires maintiennent le montant moyen entre 20 000 et 25 000 francs CFA par mois. En les responsabilisant davantage et en leur proposant des contrats pour l'atteinte de bons résultats, les ONG ont contribué à faire exister les ACS, de manière tacite, comme une catégorie à la marge ou dans l'organigramme des services de santé périphériques, et de faire de leur activité, un métier.

Pour rendre visible leur rôle, leur utilité et leur présence, les ACS saisissent la brèche ouverte en mettant du contenu dans leur travail : d'abord, il y a une reconstruction *émique* de la notion de "communautés locales" : elles ne sont plus seulement pensées comme celles de la parenté, des liens forts (Granovetter, 1973), mais ce sont des collaborateurs avec lesquels ils sont censés travailler. L'appartenance à la population locale comme fondement de l'engagement n'est plus aussi tranchée dans les discours, que celle au groupe du personnel communautaire. Par ailleurs, l'importance accordée à l'atteinte des objectifs sanitaires assignés avec le FBR a fini par donner (sans le vouloir) aux ACS une identité de travailleur social sanitaire et de renforcer leur position de travail à la marge du système sanitaire formel, avec des logiques éclectiques. L'identité des ACS définie par « autrui » finit par rencontrer, fonder et renforcer l'« *identité pour soi* » (Dubar, 2010) de ces acteurs sur le plan professionnel.

2.5. Polyvalence et constructions identitaires du travail d'ACS

Pour démontrer leur utilité sociale et professionnelle aux ONG ayant contribué à renforcer le statut du volontariat, les ACS explorent de nouvelles compétences en mettant en avant des glissements de rôles pour sortir de l'invisibilité (Acker, 1997). Les activités à caractère relationnel (sensibilisation dans les maisons, accueil des patients dans les structures de santé, communication pour le changement de comportement) sont définies comme étant les tâches plus valorisantes que les séances de nettoyage des quartiers/villages (*set-setal*) à l'approche ou la fin de l'hivernage (forme classique et populaire de participation communautaire). Aussi, du fait de leur faible fréquence (ou de leur faible valorisation/intérêt pour les aides-soignant-e-s), les activités sociosanitaires sont de plus en plus

délaissées en faveur des actes médico-techniques, plus proches des préoccupations de professionnalisation (Carol, 2008). Les visites à domicile et les recherches de ménage ayant manqué la vaccination de leurs enfants ou les consultations pré et/ou post natales deviennent des activités dévalorisantes comparées à la vaccination, aux pansements, aux accouchements, la prise en charge de la malnutrition, la prescription de contraceptifs qui sont des manœuvres plus techniques. Les ACS se substituent au personnel soignant qualifié (souvent avec la complicité de ce dernier) et ne se confinent plus dans le rôle de promoteur de la santé qui leur était initialement réservé. Ils passent plus d'heures dans les structures de santé ; ils portent des blouses pour montrer leur appartenance à la communauté hospitalière (Sainsaulieu, 2006) ; et ils prennent des initiatives personnelles (ou sur demande des ONG) dans les soins comme la consultation et la prescription d'ordonnance.

Pourtant, le renforcement de cette identité de plus en plus commune ne fait pas l'économie des modes de socialisations des ACS qui débouchent aussi sur une différenciation interne (Champy, Israël, 2019) en trois segments professionnels distincts, porteurs chacun d'une forme d'identité au travail (Sainsaulieu, [1988] 2014) : i). Il y a d'abord une « *identité affinitaire* » développée par les ACS spécialisés (aides-soignant·e·s, matrones et dépositaires de pharmacie publique) et formée autour du personnage de l'infirmier·ère/sage-femme ou du/de la major/maitresse sage-femme : la recherche d'un statut au sein des établissements de santé amène l'ACS spécialisé à devenir plus dévoué et loyal envers sa tutelle. ii) Ensuite, « *l'identité de retrait* » est le fait des agents municipaux de santé (gestionnaires trésoriers et employés municipaux de santé) qui se sentent moins concernés par l'organisation du travail et estiment être dans le système sanitaire pour mieux servir leur militantisme politique. iii) Enfin, les ACS polyvalents (*bàjjenu*

gox, relais et aides à domicile) développent une « *identité fusionnelle* » par regroupement et coalescence pour faire face à la concurrence des saisonniers de santé (élèves et/ou étudiants, autres volontaires) et établir une *avoidance relationship* (Vollmer et Mills, 1966). Cela leur permet de garantir le monopole de la livraison des services de santé dans les campagnes de masse et le contrôle du pouvoir économique dans l'espace local.

Comme le reconnaissent si bien Didier Demazière et Charles Gadéa, « en l'absence de réglementation et de codification formelle, les groupes professionnels sont des ensembles flous soumis à des changements continus, caractérisés à la fois par des contours évolutifs et une hétérogénéité interne. » (2009, p. 20). Dès lors, comment les ACS parviennent-ils à maintenir leur existence professionnelle en dépit d'une faible unité de groupe ? L'idée de regroupements sporadiques peut bien résumer les mobilisations socioprofessionnelles des ACS afin d'obtenir des avancées statutaires qui visent autant le système formel qu'elles s'en dispensent. Le travail à la marge serait ainsi une sorte d'autonomisation professionnelle qui oscille entre une institutionnalisation des pouvoirs publics et privés et des initiatives locales des acteurs sociaux.

En résumé, le bénévolat sanitaire comme action publique renvoie donc à une réalisation de soi aventurière sous-tendue par des contournements institutionnels, organisationnels et communautaires, qui cristallisent un triangle de tension socioprofessionnelle, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous.

Schéma 1 : Contournement multi-niveaux du bénévolat sanitaire

Au Sénégal, si le pari des autorités sanitaires était de faire des ACS des bénévoles en soutien au corps médical et paramédical, aujourd'hui on constate une délégation des tâches (Hane, 2018), des discours sur soi et d'autrui tendant à faire d'eux les pivots du dispositif sanitaire au niveau périphérique, sans que ce nivellement par le haut ne s'accompagne d'une reconnaissance statutaire officielle (Diallo, 2021). Sans être diplômés, ils font office d'aides-soignant·e·s, d'aides-sages-femmes, de dispensateur·trice·s de soins à domicile, d'éducateurs pour la santé. De plus en plus, si l'institution sanitaire fait du bénévolat des ACS une activité désintéressée, les populations le considèrent comme un moyen d'ascension sociale et de réalisation de soi. Leur implication auprès des professionnels de santé les fait apparaître comme des acteurs disposant de ressources. Ainsi, des communautés qui consentaient à cotiser au début ne le font plus puisqu'ils perçoivent les ACS comme

recevant des paiements de la part des structures de santé pour leurs services. Cela les éloigne d'autant plus, aux yeux des autres membres de la communauté, de l'approche du bénévolat.

Conclusion

Le rôle social de *care* intrinsèque au bénévolat sanitaire revêt des vertus émancipatoires pour des femmes ordinaires (Moliner, 2013). L'espace de la santé publique est composé de plusieurs acteurs interreliés dans une scène sociosanitaire au cours de laquelle le bénévolat est constamment remodelé, laissant transparaître des parcours originaux irréductibles au principe du bénévolat à la base de l'implication des ACS dans le dispositif sanitaire local. L'*empowerment* comme politique interventionniste s'avère donc incompatible avec le bénévolat sans le domaine sanitaire perçu comme un tremplin pour le travail (Carrel et Rosenberg, 2014).

Le bénévolat sanitaire demeure une action publique traversée par des contournements. Sa pratique permet à l'État de pallier le gap de ressources humaines dans les structures de santé et de masquer le gel de recrutement dans la fonction publique ainsi que la non-reconnaissance du travail social. Eu égard à ce désengagement de l'État (Simonet, 2018), les autorités sanitaires locales (responsables des établissements de santé locaux et agents d'ONG intervenant) prennent l'initiative de transformer cette mesure palliative en pseudo-volontariat, moyennant une rémunération *a minima*. Mais, ce volontariat partiel qui n'ouvre pas un accès aux droits sociaux (couverture maladie, pension retraite, etc.) amène les ACS concernés, sous l'incitation des autres habitants, à chercher à être recrutés officiellement soit dans le public (centre et poste de santé) ou dans le privé (ONG).

En définitive, la vision statique des responsables sanitaires nationaux et internationaux contraste avec la vision

évolutive des acteurs opérationnels. La tendance à la gouvernance sanitaire régulée par la performance (Contandriopoulos, 2008) se confirme dans le domaine de la santé communautaire sénégalais, mais elle repose plus sur le pragmatisme des acteurs locaux que sur des règles instituées. La pluralité des modes d'appropriation du bénévolat sanitaire montre que les ACS sont des travailleurs à la marge du système sanitaire formel caractérisé par un vide juridique et dont l'apport se perçoit au niveau local. Ce travail à la marge, dont la professionnalisation est portée par des identités éclectiques et des segments professionnels (Diallo et Sainsaulieu, 2022), n'empêche pas leur constitution en groupe socio-professionnel (Poulard, 2020). Ainsi, quel modèle de rémunération efficiente pour ces acteurs dont le rôle a été consolidé durant la pandémie à COVID-19 et restera encore déterminant dans la prise en charge des effets sanitaires au niveau communautaire induits par le changement climatique ?

Bibliographie

Abélès M. (2003). « Nouvelles approches du don dans la silicon valley », *Revue de Mauss*, 1(21), p. 179-197.

Abric J. C. (1994). « Les représentations sociales : aspects théoriques », dans Abric (J. C.), *Pratiques sociales et représentations*, Paris, Presses universitaires de France, 11-35.

Acker F. (1997). « Sortir de l'invisibilité, le cas du travail infirmier », Paris, *École des hautes études en sciences sociales*, 65-93.

ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie), Sénégal, 2018.

Arborio A.M. (2001). *Les aides-soignantes à l'hôpital : un travail invisible*, Paris, Anthropos.

Beyer B., (1998). "The Politics of the Health Care District Reform in The Republic of Benin", *International Journal of Health Planning and Management*, n° 13, 230-243.

Carillon S., Hane F., Bâ I., Sow K. & Desclaux A. (2021). La réponse communautaire à la pandémie de Covid-19 au Sénégal : un rendez-vous manqué ? *Mouvements*, 105, 92-103.

Carol G., (2008). *Une voix différente. Pour une éthique du care*, Paris, Flamarrion.

Carrel M. & Rosenberg S., (2014). *L'empowerment et le travail social sont-ils compatibles en France ? Recherche sociale*, n° 209, 25-35.

Cefaï D. & Gardella E. (2011). *L'urgence sociale en action. Ethnologie du Samu social de Paris*, Paris, La Découverte.

Champy F. & Israël L. (2009). « Professions et engagement public », *Sociétés contemporaines*, n° 1, 73, 7-19.

Contandriopoulos A. P. (2008). « La gouvernance dans le domaine de la santé : une régulation par la performance », *Santé publique*, 2 (20), 191-199.

Copans J. (1999). « L'enquête ethnologique de terrain », *Revue Tiers-Monde*, n°157, 40.

Cornet A. (2011). *Politiques de santé et contrôle social au Rwanda. 1920-1940*, Paris, Karthala.

Demazière D. & Gadéa C. (dir.), (2009). *Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis*, Paris, La Découverte.

Demoustier D. (2002). « Le bénévolat, du militantisme au volontariat », *Revue française des affaires sociales*, 97-116.

Diallo A.M., (2021). *Mobilisations à bas bruit des acteurs communautaires de santé au Sénégal : engagements locaux et aspirations professionnelles*, Thèse de sociologie, Universités de Lille et Cheikh Anta Diop de Dakar.

Diallo A.M. & Sainsaulieu I., (2022). « Les agents de santé communautaire au Sénégal. Unité et segmentation d'un groupe semi-professionnel ». *Sciences sociales et Santé*, n° 3, 40, 5-28.

Diallo A. M., (2023). "Informal work, informal mobilisation? The lateral paths of health volunteers in Senegal", *European Journal of Cultural and Political Sociology*, 10:1, 176-201.

Dubar C., (2010). *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris, Armand Colin.

ECPSS (Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé), 2017, Sénégal.

Farnarier C. & Sarradon-Eck A., (2018). « Faire de la rue une innovation en santé mentale », In : Haxaire C., Moutaud B. et Farnarier C., *L'innovation en santé*, Presses universitaires de Rennes.

Fassin D. & Fassin E., (1989). « La santé publique sans l'État ? Participation communautaire et comités de santé au Sénégal », *Tiers-monde*, n°120, 30, 881-891.

Fall A.S. & Vidal L., (2005). « Émergence d'une culture, déclin d'une profession : soigner et prévenir au Sénégal et en côte d'ivoire », *CERIS*, Université du Québec en Outaouais, série Recherche, n° 38, 25.

Faye S. L. (2009). « L'anthropologue et l'intervention sanitaire dans le cadre de la lutte antipaludique au Sénégal : analyse des mises en actes du personnel soignant et usages des savoirs produits », *Revue de sociologie, anthropologie et psychologie*, vol. 1, pp. 137-163.

Faye S. L. (2012). « Responsabilisé les relais communautaires pour le traitement préventif intermittent saisonnier du paludisme (TPI) au Sénégal : Enjeux, Modalités, Défis », *Autrepart*, n° 60, 129-146.

Ferri J. M. (1988). "The Use of Volunteers in Public Services Production: some Demand and Supply Considerations", *Social Sciences Quarterly*, n° 69, 3-23.

Ferrand-Bechmann D. (1992). *Bénévolat et Solidarités*, Syros Alternatives.

Fortin A., Gagnon É., Ferland-raymond A.- E. & Mercier, A. (2007). « Les temps du soi. Bénévolat, identité et éthique », *Recherches sociographiques*, n° 1, 48, 43-64.

Fournier P. & Potvin L., (1995). « Participation communautaire et programmes de santé : les fondements du dogme », *Sciences sociales et santé*, n°2, 13, 39-59.

Hane F., (2018). *Anthropologie des dynamiques professionnelles en Afrique de l'Ouest. Construction de la fonction soignante dans la prise en charge de la Tuberculose au Sénégal*, Presses Universitaires Européennes.

Houéto D. & Valentini H., (2014). « La promotion de la santé en Afrique : histoire et perspectives d'avenir », *Santé Publique*, n° HS, s1, 9-20.

Ion J. & Ravon B., (2005). *Les travailleurs sociaux*, Paris, La Découverte.

Poulard F., (2020). « Reconsidérer l'hétérogénéité des groupes professionnels et ses effets ». *Revue Française de Socio-Économie*, n° 25(2), 233-243.

Prouteau L., (1999). *Economie du comportement bénévole*, Paris, Economica.

Madelin B., (2001). « Les femmes-relais, les "sans-papiers" du travail social ? » *VEI Enjeux*, n° 124, 81-91.

Moliner P., (2001). *La dynamique des représentations sociales*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.

Olivier de sardan J.-P., (1995). *Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social*, Paris, Karthala.

Perez F., Ba H., Dastagire SG. & Altmann, M., (2009). “The role of community health workers in improving child health programs”, in Mali. *BMC Int Health Hum Rights*, n°9, 28.

Renard E., Roussiau N. & Fleury-bahi G. (2012). « Engagement de groupe, transformation des représentations sociales et modifications comportementales », *Bulletin de psychologie*, n° 521, 5, 467-477.

Ridde V. & Girard J.-E., (2004). « Douze ans après l'initiative de Bamako : constats et implications politiques pour l'équité d'accès aux services de santé des indigents africains », *Santé Publique*, n° 1, 16, 37-51.

Ridde V., (2011). « Politiques publiques de santé, logiques d'acteurs et ordre négocié au Burkina Faso », *Cahiers d'études africaines* [En ligne], 201 |, mis en ligne le 05 mai 2013, consulté le 23 avril 2018.

Sainsaulieu I., (2006). « Les appartenances collectives à l'hôpital », *Sociologie du travail*, n°1, 48, 72-87.

Sainsaulieu R., ([1988], 2014). *L'identité au travail: Les effets culturels de l'organisation*, Paris, Presses de Sciences Po, 604 p.

Scott J. C., (2019). *La Domination et les arts de la résistance, Fragments du discours subalterne*, Paris, Amsterdam.

Simonet M., (2000). *Les mondes sociaux du travail citoyen – sociologie comparative de la pratique bénévole en France et aux États-Unis*, thèse pour le doctorat de sociologie Université de Nantes, juin.

Simonet M., (2002). « Give back to the community : le monde du bénévolat américain et l'éthique de la responsabilité communautaire », *Revue française des affaires sociales*, 167-188.

Simonet M., (2018). *Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?* Paris, Textuelle.

Tchantchou J.C., (2008). « Les nouveaux acteurs de la lutte contre le VIH/sida : chevauchement et revendication d'utilité au sein des structures existantes », *Médecine tropicale*, n° 3, 68, 300-305.

Tizio S. & Flori, Y.-A., (1997). « L'initiative de Bamako : santé pour tous ou maladie pour chacun ? », *Revue Tiers-Monde*, n° 38, 837-858.

Wone I., Hamed M.N. & Tal Dia A., (2012). « Gestion axée sur les résultats et stratégies de développement sanitaire en Afrique », *Santé Publique*, n° 5, 24, 459-464.

Walt G. & al., (1989). "Community health workers in national programmes: the case of the family welfare educators of Botswana", *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, n°1, 83, 49-55.

WHO [1989], "Strengthening the Performance of Community Health Workers in Primary Health Care: Report of a WHO Study Group", *World Health Organization Technical Report Series*, Genève, n° 780, 48.

L'IMPORTANCE DES FACTEURS SOCIAUX DANS LES ACCIDENTS DE ROUTE A KOUDOUGOU VILLE MOYENNE DU BURKINA FASO

BAMA Sylvestre

Université Norbert ZONGO

bamasyvestre818@gmail.com

(+226) 76767673

BONKOUNGOU Sylvain Roger

Labosh - Université Norbert ZONGO

rsbonk@gmail.com

Résumé :

La question d'insécurité routière constitue une question centrale pour plusieurs groupes de chercheurs notamment les urbanistes. Les accidents de la route résultent de la combinaison de plusieurs facteurs. La ville de Koudougou, au regard de son dynamisme (spatial, démographique, économique) qui entraîne une mobilité accrue est de plus en plus confrontée aux problèmes d'accidents de la route. Cet article vise à déterminer les facteurs sociaux responsables des accidents de circulation dans la ville de Koudougou. La méthode utilisée est fondée sur la revue de littérature, les observations de terrain et les enquêtes auprès de 270 personnes. Du traitement et de l'analyse des résultats, il ressort de cette étude que les facteurs sociaux sont les principales causes de la recrudescence des accidents de circulation dans la ville de Koudougou. Il s'agit du non-respect du code de la route évoquée par 30,14% des enquêtés, le mauvais stationnement (17,8%), l'excès de vitesse (15,07%) et l'utilisation du téléphone portable en circulation (9,59%). Pour réduire ces accidents, l'accent doit être mis sur la sensibilisation et la répression. Aussi, l'aménagement des voiries en tenant compte de la diversité des moyens de transport s'avère nécessaire.

Mots clés : *Accident de la route, Dynamique urbaine, Facteurs sociaux, ville moyenne, Koudougou,*

Abstract

Road insecurity constitutes an important issue for many

researchers, particularly urban planners. Road accidents are the results of many factors. Mobility has increased in Koudougou because of its space, demographic and economic developments. This town is therefore more and more confronted to the problem of road insecurity. Our objective is to identify the factors which contribute to road accidents in Koudougou. The methods we used for the data collection have consisted in documentary review, field observations, and interviews of 270 respondents. From the data analysis, the results have revealed that the social factors are the main sources of road accidents in Koudougou. Among those factors, the non-compliance with the highway code was pointed out by 30.14% of the respondents, bad parking by 17.8% of them, speeding by 15.07%, and the mobile phone use in road traffic by 9.59% of them. To reduce those accidents, emphasis must be put on sensitizing the population and punishing the offenders. In addition, roads must be built taking into account the different means of transportation.

Key words: road accident, town expansion, social factors, medium city, Koudougou

Introduction

Dans les pays en développement et particulièrement en Afrique, les villes ont connu ces dernières décennies une croissance importante. Selon les estimations, près de 40% d'Africains vivaient dans des centres urbains en 2018 (MBADE S. A., 2018, p. 14). Selon le même auteur, la population urbaine africaine devrait passer de 400 millions en 2018 à 1,2 milliard en 2050. L'augmentation de cette population urbaine accompagnée de l'amélioration des moyens de transport notamment la motorisation dans les pays à faible revenu a engendré une forte augmentation des déplacements des citoyens.

Le fait marquant de l'urbanisation au Burkina Faso est qu'elle reste polarisée par les deux principales villes du pays : Ouagadougou (46,4% de la population urbaine) et Bobo-Dioulasso (15,4% de la population urbaine) soient près de 62% des citoyens du pays. Ces deux villes constituent les principales destinations urbaines des migrations internes (Élaboration du rapport National Habitat III du Burkina Faso 2015, p.6) avec

une forte fréquence d'accident de la route. Selon l'Office Nationale de la Sécurité Routière, Le Burkina Faso a enregistré en 2022, 24 686 cas d'accident. Les régions du centre et des Hauts-Bassins ont enregistré respectivement 62% et 13% de ces accidents selon la même source. Les villes moyennes dont fait partie Koudougou connaissent de plus en plus une forte mobilité urbaine font face à une insécurité routière grandissante qui s'explique par plusieurs facteurs. L'objectif recherché par cette étude est de décrire les facteurs explicatifs de la fréquence des accidents de circulation dans la ville de Koudougou. Le but visé par cet article est de contribuer à une prise de conscience des citoyens sur leurs responsabilités dans la survenue des accidents et des autorités afin que celle-ci ciblent mieux leurs interventions dans la prévention des accidents dans la ville.

1. Approche méthodologique

1.1. Cadre d'étude

La présente étude s'est déroulée dans la ville de Koudougou, chef-lieu de la province du Boulkiemdé. Troisième ville du Burkina Faso après Ouagadougou (capitale politique) et Bobo Dioulasso (capitale économique), la ville de Koudougou compte dix (10) secteurs. L'agglomération urbaine couvre une superficie d'environ 175,6 km², soit 30,27% de la superficie totale de la commune de Koudougou. La ville partage ses frontières avec la commune urbaine de Réo à l'Ouest, au sud par la commune rurale de Ramongho, au Sud-ouest par la commune rurale de Ténado et au Nord par les communes Rurales d'Imasgho et Soaw

Carte n°1 : Situation géographique de la zone d'étude

1.2. Collecte des données et outils utilisés

1.2.1.Échantillonnage spatial

La ville de Koudougou compte dix (10) secteurs. L'agglomération urbaine couvre une superficie d'environ 175,6 km², soit 30,27% de la superficie totale de la commune de Koudougou. De façon générale, l'agglomération urbaine n'intègre aucun village rattaché. Compte tenu de la taille relativement importante de la ville, la présente étude s'est menée autour des voies primaires (03) et secondaires (02) qui touchent presque tous les secteurs de la ville. Ce choix s'explique par :

- Ce sont les zones accidentogènes de la ville de Koudougou. Autrement dit, ce sont les lieux où se produisent le plus d'accidents ;

- Leur facile accessibilité, c'est-à-dire qu'ils sont desservis par un réseau de voirie praticable ;
- La présence d'équipements et services urbains autour de ces voies qui engendrent des déplacements de populations ;
- Cela permet d'interroger les habitants des secteurs centraux et périphériques

Carte n°2 : Localisation des zones d'enquête

1.2.2 Échantillonnage démographique

L'échantillon n'est pas exhaustivement représentatif à l'ensemble de la population en raison de sa taille, des moyens financiers limités et des contraintes de temps. Au dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2019, la ville de Koudougou comptait 40 688 ménages avec une population totale de 160 239 habitants. Ainsi, l'enquête a concerné les populations riveraines des voies primaires et

secondaires se situant dans un rayon de 50 mètres. Très proches des voies, elles sont le plus souvent témoins oculaires des accidents et elles peuvent mieux décrire les comportements des usagers de la route.

La technique d'enquête consiste à faire un pas de quatre ménages de façon "zigzagée" et le ménage suivant est enquêté jusqu'à obtenir le maximum d'information. Dans chaque ménage, une personne ayant au moins 18 ans a été enquêtée de façon aléatoire. Ce choix se justifie par leur maturité et leur capacité d'analyse sur la question de la mobilité. C'est aussi l'âge à laquelle on est de plus en plus actif. Ainsi, 210 personnes ont été enquêtées dans les ménages.

Outre les ménages, les conducteurs de taxis (deux, trois et quatre roues) sont enquêtés. Pour ce faire, 10 chauffeurs des quatre roues, 30 des deux roues et 20 des trois roues, soit un total de 60 conducteurs ont été enquêtés, de façon aléatoire. Au total, l'enquête terrain a concerné 270 personnes.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés

Population cible	Effectifs	Pourcentage (%)
RN13	50	18,52
RN14	60	22,22
RN21	30	11,11
D42	20	7,41
D43	20	7,41
Circulaire	30	11,11
Conducteurs	60	22,22
Total	270	100

Source : Enquête de terrain

En plus des enquêtes, des entretiens ont été effectués aussi auprès des personnes-ressources : il s'agit du SG de la Maire de Koudougou, du Directeur Régional des Transports et de la Mobilité Urbaine, du responsable de la gare routière, du

Directeur des Sapeurs-Pompiers et du Directeur de la Police Municipale.

1.2.3. Outils de collecte et de traitement des données

1.2.3.1. Outils de collecte

Le questionnaire fut le principal outil utilisé pour la collecte des données. Il a permis de recueillir des informations quantitatives auprès de notre population échantillon. Les questions posées à nos enquêtés pour recueillir les informations sont des questions fermées à réponses multiples et des questions ouvertes. C'est à travers l'application **KoBo Toolbox** que le questionnaire a été adressé aux ménages. En plus du questionnaire, des guides d'entretiens ont été utilisés pour obtenir des informations qualitatives. Ces guides d'entretien ont été administrés à des personnes-ressources, aux autorités locales. Aussi, le téléphone portable a été utilisé pour la prise de photos pour mettre en évidence les accidents observés et l'état des voies.

1.2.3.2. Traitement des données

Les données recueillies lors des visites de terrain et des enquêtes ménages feront l'objet de traitement statistique, cartographique et de traitement analytique grâce à des outils informatiques et à l'aide de logiciels adaptés aux différents traitements qui sont :

- Le logiciel Sphinx V.5 utilisé pour le dépouillement et le croisement des données de l'enquête.
- Le logiciel **World 2020** a été essentiel pour la rédaction, la mise en forme et la mise en page du travail. Il a permis de gérer les tableaux et générer des graphiques
- Le logiciel QGIS 2.18.4 a été utilisé pour le traitement cartographique

2. Résultats et discussion

2.1 Les facteurs des accidents de la route à Koudougou

Les principaux résultats qui font l'objet de cette discussion sont relatifs aux différents facteurs sociaux de la survenue des accidents de la route dans la ville de Koudougou. Les résultats de l'enquête sur 100% d'enquêtés victimes d'accidents montrent que, 30,14% des accidents sont dus au non-respect du code de la route ; 17,80% pour mauvais stationnement et 15,07 pour excès de vitesse. Le tableau (n°1) suivant donne la répartition des principaux facteurs responsables des accidents de circulation dans la ville de Koudougou.

Tableau 1 : Accidents de la ville de Koudougou selon le facteur

Défaut de Maîtrise	Effectif	Pourcentage
Excès de vitesse	11	15,07
Mauvais stationnement	13	17,80
Mauvais état de la route	8	10,96
Conduite sous l'effet d'alcool	8	10,96
Divagation des animaux	4	5,48
Utilisation du téléphone portable en circulation	7	9,59
Non-respect du code de la route	22	30,14
Total	73	100

Source : enquête de terrain, mars 2002

Les statistiques mondiales accablent l'homme de la responsabilité de 80-95% des accidents de la voie Publique (JORYS L. M. et al., 2009, p. 19). Comme facteurs humains des accidents de la route à Koudougou, on peut retenir : l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, la conduite en état

d'ivresse, le défaut de maîtrise de conduite, l'ignorance du code de la route, l'utilisation du téléphone portable dans la circulation, etc.

2.2 L'excès de vitesse

L'excès de vitesse est l'une des principales causes des accidents de circulation dans la ville de Koudougou. Selon la BNSP, 36% des accidents sont due à un excès de vitesse. Et selon les enquêtes, les excès de vitesse occupent 25% des causes des accidents de la route. Ce résultats concorde avec celui de CHARBIT C. (1997, p. 70) cité par KOUADIO N. R. C. et *al* (2019, p.55) qui dit que « l'excès de vitesse est l'infraction la plus fréquente en matière de sécurité routière ». De même, N'GUESSAN K. A. (2021, p. 113) souligne que l'excès de vitesse est une cause importante dans la survenue des accidents de la route.

Or, au Burkina Faso, l'article 3 du décret n°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/MATD 12 août portant définition et répressions en matière de circulation routière fixe la limite de la vitesse à 50 Km/h en agglomération, sauf prescription contraire de l'autorité administrative compétente. C'est aux usagers de s'adapter à cette réglementation et à certaines conditions comme l'état de la voie et de leurs engins. Ils doivent régler la vitesse par rapport à la zone traversée, au pneumatique, aux conditions climatiques, etc. Il est évident que lorsque la vitesse est élevée, le conducteur n'est plus maître de lui-même sur l'engin, il a moins de temps pour éviter l'accident et les dommages sont graves en cas d'excès de vitesse.

2.3 Le non-respect du code de la route

Le code de la route détermine la façon dont l'espace public de la rue doivent être partagé entre les différents usagers : piétons, cyclistes, automobiles, transports en communs ; les priorités des uns par rapport aux autres quand ils se croisent et

les devoirs de chacun pour un usage harmonieux de l'espace urbain. En dehors des conducteurs des quatre roues qui ont le permis de conduire, 90% des conducteurs de deux-roues n'ont pas le permis de conduire et circulent dans l'ignorance du code de la route. Aussi, il faut noter qu'en dehors de cette ignorance, il y'a l'imprudence, la violation de façon délibérée du code de la route en l'absence des forces de l'ordre, les dépassements dangereux, le changement brusque de couloir. L'ensemble de ce facteur constitue 30,14% des accidents de circulation dans la ville de Koudougou. WILSER D. (2008) sur cinq autres villes moyennes du Burkina Faso montre que le non-respect du code de la route contribue à l'aggravation des accidents dans le milieu urbain. Pour la capitale, c'est le même constat que font KAFANDO Y (2006) et BONKOUNGOU S. R. (2019) sur la ville de Ouagadougou.

2.4 L'excès d'alcool

L'une des caractéristiques de la ville de Koudougou est la prolifération des débits de boissons. Dans chaque rue de la ville, il existe des débits de boisson. Les déplacements pour loisir occupent une bonne place dans le cadre de la consommation d'alcool, pourtant le code la route au Burkina Faso interdit l'excès d'alcool au volant. L'excès d'alcool accroît la probabilité d'accident ainsi que les risques afférents de décès ou de blessures graves. Selon les enquêtes, 10,96% des accidents de la ville de Koudougou sont dus à la consommation excessive d'alcool à la conduite. Ces résultats sont similaires à ceux de WILSER D., 2008 p.49 réalisés dans d'autres villes du pays à savoir Niangoloko, Koloko, Cinkansé, Pô et Léo. Il souligne que la consommation d'alcool est une cause de l'insécurité routière. C'est le même constat que fait KAFANDO Y (2006) sur la ville de Ouagadougou en montrant que la consommation d'alcool est relativement importante et même élevée lors des grandes manifestations culturelles (FESPACO, SIAO) et les fêtes de fin

d'année. Ce qui augmente le nombre des accidents dans la ville de Ouagadougou. Aussi, KANDOLO I. S. et al 2014 p.893 ont montré que l'excès d'alcool amène les conducteurs à adopter des mauvais comportements, troublant ainsi la circulation routière ou amenant le conducteur à se tuer ou tuer quelqu'un. Par contre MANE O. (2019) dans son étude sur la ville de M'bour au Sénégal tout en insistant sur les causes des accidents, ne fait pas cas de l'excès d'alcool comme cause des accidents de circulation dans la ville. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que M'bour est une ville composée à majorité de musulmans donc la consommation de l'alcool est limitée alors que la ville de Koudougou est dominée par une population chrétienne.

2.5 Le téléphone portable

L'usage du téléphone par les conducteurs de véhicules et des engins en circulation est strictement interdit par le code de la route au Burkina Faso. Cependant, malgré les interdictions, de nombreux usagers continuent d'utiliser le téléphone au volant malgré les sanctions (amende de 6000 à 25000 FCFA). L'usage du téléphone réduit considérablement l'attention du conducteur, l'expose lui et les autres usagers aux risques d'accidents. MANE O., (2019, p. 65) ; KAFANDO Y., (2006, p. 51) ; dans leurs études ont montré que l'usage du téléphone dans la circulation contribue à la survenue des accidents sur les routes.

2.6 La divagation des animaux

Les villes du Burkina Faso ont encore un caractère fortement rural. Dans la ville de Koudougou, de nombreux citadins pratiquent encore l'élevage extensif. Ainsi, de nombreux animaux tels que les moutons, les chèvres les chiens, etc. divagent dans la ville sans garde. Ce qui est à l'origine de nombreux accidents de circulation avec de nombreux cas graves de blessés. Selon les résultats de l'enquête (mars-avril 2022), la divagation des animaux a provoqué quatre (04) cas d'accidents

dont trois (03) cas légers et (01) cas graves. Ce chiffre représente 5,48% des accidents de la route de la ville. BONKOUGOUN S. R., (2019 p. 52) et KAFANDO Y., (2006, p. 58) soulignent l'implication de la divagation des animaux dans les accidents de la route. Cette situation n'est pas uniquement typique aux villes des pays sous-développés. PELTIER J. (2012, p. 91) a également évoqué l'implication des animaux dans la survenue des accidents sur le réseau routier de Québec. Cependant, il y'a une nuance. Sur le cas de Québec, l'implication des animaux concerne la grande faune qui ne se fait pas en pleine agglomération alors que dans cette étude, c'est au cœur de la ville que les animaux provoquent les accidents de la route.

L'image ci-dessous montre un troupeau de moutons en divagation en plein centre urbain de Koudougou. Ce qui constitue une potentielle source d'accident de la route.

Photo n°1 : Des animaux en divagation sur une voie publique de la ville de Koudougou

Cliché : BAMA Sylvestre Juillet 2022

2.7 La Mixité et les conflits d'usages de la voie Publique

Les voies de Koudougou manquent cruellement de partage entre les deux roues et les quatre roues. Ainsi, la mixité des usagers est un grand problème à Koudougou. Piétons, cyclistes, motocyclistes, tricycles, charrettes et voitures particulières et transport en commun se côtoient sur la même route à longueur de journée comme on peut le voir sur la photographie suivante. Cette mixité est observable dans bien d'autres villes du Burkina. C'est ce que OUEDRAOGO M., (2019, p. 9) et BONKOUNGOU S. R., (2019, p. 134) ont révélés dans leurs études sur la ville de Ouagadougou. Cette situation est très inquiétante car elle est source de nombreux accidents dans la ville.

Photo n°2 : Mixité et conflit d'usage

Cliché : BAMA Sylvestre août 2022

Cette prise de vue illustre la pluralité des modes de transport à savoir les deux roues, quatre roues, tricycles, et vélo qui se partagent la même voie

L'ensemble de ces résultats qui démontrent la part des facteurs sociaux dans les accidents de la route dans la ville de Koudougou s'explique en grande partie par l'ignorance du code de la route où de l'incivisme des citoyens. En effet, la population de Koudougou est essentiellement jeune et composée de néo citoyens au regard de la situation géographique de la ville. 71% des victimes d'accident de la route ne possède pas de permis de conduire. Aussi, pour certains usagers de la route, il inopportun de respecter les feux tricolores en marquant l'arrêt au rouge sous un soleil ardent. Ainsi, avec les excès de vitesse, les accidents interviennent fréquemment aux intersections pour non-respect du code de la route.

Conclusion

La croissance rapide des villes est source de nombreux enjeux notamment dans les pays sous-développés. Koudougou, capitale régionale du Centre-Ouest attire les populations environnantes par la présence de l'administration, par ses infrastructures et équipements, par ses activités multiformes. Cette situation entraîne une augmentation et une diversification des modes de transports. Ainsi, la ville se caractérise par la fréquence des accidents de la route. Ces accidents s'expliquent par de nombreux facteurs dont ceux sociaux notamment l'incivisme des citoyens. Il s'agit essentiellement du non-respect du code de la route, du mauvais stationnement, de l'utilisation du téléphone portable en circulation, de la conduite en état d'ivresse, de l'excès de vitesse et de la divagation des animaux.

Références Bibliographiques

ACHIOU S., FERHAT F., HABTICHE K. et KESSASSI L. (2017): *la mobilité urbaine : enjeux et perspectives (cas de la ville de Bejaia)*, mémoire de master en Architecture et

Urbanisme, option Architecture et territoire, Université Abderrahmane Mira-Bejaia, 126 Pages

AGBOATI A. E. (2011) : *Mobilité dans le transport public de voyageurs sur l'axe Dakar-Pikine*, Mémoire de Master en transport et logistique, université de CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, 80 pages

WILSER D. (2008) : *l'insécurité routière dans les villes frontalières du sud et sud-ouest du Burkina Faso* 73 pages.

KAUFMANN V. (2000) : *Mobilité quotidienne et dynamique urbaine : la question du rapport modal*, Presse Polytechnique et Universitaire ramandes CH, Lausanne, 252 pages.

BONKOUNGOU R. S. (2019) : *Aménagements urbains et insécurités routières à Ouagadougou, Capitale du Burkina Faso* ; Thèse de Doctorat de Géographie, Université Ouaga 1, Pr Joseph KI-ZERBO, 413 p.

DOUDOU S. (2013) : *La mobilité et le transport dans la commune de sedhiou*, mémoire de Master II de Géographie, aménagement du territoire, décentralisation et de développement local, Université CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, 111 pages

HEMCHI H. M. (2015) : *Mobilités urbaines et planifications : le cas de N'DJAMENA*, thèse de doctorat université de Montaigne-Bordeaux III, 476 pages

KAFANDO Y. (2006) : *Transport urbain et santé des populations : le cas de Ouagadougou (Burkina Faso)*. Mémoire de DEA, Université d'Abomey Calavi. 95p

MANE O. (2019) : *Les accidents de la circulation dans la commune de Mbour au Sénégal : Etat des lieux et perspectives de solutions*, mémoire de Master de Géographie, transport et mobilité durable dans les villes africaines, Université Senghor, 79 p.

SAGNON F. (2008) : *les transports urbains à Banfora : problèmes et perspectives*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 89 pages

SAWADOGO J. E. (2015) : *Evolution spatio-temporelle des accidents de la route dans la ville de Bobo-Dioulasso*. Mémoire de master, Université de Ouagadougou, 90 pages

SORE O. (2004) : *La problématique des accidents de circulation à Ouagadougou*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 93 pages

NIKIEMA A., BONNET E., SIDBEGA S. et RIDDE V. (2017) « Les accidents de la route à Ouagadougou, un révélateur de la gestion urbaine ». ©*Lien social et politiques, santé et politique urbaine*, n°78, pp. 89-111.

PELTIER J. (2012). « Incidence et prévention des accidents routiers impliquant la grande faune sur le réseau du ministère des Transports du Québec ». *Le Naturaliste canadien*, 136 (2), pp. 89-94. <https://doi.org/10.7202/1009113ar>

N'GUESSAN K. A., KASSI-DJODJO I. (2021) : « causes et occurrences des accidents de le route en 2019 dans la commune de Port-Bouët (côte d'ivoire) » *Revue espace, territoires, société et santé, vol 4 n°8, pp107-120*

Kandolo S. I., Matungulu C, Mukanya P. K., Uмба I. K, Kabamba J. N, Numbi O. L, Ilunga B. K., Kaj F. M, Lubaba C. B., Ngongo G. M. (2014) : « *Facteurs associés aux accidents de la route dans la ville de Lubumbashi* ». *Santé Publique, vol. 26, N°6, p.889-895*.

CONCUBINAGE ET EQUILIBRE DE GENRE AU CAMEROUN

DAMAIGUE Daniel (Ph.D)

Université de Douala
dandamgue@yahoo.fr

Résumé :

Ce travail traite de l'équilibre de genre au sein des couples de concubins qui sont à la mode et prennent une ampleur exponentielle dans un contexte de profondes mutations favorisées depuis quelques décennies par la crise économique qui a plongé la vie des jeunes et le pays dans le noir. L'analyse porte sur la liberté qui existe entre hommes et femmes qui décident de vivre en concubinage. Ce type d'union au-delà de la précarité des jeunes hantés par le sous-emploi, est aussi la résultante de l'éveil des femmes et la liberté que celles-ci acquièrent dans la société camerounaise. De ce fait, les conceptions des liens matrimoniaux voulus ou exigés par la société sont de simples formalités qui peuvent être bafouées. Au sein de ces couples qui se forment que ce soit en milieu rural ou urbain, les conjoints ne font pas face aux pressions de la société qui consistent à légitimer les liens qui les unissent pour une vie conjugale épanouie. Dès lors, la femme se sentant dans une relation consentie qu'elle entretient librement, développe une indocilité face à l'homme dont l'autorité baisse et se défait peu à peu, cela crée une instabilité conjugale et concourt à la promotion voire à la prolifération des familles monoparentales qui sont des modèles de famille pas trop valorisés par les institutions endogènes mais issus de leur progressive rupture.

Mots-clés : mutations-précarité-concubinage-équilibre genre-familles monoparentales.

Abstract :

This work deals with the gender balance within cohabiting couples which are fashionable and are growing exponentially in a context of profound changes favored in recent decades by the economic crisis which has plunged the lives of young people and the country into black. The analysis focuses on the freedom that exists between men and women who decide to live together. This type of union, beyond the precariousness of young people haunted by

underemployment, is also the result of the awakening of women and the freedom that they acquire in Cameroonian society. As a result, the conceptions of matrimonial bonds desired or required by society are simple formalities which can be flouted. Within these couples who form whether in rural or urban areas, the spouses do not face the pressures of society which consist of legitimizing the ties which unite them for a fulfilling married life. From then on, the woman, feeling in a consensual relationship which she maintains freely, develops an indocility towards the man whose authority declines and is gradually undone, this creates marital instability and contributes to promotion or even to the proliferation of single-parent families which are family models not too valued by endogenous institutions but resulting from their gradual breakdown.

Keywords: *changes-precarioussness-cohabitation-gender balance-single-parent families.*

Introduction

Hommes et femmes selon la tradition des peuples sont contraints socialement au respect de certaines normes et de certaines institutions comme le mariage. Le concept de mariage ne se saisit pas seulement comme une institution qui unit un homme et une femme ; mais c'est un devoir auquel tout individu est socialement soumis. Considéré comme tel dans la vie des individus, il s'impose à eux comme un « fait social ». De ce fait, Durkheim considère que les faits sociaux : « consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui » (E. Durkheim, 1993 : p. 4). Ainsi, le mariage se présente comme un rite de passage auquel tout individu est soumis afin de parvenir à l'achèvement social surtout à la maturité et être socialement admis au sein des groupes des aînés ou des adultes. D'une ère à une autre et dans une perspective de dynamique sociale, les différentes structures se font et se défont, se détruisent et sont en constante s'adaptation. Pour ce faire, en dépit de son caractère contraignant, les jeunes au Cameroun ont d'autres conceptions de cette institution qui, de jour en jour,

avance inexorablement vers sa désacralisation et vers la perte de son sens originel. Car des conceptions anciennes, cette institution a été respectée, célébrée et scellée entre plusieurs personnes et non par deux individus qui se disent s'aimer parfois sans le respect des traditions parfois à l'insu des géniteurs. Dans ce contexte, appréhendé comme une preuve d'amour par les protagonistes, cette pratique prend des colorations banales et ne répond qu'aux seuls soucis des aspirants. Surtout que ceux qui semblent s'engager ont une opinion d'eux-mêmes, de leurs rapports et ils mettent en avant non seulement la coopération mais ils prônent aussi l'égalité au sein de leurs rapports. Pour eux : « l'égalité entre hommes et femmes est devenue aujourd'hui un principe démocratique intangible » (J-C. Kaufmann, 2018 : p. 94), mais surtout un socle sur lequel se fonde leur union. Ce qui bouleverse les conceptions hommes-femmes chez les nouvelles générations et marque une rupture générationnelle entre les individus. Cela a un impact réel sur le fonctionnement de la vie conjugale en l'occurrence sur le mariage lui-même. Cette situation dans la sociologie de la famille conduit M. Segalen (1981 : p. 97) à souligner que : « le mariage apparaît de plus en plus comme une simple formalité, une « commodité sociale » ». Cette analyse de l'auteure rend plausible les conceptions de désacralisation des liens matrimoniaux anciens voulue par les jeunes enclins aux nouveautés. Considérée sous sa dimension nouvelle, l'institution mariage à cet effet répond aux nouvelles façons adaptées aux convenances juvéniles à l'ère du modernisme. Cette ère est marquée par des multiples crises qui perturbent ou compromettent l'avenir des jeunes qui sont contraints de se défaire des règles sociales qui régissent et légitiment le mariage. Même si les mœurs traditionnelles résistent encore, tellement la notion d'émancipation semble atteindre son paroxysme en milieu féminin que celle d'équilibre de genre peut être finalement perçue comme un idéal déjà acquis. Cela pousse les

uns et les autres à entrer dans une relation voulue et espérée : la vie de concubinage qui est une preuve d'émancipation ou d'autonomie pour eux. A cet effet, l'examen de la problématique de ce travail porte sur le fait que les jeunes sentent moins de coercition à l'égard des institutions de la société qui les façonnent tout en les encadrant jusqu'à leur achèvement social. Les multiples contingences auxquelles ils font face comme les différentes crises (économique, d'emploi etc,), ou les débats sur des questions de parité qui se tiennent avec constance dans leur quotidien, leur procurent une autre façon de se comporter et de comprendre les liens matrimoniaux. Ceux-ci pour eux cessent peu à peu d'être exigés, voulus ou décidés par la société. Ce sont eux-mêmes qui choisissent et copient le modèle de relations qui leur sied: le concubinage ; qui semble approprié et en vogue. Ainsi, ils décident de vivre en couple sans engagement réel et concret les uns envers les autres partenaires. Chacun librement peut décider de rompre s'il le souhaite le contrat tacite qui existe entre les deux et recommencer sa vie. Ce qui compromet l'avenir de la famille comme socle de toute société. Dans l'hypothèse de travail, les incertitudes conjugales de la vie de concubinage atténuent la domination masculine et que l'homme qui est toujours chef dans tout, est poussé dans sa posture de mâle, à adopter une attitude plus conciliante afin de permettre ainsi à la partenaire d'être épanouie et surtout de disposer de ses propres opinions sur la marche des liens qui existent entre les deux personnes. L'observation du comportement de ces acteurs et la possibilité pour certaines concubines observées de développer des attitudes d'indocilité face à leurs hommes nous permet de bâtir la démarche méthodologique. Les résultats démontrent que le concubinage qui a pris de l'ampleur dans un contexte de mutations socio-économiques, est adopté comme mode de vie conjugale idéal et que les liens entre les couples de concubins s'avèrent plus équilibrés. Pour ce faire, cette réflexion examine deux axes : d'abord la vie de concubinage au Cameroun dans un

contexte de crise, en outre, le concubinage comme cadre favorable à l'équité de genre. Car désormais les couples valorisent ce type de vie dans un contexte où les rapports hommes-femmes tendent vers leur équilibre, où la femme conquiert assez de liberté et prend des décisions pour contrôler sa vie.

1- Matériels et méthodes

Cette réflexion sur la base théorique s'inspire du féminisme¹ dans le contexte de luttes d'équilibre de genre qui ; aujourd'hui est une obsession pour les femmes au Cameroun surtout que cette doctrine prône les droits des femmes dans la société et l'égalité avec les hommes dans tous les domaines. Ensuite, elle s'inscrit dans une ère de multiples bouleversements socioculturels véhiculés par cette doctrine mais aussi par la sociologie dynamiste de Balandier qui s'articule autour des « dynamiques de dedans et des dynamiques de dehors² ». La rencontre entre ces dynamiques touche tous les aspects de la société camerounaise parmi lesquelles les institutions matrimoniales qui sont devenues banales. Cela est aggravé par la précarité chez les jeunes ; qui depuis quelques décennies, se retrouvent dans des situations de sous-emploi voire de sans-emploi dues à la crise économique qu'a connue ce pays. Ces jeunes étant ouverts réceptifs aux nouvelles civilisations avec ses modèles ou types de vie qu'elles véhiculent ou développent, font fi des règles socialement admises et qui régissent la vie en couples et optent pour le concubinage qui s'offre à eux comme un mode de vie conjugale adéquat à leurs aspirations actuelles. Leurs rapports en couples, s'équilibrent de jour en jour par les décisions et les libertés de mettre fin à la relation qu'ils ont

¹ La tête de proue de cette doctrine est Simone de Beauvoir ; féministe radicale dont la diatribe dans ses différents travaux porte sur le refus de la différence (Cf *Le deuxième sexe I*, Paris, Gallimard, 1976, édit. renouvelée).

² (Cf Balandier Georges, *Sens et puissance : les dynamiques sociales*, Paris, Puf, 1970).

décidée. Pour ce faire, les femmes ne sont pas des victimes résignées et ne sont pas dans la contrainte de respecter les ordres des hommes, mais elles les remettent en cause et les contestent parce qu'elles sont dans un environnement qui prend en compte leurs avis et favorise leur autonomie.

En outre, cette recherche se fonde dans la collecte des données dans leur dimension qualitative sur l'observation directe de la vie des couples de concubins en question. Ce type d'union se répand avec un rythme accéléré dans tous les coins et recoins au Cameroun. C'est une source de liberté totale, d'épanouissement des conjoints surtout pour les femmes qui s'émancipent de manière effrénée soutenues par les différentes institutions nationales ou autres groupes de défense de leurs causes.

2- Des résultats

2.1. Vie de concubinage et crise économique au Cameroun

La société camerounaise chaque jour qui passe vit une autre réalité de son histoire en termes de comportement, de stratégies des acteurs pour leurs liens matrimoniaux. Si hier, il était interdit aux jeunes tous sexes confondus de vivre une vie sentimentale ou même maritalement avant de matérialiser l'union, c'est fut une époque. La société tend vers sa perfection dans le sens de violation de cette norme consensuelle. Il est plus facile de s'accoupler et de consommer l'union sans que celle-ci ne soit légitimée. Certains facteurs comme la crise économique qu'a connue le pays, a brisé le mince espoir des jeunes de s'épanouir en accédant à une vie professionnelle acceptable, de s'engager dans une vie matrimoniale légitime. Cette crise les a précipités à embrasser le concubinage comme mode matrimonial et transformé en une institution provisoire ou facultatif le mariage.

2-1-1- Crise économique et crise de nuptialité

La crise de nuptialité se pérennise et devient chronique surtout

en milieu juvénile. Elle a non seulement un impact sans précédent sur le monde jeune, mais aussi sur le devenir de la famille comme institution de base de tout système social. Elle est subséquente et découle de la crise économique qu'a connue le Cameroun. En effet, dans la décennie 1990, situation économique de ce pays fut désastreuse, socialement insupportable. C'est fut l'une des années les plus difficiles et noire dans la vie des populations du Cameroun à cause des effets néfastes de la crise qui a affecté profondément, démoralisé voire dépaysé toutes les catégories sociales en présence. On le remarque à la suite des propos de G. Courade (1994 : pp. 9-11) à l'introduction des travaux sur cette situation critique de ce pays. Cet auteur note de ce fait que peut-être plus que d'autres peuples, les Camerounais ont vu fondre sur eux la crise des années 1990 sans être psychologiquement préparés à y faire.

Ayant connu une indépendance arrachée au forceps par la lutte armée, le Cameroun pensait ne pas devoir s'incliner devant les institutions de Bretton Woods pour retrouver grâce aux yeux de l'ensemble des bailleurs de fonds en s'appliquant, seul et sans succès, la potion amère de l'ajustement : réduction des déficits publics et du pouvoir d'achat, meilleures rentrées fiscales et douanières. C'est que l'État a connu une chute de près de 65 % des termes de l'échange entre 1985 et 1987 alors qu'il s'était engagé dans des investissements importants. Son incapacité à régler les intérêts de la dette extérieure (4) comme à honorer des créances internes élevées l'a obligé à demander l'intervention du Fonds monétaire international, qui a exigé, pour apporter sa première contribution financière au redressement de la situation en septembre 1988, des réformes et des engagements draconiens connus sous le terme d'«ajustement structurel». Cette expression va recouvrir toutes les politiques, programmes et mesures visant à faire subir une cure d'austérité à l'État et aux diverses couches sociales du pays, tout en recherchant de nouvelles ressources pour rétablir finances publiques et comptes

extérieurs. La paupérisation de larges franges de la population et l'effondrement des systèmes d'éducation et de santé sont les résultantes les plus voyantes de cette politique.

En dépit de la bonne volonté du gouvernement de sortir de l'impasse et redresser l'économie en ayant recours aux Institutions de Bretton Woods, qui imposèrent leurs conditionnalités à travers le Pas (Programme d'ajustement structurel), le vécu quotidien des populations n'avait cessé de se dégrader et les difficultés à s'aggraver. Les mesures d'austérité proposées par les bailleurs de fonds et acceptées par le gouvernement consistent entre autres à réduire l'effectif du personnel administratif ou agents de l'Etat par les départs en retraite anticipée, gel du recrutement dans la fonction publique jusqu'ici garante de la sécurité et de la sûreté d'emploi, l'Etat étant le seul employeur crédible. Les conséquences de cet ajustement furent désastreuses : aggravation du chômage, la pauvreté, etc., ce fut la désolation, la déroute et la dérive au sein de la jeunesse camerounaise. Cette situation inattendue et insupportable a bouleversé les projets anciens qui consistaient à réguler le comportement des uns et des autres au sein de la société camerounaise au regard du respect des mœurs, a ouvert la voie à toute sorte de dérives pouvant aller à l'encontre des prescriptions encadrant le comportement des citoyens dans la société dans la légalité. C'est ainsi que exposés et pris au piège de la précarité, se sentant délaissés par leurs dirigeants, les jeunes sans distinction de niveau de scolarisation tombent dans la débrouillardise pour ceux qui sont courageux afin de donner un sens à leur vie au lieu d'attendre et compter sur un lendemain opaque et qui reste sourd et muet à leurs sollicitations. L'argent en devenant rare en ville, compromet ce cadre qui était pour eux un lieu sûr d'épanouissement, d'espoir et de réussite, pour le rendre hostile où la survie devient critique. On assiste pour ce faire à une prolifération de petits dans le secteur informel en vue de riposter à la crise qui a imprimé ses marques inaltérables dans

le quotidien. Les jeunes sont dans l'engrenage de continuer à survivre en milieu urbain ou rentrer en campagne surtout sans regret. Cette situation a été relevée par J-P. Timnou (1996 : p. 125) en cette période économique critique sur les jeunes issus des zones du Nord et de l'Ouest. Il note que :

La migration de retour dans les régions du Nord et de l'Ouest du Cameroun s'inscrit dans un contexte de crise économique particulièrement aiguë en ville. Elle concerne des migrants qui reviennent au lieu qu'ils ont quitté naguère. Contraints d'abandonner une partie des biens acquis en ville et de renoncer aux avantages qu'elle offre, les migrants qui rentrent au village sont animés par un certain sentiment d'échec.

Ce sentiment d'échec voire ce ressentiment, plonge les jeunes dans une situation d'impasse mais surtout d'abandon et de rejet de la part de leur société. Ceci parce que l'impression qui se dégage est que tous les jeunes entendent fonder une famille en comptant se trouver dans une activité socioprofessionnelle acceptable, rémunérée ou exercer des activités lucratives en ville que de se tourner et faire de la terre la seule source qui reste la seule solution aux questions d'emplois. En plus, pour certains, l'accès dans l'administration publique est la seule planche de salut et l'ultime solution dont ont bénéficié largement et facilement les générations antérieures qui ; aujourd'hui prennent les décisions sur l'avenir des jeunes.

La vie économique dans la société camerounaise dans son ensemble étant au bas de l'échelle, cela va affecter inéluctablement les rapports à tous les niveaux. Ainsi à la base de la société, la famille comme institution primaire de socialisation se trouve dans une situation de décrépitude. Elle ne parvient pas à remplir efficacement ses missions sociales

d'encadrement des enfants. Les enfants développent le comportement qui leur sied. La remise en cause des institutions existantes par la jeunesse est effective. La vie, l'avenir de celle-ci étant fondamentalement compromis, la vie sentimentale l'est aussi. L'embarras est grand du côté des jeunes qui espèrent et attendent tout de leurs dirigeants et du gouvernement qui a toujours détenu les moyens et mécanismes en vue répondre à leurs nombreuses sollicitations.

Il faut remarquer que la situation professionnelle est essentielle dans le comportement des individus. Ensuite, une situation professionnelle stable, stabilise favorablement les rapports entre les uns et les autres, promeut l'écoute entre parents-enfants qu'une situation contraire qui crée les inimitiés, les dissensions. Dans le cas de cette crise économique, tout est en crise. La rupture avec l'institution familiale où les agents détenteurs des pouvoirs sociaux tels que les géniteurs qui ne parviennent pas à exercer une influence sur leur progéniture est une preuve palpable de cette crise qui pousse les jeunes à adopter de plus en plus une démarche rationnelle dans le contrôle de leur vie sentimentale. Tout jeune qui souhaite fonder une famille aujourd'hui doit garantir ses propres moyens d'existence. Or aujourd'hui le faire, c'est lier cette situation à une autonomie économique. Cette autonomie est elle-même sujette à l'exercice d'une activité lucrative stable et décente pour les moins ou non diplômés ou par la voie d'un concours dans la fonction publique pour les diplômés ? C'est illusoire et l'attente est longue, parfois désespérante et vaine. Dans ce cas, Cette catégorie de personnes en se trouvant en crise d'emploi ne parvient pas à s'engager dans une vie matrimoniale épanouie légitime et voulue par la société. Elle ne se retient pas face à cette adversité sociale à s'attacher l'un à l'autre afin de trouver dans une relation de refuge ou dans une vie de couple quoique non réglementaire aux yeux de la société qui tente de discipliner le sort matrimonial des individus en amont.

2-1-2- Le mariage comme une institution en péril et l'adoption du concubinage comme mode de vie matrimoniale adapté

La vie de précarité pousse les jeunes à inventer et à adopter le concubinage comme pratique matrimoniale. Cette pratique est à la mode et en vogue en milieu jeune qu'un éventuel engagement définitif. Car un engagement doit remplir certains critères pour être crédible et accepté de tous et pour que cela soit possible, un consensus familial reste un principal tremplin et préalable. L'évolution de la situation actuelle présage que : « l'état matrimonial de la population âgée de plus de 15 ans présente les caractéristiques ci-après : les mariés représentent 51,2% chez les femmes contre 47,1% chez les hommes ; les célibataires, 32,7% chez les femmes contre 47,1% chez les hommes; les unions libres, 4,5% chez les femmes contre 4,7% chez les hommes (Minproff³, 2014 : p. 20). On note que les pourcentages des célibataires chez les femmes (32,7%), que les hommes (47%) relevés ici avoisinent les pourcentages des mariés (51%). Ces célibataires sont susceptibles d'entrer en concubinage au fur à mesure que les années s'écoulent et que leur situation professionnelle ne se stabilise pas. Cela nous amène à dire la vie matrimoniale ne peut être accomplie par un individu qu'après avoir rassemblé les moyens qui donnent lieu à une dot lui permettant de demander la main d'une fille. En effet, depuis quelque temps la dot a cessé d'être un symbole surtout un gage remis par le fiancé aux parents de la fiancée, pour pendre une valeur non seulement commerciale mais aussi économique comme le note P. Désalmand (1974 : p. 80) qui relève que : « s'il est bien vrai qu'historiquement la dot avait valeur d'un symbole d'alliance, il est néanmoins parfaitement clair que l'aspect économique, voire sordidement commercial a pris aujourd'hui

³ Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.

le pas sur une signification originelle progressivement estompée. De façon générale, l'opinion publique et surtout celle des jeunes est hostile à la dot ». C'est une pratique qui fut antérieurement valorisée, entretenue soigneusement par les institutions traditionnelles parce qu'elle stabilise les liens conjugales. Mais aussi dans le cas où elle conférerait plus de valeur à la mariée que l'homme obtienne avec peine mais satisfaction et respect. Aujourd'hui, elle devient de jour en jour une équation dont la résolution et la solution résident dans le raccourci que prennent les jeunes pour la contourner. Elle a été l'un des premiers obstacles à franchir pour célébrer un mariage et en donner un caractère formel. Sa compréhension et son exigence actuelles, tiennent compte des facteurs multiples parmi lesquels l'introduction de la monnaie dans les échanges. L'influence de cette monnaie a profondément transformé la conception des individus et développé en eux un esprit plus ou moins mercantiliste de telle manière que les parents soient amenés à en avoir une autre perception. Ce mercantilisme est palpable lorsque les parents exigent une forte dot en plus des autres divers exigibles (comme construire une maison d'un certain montant à la famille, etc.). Il peut arriver que certaines personnes n'aient pas le soutien suffisant de leurs proches pour faire face à toutes les exigences de la famille de la promise. Les espoirs des jeunes garçons qui traversent des moments critiques de l'histoire de leur pays, à qui incombe le devoir social d'endosser la responsabilité de montrer leurs capacités de réunir les moyens nécessaires pour un mariage socialement accepté, sont consumés par la précarité. Pour eux, déployer une dot afin de s'unir à une femme, devient un fardeau et même une contrainte coutumière qui n'a pas sa place dans le contexte qui pousse la jeunesse à vivre dans une société plus souple, qui les écoute, leur est accessible, prête à leur accorder ce qui répond à leurs convenances. Vu cette situation critique, le recours au concubinage pour les candidats à une vie matrimoniale est la

voie royale pour se mettre avec une fille ou un homme également en quête de compagnie et dont la solitude atteint son seuil d'endurance.

Il faut aussi noter que les acteurs de plus en plus ont de nouvelles conceptions exogènes sur le mariage. En sociologie de la famille dans le contexte actuel, on observe que c'est plus cette pratique qui devient légitime et réglementaire. Elle est tolérée, elle est en vogue et répond aux désirs des uns et des autres qui l'idéalisent afin de trouver un alibi et se dérober aux exigences du mariage voulu par la société. Pourtant dans ce type de mariage, on y entre par une voie serrée, mais c'est pour y rester. S'il arrive qu'un couple se disloque, c'est parce que le marché matrimonial abonde d'une forte demande d'union provisoire et à essai. Dans cette perspective, vivre dans des liens de mariage comme à l'époque antérieure dans la société actuelle, semble une donnée hors contexte ; dans la mesure où à chaque époque correspondent des mœurs bien appropriées. C'est pourquoi, la dot qui fut un élément socioculturel, par conséquent une condition incontournable pouvant légitimer une union entre deux conjoints en vue de fonder un foyer, s'appréhende plutôt comme un fardeau qu'aucun célibataire sans ressources nécessaires ne peut supporter le coût. Ne pas respecter cette institution qu'est la dot, c'est aussi désacraliser l'institution mariage elle-même. Les notions actuelles de : « ma petite, mon gar » ; qui sont en vogue aujourd'hui au Cameroun chez les jeunes, participent non seulement de cette désacralisation mais témoignent du fait que filles et garçons préfèrent flirter et vivre une vie sentimentale qui ne donne pas forcément lieu à un mariage. Ces notions connotent aussi la banalisation du mariage qui est loin d'être un devoir social permettant à l'individu d'accéder à une vie d'adulte, à plus de responsabilités dans sa société mais un acte dont une personne peut accomplir ou non durant sa vie. La société tant bien que mal s'adapte à ces appellations mondaines, les femmes aussi ne s'en émeuvent pas,

ne comprennent pas que dans une vie de couple précaire, le seul enjeu qu'elles peuvent avoir c'est la rupture des liens mais aussi l'équité de genre qui fait partie des politiques publiques actuelles que le gouvernement au Cameroun.

2-2- De l'analyse des résultats

2-2-1- Le concubinage : un cadre favorable à l'équilibre de genre

La vie de concubinage peut être considérée comme une vie prémaritale définitive. Cette vie a eu pour genèse et est favorisée par la crise économique que connut le pays. Cette vie sort du cadre traditionnel normatif, consensuel dont la société est regardante. A savoir que les conjoints doivent accomplir certains rites avant de partager une vie commune. En dépit du caractère illégitime de cette union, on observe que la femme détient une marge de liberté qui permet de décider de ce qu'elle désire. Il faut rappeler aussi que cette forme d'union ne va pas sans causer des soucis à la société. Car elle constitue un socle favorable pour les familles monoparentales.

2-2-1-1- Le couple de concubins et équité de rapports de genre

La notion d'équité de genre mais surtout de parité est une notion qui fait d'interminables débats tant au niveau international que national depuis le début du 21^e siècle. La notion de parité promeut l'apport équitable et la participation d'hommes et de femmes dans ce qu'ils peuvent faire. Elle prend progressivement place dans la vie des acteurs dans l'exercice de leurs activités ou dans leur vie ordinaire. Dans le souci d'avancer vers l'atteinte de la parité, on remarque que depuis plusieurs décennies déjà, la société camerounaise est en pleine action dans sa mue structurelle. Ses institutions connaissent de profondes réformes après avoir adhéré à des conventions internationales afin de les adapter aux besoins ou aux aspirations des individus en termes

d'équité liée aux rapports de genre en vue de l'épanouissement de tous les sexes. A cet effet, le Minproff (2014 : p. 15) ; structure en charge de la question, suit l'évolution de la situation dans le pays dans ce sens et :

C'est dans l'optique d'éliminer ces inégalités que le Cameroun a souscrit aux engagements internationaux et régionaux visant le plein épanouissement de la femme, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard des Femmes, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, la Plate-forme d'Action de Beijing, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le Protocole Additionnel à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Tous ces instruments juridiques internationaux et régionaux consacrent l'approche genre comme une stratégie de développement durable et égalitaire, d'où l'engagement du pays à mettre en place une Politique Nationale Genre.

Cette promotion de combat contre les discriminations de genre favorise l'épanouissement de la femme dans la vie conjugale. C'est aussi politique vise à faire participer tous les citoyens dans la construction de la nation sans discrimination de sexes. Cette volonté pousse chaque citoyen à faire abstraction de son égo, et considérer l'autre sexe sans exclusion. Car dans la société et tous les domaines, la femme occupe une place de strapontin. Par exemple dans le domaine politique, femmes et hommes se livrent des batailles et combats permanents, parce que la

politique s'avère un domaine de prestige, d'aurole où le politicien respecté. Dans ce domaine, la femme éprouve des difficultés pour s'y faire une place en dépit des efforts qu'elle déploie afin de revendiquer plus de considérations dans l'exercice de ses droits politiques. Par contre, quand il s'agit de manifester ses sentiments face à l'homme dans le cadre d'une vie d'union libre ou de concubinage qui est en pleine légitimation, on se rend compte que la parité s'exécute spontanément, les pouvoirs virils s'évanouissent. Le gouvernement travaille à éliminer au maximum ces obstacles qui contrecarrent l'épanouissement de la femme à tous les niveaux. Au vu de cela, on assiste à l'instauration de l'esprit de coopération, de complémentarité qui se met en avant au détriment d'une domination masculine qui a toujours prévalu dans les rapports hommes et femmes. Les conjoints se trouvent dans une attitude de révolution des liens antérieurs entre hommes et femmes. Sans être contraints d'évoluer dans les liens voulus par leurs géniteurs qui leur fixent d'ailleurs des bases à respecter pour fonctionner, ils comprennent que : « l'amour, les demandes d'écoute, d'aide à la construction de l'identité personnelle de chacun réclament une certaine égalité entre les partenaires, qui doit s'inscrire davantage dans le domaine des décisions que dans celui de l'exécution des tâches » (F. Singly, 1993: p. 103). Dans ce type de relations, la femme a un avis prépondérant dans la conduite de ses sentiments et des décisions qui concernent la vie en couple. C'est elle qui prend les décisions de mener la vie qu'elle veut sans contrainte émanant des personnes membres de sa famille qui deviennent de simples observateurs, complices dans le silence qui acceptent malgré eux ce comportement. En plus, ils se contentent de réprimer dans le silence ce mode de vie commune qui se normalise, se répand avec un rythme inouï en milieu jeune aujourd'hui. Ce mode a pour socle beaucoup de facteurs parmi lesquels la crise de nuptialité consécutive au désœuvrement des jeunes, à leur

situation oisive et critique dans laquelle ils se trouvent. Vu cette situation, la femme a le choix entre rester vieille fille endurant un célibat interminable ou bien vivre dans une union à essai. Prise dans cet engrenage, elle bascule dans la prière de tomber dans les bras d'un homme quel que les caractères de celui-ci sans s'interroger sur les conséquences éventuelles d'une telle aventure. Parfois, la jeune femme est poussée dans ce type de vie sans le vouloir à cause des railleries acerbes de son entourage. Ces railleries découlent du fait que dans la tradition la société n'a jamais accepté qu'une femme prolonge son célibat, quand cela arrive comme c'est le cas dans le contexte actuel, la femme sans l'extérioriser se sent dévalorisée, ne supporte pas les regards des autres qui se posent sur elle. Elle fuit la honte et indirectement répond aux exigences sociales qui prescrivent que la femme ne peut avoir une existence épanouie et qu'elle ne peut être socialement achevée et bien vue que si elle est mariée ou être la compagne d'un homme. Dans cette perspective, se marier quel que soit le mode ou être la compagne d'un homme, c'est une obsession pour la femme et cela pèse sur elle comme le « fait social » présenté plus haut. Dans une telle impasse, la déconvenue est réelle, le marché matrimonial devient une quête effrénée en vue d'échapper à ces contraintes durkheimiennes qui deviennent un fardeau social qu'elle doit porter. Pendant que l'homme n'a pas les mêmes appréhensions et peut bien échapper à ces pressions sociales. Cette attitude s'explique par le fait que les institutions existantes sont conçues selon ses aspirations. Il faut comprendre que pour deux célibataires une femme et un homme, l'homme face aux autres sujets masculins, ou devant la société, peut ne pas subir le même supplice que la femme. La société est indulgente à son endroit qu'elle ne l'est à l'endroit de la femme. Puisque c'est toujours lui qui est socialement le demandeur de la main de la future femme, on assiste à présent à un inversement de situation où dans un contexte de déficit de demandes masculines en vue d'union légitime. Ainsi, les

institutions sociales relâchent la régulation de comportement et permettent ainsi à la femme de disposer d'une marge de liberté pouvant conduire à son propre épanouissement par le choix de son partenaire. Cette situation peut résulter du fait le pays compte à peu près 53% de femmes selon les estimations du recensement de deux décennies. Car demeurer dans une attitude de longue attente d'un prétendant utopique, est fatal pour elle. De cette longue attente, elle peut commencer à se faner, ce qu'elle ne souhaite pas, mais déteste de tout son ardent vœu. A cet effet, la cohabitation évolue vers une situation où la femme ne subit pas ou subit moins les injonctions et la volonté d'un monsieur-mari tout puissant qui la réduit au silence au nom de l'amour surtout au nom des rapports de hiérarchies entre hommes et femmes au sein d'un foyer. Or dans le cas d'une vie de concubinage, ce type de hiérarchies est révolu et la femme ainsi que l'homme peut décider de rompre la relation sans autre forme de palabres. Dans la mesure la rencontre entre les deux ne tient compte d'aucune règle requise et acceptée par la société, même si cette forme d'union tend vers une vie conjugale épanouie, devient légitime et s'impose au su et vu de tous. Dans ce sens, la femme ne mesure pas suffisamment les désagréments ultérieurs d'une telle liaison dans le cas où elle venait à se rompre. Mais aussi et surtout lorsque l'homme peut la rompre au profit d'une fille plus jeune comme c'est le cas qu'on observe au quotidien. Car il n'existe aucune convention passée entre les familles des deux partenaires, seulement une entente binaire qui n'a pas une valeur légitime que l'un ou l'autre peut librement y mettre un terme sans rendre compte à qui que ce soit. C'est ici une autre façon pour la femme d'arriver à se révolter non seulement contre sa famille, mais contre la société entière, vu le fait que par tradition, la femme ne donne pas son avis lorsqu'il s'agit de mariage. Même si le concubinage ne renvoie pas au mariage, la femme se trouve dans une position de force qui lui permet de prendre en main son destin. Elle peut si elle le

souhaite, mener sa vie dans l'indépendance totale sans se laisser influencer par les avis de son entourage. Cette indépendance dans ses points de vue et positions sociales deviennent pour elle une sorte d'arme de riposte face aux pressions extérieures qui la subjuguent. La vie en concubinage vient ainsi mettre fin ou remettre en cause une tendance longtemps conservée et acceptée qui consiste à faire des relations de couple un cercle clos où la femme suit les décisions masculines et où la sexualité demeure tabou. Un tabou n'est pas accessible par tout monde sinon l'accessibilité n'est possible que dans le cadre du mariage prescrit par la société. La femme en prenant des décisions de mener une vie de concubine, agit, elle est consciente de ses actes. Elle veut avoir un contrôle sur sa vie, sur son avenir. Elle ne laisse pas la possibilité à la société de la transformer en une marionnette qui obéit mécaniquement à la volonté commune que tracent les membres de la famille par conséquent ceux de la communauté entière. Cette attitude de rébellion se comprend de deux manières : d'une part, la femme de plus en plus est comprend les changements sociaux qu'apportent les institutions comme l'école et celles de luttés contre les discriminations liées au genre. D'autre part, son comportement face à l'homme tend vers la déconstruction du mythe de la supériorité de celui-ci. Car :

Une formidable prise de conscience des préoccupations relatives à la femme a fortement marquée ces dernières années le Cameroun. A la faveur des diverses échéances internationales dont notamment la conférence de Dakar sur la femme africaine en 1994, puis Beijing en 1995, les associations féminines ont connu une croissance exponentielle, en quantité et en qualité. La société camerounaise a connu, l'espace d'une vingtaine d'années, une évolution décisive portée certes par des options politiques en faveur de la promotion féminine

mais aussi poussée par la situation socioéconomique du pays et surtout l'engagement de la gent féminine elle-même (A. Guedheu, 2010 : p. 49).

En lisant le comportement de la femme à travers ces prismes et artefacts, on comprend que la société va faire une réforme de ses institutions afin de les adapter à l'évolution des mœurs, des mentalités des individus qui la composent, afin la notion de parité soit parfaite. Cette action se conçoit comme un véritable défi pour une société endurcie dans un patriarcat perpétuel et qui ne veut pas facilement se défaire de ses manières de faire qui définissent les rôles et conduite aux individus en son sein. Si la femme dans un mariage à essai contraint de ce fait la société à se plier à ses souhaits d'adopter ce mode d'union, cela ne va pas sans effet. La société comme agent suprême de régulation comportementale, réussira-t-elle à redresser la situation à cause du rythme avec lequel les familles monoparentales deviennent le modèle de famille et se répandent comme une trainée de poudre ?

2-2-1-2- La vie de concubinage : un levain pour la croissance des familles monoparentales ?

La prolifération des couples dans un mariage à essai ou de vie conjugale informelle est effrénée, ainsi que la procréation au sein de ces couples. De jour en jour, cela alourdit la tâche aux structures étatiques chargées de la question des femmes ou sociale. On remarque que les conditions d'existence se dégradent constamment, ce qui met les individus et surtout les jeunes en couples dans des situations d'extrême manque. Ces structures étatiques doivent faire face à des problèmes d'encadrement d'enfants issus des couples qui se forment de jour au jour ou procéder à la sensibilisation à plus de responsabilités parentales. Quant au l'encadrement de la progéniture au sein de ces couples, elle a des exigences. Elle ne

va pas sans difficultés et ne tracasse pas moins les géniteurs dans des familles monoparentales parfois précoces avec le développement du phénomène des filles-mères qui inondent les milieux urbains. Pour M. Segalen (2008 : pp. 129-130) :

Ce terme désigne désormais des ménages qui ont à leur tête non pas deux personnes de sexe opposé, mais une seule, avec des enfants à charge [...] La catégorie de la famille monoparentale est inscrite dans un paradoxe. D'une part, elle exprime les mutations profondes de la famille, en ce qu'elle souligne la nouvelle liberté des femmes : ce sont de vraies familles, mais d'autre part, elle participe aussi de la découverte de la « pauvreté ».

Depuis que les changements s'opèrent en direction de la population féminine : « la remise en cause des valeurs masculines tend à remettre en valeur des caractéristiques dites féminines. La norme de la virilité, seule visible et sa supériorité sont remises en cause » (Alia, 2001 : 96). Cette remise doit sa source aussi à la doctrine féministe. En effet, le féminisme qui est une doctrine qui revendique l'égalité d'hommes et de femmes dans tous les domaines, marque les femmes dans leur conduite sentimentale. On ressent cette forte influence. Car : « le développement de l'union libre et de la famille monoparentale, la recherche de la vie amoureuse ailleurs que dans l'hétérosexualité sont autant d'alternatives au mariage traditionnel que les féministes ont suggérées dans leurs écrits et dans leurs pratiques quotidiennes » (M. Andrée, 2001 : p. 104). Cette envahit aujourd'hui la mentalité des femmes de la planète. De telle manière que comme le suggère A. Touraine (2006 : p. 132) :

Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas seulement les héritières comblées de celles qui ont combattu pour les droits des femmes. Elles sentent en parlant entre elles, qu'elles découvrent et même qu'elles

construisent un monde nouveau. Elles sentent, surtout que ce sont elles, les femmes, qui créent cette autre manière de vivre, et non de pas les hommes, qui sont restés prisonniers des modes anciens de pensée et de vie, prix qu'ils paient pour avoir été les maîtres du monde ancien dont ils contrôlent toujours le pouvoir, les ressources et les langages.

Dans cette perspective, le regard porté sur ces femmes, fait penser à cette génération de femmes nouvelles critiques de toutes les attitudes des hommes, des institutions à l'œuvre pour modeler les individus et décident de ce qui les convient. De plus en plus, cette attitude explique la constitution des familles monoparentales puisque es femmes décident de ce qu'elles veulent et souhaitent. Ce type se répand inexorablement et devient le type de famille à la mode. Au sein de ce type de famille, la vie conjugale n'est pas fortement régulée comme au sein de celle voulue par la société. Les conjoints volontaires peuvent tous les jours mettre un terme à cette union occasionnelle et temporaire qui s'est construite avec leur seul accord. La situation des enfants qui est aussi précaire. Car, même dans une vie de couple formel, la venue de la progéniture pose déjà ces problèmes quels que soient les ressources matérielles disponibles lorsque les couples résident dans les grandes agglomérations que sont Yaoundé et Douala ou dans les chefs-lieux des régions. Dans un contexte où les conditions d'accès à un emploi bien rémunéré sont précaires voire verrouillées pour la plupart des jeunes qui se trouvent dans le désœuvrement ou dans la débrouillardise, les moyens matériels dont disposent les conjoints précaires sont toujours dérisoires. Les difficultés qu'on observe au sein de ces couples sont constantes et affectent leur bien-être. Les moyens faisant parfois défaut pour les besoins matériels des enfants, la débrouillardise reste le seul recours pour le couple. Ainsi, les enfants n'auront pas l'attention attendue de leur géniteurs et c'est la société qui va pâtir du fait

que ces enfants qui naissent et grandissent dans les contextes où les parents sont dans une vie conjugale instable. Le fait qu'ils ne bénéficient pas d'encadrement efficient et sans sécurité parentale, crée en eux des déficits surtout de type affectif. Aujourd'hui, les pouvoirs publics font face à ce problème. D'abord à celui de couple précaire et d'union à essai, ensuite celui d'enfants de la rue. Concernant la vie des couples précaires, le Minproff, s'évertue à donner une existence légitime aux différentes unions en organisant, les cérémonies de mariages collectifs civils dans les régions de la République surtout de Yaoundé et Douala au niveau des municipalités en vue de sortir les couples de la clandestinité pour les présenter devant les parents et la communauté. Ceci dans l'espoir de sauvegarder la morale sociale qui se dégrade au quotidien. Car sans cela, on ne peut pas parvenir à l'orthodoxie, à la morale sociale, au respect des mœurs sans la participation et l'apport d'une famille bien constituée et qui remplit des fonctions que lui prescrit la société : la socialisation, l'éducation des enfants. Toute défaillance, toute mise en péril de cette institution dite unité de base de l'organisation sociale, est fatidique pour la société. En remplissant ses rôles sociaux, la famille reste et demeure le creuset de la préservation de cette morale qui aujourd'hui est bafouée. Les cérémonies de mariages collectifs qu'organise le Minproff, s'appréhende comme une riposte à la mondialisation de nouveaux modes de vie parentale à travers lesquels chacun prend les décisions qui lui conviennent, qui se répandent et s'érigent en modèles matrimoniaux. La famille aujourd'hui est en butte à ces types maux qui l'affectent dans son fonctionnement. Mais aussi, il faut noter la présence gouvernementale à travers les actions du Minas (Ministère des Affaires sociales) qui œuvre également dans le recensement et l'encadrement des enfants issus des familles précaires et qui ont élu domicile dans la rue.

Ensuite, la socialisation des enfants, devient une véritable gageure dans un contexte où les parents sont écartelés entre les difficultés et l'angoisse de rassembler les moyens d'existence. Par le fait que le déficit affectif dû à l'absence d'un parent sera ressenti par l'enfant. Ce que le parent gardien ne peut pas combler et en dépit de sa bonne volonté de répondre aux sollicitations de sa progéniture. Ses efforts peuvent être insignifiants parce que l'enfant peut être exigeant. La présence de ces enfants dans la rue traduit la fragilité et la décadence de cette structure d'encadrement. La mobilisation du Minas également à côté du Minproff est un autre appui qu'apportent les pouvoirs publics afin de combattre la délinquance juvénile qui émane de la rue et préserver la société de l'un des maux. C'est une interpellation aux géniteurs et à la famille en général à prendre plus d'engagement surtout de responsabilités pour l'encadrement des enfants. Or, dans une vie de concubinage, la précarité peut constituer le lot quotidien du couple. Face à ce problème d'union précaire, quoique la femme puisse prendre des décisions la concernant, l'apport des structures étatiques doit être efficient. Ce n'est pas seulement la société qui pâtit de la moralité dégradée de la progéniture qui grandit dans l'abandon mais il faut considérer la situation de la femme qui peut vivre constamment dans ce type d'union qui n'œuvre pas à lui conférer toute sa dignité quand on la situe dans la culture non seulement locale mais africaine. En effet, qu'elle soit issue de n'importe partie de l'Afrique, elle demeure l'âme dans la société traditionnelle africaine :

Elle le symbole du refuge pour l'enfant par opposition à l'homme, symbole du fouet et de l'autorité brutale. Elle est, enfin, puissance, car c'est à elle qu'on fait appel quand il s'agit de conjurer les mauvais sorts qui menacent la vie de la communauté. Discrète et effacée en public au profit de l'homme, la femme n'en demeure pas moins l'âme de la société. Sa soumission

volontaire à l'homme permettait au système de fonctionner sans heurt (N. Kouamé, 1987 : p. 110).

Dans une vie de concubinage et plus tard dans une famille monoparentale, elle perd tous ces atouts présentés dans ce texte ci-haut. Car le mariage fut le lieu où la société lui confie toutes ces importantes missions en vue de renforcer sa cohésion. Son mode de vie actuel, ses opinions sur son environnement et son comportement la prédisposent à être plus la concurrente de l'homme qu'être son soutien comme le veulent les règles dans le cadre de vie matrimoniale traditionnelle. Chaque couple en gardant sa liberté, cela ouvre plus la voie à la prolifération des familles monoparentales. Comme on l'observe, les ruptures sont fréquentes dans les différents couples qui tolèrent moins les exigences de la vie en couple que dans le cadre d'un couple normatif et encadré par la société.

Conclusion

Hommes et femmes dans leurs rapports matrimoniaux au Cameroun depuis quelques temps, vivent des aspirations qui ont subi de profondes transformations dues à la crise économique qu'a connue ce pays. Cette crise économique a eu non seulement un impact sur la vie économique de pays mais aussi elle détérioré les liens entre les individus : d'abord au niveau de la famille entre enfants et parents, entre hommes et femmes, ensuite déstructuré les rapports institutions et populations. De ce fait, elle a mis les jeunes dans une situation socioprofessionnelle et économique critique et embarrassante. Dans la mesure où les jeunes éprouvent des difficultés d'accéder à une vie professionnelle acceptable. Car le gouvernement après avoir cessé de recruter dans la fonction, a ainsi mis en déroute des jeunes pour ceux qui sont diplômés. La rareté de l'argent n'a pas manqué de bouleverser la vie et les projets de tous. Leur

situation matrimoniale n'a pas échappé à cette transformation. Le mariage légitime qui présente des exigences financières pour être réalisé et qui reste un devoir social qui s'impose à tout individu, devient un fardeau pour les jeunes. Influencés par les changements tous azimuts, ils contournent cette institution et empruntent des trajectoires qui leur sont propres pour parvenir à des projets matrimoniaux. En effet, le concubinage s'offre à chacun comme une panacée pour résoudre le problème de célibat chronique prolongé. On remarque que si dans les rapports matrimoniaux dans le cadre d'un mariage traditionnel les liens hommes et femmes connaissent une certaine symétrie, dans ce type d'union, de rapports nouveaux s'instaurent. Au vu des mutations en cours, la volonté de domination masculine s'estompe. Les femmes vivent plus ou moins dans une certaine autonomie. Ce qui leur confère une expression, elles exercent une force de décision et contrôlent leur vie. Les notions de parité, d'équité de genre au sein de ce type de relations participent de l'entretien de cette union. Elles sont ainsi à l'abri des contraintes liées à une vie matrimoniale célébrée dans les normes voulues et définies par la société. Il faut noter qu'en dépit des avantages que présente cette union surtout pour la femme qui peut prendre des décisions qui lui plait, elle reste fragile. Ceci par son caractère occasionnel mais aussi par le fait que les conjoints se choisissent par le simple rire et peuvent par la même occasion mettre un terme à cette relation, quoique ceux-ci prétendent privilégier l'amour et la considération ou le respect à l'autre. L'amour étant au milieu de ces relations, il n'est pas inévitable de procréer. Les ruptures fréquentes de ces unions, conduisent à la prolifération des familles monoparentales qui vivent pour la plupart dans la précarité et où les enfants connaissent une socialisation parfois critique. C'est la société camerounaise qui en pâtit quoique engagée à encadrer tous ses enfants sans tenir compte de leur catégorie. L'avenir de la famille comme institution sacrée est en péril face à ce type d'union qui se

construit et se déconstruit de jour en jour, où les conjoints sont tous chefs de famille. Ce qui est contraire aux normes matrimoniales africaines antérieures où chaque sexe au sein du foyer occupe la position sociale qui lui est définie.

Bibliographie

Andrée M. (2001). *Le Féminisme*, Paris, Puf, (7^e édition), 127 p.

Beauvoir S. de (2008). *La femme indépendante*, Paris, Gallimard, 137 p.

Clair I. (2012). *Sociologie du genre*, Paris, Armand Colin, 125 p.

Courade G. (1994). *Le village camerounais à l'heure de l'ajustement*, Paris, Karthala, 410 p.

Désalmand P. (1977). L'émancipation de la femme en Afrique noire et dans le monde, NEA, 151 p.

Durkheim E. (1993). *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Quadrige/ Puf, (7^e édi.), 149 p.

Famé N. J., Nnomo M., Omgba R. (2000). *La femme camerounaise et la promotion du patrimoine culturel national*, Yaoundé, Clé, 471 p.

Guedheu A. Y. (2010). « Genre et couple : déconstruire pour plus de justice », in Djomhoué P. *Les relations nouvelles entre Hommes et Femmes : préalable au développement de l'Afrique*, Yaoundé, Clé, p. 49-59.

Kaufmann J-C. (2018). *Sociologie du couple*, Paris, Puf, (7^eéd.), 127 p.

Kouamé N. (1987). « Femmes ivoiriennes : acquis et incertitudes », in Société Africaine de culture. *La femme noire dans la vie moderne : images et réalités*, Paris, Présence Africaine, p.103-113.

Minproff. (2014). *Politique Nationale Genre*, Yaoundé, 92 p.

Rondeaux A. (2001). *Catégories sociales et genres ou comment y échapper*, Paris, L'Harmattan, 222 p.

Segalen M. (2008) *.La sociologie de la famille*, Paris, Armand Colin, 357 p.

Singly F. de (1993). *Sociologie de la famille contemporaine*, Paris, Nathan, 128 p.

Timnou J-P. (1996). « Perception et devenir de la migration de retour », in Gubry P. *Le retour au village : une solution à la crise économique au Cameroun ?* Paris, L'Harmattan, p. 125-152.

Touraine A. (2006). *Le monde des femmes*, Paris, Fayard, 245 p.

LES DEFIS D'INSERTION DES JEUNES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE GUITRY (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)

GUEDE One Enoc

*Maitre-Assistant, Enseignant chercheur
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
delegueenoc@hotmail.fr*

ADJI Adou Jean Marc Le Thoi

*Doctorant
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
jeanmarcadji@gmail.com*

KOUASSI Konan

*Maître de Conférences, Enseignant chercheur
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
Kouassikonan50@yahoo.fr*

ASSI-KAUDJHIS Joseph Pierre

*Professeur Titulaire, Enseignant chercheur
Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
jkaudjhis@yahoo.fr*

Résumé :

En Afrique comme partout ailleurs dans le monde, la jeunesse est confrontée à des défis d'insertion socio-professionnelle. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 3.5% en 2021 avec un taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes, soit 5.7% pour les 15-24 ans. A l'image de l'ensemble du continent africain, le poids démographique de la jeunesse ivoirienne n'a cessé de grimper. En 2014, 77.3% de la population avait moins de 35 ans, soit trois ivoiriens sur quatre. Dans la sous-préfecture de Guitry au Sud-Ouest du pays plus précisément, la population est constituée en grande majorité de jeunes de 15-35 ans. La majeure partie de cette jeunesse (85%) fait face à la crise de l'emploi. Si ces jeunes représentant un capital humain et un atout indéniable pour contribuer au développement durable du pays, ceux-ci sont confrontés à de réels défis concernant l'insertion socio-professionnelle. Ainsi le présent article a pour objectif d'évaluer les défis d'insertion des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Les sources secondaires (recherches documentaires) et

primaires (entretien, enquêtes de terrain) ont fait l'objet d'exploitation pour atteindre les résultats de l'étude. La méthode adoptée pour cette étude est le choix raisonné suivi d'entretiens semi-dirigés. Elle a permis d'échantillonner 150 jeunes répartis dans cinq (05) localités. L'article présentera d'abord la situation des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry, analysera ensuite leur mode d'insertion et évaluera enfin les défis d'insertion de ces jeunes à Guitry.

Mots clés : Défis, insertion, jeunes, Guitry, Côte d'Ivoire

Abstract :

In Africa, as everywhere else in the world, young people are faced with socio-professional integration challenges. The unemployment rate in Côte d'Ivoire is 3.5% in 2021 with a particularly high unemployment rate among young people, 5.7% for 15–24-year-olds. Like the entire African continent, the demographic weight of Ivorian youth has continued to rise. In 2014, 77.3% of the population was under 35 years old, or three out of four Ivorians. In the sub-prefecture of Guitry in the southwest of the country more precisely, the population is made up mainly of young people aged 15-35. The majority of these young people (85%) are facing the employment crisis. If these young people represent human capital and an undeniable asset to contribute to the sustainable development of the country, they face real challenges regarding socio-professional integration. Thus, this article aims to assess the integration challenges of young people in the sub-prefecture of Guitry in the southwest of Côte d'Ivoire. Secondary (documentary research) and primary (interview, field surveys) sources were used to achieve the results of the study. The method adopted for this study is reasoned choice followed by semi-structured interviews. It made it possible to sample 150 young people spread across five (05) localities. The article will first present the situation of young people in the sub-prefecture of Guitry, will then analyze their mode of integration and will finally evaluate the integration challenges of these young people in Guitry.

Keywords: Challenges, integration, young people, Guitry, Ivory Coast

Introduction

Selon E. Verdier et M. Vultur (2016, p. 6), citant les écrits de Coulon (2012), la problématique de l'insertion, pensée sur le

mode de l'intégration à la société, trouve ses racines dans les travaux de l'École de Chicago qui a développé théoriquement ce concept dans le contexte des États-Unis des années de l'entre-deux-guerres, confrontés aux défis d'assimiler ses minorités ethniques, résultats de plusieurs sédiments migratoires. Le monde connaît, pour Plan International (2015, p. 8), la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans, et parmi les 1,8 milliards d'adolescent(e)s et de jeunes (10-24 ans) dans le monde, plus de 90% vivent dans les pays en développement. L'Asie accueille la plus importante population de jeunes du monde entier, et l'Afrique la plus grande part de jeunes au sein de sa population, avec 40% de citoyen(e)s de moins de 15 ans. Les jeunes font face à des difficultés sans précédent, notamment en raison de la crise économique mondiale qui touche toutes les régions du monde. En France, environ 700 000 jeunes sortent chaque année du système de formation initiale et ces flux devraient se maintenir dans les années qui viennent (M. Boisson-Cohen et al, 2017, p. 9). Selon le CEREQ, la quasi-totalité des sortants de formation initiale (90%) se portent sur le marché du travail, ce qui correspond à l'arrivée de plus de 600 000 jeunes sur le marché du travail chaque année.

Depuis le début des années 2010, I. Lefeuvre et al (2017, p. 233) soulignent-ils, l'emploi des jeunes occupe le devant de la scène des politiques de développement à l'échelle mondiale, tout particulièrement en Afrique. Répondant à l'objectif du développement durable (ODD) 8 sur l'accès à des emplois décents, notamment pour les jeunes, cette question est au cœur de l'Agenda 2063 (Aspiration 6) adopté par l'Union africaine en 2015. En 2018, 1 jeune sur 4 en moyenne n'est ni en emploi, ni en formation, ni en étude (correspondant à l'appellation anglo-saxonne NEETs) dans la région du Nord de l'Afrique. Le taux de chômage des jeunes dans la région du Moyen Orient et du Nord de l'Afrique figure par ailleurs parmi les plus élevés au

monde, avec par exemple, des taux s'élevant à 35,8% en Tunisie, 34,4% en Égypte, 23.9% en Algérie, 18% au Maroc en 2017. Le constat sur la rive nord de la Méditerranée est également très alarmant, avec des taux de chômage des jeunes avoisinant les 32% en Italie, 34% en Espagne, 23.9% au Portugal, 20% en France et 17.6% au Liban (MedNC, 2018, p. 8). De plus, parlant des quatre années ayant succédées les soulèvements politiques des pays arabes méditerranéens (PAM) et la situation demeurant très volatile dans la région, l'instabilité et les conflits politiques ont compromis la sécurité dans ces pays, à des degrés divers. Ainsi, selon ETF (2015, p. 7), l'instabilité et l'agitation politique ont également contribué au recul de l'activité économique et rendu plus difficile l'introduction par les gouvernements de réformes globales et approfondies du marché du travail et de l'économie, générant ainsi davantage de désillusion parmi la population et notamment chez les jeunes. La jeunesse arabe demeure fortement défavorisée par rapport aux autres groupes d'âge sur le marché du travail, elle est particulièrement sous-représentée dans la population active, confrontée à des taux de chômage très élevés et occupe les emplois de qualité moindre. L'Afrique compte aujourd'hui, selon la BAD (2019), environ 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans. Chaque année, 10 à 12 millions de jeunes africains arrivent sur le marché du travail. Là où, seulement 3 millions d'emplois formels sont créés annuellement. L'emploi des jeunes se présente donc comme le plus grand défi que doit relever aujourd'hui l'Afrique. L'emploi et les opportunités pour les jeunes sont systématiquement placés au sommet de l'agenda du développement de la plupart des pays du continent. Le Sénégal, comme la plupart des Etats africains, a une population relativement jeune. Plus de 50% ont entre 14 et 35 ans et parmi eux, 65% sont au chômage (K. S. Aly, 2003, p. 7). La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. En effet, selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014, la population de la Côte d'Ivoire demeure très jeune.

Sa structure par âge montre qu'elle comprend 77,3 % d'individus de moins de 35 ans. Les Jeunes (15-34 ans) au nombre de 8 048 341 individus constituent 35,5 % de la population totale et 63,10 % de la population en âge de travailler. (MPJEJ, 2019). Face à une telle situation, le Gouvernement de Côte d'Ivoire se montre conscient et préoccupé par le problème d'emploi et d'insertion des jeunes. En dépit d'une situation économique favorable en termes de croissance économique, les effets escomptés sur le marché du travail se font encore attendre malgré la volonté politique affirmée de placer l'emploi des jeunes au cœur de la problématique. A ce sujet, malgré les différentes réformes du système éducatif et du marché du travail d'une part et d'autre part la mise en œuvre de politiques actives d'emploi et de la formation professionnelle, le passage de l'éducation à la vie active (transition de l'école au travail) pose des problèmes à de nombreux jeunes ivoiriens. Parmi ceux-ci ressortent les jeunes de la sous-préfecture de Guitry au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'objectif de ce présent article est d'appréhender la problématique d'insertion des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry en Côte d'Ivoire. Ceci étant, comment les jeunes sont-ils confrontés à des problèmes d'insertion à Guitry ? L'article présente d'abord la situation des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry, analyse ensuite leur mode d'insertion et évalue enfin les défis d'insertion de ces jeunes à Guitry.

1. Méthodologie

Les techniques utilisées pour la collecte de données ont pris en compte la recherche documentaire (ouvrages) et les enquêtes de terrain. Ces données sont complétées par celles obtenues sur le terrain.

Les enquêtes de terrain ont été réalisées en se basant sur un échantillon représentatif de la population étudiée. La méthode

de choix raisonné a permis de déterminer l'échantillon de l'étude. L'on a fait le choix d'enquêter les personnes comprises entre 18 et 39 ans résidant sur le Territoire de Guitry. Cet intervalle d'âge fait remarquer la période idéale pour les jeunes de s'insérer.

La taille de l'échantillon au niveau de la sous-préfecture est déterminée suivant la méthode de Student qui affirme qu'en l'absence de base de données sur la population cible de l'étude, on se fixe au minimum un nombre de trente (30) personnes par localité enquêtée.

L'échantillon est constitué et représenté dans les localités les mieux indiquées pour abriter l'étude. De ce fait, cinq localités ont retenu notre attention pour les enquêtes. Il s'agit notamment de Brahéry, Guitry, Tiégba 2, Gragbako et Bobiadougou dans la sous-préfecture de Guitry au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire (Carte 1).

Carte 1 : Répartition des villages enquêtés dans la sous-préfecture de Guitry

Source : CNTIG, 2014
 Réalisation : ADJI Marc, 2023

L'étude n'a pu se réaliser sans la mise en œuvre de l'échantillon représentatif eu égard le nombre élevé de la population. A cet effet, un certain nombre de personnes a été choisi par l'application de la méthode de Choix raisonné à défaut du manque de données statistiques sur la population visée par l'étude. Et les jeunes en constituent la cible principale. Ils ont été interrogés à l'aide d'un questionnaire. Un effectif de 150 jeunes a été enquêté pour les cinq (05) localités (Tableau 1).

Tableau 1 : La répartition des personnes à enquêter par village

Les localités choisies	Nombre total de personnes à interroger
Brahéry	30
Guitry	30
Tiégba 2	30
Grogbako	30
Bobiadougou	30
Total	150

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Les jeunes répondants ont été de la catégorie des 18-35 ans, voire même 39 ans résidants dans l'espace sous-préfectoral de Guitry et ont été interrogés en présence de leurs proches ou de toutes personnes susceptibles d'apporter des éléments de réponses supplémentaires.

2. Résultats et Discussion

2.1. Présentation de la situation des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry

2.1.1. Une jeunesse relativement sans emploi ou au chômage

Dans la sous-préfecture de Guitry, où plus des trois quarts de la population a moins de 39 ans, l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes restent des préoccupations majeures. La plupart des jeunes de cette zone font face à une situation de crise de l'emploi, donc à des difficultés d'insertion socio-professionnelle. Ainsi, la jeunesse est relativement sans emploi ou au chômage, restant encore à la charge des parents. Les enquêtes de terrain ont permis d'observer de près la situation des jeunes à travers l'espace territorial.

La majeure partie des jeunes interrogés dans les localités choisies, ont affirmé être sans emploi ou au chômage. Leurs activités se caractérisent pour la plupart par des travaux champêtres, soit en restant auprès de leurs parents ou grands-parents pour offrir leur service dans les champs ou plantations, soit en faisant des contrats dans les domaines de particuliers pour les gens hommes ou le commerce pour les jeunes femmes. Les données des travaux de recherche permettent d'analyser la proportion des jeunes selon leur statut socio-professionnel à Guitry (Figure 1).

Figure 1 : Statut socio-professionnel des jeunes de Guitry

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Se fondant sur les données de la figure 1, 87% des jeunes interrogés sont sans emploi ou au chômage, soit 131 enquêtés contre 13% de jeunes ayant un emploi ou étant propriétaires terriens, soit 19 enquêtés. En effet, les jeunes sans emploi ou au chômage travaillent auprès de leurs proches dans les champs ou plantations familiales, offrent leur service à des particuliers et font parfois du commerce. Par contre, les jeunes ayant un emploi ou étant propriétaires terriens travaillent pour les secteurs public/privé ou à leur propre compte.

Le statut socio-professionnel des jeunes de la sous-préfecture de Guitry se distingue également par les revenus moyens annuels. Autrement dit, les moyens financiers dont ils disposent chacun annuellement. De ce fait, la situation financière périodique des jeunes permet d'estimer leur niveau d'insertion socio-professionnel. A propos, les réponses obtenues d'après les personnes répondantes lors des enquêtes de terrain ont permis de

cerner le contexte économique et financier des jeunes de la zone d'étude en activité.

Le présent article a pu faire ressortir les revenus moyens annuels des jeunes de la sous-préfecture selon leur statut socio-professionnel. L'article met à la fois en exergue les revenus moyens annuels des jeunes sans emploi ou au chômage et les revenus des jeunes ayant un emploi ou étant propriétaires terriens. A cet effet, la figure 2 ci-dessous demeure une parfaite justification pour analyser l'état financier des jeunes.

Figure 2 : Revenus moyens annuels des jeunes de Guitry

Source : Enquêtes de terrain, 2023

La figure 2 analyse les revenus moyens annuels des jeunes de la sous-préfecture. Selon les personnes répondantes, près de 130 ont des revenus moyens annuels supérieurs à 100 000f, soit 87% des enquêtés tandis qu'environ 20 ont des revenus moyens annuels inférieurs à 100 000f, soit 13% des personnes interrogées. En fait, les jeunes avec un revenu moyen inférieur à

100 000f l'année se caractérisent par les sans-emplois ou les jeunes au chômage. Cette catégorie de jeunes reste dépendante de leur famille qui les rémunèrent chaque année après leur participation aux travaux champêtres (champs et/ou plantations). Parmi ces derniers, certains mènent des contrats de travail ou des activités de commerce de produits agricoles. Mais, l'autre catégorie de jeunes reste indépendante vis-à-vis de leur famille. Ils ont soit un emploi qui leur donne d'avoir des revenus suffisants, soit sont propriétaires terriens et disposent d'un champ et/ou d'une plantation leur donnant d'avoir des revenus moyens suffisant supérieur à 100 000f l'année. Ainsi, ces derniers demeurent très minoritaires car ne représentent que 13% des jeunes.

2.1.2. Une jeunesse moins instruite, moins cultivée et moins engagée

La jeunesse de la sous-préfecture de Guitry se caractérise par son faible niveau d'instruction. La grande majorité des jeunes est moins instruite, moins cultivée et moins engagée. Elle fait face à un déficit d'intellectuels car les jeunes scolarisés abandonnent de plus en plus l'école et ce, de manière prématurée. Les enquêtes de terrain effectuées dans cette zone, ont permis de recenser les jeunes selon leur niveau d'instruction et d'en savoir plus sur leur situation d'intellectualité. A cet effet, les réponses fournies par les enquêtés ont fait l'objet d'analyses.

Figure 3 : Proportion des jeunes scolarisés et non scolarisés
Figure 4 : Proportion des jeunes selon le niveau d'étude

Source : Enquêtes de terrain, 2023

La figure 3 analyse la proportion des jeunes scolarisés et non scolarisés et la figure 4, la proportion des jeunes selon le niveau d'étude. Selon les personnes interrogées, 79% ont affirmé avoir été scolarisés, soit 118 jeunes contre 21% qui n'ont pas été scolarisés, soit 32 jeunes. La plupart des jeunes de la sous-préfecture ont été une fois à l'école. Il s'agit plus particulièrement des jeunes hommes suite à la politique du pays d'après la crise économique des années 1980, encourageant la scolarisation des enfants. Par contre, une faible minorité de jeunes n'a pas été à l'école. Parmi ceux-ci, l'on compte majoritairement les jeunes femmes discriminées au profit des jeunes hommes dans certaines familles.

Quant au niveau d'étude, la grande majorité des jeunes scolarisés a quitté l'école de manière précoce. En effet, se fondant sur les réponses fournies par les répondants, 54% ont le niveau primaire, soit 64 personnes interrogées, 41% ont le niveau secondaire, soit 48 jeunes enquêtés et 5% ont le niveau supérieur, soit 6 enquêtés. L'abandon prématuré des établissements scolaires par ces jeunes s'explique d'abord par le manque de moyens financiers des parents, ensuite par la

négligence ou le manque d'engagement chez les jeunes filles en particulier.

2.1.3. Une jeunesse quasiment inexpérimentée ou sans formation qualifiante

En plus d'être moins instruits, moins cultivés et moins engagés, les jeunes de la sous-préfecture de Guitry, sont quasiment inexpérimentés ou sans formations qualifiantes. La majorité de ceux-ci sont sans expérience et sans savoir-faire. Ils manquent presque tous d'expérience pratique ou de formation. En d'autres termes, les jeunes sont pour la plupart sans diplômes et sans expériences professionnelles. Ainsi, les enquêtes de terrain ont permis de déterminer l'état d'expérience ou de formation des jeunes selon les répondants (Figure 5).

Figure 5 : Proportion des jeunes selon leur expérience ou formation

Source : Enquêtes de terrain, 2023

La figure 5 analyse la proportion des jeunes selon leur expérience ou formation. Les données d'enquêtes de terrain indiquent 3% de jeunes expérimentés ou formés, soit 5 jeunes répondants contre 97% de jeunes inexpérimentés ou non formés, soit 145 personnes interrogées. La quasi-totalité des jeunes de la sous-préfecture de Guitry sont inexpérimentés ou non formés en raison de leur faible niveau d'instruction, leur ignorance et parfois leur désintérêt vis-à-vis des structures d'encadrement ou de formation professionnelle existantes. Par contre, la faible minorité des jeunes expérimentés ou formés représentent les personnes qui ont portées un intérêt aux structures d'encadrement ou de formation professionnelle existantes.

2.2. Le mode d'insertion des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry

2.2.1. Projet agricole Green 2000, nouvelle opportunité pour les jeunes de Guitry

En 2023, les autorités ivoiriennes ont décidé de renforcer et d'accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes ivoiriens. Dans cette mesure, des actions ont vu le jour à titre de renforcement et d'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter. A cet effet, de nombreuses structures ont été installées par le Gouvernement dans le but de favoriser l'employabilité de la jeunesse ivoirienne. C'est tout à fait le cas de Green 2000, un projet agricole déployé sur le site de Guitry. Salué par les jeunes, l'implantation dudit projet représente le futur de l'Agriculture et aura pour objectif de développer ce secteur. Les actions de Green 2000 dans la zone de Guitry sont consignées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Présentation des actions de Green 2000 à Guitry

Enumération des actions	Types d'action	Finalité de l'action
Action n°1	Construction de deux (02) hectares de serres	Fourniture de légumes de qualités aux marchés ivoiriens
Action n°2	Construction de trois (03) installations de production d'œuf	Production de cinq (05) millions d'œufs par année

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Le tableau 2 indique deux (02) principales actions de Green 2000 à Guitry. Elles concernent d'abord la construction de deux (02) hectares de serres qui permettraient de fournir des légumes de qualités aux marchés ivoiriens et ensuite la construction de trois (03) installations de production d'œuf qui produirait par an, cinq (05) millions d'œuf. Ce projet agricole fut créé pour favoriser l'autonomisation des jeunes dans la sous-préfecture. Mais très peu de jeunes y sont impliqués à ce jour. En effet, moins de deux (02) jeunes sont investis dans ce projet, soit 1% des personnes enquêtées. Cette activité demeure encore au stade embryonnaire pour certains jeunes et méconnue pour d'autres qui restent dans l'ignorance.

2.2.2. Agence Emploi Jeunes au service des jeunes de Guitry

En 2015, l'Agence Nationale pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes sous l'appellation d'Agence Emploi Jeunes est créée pour renforcer la coordination et le suivi des actions en faveur des jeunes. Elle constitue également le creuset de toutes sortes d'intervention de l'Etat en faveur des jeunes. Guichet unique pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, l'Agence Emploi

Jeunes développe des approches ciblées dédiées aux différents types de publics à partir d'une offre diversifiée de services, garantit en plus d'une grande synergie ainsi qu'une forte interactivité entre les différents programmes et initiatives en direction des jeunes.

L'Agence Emploi Jeunes intervient à plusieurs niveaux à l'échelle de la Côte d'Ivoire, comme c'est le cas au niveau de la sous-préfecture de Guitry, pour trouver des solutions à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ses interventions s'articulent principalement autour de trois (03) grands axes (Tableau 3).

Tableau 3 : Présentation des axes d'intervention de l'Agence Emploi Jeunes

Les interventions de l'Agence Emploi Jeunes		
Appui à l'accès à l'emploi salarié	Appui technique et financier à l'auto-emploi	Développement des compétences en vue d'un emploi salarié ou d'un auto-emploi
<ul style="list-style-type: none"> - Le stage pré-emploi - L'offre directe d'emploi - La lutte contre la migration des jeunes 	<ul style="list-style-type: none"> - Le développement d'activités génératrices de revenus - Le développement de microentreprises - Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre - La plateforme de financement 	<ul style="list-style-type: none"> - La formation complémentaire qualifiante - La formation en accompagnement - La formation contractualisée pour l'emploi, l'apprentissage et le stage école

Source : Agence Emploi Jeunes, 2015

Le tableau 3 présente les axes d'intervention de l'Agence Emploi Jeunes. Cette structure étatique en faveur des jeunes intervient d'abord dans l'appui à l'accès à l'emploi salarié, ensuite dans l'appui technique et financier à l'auto-emploi et enfin dans le développement des compétences en vue d'un emploi salarié ou d'un auto-emploi. En fait, l'Agence Emploi Jeunes offre des opportunités aux jeunes ivoiriens en leur

proposant des programmes de formation ou d'apprentissage, des emplois et en les accompagnant parfois financièrement. Ainsi, la sous-préfecture de Guitry bénéficie des privilèges de cette agence. Cependant, très peu de jeunes de la zone d'étude s'y intéressent. Seulement 2% des répondants, soit 3 enquêtés disent s'être inscrits pour suivre une formation en pâtisserie (une jeune femme) ou pour l'obtention du permis de conduire (deux jeunes hommes). La majorité des jeunes ne s'y intéressent pas, soit par pure ignorance, soit par négligence ou manque d'engagement.

2.2.3. Enseignement technique et professionnel au service des jeunes à Guitry

Les programmes de formation technique et professionnelle sont conçus pour que les apprenants, en particulier les jeunes, acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences spécifiques à une profession, un métier ou une catégorie d'emplois ou de métier particuliers. Les programmes professionnels sont généralement proposés pour cette frange de la population dans le cadre d'une formation professionnelle qui peut comporter des éléments basés sur le travail. La réussite de ces programmes conduit à des qualifications professionnelles pertinentes pour le marché du travail reconnu comme professionnelles par les autorités nationales compétentes et/ou le marché du travail. Ainsi, l'enseignement technique et professionnel s'est implanté dans la zone de Guitry pour se rapprocher des jeunes. Les enquêtes de terrain, ont permis d'avoir une idée sur le mode d'insertion des jeunes via l'enseignement technique et professionnel présent dans l'espace d'étude (Figure 6).

Figure 6 : Proportion des jeunes selon leur mode de formation à Guitry

Enquêtes de terrain, 2023

Les données d'enquêtes de terrain indiquent que 5% des jeunes ont fait l'école technique, soit 8 répondants contre 95% ayant fait d'autres établissements, soit 142 jeunes. La majorité des jeunes dans la sous-préfecture ont fait leur apprentissage dans l'enseignement général. Par contre, une faible minorité s'est faite former dans l'enseignement technique afin d'envisager une éventuelle insertion socio-professionnelle. En clair, plus de 90% des jeunes ont manifesté leur intérêt pour l'enseignement général en raison de la situation financière de leurs parents ne leur permettant pas de s'inscrire dans les écoles techniques. Par contre, certains ont pu le faire en s'intéressant aux métiers de la mécanique et de l'électricité.

2.3. Les défis d'insertion des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry

2.3.1. Le manque de programmes de formation et de développement professionnel à Guitry

Les jeunes de la sous-préfecture de Guitry sont confrontés à d'énormes défis qui compromettent leur insertion socio-professionnelle ou leur causent des difficultés à s'insérer dans la société. L'un des obstacles les plus connus reste le manque de programmes de formation et de développement professionnel pour les jeunes à Guitry. Ces conditions de précarité limitent leur capacité à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour postuler à des emplois. Il n'y existe que peu de programmes qui pourraient être surtout considérés par ceux instaurés par l'Agence Emploi Jeunes se basant dans une seule localité (Carte 2).

Carte 2 : Répartition des zones de couverture des PFDP à Guitry

Source : CNTIG, 2014, enquêtes de terrain, 2023

Réalisation : ADJI Marc, 2023

La carte 2 présente une inégale répartition des zones de couverture des programmes de formation et de développement professionnel à Guitry. On remarque une seule zone de couverture de ces structures. Les autres localités y sont sans couverture. Cette situation révèle les conditions de précarité et de sous-développement de la zone quant à la disponibilité des structures de formation socio-professionnelle en faveur des jeunes. Ce qui explique tout aussi le faible niveau de qualification de cette frange de la population.

2.3.2. Le manque de formation qualifiante et d'expérience professionnelle

De nombreux jeunes dans la sous-préfecture de Guitry ne disposent pas de formations adéquates et recherchées par les entreprises et même de l'expérience professionnelle requise pour postuler à des emplois. Leur faible niveau d'instruction et de formation constituent pour eux un obstacle pour rechercher ou demander un emploi dans un domaine précis. Cet état des faits les contraint à se limiter aux travaux champêtres ou à des activités avec des revenus dérisoires. La carte 3 ci-dessous spatialise les jeunes enquêtés selon leur formation et expérience.

Carte 3 : Répartition des jeunes selon leur formation et expérience à Guitry

Source : CNTIG, 2014, enquêtes de terrain, 2023
Réalisation : ADJI Marc, 2023

La carte 3 présente une inégale répartition des jeunes enquêtés selon leur formation ou expérience à Guitry. On constate qu'à l'échelle de la sous-préfecture, deux (02) jeunes sur 28 sont formés ou expérimentés dans la localité de Guitry, contre un (01) jeune sur 29 à Tiegba 2, Brahery et 0 jeune sur 30 à Bobiadougou et Grogbaka. Cette réalité pourrait s'expliquer par le manque de programmes de formation et de développement professionnel pour accompagner les jeunes. Mais aussi par le manque de moyens financiers nécessaires de ceux-ci pour répondre à leur besoin de formation dans la zone d'étude.

2.3.3. Le manque de soutien financier aux jeunes de Guitry

De nombreux jeunes dans la sous-préfecture de Guitry ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour se former et postuler à des emplois. La plupart d'entre eux dépendent encore de leurs parents qui ne disposent eux-aussi pas de ressources suffisantes pour leur prise en charge. A cet effet, les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes en menant des activités éphémères ou champêtres. Ces conditions défavorables ne leur permettent pas d'assurer leur formation et insertion socio-professionnelle. Les travaux de recherche ont permis de spatialiser la situation financière des jeunes selon les localités enquêtées (Carte 4).

Carte 4 : Répartition des jeunes selon leur situation financière par localités enquêtées

Source : CNTIG, 2014, enquêtes de terrain, 2023
Réalisation : ADJI Marc, 2023

La carte 4 présente une inégale répartition des jeunes selon leur situation financière par localités enquêtées. On remarque que la plupart des jeunes ont un revenu moyen annuel inférieur à 100 000f. Dans la localité de Guitry, 23 jeunes enquêtés ont un revenu moyen annuel inférieur à 100 000f contre 7, ayant un revenu supérieur à 100 000f. Dans les autres localités, c'est environ 27 jeunes enquêtés qui ont un revenu moyen annuel inférieur à 100 000f contre 3, ayant un revenu supérieur à 100 000f. Cela s'explique par le fait que la majorité des jeunes enquêtés est sans emploi ou au chômage contre une faible minorité, ayant un emploi ou étant propriétaires terriens, et donc

de champs et/ou plantations. Les jeunes sont souvent récompensés en fin d'année par leur proche pour leurs éventuels efforts dans les travaux champêtres ou une quelconque activité dans le cadre familial dans la zone de Guitry.

3. Discussion

Les investigations réalisées dans cette étude de recherche dans la sous-préfecture de Guitry ont donné lieu à des résultats essentiels qui feront l'objet de discussion. Le présent article montre que les jeunes sont confrontés à d'énormes défis d'insertion dans l'espace sous-préfectoral étudié. Se fondant sur les analyses faites, les jeunes manquent de formation qualifiante et d'expérience professionnelle dans un environnement en manque de programmes de formation et de développement professionnel sans oublier le manque de soutien financier.

Les résultats de l'étude restent soutenus par les travaux de M. Mabilia (2014, pp. 3-4), évoquant le cas des pays francophones. Selon lui, des efforts louables sont faits pour mettre en place des politiques nationales qui permettent aux jeunes de jouir de leurs droits et qui prennent en compte leurs besoins variés. Malgré cela révèle-t-il, de manière générale, la situation des jeunes de l'espace francophone demeure préoccupante, en particulier dans les pays du Sud ! De même, les résultats de cette étude sont partagés par I. Lefeuvre et al (2017, p. 234), pour qui, en 2016, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent près d'un tiers de la population en âge de travailler. D'après lui, si des améliorations notables ont été obtenues en matière de scolarisation (en 2013-2014 2, 94 % des enfants étaient scolarisés en primaire, 48 % au collège et 25 % au lycée), les défis restent entiers sur le front de l'emploi (40 % des chômeurs sont des jeunes). Le taux de chômage des jeunes atteint 25 %, contre moins de 10 % pour les plus âgés, tandis que 22 % ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Lorsqu'ils travaillent, la qualité de leurs emplois est

médiocre et très inférieure à celle de leurs aînés. Ainsi, les jeunes sont surreprésentés dans les statuts les plus précaires, notamment les aides-familiaux, apprentis et stagiaires non rémunérés (plus de quatre jeunes sur dix contre un sur dix pour les plus de 25 ans). Ils sont de plus quasiment exclus du secteur formel (privé et public), qui représente à peine 3 % des emplois en 2016, contre près de 13 % pour leurs aînés. Cette concentration des jeunes dans le secteur informel (agricole et non agricole) est d'autant plus critique que la part des entreprises informelles à véritable potentiel de croissance est extrêmement faible (Demenet et al., 2016).

C. Trottier (2001, p. 131), est du même avis. Selon lui, de multiples mesures et programmes ont été mis en œuvre en vue de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Suite à la montée du chômage des jeunes au cours des années 1970, les divers pays ont élaboré des politiques actives relatives au marché du travail sous forme de programmes publics destinés à favoriser l'accès de jeunes en difficulté au marché du travail. Des ressources considérables y sont consacrées parce qu'on considère qu'ils constituent des réponses adéquates à leurs problèmes d'insertion. Mais s'appuyant sur les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2000), celui-ci indique, la plupart de ces programmes, lorsqu'ils ont été initiés, ne comportaient pas de formation et beaucoup d'employeurs et de jeunes y ont vu essentiellement des "programmes parking" mal adaptés à la situation de ces derniers. Ces programmes ont évolué, et ils portent maintenant sur des modes d'assistance plus globale, individuelle et intégrée comportant à la fois une formation et un emploi. Toutefois, les évaluations de leur impact, notamment des programmes de formation des jeunes chômeurs, ont montré qu'ils n'étaient pas aussi efficaces du point de vue de l'accès à un emploi stable qu'on pourrait le souhaiter (Renforcer des politiques actives du marché du travail 1996, Examen

thématique sur la transition de la formation initiale à la vie active. Rapport comparatif à l'issue de la première phase 1998). Cependant, C. Afker (2015, p. 7), n'est pas du même avis que nous sur cet angle en abordant la question des Pays Arabes Méditerranéens (PAM). Pour lui, les deux principales contraintes en matière d'emploi dans les PAM sont une demande de main-d'œuvre trop faible, autrement dit la création d'emplois insuffisante, et l'inadéquation des compétences suite aux lacunes du système éducatif, l'employabilité. Ainsi, la majeure partie des travaux partagent les résultats de cette étude qui révèlent que les jeunes sont face à des défis d'insertion. Elle vise donc à attirer l'attention du Gouvernement et des Parlementaires membres de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) sur les défis et enjeux majeurs auxquels sont confrontés les jeunes de l'espace francophone.

Conclusion

Aux termes de la présente étude, il convient de révéler que les jeunes dans la sous-préfecture de Guitry sont confrontés à de réels défis d'insertion socio-professionnelle. L'étude a mis d'abord en exergue la situation des jeunes dans la sous-préfecture se présentant par une jeunesse sans emploi ou au chômage, moins instruite, moins cultivée et moins engagée, inexpérimentée ou sans formation qualifiante. Ensuite, elle a donné de connaître le mode d'insertion des jeunes à Guitry tel que le projet agricole Green 2000, l'Agence Emploi Jeunes et les structures d'enseignement techniques. Enfin, l'étude a analysé les défis d'insertion des jeunes à Guitry à savoir le manque de programmes de formation et de développement professionnel, le manque de formation qualifiante et d'expérience professionnelle et le manque de soutien financier aux jeunes.

Cette étude abordant la problématique d'insertion des jeunes dans la sous-préfecture de Guitry reste idéale pour d'éventuelles prises de décisions en Afrique et en général et en Côte d'Ivoire en particulier.

Bibliographie

Afker C. (2015). Le défi de l'employabilité des jeunes dans les pays arabes méditerranéens, le rôle des programmes actifs du marché du travail. Fondation européenne pour la formation. Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg. 42p.

Aly K. S. (2003). *L'insertion socio-économique des jeunes sénégalais dans le monde de l'emploi : Expériences et perspectives, l'exemple du Groupement Opérationnel Permanent d'Etude et de Concertation (GOPEC) à Sebikotane*. Institut National Supérieur de l'Education Populaire et du Sport. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. 87p.

Barlet S., D'Aiglepierre R. (2017). *Les dispositifs d'appui à l'insertion des jeunes sur le marché du travail en Afrique*. Agence Française de Développement, 135p.

Confemen. (1999). *L'insertion des jeunes dans la vie active par la formation professionnelle et technique*. Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Dakar, Sénégal. 82p.

Fournier G. (2005). *L'insertion socioprofessionnelle : vers une compréhension dynamique de ce qu'en pensent les jeunes*. Centre de recherche interuniversitaire sur l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT-Laval) Faculté des sciences de l'éducation. Université Laval, 365-387pp.

Garner H., Boisson M., Zamora P. (2017). *L'insertion professionnelle des jeunes*. Technical Report. Rapport à la ministre du Travail. de l'Emploi. de la Formation

professionnelle et du Dialogue social. France Stratégie. Paris, France. 99p.

Kouakou C., Koba A. (2015). *L'emplois des jeunes en Côte d'Ivoire, Une étude diagnostique*. International Development Research Centre Centre de recherches pour le développement international. Ottawa, Canada. 34p.

Lefeuvre I., Roubaud F., Torelli C., Zanuso C. (2017). Insertion des jeunes sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. La bombe à retardement est-elle dégoupillée ? Dans *Afrique contemporaine*. Éditions De Boeck Supérieur, n° 263-264, 233-237pp.

Mabiala M.-U. (2014). La situation actuelle des jeunes de l'espace francophone : défis, enjeux et perspectives. Organisation Internationale de la Francophonie. Dakar, Sénégal. 25p.

MedNC. (2018). *Favoriser l'insertion socioprofessionnelle des jeunes NEETs en Méditerranée, Les meilleures recommandations d'acteurs de terrain*. Le réseau Méditerranée Nouvelle Chance, 60p.

Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. (2019). *Les rendez-vous du gouvernement du centre d'information et de communication gouvernementale (cicg) sur le thème*. « Acquis et actions nouvelles pour relever les défis de l'emploi des jeunes ? ». Auditorium de la Primature. Abidjan-Plateau, Côte d'Ivoire. 10p.

Neuenschwander P., Fritschi T., et Sepahniya S. (2022). Défis et perspectives d'avenir dans l'insertion professionnelle. Rapport à l'intention d'Insertion Suisse, 19p.

Plan International avec et pour les Enfants. (2015). *Jeune, femme et sans emploi : le triple défi, Autonomisation économique des jeunes dans les pays en développement et émergents : quelle égalité femmes-hommes ?*. Rapport. Paris, France. 56p.

Trottier C. (2001). Les programmes d'aide à l'insertion des jeunes. Dans *Éducation et Sociétés*. Éditions De Boeck Supérieur, n°7. 131-149pp.

Trudel D., Dugre S. (2002). Défis et support à l'insertion professionnelle de jeunes diplômés en psychoéducation. *Magazine électronique du CAPRES*, 3p.

Verdier E., Vultur M. (2016). L'insertion professionnelle des jeunes : un concept historique, ambigu et sociétal. Institut national de la recherche scientifique (INRS). *Revue Jeunes et Société*. Volume 1, numéro 2, 3-26pp.

Vultur M. 2003. *L'insertion sociale et professionnelle des jeunes « désengagés » Analyse du programme d'intervention de La Réplique*. Observatoire Jeunes et Société, 132p.

ADOPTION DES METHODES DE CONTRACEPTION CHEZ DES ETUDIANTES A DALOA EN COTE D'IVOIRE

Kouadio Raymond N'GUESSAN

UFR des Sciences Sociales et Humaines

Université Jean Lorougn Guédé-Daloa, Côte d'Ivoire.

raymondnguessan15@gmail.com

Résumé :

L'adoption des méthodes de contraception chez les jeunes pour la pratique sexuelle est différenciée dans nos milieux. C'est l'intérêt de cette étude dont l'objectif était de comprendre les enjeux des choix des méthodes contraceptives chez les étudiantes à Daloa en Côte d'Ivoire. L'étude a été menée dans une approche mixte sur un échantillon de 42 étudiantes sélectionnés sur la base d'un échantillon accidentel. A l'issue de l'analyse des données, nous retenons qu'il s'agissait d'étudiantes dont la moyenne d'âge est de 23,5 ans avec six filles-mères. La majorité d'entre elles (95,24%) était sexuellement actives et à 69,09% sensibilisées sur les méthodes de contraception à l'école (89,65%) et pendant les rencontres entre filles (62,06%). La pilule (100%), la méthode du calendrier (97,62%), le préservatif masculin (88,09%) et l'implant contraceptif (85,71%) étaient les plus connues de ces filles. Cependant, la méthode du calendrier (82,50%) et la pilule par voie orale (70,00%) étaient leurs plus grandes préférences. La principale motivation de l'usage des moyens de contraception était pour l'évitement d'une grossesse non désirée. Il y avait moins d'intérêt pour le préservatif masculin qui était exigé qu'à 22,50% par celles qui en faisaient usage dans l'intention d'éviter les IST. Il y a donc lieu d'œuvrer pour une éducation à la santé sexuelle de proximité dans les milieux scolaires et estudiantins en Côte d'Ivoire.

Mots clés : *méthodes de contraception, enjeux, adoption, étudiantes, Daloa*

Abstract :

The adoption of methods of contraception among young people for sexual practice is differentiated in our communities. This is the interest of this study, the objective of which was to understand the issues of contraceptive choices

among female students in Daloa, Côte d'Ivoire. The study was conducted in a mixed approach on a sample of 42 students selected on the basis of an accidental sample. Based on the analysis of the data, we note that these were students whose average age is 23.5 years with six female mothers. The majority (95.24%) were sexually active and 69.09% were sensitized on contraceptive methods at school (89.65%) and during meetings between girls (62.06%). The pill (100%), calendar method (97.62%), male condom (88.09%) and contraceptive implant (85.71%) were the most well-known of these girls. However, the calendar method (82.50%) and the oral pill (70.00%) were their greatest preferences. The main reason for using contraception was to avoid unwanted pregnancy. There was less interest in the male condom, which was required, than 22.50% for those who used it with the intention of avoiding STIs. Efforts should therefore be made to promote education on sexual health in schools and students in Côte d'Ivoire.

Key words: *contraceptive methods, issues, adoption, female students, Daloa*

Introduction

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) (2014) déclarait que « Des millions de filles sont forcées à accepter des relations sexuelles non consenties ou même le mariage, ce qui les met en danger de grossesses non désirées, d'avortements et d'accouchements à risque, ainsi que de contraction d'Infections Sexuellement Transmissibles (IST), notamment le VIH ». C'est en cela qu'elle indiquait en 2022 que pour préserver sa propre santé sexuelle et reproductive, il faut pouvoir accéder à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre, efficace, abordable et acceptable de son choix. Ainsi, l'OMS (2023) indiquait-elle l'existence de nombreux types de contraception, mais qui ne convenaient pas tous dans toutes les situations. Elle soulignait en outre que, les méthodes contraceptives les plus adaptées dépendaient de l'état de santé général de la personne, de son âge, de la fréquence des rapports sexuels, du nombre de partenaires sexuels, du désir d'avoir des enfants ultérieurement et des antécédents familiaux pour certaines maladies (OMS, 2023). Aussi, des logiques économiques déterminent-elles en effet les marges de liberté

dont jouit chaque individu dans ses comportements sexuels ainsi que la possibilité de bénéficier des services sanitaires (I. Maffi, D. Delanoë et S. Hajri, 2017, p.9-19). En 2019, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 21 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tombaient enceintes chaque année, et environ 50 % de ces grossesses étaient non désirées (OMS, 2024). Selon P. E. Acotchéou *et al.* (2023, P.1-47), l’Afrique de l’Ouest présenterait des indicateurs de santé reproductive particulièrement alarmants : un taux parmi les plus élevés de mortalité néonatale et infantile. En Côte d’Ivoire, l’OMS (2012) avait tiré la sonnette d’alarme en disant que 100% des jeunes de 15 à 24 ans sont exposés au VIH, 82% sont vulnérables ; 43% sont très vulnérables et 3% sont extrêmement vulnérables.

L’OMS précisait par ailleurs que, les jeunes vulnérables étaient essentiellement les filles de 20-24 ans, en milieu rural, en union et pauvre (OMS, 2012). Au regard donc de cette vulnérabilité de la jeunesse féminine aux risques de grossesse non désirée et d’IST, nous avons initié cette étude avec pour objectif principal de comprendre les enjeux des choix de méthodes contraceptives chez les étudiantes à Daloa en Côte d’Ivoire.

Il s’agit d’une étude bio-anthropologique de type exploratoire et descriptif. L’analyse s’inscrit dans une approche mixte avec la mobilisation de l’approche écologique des comportements humains.

1- Méthode

Cette étude a été réalisée à Daloa, ville et chef-lieu de région situé à 383 km d’Abidjan dans le Centre-ouest de la Côte-d’Ivoire. La ville de Daloa a en son sein plusieurs établissements d’enseignement supérieur dont une Université d’enseignement publique. La ville compte aussi plusieurs établissements de santé dont un Centre Hospitalier Régional et un Centre de santé universitaire. Il y a par ailleurs plusieurs Organisation Non Gouvernementales (ONG) et Institutions Internationales qui

s'intéressent à la problématique de santé des populations. Presque toutes ces structures travaillent à la sensibilisation des adolescentes et jeunes filles dont les étudiantes, sur la santé sexuelle et reproductive.

Il s'agit d'une étude qui s'inscrit dans le domaine de l'éthologie humaine. L'éthologie humaine est en effet, une branche de l'Anthropologie biologique dédié à l'étude bio-culturelle des comportements humains. Dans son approche, elle associe biologie et culture pour comprendre et expliquer les causes, évolutions et fonctions adaptatives des comportements humains. L'étude ici s'inscrit dans une approche mixte et est de type exploratoire et descriptif. Elle a mobilisé 42 étudiantes sélectionnés sur la base d'un échantillon accidentel à proximité des deux plus grandes établissements d'enseignement supérieur que sont l'Université Jean Lorougnon gué (UJLoG) et le Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion (CBCG). Ces étudiantes ont adhéré de façon volontaire à l'étude sous anonymat en ne mentionnant pas leur nom sur les fiches d'enquête.

L'enquête de terrain s'est déroulée du 01 mars 2024 au 17 avril 2024. Pour sa mise en œuvre, nous avons produit des fiches d'enquêtes avec lesquels nous nous sommes rendus les soirs, à la fin des cours, aux portes de sorties des deux établissements universitaires. Les étudiantes avaient été enquêté de façon individuelle dans un cadre garantissant la confidentialité. Pour éviter les doublons et justifier le consentement de ces étudiantes à participer à l'enquête, nous les avons amenées à porter leurs signatures sur les fiches d'enquête.

Les données obtenues ont été analysées et interprétées à la lumière de la théorie du choix rationnel dans son *postulat de la rationalité* qui pose que l'acteur adhère à une croyance ou entreprend une action *parce qu'*elle fait sens pour lui, en d'autres termes, que la cause principale des actions, croyances, etc., du sujet réside dans le sens qu'il leur donne, plus précisément dans

les raisons qu'il a de les adopter (R. Boudon, 2004, p.281-309). Les faits humains ou sociaux sont en effet, des faits porteurs de significations véhiculées par des acteurs. Ainsi, notre démarche se propose de saisir la signification des choix des méthodes de contraception chez des étudiantes à Daloa.

2- Résultats

Les résultats sont organisés autour de deux points. Il s'agit d'une part des données relatives au profil biodémographique des étudiantes et des données portant sur l'emploi des méthodes contraceptives.

2-1-Profil biodémographique des étudiantes

2-1-1-Données biométriques des étudiantes

Les 42 étudiantes enquêtées ont des âges compris entre 21 ans et 26 ans avec une moyenne d'âge de 23,5 ans. Six (06) d'entre elles avait déjà 01 à 02 enfants. Par ailleurs, elles avaient toutes déclaré ne jamais développer de handicap physique ou mentales spécifiques.

A l'analyse, il s'agissait de jeunes filles majeures et biologiquement apte à la pratique sexuelle. Elles étaient relativement en bonne santé avec une minorité de six personnes ayant déjà connu la maternité.

2-1-2-Niveau d'expérience sexuelle des étudiantes

Figure 1 : Répartition des étudiantes selon le niveau d'expérience sexuelle

La majorité des étudiantes (76,19%) avait déjà eu plus d'un partenaire dans cette pratique sexuelle. A l'analyse, nous observons que la plupart de ces étudiantes (95,24%) était sexuellement actives donc potentiellement aptes à se prononcer sur les méthodes de contraception.

2-2-Emploi des méthodes de contraception

2-2-1-Niveau de sensibilisation des étudiantes sur les méthodes de contraception

Figure 2 : Répartition des étudiantes selon le niveau sensibilisation sur les méthodes de contraception

La répartition des étudiantes selon le niveau de sensibilisation sur les méthodes de contraception indique que la majorité (69,09%) d'entre elles avait une connaissance de ces méthodes. Une proportion importante de ces étudiantes (30,95%) avait déclaré n'avoir jamais été sensibilisée sur les méthodes de contraceptions. A l'analyse, ces étudiantes pour la plupart étaient supposées être à mesure de connaître les moyens de contraception existantes.

Tableau I : Répartition des circonstances de sensibilisation des étudiantes sur les méthodes de contraception selon leurs fréquences

Circonstances de sensibilisation	Fréquence (N=29)	%
A l'école	26	89,65
Par des amies	18	62,06
En famille / Communauté	10	34,48
Visite à l'Hôpital	07	24,13
Formation avec des ONG	06	20,68

La répartition des circonstances de sensibilisation des étudiantes sur les méthodes de contraception selon leurs fréquences indique que les prépondérantes étaient la sensibilisation à l'école (89,65%) et par les amies (62,06%). A l'analyse, le milieu scolaire et les espaces de rencontre entre filles sont des cadres favorables aux échanges sur les méthodes de contraception.

2-2-2-Connaissance des moyens de contraception par les étudiantes

Tableau II : Répartition des moyens de contraception selon la fréquence de leur connaissance par les étudiantes

Moyens de contraception	Fréquence (N=42)	%
Pilule	42	100
Méthode du calendrier (abstinence périodique)	41	97,62
Préservatif masculin	37	88,09
Implant contraceptif (négocié)	36	85,71
Retrait (<i>Coitus interruptus</i>)	16	38,09
Autre (chaîne de corps africain)	01	02,38

La répartition des moyens de contraception selon la fréquence de leur connaissance par les étudiantes donne par ordre d'importance, la pilule (100%), la méthode du calendrier (97,62%), le préservatif masculin (88,09%) et l'implant

contraceptif (85,71%). A l'analyse, nous observons que les étudiantes avaient une bonne connaissance à la fois des moyens de contraception modernes, naturels et culturels. Cette bonne connaissance de ces moyens de contraception pouvait leur être utile pour des choix objectifs.

2-2-3- Préférence des moyens de contraception chez les étudiantes

Tableau III : Répartition des préférences des moyens de contraception chez les étudiantes selon la fréquence

Moyens de contraception	Fréquence (N=40)	%
Méthode du calendrier (abstinence périodique)	33	82,50
Pilule par voie orale	28	70,00
Implant contraceptif	12	30,00
Préservatif masculin	12	30,00
Pilule injectable	05	12,50
Retrait (<i>Coitus interruptus</i>)	02	05,00
Autre (chaîne de corps africain)	01	02,50

Les 40 étudiantes (95,24%) sur 42 sexuellement actives avaient une plus grande préférence pour la méthode du calendrier (abstinence périodique) (82,50%) et la pilule par voie orale (70,00%). A l'analyse, nous observons que, les étudiantes dans la majorité accordaient une meilleure confiance à la surveillance du cycle de menstruation et au blocage chimique de l'ovulation avec l'injection de pilule par voie orale.

2-2-4- Motivations de l'usage des moyens de contraception

Tableau IV : Répartition des moyens de contraception selon la fréquence des motivations pour leur usage

Moyens de contraception	Motivation pour les moyens contraceptifs			
	Evitement de grossesse		Evitement des IST	
	Fréquence (N=40)	%	Fréquence (N=40)	%
Pilule par voie orale	33	82,5	00	00
Méthode du calendrier	28	70,0	00	00
Implant contraceptif	12	30,0	00	00
Préservatif masculin	07	10,0	09	22,5
Pilule injectable	05	12,5	00	00
Retrait (<i>Coitus interruptus</i>)	02	05,0	00	00
Autre (<i>chaîne de corps africain</i>)	01	02,5	00	00

L'usage des moyens de contraception chez les étudiantes était dans la plupart des cas pour l'évitement de grossesse non désirée. Seul le préservatif masculin était exigé pour éviter les IST (22,50%) et les grossesses non désirées (10,00%). A l'analyse, nous observons que la motivation principale des étudiantes pour l'usage des moyens contraceptifs était l'évidement de grossesses.

A propos de l'adoption du préservatif masculin comme moyen de contraception, trois des étudiantes justifiaient leurs pratiques en ces termes : « *Le préservatif maintenant, parce que j'ai eu une infection qui a duré trois mois et, j'ai eu peur du SIDA.* » ; « *Le préservatif lorsque ce n'est pas le titulaire.* » ; « *J'exige le préservatif de façon fréquente à tous mes partenaires parce que je ne veux pas une grossesse avant mon mariage* ». A l'analyse de ces propos, le choix du préservatif est d'une part, motivé par

une expérience malheureuse avec l'IST contractée et d'autre part, motivé par un souci de se protéger d'une grossesse non désirée ou infections sexuellement transmissible venant des partenaires sexuels de circonstance.

Quant à l'adoption des autres moyens de contraception présentés, elle était justifiée par divers propos des étudiantes.

Ainsi, pour l'adoption des pilules comme moyen de contraception, l'une des étudiantes le justifiait-elle en ces termes : « *J'utilise la pilule du lendemain pour éviter une deuxième grossesse. J'ai perdu le soutien de mes parents après la première grossesse* ». A l'analyse de ce propos, cette étudiante qui a certainement des rapports sexuels non protégés fait usage de la pilule dans les suites de ses rapports sexuels pour ne plus prendre de grossesse qui compliquerait ses problèmes.

Pour l'adoption de la méthode de calendrier comme moyen de contraception, une des étudiantes déclarait ceci : « *Je contrôle parfaitement mon cycle, donc je sais à quel moment la grossesse peut venir. Je ne fais rien dans cette période. Je n'ai pas besoins de mettre des produits chimiques dans mon corps* ». A l'analyse de cette déclaration, l'étudiante a adopté la méthode du calendrier parce qu'elle arrive à contrôler son cycle menstruel qui pouvait l'exposer à une grossesse non désirée vu qu'elle a certainement des rapports sexuels non protégés.

Pour l'adoption de l'implant comme moyen de contraception, une des étudiantes le justifiait en ces termes : « *Je suis avec mon implant parce que ça t'évite toute surprise désagréable. Les pilules font grossir. Avec le préservatif, c'est comme si je ne faisais rien* ». A l'analyse de ce propos, l'étudiante utilisait l'implant cause des effets secondaires supposés des pilules et du manque de plaisir avec l'usage du préservatif.

Pour l'adoption retrait (*Coitus interruptus*) comme moyen de contraception, l'une des étudiantes partageait ses expériences en ces termes : « *Mon chéri lui-même ne veut pas de grossesse*

donc, il a pris l'habitude de se retirer avant de jouir¹. Moi aussi ça m'arrange parce que je veux éviter les humiliations avec une grossesse avant le mariage ». A l'analyse de cette expérience, l'étudiante a adopté cette pratique contraceptive initiée par son partenaire sexuel pour éviter toute grossesse dans la mesure où elle souhaite avoir son enfant que dans le cadre du mariage.

Pour l'adoption de cet autre moyen de contraception non moderne (*chaine de corps africain*), l'étudiante en question déclarait ceci : « *En toute sincérité, j'ai des rapports sexuels avec quelqu'un, mais je ne peux pas prendre grossesse. Il sait ça. Chez nous, on a une corde² au rein³. Tant que je n'ai pas enlevé, je peux pas prendre grossesse. C'est pour éviter de tomber enceinte avant le mariage* ». A l'analyse de cette déclaration, l'étudiante aurait à la hanche une chaine de corps africain doté de « pouvoir magique » et qui servirait de moyen de contraception.

3- Discussion

3-1-Profil biodémographique et niveau d'information des étudiantes sur les méthodes contraceptives

A l'analyse des données biométriques, la plupart des étudiantes (95,24%) était sexuellement active avec 76,19% avait déjà eu plus d'un partenaire sexuel.

3-1-Connaissance des moyens de contraception par les étudiantes

La majorité de ces filles (69,09%) avait-elle bénéficié d'informations sur les méthodes de contraceptions dans des espaces de rencontre comme l'école (89,65%) et les lieux de rencontre entre amies (62,06%). A l'analyse, le milieu scolaire et les espaces de rencontre entre filles sont des cadres favorables

¹ Dans le langage populaire local, il signifie « éjaculer ».

² Dans le langage culturel local, il désigne une chaine de corps africain.

³ Dans le langage populaire local, il désigne la hanche.

aux échanges sur les méthodes de contraception. Pour les espace de rencontre entre amies, Y. Amsellem-Mainguy (2009, p.21-33) disait « constater que le groupe de copines est très important dans la découverte des lieux de soins ; les jeunes femmes s'échangent des informations et des avis sur les différentes méthodes contraceptives, (...) ». Cela pourrait impliquer le fait que la socialisation par paire a aussi son importance dans l'éducation sexuelle et reproductive de la jeune fille. Y. Amsellem-Mainguy (2009, p.21-33) évoque cette réalité en disant qu'« issues de tous les milieux sociaux, leur accès à l'information sur la sexualité et la contraception s'est fait essentiellement par les pairs plutôt que par la famille ou l'école ».

La fréquence de connaissance des moyens de contraception par les étudiantes donnait par ordre d'importance, la pilule (100%), la méthode du calendrier (97,62%), le préservatif masculin (88,09%) et l'implant contraceptif (85,71%). Elles avaient donc une bonne connaissance à la fois des moyens de contraception modernes, naturels et culturels qui pouvait leur être utile pour des choix objectifs. Cela pourrait traduire le fait que ces jeunes filles avaient habituellement recours à ces méthodes de contraception ou évoluaient dans des environnements où ils en étaient question dans les échanges. Ces résultats sont presque en opposition avec ceux de V. B. Mboua, F. Essiben et P. Foumane (2024, p.121-129) qui indiquaient que, les méthodes les plus utilisées étaient respectivement le préservatif (77,9 %) et la pilule (47 %). Cette non superposition de nos résultats pourrait certainement être liée à l'environnement et à la communication autour de ces méthodes de contraception. Par ailleurs, C. Gros (2010, p.1-45) nous faisait observer dans son étude que, le préservatif est le seul moyen de se protéger des IST. Il a été utilisé selon l'auteur par 85% de la population française entre 2000 et 2005 lors du premier rapport sexuel. Toutefois, plus de

la moitié des jeunes (56%) interrogés dit avoir déjà eu recours la pilule du lendemain (C Gros, 2010, 1-45).

Dans la mesure ou la fréquence de connaissance des moyens de contraception par les étudiantes donnait aussi une grande importance à la pilule, à la méthode du calendrier et à l'implant contraceptif, nous pouvons craindre chez ces étudiantes des comportements sexuels à risques.

3.2. Préférence des moyens de contraception chez les étudiantes

Les étudiantes dans la majorité accordaient une meilleure confiance à la surveillance du cycle de menstruation (82,50%) et au blocage chimique de l'ovulation avec l'injection de pilule par voie orale (70%). Cela pourrait démontrer une certaine satisfaction obtenue par ces jeunes filles avec ces méthodes de contraception. Ce résultat est contraire à celui de Y. Amsellem-Mainguy (2009, p.21-33) qui indiquait que, la majorité des jeunes femmes rencontrées a eu recours au préservatif lors de la première fois « pour se protéger » (des IST et surtout du sida) ou « pour ne pas tomber enceinte », voire pour « les deux raisons ». Il est passé de 15,2 % lorsque le premier rapport a eu lieu avant 1988 à 86 % lorsque ce premier rapport a eu lieu entre 2002 et 2005 (Y. Amsellem-Mainguy, 2009, p.21-33). B. Berjon (2027, p.1) précise quant à elle que, « Chez les étudiantes de 15 à 19 ans, la contraception orale reste le moyen le plus utilisé (78,9%), vient ensuite le préservatif masculin (18,3%) et enfin les nouvelles méthodes (patch, implant, anneau vaginal) dans 2,8% des cas ».

La meilleure confiance accordée par les étudiantes à la surveillance du cycle de menstruation et au blocage chimique de l'ovulation avec l'injection de pilule par voie orale dans notre étude est un comportement qui milite pour nous à la faveur d'un évitement de grossesse non désirée plutôt que pour une protection contre d'éventuelles IST.

3. 3. *Motivations de l'usage des moyens de contraception*

Les motivations pour l'adoption des *moyens de contraception artificiels* que sont le préservatif, les pilules et l'implant, étaient dans la plupart des cas pour l'évitement de grossesse non désirée et les IST pour le préservatif. La motivation relative à l'évitement de grossesse non désirée semble être une préoccupation partagée en Afrique. En effet, citant les résultats d'une étude réalisée au Botswana sur les adolescentes en 2018, Dramé *et al.* (2023, p.129-140), expliquait que l'étude a montré un fort taux de grossesses précoces (9,0 %) parmi les adolescentes scolarisées, avec une prédilection pour l'abandon de la scolarisation (0,3 %). Cette réalité qui est aussi bien partagées en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs régions de l'Afrique justifie bien les comportements de ces étudiantes dans le choix des méthodes de contraception artificiels.

Les motivations pour l'adoption des *moyens de contraception naturels* que sont les méthodes du calendrier et le retrait, étaient dans la plupart des cas pour l'évitement de grossesse non désirée. A propos, P. E. Acotchéou *et al.* (2023, p.1-47), dans une étude réalisée au Bénin, nous rapportent que, la méthode naturelle (15 %) était la méthode contraceptive la plus citée par les jeunes filles, suivie de l'implant (3,6 %) et de la pilule (2,3 %). Par ailleurs, l'adoption des méthodes naturels de contraception peuvent être une réponse à des freins liés aux méthodes artificielles. A ce sujet, A. Bouchard et E. Nicolle (2021, p.27) énuméraient ici des freins à l'usage des méthodes contraceptives masculines comme le préservatif. Il s'agissait de l'inaccessibilité liée à la période sanitaire Covid-19, des difficultés d'accessibilité par manque d'information, de la non conformabilité et du caractère contraignant des méthodes, de la crainte des effets secondaires, du manque de confiance de

l'efficacité de la méthode, de la réduction du plaisir sexuel et de l'intimité, du manque de sensualité, etc.

Les motivations pour l'adoption des *moyens de contraception à caractère culturel* que représente la *chaîne de corps africain*, étaient pour l'évitement de grossesse non désirée. A ce sujet, Y. Amsellem-Mainguy (2009, p.21-33) expliquait pour son étude qu'une partie des jeunes femmes rencontrées n'a pas utilisé de méthode « classique » de contraception, et a eu recours à d'autres méthodes dites « traditionnelles » ou « à l'ancienne ». Des raisons qui pouvaient justifier cette pratique de contraception sont présentées par Coulibaly *et al.* (2020, p.389-397) en ces termes : « Le manque d'information complète et adéquate, l'interdiction religieuse, l'analphabétisme, la crainte des effets secondaires des contraceptifs, le pouvoir décisionnel de l'homme, les fausses idées sur la contraception et les contradictions socioculturelles constituaient les principaux obstacles à l'utilisation de la contraception exprimée par de nombreux participants.

Au terme de cette analyse, nous observons que face aux méthodes de contraception, les étudiantes à Daloa, adoptaient des comportements très peu différenciés dans la mesure où les connaissances et choix de méthodes répondaient presque tous à un besoin d'évitement de grossesses non désirées.

Conclusion

Cette étude de type exploratoire et descriptif réalisée à Daloa avait pour objectif principal de comprendre les enjeux des choix de méthodes contraceptives chez les étudiantes à Daloa en Côte d'Ivoire. L'étude menée selon une approche mixte sur un échantillon de 42 étudiantes sélectionnés sur la base d'un échantillon accidentel. A l'issue de l'analyse des données, nous avons obtenu des résultats qui indiquant une moyenne d'âge de 23,5 ans avec six filles-mères. La majorité d'entre elles

(95,24%) était sexuellement actives avec un niveau de sensibilisation sur les méthodes de contraception estimé à 69,09%. Les principales circonstances de sensibilisation des étudiantes étaient l'école (89,65%) et les moments de rencontres entre filles (62,06%). Les moyens de contraception les plus connus sont la pilule (100%), la méthode du calendrier (97,62%), le préservatif masculin (88,09%) et l'implant contraceptif (85,71%). La surveillance du cycle de menstruation (82,50%) et le blocage chimique de l'ovulation avec l'injection de pilule par voie orale (70%) étaient les plus grandes préférences des étudiantes. Les motivations à l'usage de l'ensemble des moyens de contraception étaient dans la plupart des cas pour l'évitement de grossesses non désirées. Le préservatif masculin était exigé dans 22,50% des cas par celles qui en faisaient usage pour éviter les IST.

Au regard de ces résultats, nous observons que l'adoption des méthodes de contraceptions chez les étudiantes répondait principalement à un enjeu d'évitement de grossesses non désirées. Cette situation laisse des inquiétudes dans la mesure où les IST dont le VIH/SIDA sont toujours présentes au sein de la population. C'est à cet effet que P. E. Acotchéou *et al.* (2023) avaient souligné que « l'Afrique de l'Ouest présenterait des indicateurs de santé reproductive particulièrement alarmants ». Il y a donc urgence de mettre en place des programmes spécifique pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans les milieux scolaires et estudiantins en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

Bibliographie

Acotchéou P. E., Affo M. A., Dansou J., Delvaux T., Saizonou Z. J., (2023). La pratique contraceptive moderne chez les adolescentes au Bénin: Tendances, déterminants et

perspectives / Modern contraceptive use among adolescents in Benin: trends, determinants and prospects, *Sexual and Reproductive Health Matters*. 31, 5, p.1–47, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2023.2267200>.

Amsellem-Mainguy Y. (2009). La première contraception, au-delà de la question de la fécondité : Trois temps pour entreprendre sa biographie contraceptive ». *Agora débats/jeunesses, Presses de Sciences Po*, 3, N° 53, p.21-33, <https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2009-3-page-21.htm>.

Berjon B. (2017). Déterminants de choix de contraception : enquête menée auprès de 263 étudiantes nancéennes en 2016. *Médecine humaine et pathologie. hal-0387032452P*, 38p, <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870324/document>.

Bouchard A., Nicolle E. (2021). Freins et motivations des femmes à l'utilisation de la contraception masculine : une étude qualitative par entretiens individuels auprès de 14 femmes iséroises ». *Médecine humaine et pathologie, dumas-03343046*, 137p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03343046/document>.

Boudon R. (2004). *Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ?* *Revue du MAUSS, La Découverte*, 2, n° 24, p.281-309, <https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-281.htm>.

Coulibaly M., Doukoure D., Kouamé J., Ayekoé I. A., Meledje-Koumi M.-D., Malik S., Sackou-Kouakou J., Aké O., Tiembré I., Kouadio L. (2020). Obstacles socioculturels liés à l'utilisation de la contraception moderne en Côte d'Ivoire. *Santé Publique, S.F.S.P*, 4, Vol. 32, p.389-397, <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-4-page-389.htm>, (Consulté le 14 avril 2024).

Dramé L., Kolie D., Sidibé S., Yombouno J. F., Delamou A. (2023). Facteurs associés à l'utilisation des méthodes contraceptives chez les jeunes filles élèves en milieu rural

guinéen. *Santé publique, S.F.S.P*, Vol.35, p.129-140, <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2023-6-page-129.htm>.

Gros C. (2010). Connaissances des jeunes sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles. Mémoire pour obtenir le Diplôme d'Etat de Sage-Femme *Gynécologie et obstétrique, Université Paris Descartes*, 82p. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00593819/document>

Maffi I., Delanoë D., Hajri S. (2017). Genre, santé et droits sexuels et reproductifs au Maghreb. 17, p. 9-19, <https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.3147>.

Mboua V. B., Essiben F., Foumané P. (2014). Facteurs Associés à la Non Utilisation des Contraceptifs par les Étudiantes de l'Université de Dschang (Cameroun). *Health Sci. Dis*: Vol. 25, 2 Suppl 1, 20, p.121-129, file:///C:/Users/.Dr%20N'GUESSAN/Downloads/025+AO+ngo+um++CONTRACEPTION+HSD.pdf.

Webographie

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA). (2014). Santé sexuelle et reproductive des adolescents. [Consulté le 12/04/ 2024]. <https://www.unfpa.org/fr/resources/sante-sexuelle-et-reproductive-des-adolescents>.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS). (2012). Analyse de la vulnérabilité des adolescents et des jeunes à l'infection à VIH en Côte d'Ivoire. [Consulté le 20/04/ 2024]. <https://www.afro.who.int/fr/news/analyse-de-la-vulnerabilite-des-adolescents-et-des-jeunes-linfection-vih-en-cote-divoire>.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS). (2023). Planification familiale/méthodes de contraception. [Consulté le 12 /04/ 2024]. <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS).
(2024). Grossesse chez les adolescentes. [Consulté le 12/04/
2024]. <https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/adolescent-pregnancy>.

MEDIATION MUSICALE CHEZ LES ENFANTS AUTISTES : LA QUESTION DU RYTHME, DU TRANSFERT ET DE LA RELANCE DU REGARD.

NAKOU Afi Massan

Doctorante,

Université de Lomé, Togo.

(00228) 91244231

annicknakou@gmail.com

AZOUMA K. Deladem

Professeur titulaire,

Université de Kara, Togo.

(00228) 90019866

adkazoum@gmail.com

PARI Paboussoum

Professeur titulaire,

Université de Lomé, Togo.

(00228) 90081032

paripab@gmail.com

BAWA Ibn Habib

Maître de Conférences,

Université de Lomé, Togo.

(00228) 90074139.

ihbawa@yahoo.com

Résumé :

Le regard occupe une place primordiale dans la communication avec les enfants autistes. Quand il se voit provoqué par une synchronie musicale, la connexion émotionnelle et le transfert de sens se mettent également en place. Cette étude porte sur des ateliers thérapeutiques à médiation musicale auprès d'un groupe d'enfants atteints de troubles du spectre autistique. Elle souligne l'impact positif de la musique sur les enfants autistes avec en particulier la réduction de l'anxiété et des stéréotypes. Basée sur des aspects spécifiques tels que le rythme, le transfert et la relance du regard, cette recherche avait pour objectif de départ d'évaluer l'efficacité de ces ateliers dans l'amélioration des compétences sociales et communications des enfants autistes, en mettant l'accent sur les aspects rythmiques de la médiation

musicale et leur impact sur le regard et le transfert social. Le constat fait est que la médiation musicale et l'improvisation musicale, outils efficaces pour améliorer le bien-être émotionnel, la communication et les interactions sociales des enfants autistes, ont offert des voies d'expression non verbales à ces sujets pour qui la communication de façon conventionnelle est difficile. L'improvisation musicale a permis de créer un espace de sécurité où les enfants ont pu exprimer leurs émotions et établir des relations sociales. Aussi, l'investissement des instruments de musique a révélé des comportements et des réactions individuelles, mettant en lumière l'influence de la musique sur le rythme biologique des enfants. Les observations suggèrent que la correspondance entre la musique et le rythme biologique favorise le transfert et la relance du regard, contribuant ainsi à apaiser l'angoisse et réduire les stéréotypies chez les enfants autistes. En somme, cette étude offre une perspective approfondie sur l'utilisation de la médiation musicale comme outil thérapeutique pour les enfants autistes, en mettant en limier l'importance du rythme, du transfert social et de la relance du regard dans le processus de traitement.

Abstract :

The gaze plays a crucial role in communication with autistic children. When it is triggered by musical synchrony, emotional connection and the transfer of meaning also occur. This study focuses on music therapy workshops for a group of children with autism spectrum disorders. It emphasizes the positive impact of music on autistic children, particularly in reducing anxiety and stereotypical behaviors. Based on specific aspects such as rhythm, gaze transfer, and social engagement, the initial objective of this research was to evaluate the effectiveness of these workshops in improving the social and communication skills of autistic children, with a focus on rhythmic aspects of music therapy and their impact on gaze and social transfer. The findings indicate that music therapy and musical improvisation are effective tools for enhancing emotional well-being, communication, and social interactions of autistic children, as they provide non-verbal outlets for expression for individuals for whom conventional communication is challenging. Musical improvisation created a safe space for children to express their emotions and establish social relationships. The use of musical instruments revealed individual behaviors and reactions, highlighting the influence of music on children's biological rhythm. The observations suggest that the correspondence between music and biological rhythm promotes gaze transfer and relaunch, thereby contributing to calming anxiety and reducing stereotypical behaviors in autistic children. In summary, this study provides

a comprehensive perspective on the use of music therapy as a therapeutic tool for autistic children, highlighting the importance of rhythm, social transfer, and gaze relaunch in the treatment process.

Introduction

Chez les sujets autistes, le regard semble être un point essentiel, sinon le début d'une vraie rencontre avec le clinicien ou l'éducateur. Cette rencontre loin d'être fortuite est le signe d'un transfert de sens, d'un partage unique dans une communication verbale ou non verbale. Il ne suffit pas d'être présent aux côtés de l'enfant autiste ou de verbier dans tous les sens pour penser que la communication est installée ou que l'enfant y prête forcément attention. Il est très souvent coupé du monde, car il s'est créé sa propre bulle afin d'éviter les stimuli extérieurs qui lui semblent continuellement agressifs et dans lesquels le clinicien ou l'éducateur se trouve. Pour qu'il puisse se saisir du lien que la clinique et le cadre lui proposent, il a besoin de retrouver un espace acceptable près du clinicien qui ne soit point source d'angoisse et dans lequel il peut relâcher les tensions ou stéréotypies au profit d'une communication à travers laquelle il se sent a priori concerné. Ce n'est qu'à partir de cet instant que la souplesse peut entrer en jeu et lui permettre de parler de lui à travers ses formes, ses objets autistiques et ses stéréotypes. En lui laissant cet espace de récupération à explorer selon son rythme personnel, il lui serait ensuite plus facile de venir à notre rencontre et d'attraper la main que nous lui tendons. Par une simple relance du regard, l'ouverture des possibles se déclenche. Mais dans un autre sens, lui imposer un regard, c'est lui demander d'analyser au millième près, tous les micros mouvements vécus comme trop rapides du visage, des yeux, de la bouche, des dents, de la langue, de la peau du visage, du mouvement des oreilles, de la couleur des cheveux etc...alors qu'il s'agit d'autant d'informations difficiles à décoder pour lui, car trop complexes à traiter en temps réel et à se le représenter.

L'unique conduite à tenir est de retourner dans sa bulle et s'y terrer le plus profondément possible. Jusqu'à ce que cette saturation sensorielle s'apaise, la contrainte du regard doit être évitée et ses intérêts sensoriels racontés.

Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il se rend plus disponible aux échanges car il retrouve son sentiment d'exister et sa conscience d'être l'auteur de ses productions. Retrouver dans les échanges la relance spontanée du regard, c'est pouvoir déduire que le lien a été accepté, le sentiment d'exister a repris sa place (on le constate par le redressement vertical) et le plaisir relationnel à nouveau partagé, car la relance spontanée qu'il peut nous adresser n'est pas envahissante pour lui, contrairement à un regard imposé ou obligatoire. La confusion du dedans et du dehors va progressivement laisser la place à cet espace intermédiaire dans lequel peut s'installer le transfert. Il prend ainsi conscience de lui et du monde qui l'entoure et peut désormais s'autoriser à l'explorer par le jeu, l'imitation, la danse, le sport et dans notre cas précis, la musique. Il développe alors le sentiment qu'être en relation avec d'autres personnes peut être aussi sécurisant que se réfugier dans sa bulle, mais cette fois-ci avec plus de bénéfiques relationnels et moins de tensions. La musique selon Courtis, (2017) ouvre l'imaginaire, fait parler les images mentales et ouvre grand les portes du monde créatif. Lors des ateliers thérapeutiques à médiation musicale (ATMM), nous avons été surpris de voir trois enfants autistes jouer à l'unisson (deux avec des djembés et le troisième à l'harmonica) avec une harmonie parfaite et une relance du regard lorsqu'ils se sentaient accordés les uns aux autres. Que s'est-il passé à ce moment ? La première hypothèse soulevée était que ces sujets en question, parce que très sensibles aux sonorités musicales ont trouvé dans cet atelier, le moyen parfait pour se découvrir et explorer l'espace avec l'autre, qui à ce moment n'est plus source d'angoisse. C'était une symphonie parfaite. Leurs sourires pouvaient en dire longs sur ces ressentis internes de libertés. Le

« trou noir » (Tustin, 1986) avait provisoirement disparu chez ces enfants autistes à cet instant T.

La littérature laisse voir que lorsqu'on trouve un sens à ses productions musicales de façon consciente ou inconsciente, le regard qui ensuite est porté vers l'extérieur, est le véritable témoin de sa matérialisation consciente. Si ce facteur s'avère exact, alors il semblerait qu'un lien a été tissé et une communication faite. Dans ce transfert, le regard a été accueilli et une partie de l'angoisse, aussi minime et impensable soit-elle, a disparu chez ces enfants le temps d'un orchestre improvisé. Au fur et à mesure des mini disparitions d'angoisses et de stéréotypies, l'enfant autiste vit moins de tensions dans son corps et dans son psyché, ce qui laisse alors la place à de multiples possibles. Grâce au cadre et à la qualité du transfert, tant au niveau du choix de l'instrument investi, des notes qui en découlent, du partage relationnel avec les différents membres de l'atelier, la relance du regard permet de mieux parcourir et comprendre l'histoire du sujet puis de l'accompagner du mieux possible vers une extériorisation profonde de son « vécu chaotique » (Gaudin, 2015). Ce sont les émotions partagées et le fait de se sentir concerné qui déclenchent un sentiment d'existence, provoquant par ricochet un redressement tonique et une certaine jubilation. Puis s'en suit la relance du regard comme un appel à partager sa jubilation.

A travers cette étude, nous cherchons à évaluer l'impact des sonorités musicales dans le processus de relance du regard chez les enfants autistes.

1. Méthodologie

Cette étude est de type clinique axé sur des cas. L'investigation s'est déroulée dans le Centre de prise en charge de jeunes enfants autistes dénommé Centre Anaïs. Il s'agit d'un Institut Médico Éducatif (IME) qui accueille les enfants autistes à partir de 6 ans

jusqu'à 20 ans avec des services d'externat et d'internat. Ils sont généralement répartis sur différents groupes éducatifs en fonction du type de handicap du sujet et aussi de son intensité. Les prises en charge individuelles se déroulaient les matins et les ateliers de groupe les après-midi suivis d'un temps d'analyse des observations faites au cours de la séance groupale.

1.1. Cadre et organisations pratiques

1.1.1. Mise en place du dispositif

Le dispositif de l'atelier n'a fait l'objet d'aucune préparation précise. Notre objectif étant de laisser venir à nous les choses de façon spontanée et naturelle, nous étions prêts à recevoir ce qui pouvait nous être proposé par chaque enfant sans barrière aucune ni a priori. Toutefois, dans le bureau qui nous servait de salle de consultation pour les prises en charge du matin, nous disposions de multiples objets et jouets dans le grand placard installé en face de la table. On pouvait y trouver des jouets divers : des figurines animales, une maison de poupées, des figurines, un grand château fort, des boîtes de rangements remplies de voitures et des jouets sonores, des paniers remplis d'une variété de figurines, un petit et un grand djembé, un petit piano électrique. Toujours dans la grande armoire, on pouvait trouver un petit carton dans lequel sont rangés trois harmonicas, une flûte, six clochettes, deux appeaux, un tambourin, un xylophone et quelques bricoles et petites boîtes utilisées comme instruments de percussion. Les ateliers des après-midi ont lieu dans une double salle à manger où il y a un piano à côté du réfectoire. Nous disposions les tables contre le mur, deux chaises devant le piano et le reste en cercle près du piano.

1.1.2. Organisations pré et post atelier

Pour les thérapies individuelles, nous allions chercher les enfants dans leurs groupes. Une fois dans le bureau, chaque enfant est installé en face du psychologue ou côte-à-côte. Pour

ceux qui étaient en fauteuil roulant, nous avons pris l'habitude de dégager la chaise en face du psychologue pour les y installer, à l'exception de Leonella, devant qui on posait le grand djembé face à un canapé où s'asseyait la psychologue. Dans cette configuration, la psychologue installait entre elle et Leonella le grand Djembé. Ainsi, on pouvait la voir taper dessus dans les moments très apaisés.

Pour les besoins de l'atelier groupal, nous organisons en amont la salle destinée à cet égard et disposons les différents instruments ramenés du bureau de consultation. Ensuite, nous allions chercher les enfants pour certains et les recueillir pour d'autres. On y procédait généralement par deux groupes : quatre venaient très souvent en premier et le plus petit, très sensible, était souvent accompagné seul une fois que tout le monde était installé, ceci dans le but de limiter l'impression de chaos.

1.2. Atelier Musique

1.2.1. Présentation des patients

Les suivis individuels ont concerné les patients Leo, Albert, Miguel, Leonella, François et Kim (tous des noms fictifs pour les besoins d'anonymat). Les après-midi nous retrouvons Miguel, Sékou, Kim, Olivier et Gérard en atelier de groupe.

Albert, garçon de 13 ans et autiste avec un syndrome de West (épilepsie difficile à soigner), parcourait au tout début tous les murs, toutes les haies et bordures à 10 cm sans savoir investir l'espace au-delà de 10 cm. Dès qu'il percevait l'arrivée de quelqu'un sur son chemin, il s'immobilisait et tremblait de haut en bas, tellement la perte de soi devenait totale. Il semblait facilement envahi par un mouvement extérieur. Il peut aujourd'hui se déplacer avec une vision au loin et regarder parfois les gens dans les yeux spontanément. Quand les échanges sont trop intrusifs, il opte automatiquement pour le regard périphérique. Arrivé au bureau, il se saisit du piano mais avec un peu d'appui. Une fois que cette étape est passée et qu'il

accepte notre participation, il se repositionne facilement dans son axe vertical avec un échange de regard. De temps en temps, il augmente le volume de l'instrument tout en oubliant le poids de sa main droite qui reste appuyée sur les touches. Il actionne de façon compulsive les touches qui modifient les sons. Lorsqu'il est concentré, il oublie sa bouche et quand les notes lui conviennent, on voit émerger des sourires et un balancement du corps pour accompagner la mélodie avec laquelle il se sent en accord. Les mouvements de ses mains qui étaient symétriques dès les débuts des ateliers ont au fil du temps été différenciés. Il s'agit d'une première installation de complexités des coordinations. Au tout début, il ne pouvait utiliser qu'une seule main à la fois, ce qui traduisait un clivage entre les parties gauche et droite de son corps et une absence de verticalité qui en ferait la charnière comme a pu le décrire Geneviève Haag.

Leonella est handicapée moteur, tétraplégique, autiste et a un syndrome de Rett. Elle a un traitement de l'information d'une lenteur absolue. Pour elle, il faut des mini temps de repères. La quantité des mots, l'intensité de la voix doivent vraiment être réduites. Quand elle est saturée, elle grince très fortement des dents avec une intensité telle qu'on peut percevoir le bruit dans la pièce d'à côté tout en fermant les yeux. S'en suivent alors des stéréotypies avec une morsure de son poignet droit, une succion de sa lèvre inférieure et de sa langue accompagnée de grognements. Pour éviter ceci, il lui faut avoir son temps de récupération de quelques minutes qui paraissent très longues. Pour ce faire, s'est imposé systématiquement un ralentissement des gestes, des paroles suivi d'une valorisation de tout ce qu'elle fait avec une verbalisation précise sur ses éprouvés. Une fois qu'elle retrouve son sentiment d'exister, elle ouvre les yeux, cherche notre regard avec intérêt et se remet dans son axe vertical qui se traduit par une meilleure tonicité. Sa particularité est qu'elle adore le lien avec les autres, malgré le fait que très rapidement, le regard l'envahit, elle a le vertige et elle est très

vite saturée par la complexité des mouvements des yeux et du visage. Les messages qui lui sont souvent envoyés sont de nature simple avec un traitement de l'information facile à décoder. Les retours de réponse peuvent arriver de façon différée à cause de sa lenteur de traitement de l'information. Les commentaires doivent se faire dans un extrême ralenti. Ils peuvent porter sur des éléments du bureau qu'elle regarde spontanément et qui lui servent de repères dans l'espace, le contraste de la fenêtre, l'angle du plafond, la verticalité des angles de murs et aussi les personnes qui sont là. Les chansons inventées et chantées au ralenti lui conviennent bien et sont un support de partage émotionnel. Elles peuvent s'harmoniser aux rythmes des battements cardiaques et font écho à ceux de la mère in utero à un battement par seconde. Il est préférable aussi de rester sur un même programme ou une même chanson. Quand on chantonne de façon très lente pour elle, elle cesse automatiquement ses stéréotypies et peut se mettre à rire. Quand elle émet un son et qu'on le reprend en écho avec elle, elle se sent très vite concernée, regarde dans les yeux de la personne puis émet un sourire avant de replonger dans la saturation habituelle. Afin de ne pas lui imposer notre regard, nous nous positionnons toujours en biais lors des séances. Lorsqu'il se crée un échange de regard très investi de part et d'autre, nous fermions les yeux, ce qui permet à Leonella d'être plus longtemps présente sans être saturée.

Gérard est un jeune adolescent trisomique avec une déficience visuelle. Il ne peut pas utiliser la vue et l'ouïe à la fois. Dans le but de mieux capter l'information véhiculée, il se met toujours en biais, dos à l'éducateur, parce qu'il privilégie plus l'audition au regard. Meltzer parlerait de démantèlement sensoriel avec un seul sens utilisé. Il est capable de rester tranquillement assis pendant un bout de temps et peut rester concentré à faire des dessins sans vouloir changer d'activité. Il s'exprime très peu verbalement. Avant de dire quelque chose, il a besoin de se

masser très fortement la tête. Hyper vigilant, il ne dort pratiquement pas comme pour garder son axe, ce qui est une façon pour lui de ne pas s'effondrer. Sa mémoire sensorielle d'enfant l'installe dans une alerte constante, ce qui l'empêche de baisser ses gardes et dormir un peu plus souvent. Pour l'installer, il est préférable de lui trouver un coin de la pièce avec des contrastes, loin des passages, autrement il fait des allers retours le long d'un mur. Il a un regard pas investi, porte d'épaisses lunettes et se situe très mal dans l'espace. Les supports contrastés lui permettent de mieux se repérer. Quand il est moins occupé, ses yeux semblent se perdre dans l'horizon, comme pour s'appuyer sur une ligne horizontale du plafond. Étant aussi hyperaccousique, il investit totalement le djembé, ne sait pas le partager et il n'a pas d'initiatives. Pour mieux l'accompagner, nous l'aidons à démarrer un mouvement à partir de ce qu'il aime. Pour ce faire, il faut aller dans son sens, partir sur son rythme à lui et guetter les éléments de lui que nous pourrions partager en synchronie. Il joue très bien du djembé une fois qu'il a commencé et peut aussi être attentif quand nous lui demandons de jouer plus doucement.

Miguel est le plus petit de l'établissement. C'est un petit garçon de 6 ans très délicat et hypersensible. On sent qu'il a envie de parler mais n'y arrive pas. Il ne sait pas se déplacer normalement dans l'espace. Il court d'un espace à l'autre en se récupérant sur quelque chose de particulier, en s'accompagnant de stéréotypies, en regardant le creux de ses mains à 10 cm des yeux. Pour l'aider à se détendre, on raconte ou imite ce qu'il regarde ou fait avec tous les objets qu'il rencontre sur son passage. Avec lui, on peut chanter, s'extasier en face ou le faire en différé. Il a besoin qu'on l'accompagne à travers les sons et l'espace. Quand il est content, il émet des rires et des sourires avec des sons aigus ascendants et joyeux comme <<ouiiiiiii>> ou encore <<oudiiiiiiiiiiiiiii>>. Il peut depuis peu aussi reprendre un bout de chanson déjà apprise qu'il essaie de prononcer avec beaucoup de concentration.

Kim est un garçon autiste âgé de 14 ans de très petite taille. Il a un frère aîné qui aime la musique avec des parents également investis dans le domaine musical. Sa particularité est qu'il vit le langage de façon intellectuelle et non émotionnelle. L'objectif visé avec ce dernier est de passer vers une expression des émotions de manière très détendue. On peut l'entendre murmurer à voix basse les noms de tout ce qu'il voit de façon réflexe comme s'il devait prouver qu'il les connaissait. Il peut à la fois répéter dans sa tête des chiffres, des mots, des phrases entendues, des notes à tel point qu'on peut sentir très souvent qu'il fait de gros efforts pour les canaliser un tant soit peu et s'y repérer. Il semble toujours saturé et avec son petit bégaiement, les mots peuvent sortir comme s'ils éclataient dans sa bouche. Il s'exprime très bien avec une bonne prononciation et un bon vocabulaire. Hyperaccousique, il est attiré par le piano et d'autres instruments mais semble toujours étonné quand les autres jouent, car cela l'envahit très vite au point de se réfugier dans la pièce voisine.

Olivier est un jeune adolescent autiste élevé par sa grand-mère. On retrouve chez lui un retard du développement, une absence de langage, et des stéréotypies. De façon plus particulière, on peut indiquer qu'il est très sélectif dans son alimentation. Les aliments doivent rester en entier et bien croquants. Les sauces semblent créer trop de confusion chez lui. Il aime particulièrement ce qui est sucré comme les gâteaux, les bonbons etc. Quand il n'est pas content, il tape du pied, met le doigt dans sa gorge, se tape dans les mains, ce qui indique qu'une frustration s'accompagne d'une perte de l'image du corps puis de recherche d'impacts pour se retrouver. Il se fait souvent vomir quand il est frustré ou désespéré ou quand il ne se fait pas comprendre. Il peut aussi à ce moment se cogner la tête contre le mur ou le sol, ce qui signifie pour lui une forme de décharge. Ses zones les plus fragiles sont la bouche et l'axe du corps. Quand il se sent incompris, il semble déconstruire toutes

les aptitudes acquises auparavant. A ce moment, les crises peuvent surgir et durer plus ou moins longtemps. Il aime explorer les choses en les manipulant puis il les met ensuite dans sa bouche. Il se trouve encore à l'étape de coordination oculomotrice qui se met normalement en place entre 6 mois et 1 an. Au fil du temps, il apprend à soutenir les regards. Ses stéréotypies sont vestibulaires et il a toujours ses propres points de repères sur les chemins empruntés. Avec lui, le travail a consisté à l'aider à développer une mémoire d'expériences en continuant à partager ses expériences afin de faire naître des souvenirs, comme par exemple des pictogrammes avec des émotions partagées.

Leo. C'est un petit garçon autiste handicapé moteur en fauteuil qui ne supporte pas le regard. Nous installons devant lui à proximité le piano sur lequel il peut distinctement jouer deux notes différentes avec les deux mains. Il joue une première note sur laquelle il se focalise puis en associe d'autres par la suite. Quand il se sent saturé, il croise automatiquement les bras avec les coudes tournés vers l'extérieur et se cache le visage, tend la bouche pour prendre contact avec ses lèvres sur son sweat. Mais quand il est content, il peut bailler et étirer ses bras vers la limite de la zone de préhension, c'est-à-dire une distance de 70 cm tout en souriant et en nous regardant un peu. Nous l'imitons dans les émotions partagées en rigolant avec lui.

Sékou est un jeune garçon âgé de 13 ans chez qui on ne semble pas vraiment détecter des signes caractéristiques d'autisme. Il présente plutôt des symptômes en lien avec une problématique dépressive. Son sourire est généralement en faux-self et il semble souvent susciter une absence de rêveries et d'imaginaires. Il a tendance à attendre une forme d'autorisation avant de démarrer une action. Mais dès qu'il se sent observé et valorisé, il relève facilement la tête tout en arborant son sourire en faux-self. Il peut aussi se rapprocher de quelqu'un et lui poser clairement des questions bien précises et bien articulées

verbalement sans aucun lien annoncé au préalable. Il semble souvent perdu dans ses pensées. L'objectif pour nous dans ce cadre était de susciter un peu plus sa rêverie et rester beaucoup plus en lien avec lui.

1.2.2. Observations recueillies

Dès les premières séances, on pouvait voir Junior très saturé par le bruit des instruments... Après, ce fut le cas de Mathieu. Face à cette intrusion sonore, ils prenaient pour habitude de se réfugier dans la pièce d'à côté. Sur le plan psychanalytique, selon E. Lecourt (2010), le <<fantasme de grand chaos>>, mécanisme de défense, peut émerger dans le groupe de façon bruyante dans des mouvements de confusion, de débordement, de volume assourdissant ou de brouillage sonore. Le groupe doit s'organiser face à cet état de saturation sensorielle dans lequel le processus de représentation ne peut pas s'enclencher.

Concernant Miguel, on remarque que seule notre présence à 10 cm de lui pouvait le rassurer. Dès que la synchronie prend forme et qu'il voit ses intérêts valorisés, il s'ouvre un peu plus et se détend. Contrairement aux autres fois où il allait directement s'isoler dans la salle d'à côté, il prend désormais plaisir à s'installer dans le cercle.

A côté, Kim veut jouer de tout à la fois. Il s'approprie l'harmonica, les baguettes du xylophone, et tape sur le djembé en face de son voisin. Lorsqu'on se synchronise avec ses gestes et aussi à son rythme, il se sent concerné, se redresse, puis émet des sons que je traduis en chants dans de beaux échanges de regards et des sourires partagés. Au même moment, cette multiplication de sonorités et de rythmes provoque une saturation chez un autre enfant, ce qui conduit ce dernier à se réfugier dans la salle voisine où il va retrouver chacun de ses points de repère, le pli du rideau, la capuche de son manteau posé sur un dossier d'une chaise, le bord de la table, la poignée de la porte qui brille et cette fois de magnifiques formes géométriques

lumineuses du soleil qui tape sur le mur. Ses déambulations d'un point à l'autre ont aussi été entrecoupées par des moments de chants spontanés de sa part. Il s'exerce de plus en plus à parler et à chanter, visiblement avec plaisir.

Sékou qui lui aussi avait besoin d'aide pour initier le mouvement avait rejoint entre temps Kim à qui on a suggéré de ne choisir qu'un seul instrument. Les deux à l'harmonica se sont mis dans une forme de synchronie qui semblait apaisante et stimulante pour eux à la fois. Après il fut intéressé par le piano et vu qu'il attendait toujours un signal de démarrage, une proposition lui fut envoyée. Il n'hésita pas une seconde et nous rejoint. Il s'assoit de profil sans penser à installer correctement la chaise en face du piano. Il joue en étant complètement tordu et pas confortable sans y prêter attention. Très sensible aux échanges de regards, il semble rapidement inquiet dès qu'il n'en perçoit pas un de joyeux en retour. Chez lui, on peut noter une descente de l'aigu au grave des notes soufflées dans l'harmonica et de celles jouées sur le grand piano. Il semblait se dérouler chez lui une sorte d'effondrement dépressif qui ne disait pas vraiment son nom. Aussi, il pouvait vaciller dans un temps record d'une bonne position tonique à une position effondrée semi-courbée ou bien encore poser ses coudes sur ses genoux en guise d'appui. Il arbore souvent un sourire en faux-self et de temps en temps, il étire sa tête et son cou vers le haut en vacillant son corps en extension comme pour capter une information et restait ainsi perdu dans ses pensées. Il semblerait qu'il cherche à communiquer une expérience interne non encore symbolisée. Au fil des séances, le groupe se pose, des connexions naissent et on assiste moins à cette inquiétude du nouveau vécue lors du démarrage de l'atelier.

2. Résultats et discussion

Les résultats observés ont permis de noter que chaque enfant

utilise les instruments mis à disposition de manière différente, car chacun semble attiré par un instrument en fonction de ses propriétés spécifiques et de ce qu'il peut lui permettre de symboliser. Au fur et à mesure des séances, nous avons pu constater une diminution des auto balancements, des flappings et des autres comportements stéréotypés présents. Afin de mieux comprendre les contours de cette présente étude, nous nous sommes appuyés sur l'analyse de la symbolique des instruments de musique de Jung.

2.1. Musique, notes et symbolique des instruments

Pour aller plus loin, nous avons cherché à comprendre pourquoi un enfant investit plus un instrument qu'un autre. Quelle signification peut-on trouver dans ce lien ? Ou encore quels sont ces instruments ou notes de musique favorisant le transfert et la relance du regard ? Pour y trouver des réponses, nous avons questionné la symbolique des instruments de musique ainsi que la particularité des sons qui en découlent et la façon de les utiliser. Il est possible que l'enfant puisse utiliser ces biais comme des mots concrets pour parler au thérapeute, compensant ainsi son absence de langage. Aucun choix à mon avis n'est fortuit. Que ce soit le petit ou le grand djembé, le tambourin, la clochette, le piano, l'harmonica, le xylophone, la flûte, ou l'appeau, dans chacun d'eux réside une tonalité, une mélodie, une note particulière, une note discrètement expressive qui permet à ces enfants hyperaccousique de retrouver un certain espace d'existence et un sens particulier d'expression.

Afin de mieux comprendre ce volet de la question, nous avons exploité la psychologie analytique de Jung avec la symbolique des instruments de musique dans le contexte de l'inconscient collectif qui représenterait les couches les plus profondes et archaïques de l'esprit humain, partagées par tous les individus à travers les cultures et les époques. Il part de quatre points essentiels tels l'expression des archétypes, la signification

culturelle et individuelle des instruments, leurs rôles harmonisateur et intégrateur puis la résonnance émotionnelle et spirituelle qu'ils peuvent renfermer.

Au début, les appeaux ont été utilisés en particulier comme des plaintes d'un bébé qui pleure, le côté dépressif symbolisé par la dégringolade des notes des aiguës aux graves au piano, puis aussi à l'harmonica jusqu'à ce que ce soit partagé par nous en transformant ces descentes de notes en occasions de dialogue musical.

Selon Carrasco E. (2017), l'instrument semble être un <<attracteur sensoriel>> qui peut réactiver des sensations spécifiques grâce à ses différentes propriétés et ainsi permettre à l'enfant de rejouer des expériences qui n'avaient pas pu s'inscrire dans son psychisme. Chaque instrument de musique, selon son espèce, identifie un moyen d'accéder à l'harmonie secrète du monde, tant au niveau de son corps que de son esprit. Kim au début utilisait beaucoup plus la clochette comme pour exprimer tout le chaos qui semble résonner en lui, parce qu'il pouvait la secouer à tue-tête en y associant d'autres instruments. Face à l'harmonica, on a pu observer que Sékou, Kim et Gérard l'ont très souvent investi mais semblerait-il pour différentes raisons. Il s'agit d'un instrument de musique à anches libres, dont on fait passer une rangée de trous devant la bouche, pour les mettre en vibration ou en tirer des sons autant en inspirant qu'en soufflant. Toujours dans la même position dépressive, Sékou peut souffler ou inspirer selon son gré les notes de l'aigu au grave ou carrément en retournant la position de l'harmonica. Kim quant à lui peut y jouer une variété de notes de façon très rapide et toujours en association avec d'autres instruments comme pour faire circuler à voix haute le flux d'informations sensorielles qu'il doit traiter à temps. Gérard, de son côté, prend tout son temps pour y jouer comme s'il devait en extraire un langage codé. L'harmonica semble être un moyen d'accompagner l'intention de verbalisation d'un vécu sensoriel

en le transformant en expression sensorielle. Il peut permettre l'expression de ressentis surprenants et inattendus. Chez Léo, le son qui en émane a toujours été source de sourires et de rires.

Le piano semble être un instrument qui permet d'exprimer une multitude d'émotions et de ressentis des plus inavoués aux plus expérimentés. Grâce à lui, nous avons pu observer de façon surprenante la symphonie que formaient les notes jouées par Kim, Sékou et la musicienne qui s'accordait à eux. Chaque note étant particulière, il y régnait pourtant cette symbiose, cette synchronie sans que Kim ne soit vite saturé. En groupe, le résultat est différent de celui qu'on observe de façon individuelle. Avec cet instrument, on se laisse aller à l'expression de ses sentiments, des plus ordinaires aux plus sublimes. Sékou passe des aiguës aux graves, Kim joue de toutes les notes et Miguel dès qu'il s'en approche vient uniquement taper sur les touches noires ou au contraire sur les blanches, jamais les deux couleurs à la fois, car procédant toujours par traitements séquentiels des informations sensorielles.

En présence du djembé, Gérard semble conquis. Il y joue de façon soutenue comme pour envoyer un message qui vibre depuis les profondeurs de son être. Lorsqu'il se sent en rythme avec lui-même, sa posture est bien tonique, il relance le regard lorsqu'il est accompagné en synchronie et un petit sourire apparaît au coin de sa joue. Selon Jung, les instruments de musique ne sont pas seulement des objets fonctionnels, mais ils portent aussi une signification culturelle profonde qui varie d'une société à l'autre et qui peuvent exprimer des aspects de l'âme collective et individuelle. Pendant ces moments de partages, Kim peut se présenter à ses côtés comme pour comprendre et apprendre en un bref instant ce qu'il faisait. Il arrive souvent d'ailleurs qu'il vienne piquer à Gérard le Djembé et se mettre à taper dessus avec les baguettes de xylophone ou l'harmonica comme s'il était à la batterie. Mais il semblait que Gérard, africain d'origine soit le seul témoin de ces notes

ancestrales. Olivier quant à lui attend qu'on initie le mouvement avant qu'il s'y mette. Il nous repère dans un premier temps en périphérie puis se met à suivre du regard le mouvement proposé. Dès que le rythme est bon, les stéréotypies s'arrêtent et un son joyeux s'échappe de sa bouche avec un grand sourire et une relance du regard. Aussi, il en est ressorti après observation une autre manière d'investir l'instrument. Il s'agit d'enrouler la corde autour du djembé avec lequel il va désormais taper sur l'instrument. On a l'impression que cette corde représente l'ensemble de ses vécus sensoriels qu'il enroule et imbrique entre eux avant de les déverser sur le djembé.

Le violon alto utilisé dans ce contexte est celui de la musicienne. C'est elle qui le joue en suivi individuel en fonction des cas. La première fois que Kim a vu la musicienne en jouer dans le bureau, il s'est rapproché automatiquement d'elle et a murmuré << trop coooool>>. Il a aussitôt demandé à l'essayer et a voulu en comprendre le principe et le mécanisme. Généralement, les notes que propose cet instrument sont très bien accueillies par les enfants et sont source de détente et de fous rires qui apparaissent de façon spontanée. Lorsqu'elle joue les notes moyennes, les enfants semblent l'écouter avec attention comme dans un moment de détente ou en quête d'un message d'espoir qui ne va point tarder. Une fois que les notes aiguës ou graves sont jouées, c'est l'euphorie totale. Les stéréotypies disparaissent, l'axe vertical devient tonique, le regard est relancé et s'accompagne d'un grand sourire. Jung voyait la musique, notamment à travers ses instruments, comme un moyen puissant d'harmoniser et d'intégrer les aspects opposés et contradictoires de l'âme humaine. Les instruments sont des outils de création sonore qui peuvent symboliser des processus psychiques complexes tels que la résolution des tensions internes, la réconciliation des opposés et la transformation. Ils incarnent également des symboles puissants qui permettent d'explorer et d'exprimer les aspects les plus profonds et universels de

l'expérience humaine. Leur symbolique résonne à la fois dans l'individu et dans la culture, servant de pont entre le conscient et l'inconscient, et entre l'individu et le collectif.

2.2. Musique, Rythme et Transfert

Selon Pigani (2019), notre organisme est un véritable orchestre à lui tout seul ; battements du cœur, rythme cérébral, fréquences de nos voix, respiration des poumons, vitesse de circulation du sang, vibrations des cellules, pulsations du système nerveux, les vibrations des organes de sens etc. Lorsque les rythmes et fréquences extérieurs sont trop rapides ou agressifs, les interprètes de l'orchestre interne sont perturbés et essaient de s'adapter en suivant le mouvement ; c'est ce qui occasionne la montée du stress et de la tension. A l'inverse, lorsque la musique entre en correspondance avec nos rythmes biologiques, l'harmonie règne. Les rythmes du cerveau s'adaptent alors à ceux de la musique et nous plongent parfois dans un profond sommeil. Nous avons pu constater que lorsque le rythme joué s'accorde au rythme interne, le sujet se sent apaisé et n'a plus recours à cette fonction de régulation ou de protection que lui procurent ses stéréotypies. Le rythme aurait cette fonction contenante mais aussi apaisante. Il pourrait être considéré comme << l'arrière-plan de sécurité>> ou encore le <<rythme de sécurité>> avec des spécificités émotionnelles et linguistiques. C'est à ce niveau que pourraient être enracinées les structures profondes du langage. La musique semble bien être la langue des émotions comme l'a si bien dit Kant. Grâce à elle, on peut décrire notre vécu interne et grâce au rythme, la dimension du temps entre dans le monde des sons.

2.3. Accordage au rythme biologique, transfert et relance du regard

Des études ont montré que le corps à lui seul joue continuellement une symphonie. Le fœtus dans le ventre de la

mère est bercé par les bruits de battements cardiaques respiratoires du corps de la mère ainsi que de tous les sons environnants auxquels elle a été en contact ou avec lesquels elle présente des affinités. Tous ces bruits rythmiques captés dans le milieu intra utérin sont conservés dans la mémoire du nouveau-né et ont des caractéristiques apaisantes du fait qu'ils constituent les premiers repères contenant du sujet par le sentiment de continuité que cela procure. Cette quête semble rester continuellement présente au cours du processus de développement extra utérin de l'enfant, ce qui devient un peu plus tard le repère de base de l'accordage affectif. L'enfant se retrouve à travers cette <<identification sonore>> de base de la mère. D'un autre côté, la voix qui n'est ni en continu ni rythmique serait selon Maiello l'occasion de créer des expériences discontinues et imprévisibles permettant l'accès à l'altérité.

Selon Stern D. (1985), l'accordage affectif se ferait selon trois modalités : le rythme, l'intensité et la forme, puis faciliterait le processus de symbolisation. Chaque rythme, chaque vibration et chaque intensité du son provenant du corps maternel est conservé dans le disque dur intime de l'enfant peu importe sa source. Mancini, M. (1981, p.353) pense que « le caractère rythmique et constant du monde des objets du fœtus pourrait constituer le plan de base (ground plan) d'une horloge biologique primitive qui imprènerait le noyau psychique prénatal ». De la même manière que le battement cardiaque de la mère s'accélère face une situation dérangeante, celui de l'enfant aussi en fait des vagues. L'anxiété crée des formes de modifications de la perception puis des désorganisations au niveau du comportement qui peuvent se manifester sous plusieurs manières.

D'après l'expérience de Tommaso racontée par Maiello S., la vitesse de claquement de la langue augmente, de sorte que les sons redeviennent indifférenciés les uns aux autres avec un

bruissement continu et sans structure, lorsqu'il est en panique. Mais une fois le calme revenu, la cadence des claquements se fait distincte et rythmique et ressemble au tic-tac d'une pendule. Cette expérience semble bien correspondre à celles de certains enfants de notre groupe, notamment Gérard, Kim et Olivier. Gérard face au djembé au cours des premières séances ne savait pas s'arrêter. Il pouvait jouer de tout, peu importe que ce soit rythmique ou non mais en continu sans savoir s'arrêter. Il semblait appliquer sur le djembé une sorte d'entretiens d'expériences sonores assimilé à un sentiment d'existence en continu. Kim quant à lui voulait absolument jouer avec tous les instruments qu'il pouvait attraper au passage et s'étonnait que les autres qui jouaient puissent le déranger. L'harmonica dans la bouche, le tambourin dans les mains avec la flûte et le xylophone juste à portée de main. Il pouvait taper sur le xylophone en même temps qu'il soufflait dans l'harmonica, et aussitôt récupérer le djembé d'à côté sur lequel il pouvait taper comme sur une batterie. On dirait qu'il ne fait qu'exprimer toute la saturation interne angoissante dans laquelle il n'avait pas le temps de se repérer. L'appropriation de tous ces instruments ne constitue qu'un moyen de se défouler et de se libérer. Aussi, très sensible aux petits détails, aux nombres, il pouvait débiter tous les mots appris auparavant en lien avec un objet ou une situation similaire. Face aux instruments de musique mis à disposition, tout se rejoue. Une fois que l'un des adultes du groupe réussit à l'accompagner dans cette aventure, il n'en garde que l'harmonica et se pose tranquillement sur une chaise pour prendre le temps d'observer le monde extérieur composé des autres membres du groupe. Quant à Olivier, on pouvait constater des balancements avant arrière de son buste d'une rapidité intense lorsqu'il est face à des émotions extrêmes c'est-à-dire la joie et l'angoisse. Grâce à ses stéréotypies avec la ficelle de djembé, il procède à une extériorisation de sa saturation sensorielle. Aussi, une fois que l'accompagnement

est fait en synchronie ou en miroir, il se sent rapidement concerné, s'arrête, regarde son interlocuteur droit dans les yeux en poussant des <<iiiiiiiiiii>> ou en marmonnant des sons accompagnés de grands sourires. L'indicible venait d'être compris. Lecourt (2010) dit qu'une grande partie du plaisir musical vient de la faculté de s'exprimer simultanément, de s'accorder et de se comprendre dans l'instant même de l'expression. Pour revenir à ce petit groupe d'enfants autistes dont il est question ici, je dirai que le vrai grand plaisir pour chaque enfant est de se sentir valorisé et concerné. Cela constitue la source de la relance du lien spontané.

A ce moment, « une expérience impensable au départ qui aurait pu provoquer sidération et effraction, peut se transformer en quelque chose de représentable, partageable, à partir du moment où un thérapeute peut traduire cette expérience d'une autre façon, comme le thérapeute qui théâtralise, commente ou propose de subtiles variations ludiques » (Falquet, 2007, p.12). Grâce à l'étonnement partagé, il s'en suit un effet d'apaisement qui rend de nouveau l'enfant autiste disponible à une rencontre avec son environnement tout en se sentant davantage exister dans son corps. Dès que ce transfert s'opère, la relance du regard devient automatique. La relance du regard apaise le sujet, crée une sensation d'harmonie et réduit l'angoisse. Elle renforce le sentiment d'exister, la construction du lien à l'autre, de l'intérêt du sujet pour une exploration de l'environnement spatial.

Conclusion

Selon Carrasco (2017), le médium musical utilise le son pour entrer en communication avec l'autre, favoriser l'expression d'affects, d'émotions et structurer sa personnalité. A travers cette étude, nous avons trouvé que chez les enfants autistes, le partage du lien en synchronie semble être une des bases de la transition du chaos interne vécu vers une sensorialité beaucoup

plus acceptable. Aussi, grâce à la musique ou aux sonorités musicales et vibratoires, l'enfant autiste se met beaucoup plus facilement en relation avec son rythme biologique, ce qui entraîne une relance du regard et moins de recours aux stéréotypies. Lorsqu'ils accèdent à cet univers intérieur fait de sensations agréables, ils y puisent une certaine énergie qui vient provoquer chez certains lorsqu'elle trop intense une perte de l'existence du corps. A ce niveau, le lien doit se faire, ses ressentis commentés et ses moindres gestes valorisés. L'étonnement partagé vient également soutenir le sujet dans cette expérience, car il a besoin de se sentir exister dans son corps tout en restant en lien avec son environnement. D'un autre côté, nous avons observé que les instruments de musique étaient investis par chaque enfant d'une manière assez particulière et unique selon la problématique de tout un chacun. Chaque enfant autiste exploitait les instruments mis à disposition en fonction de son rythme interne même s'il s'est avéré dans la plupart des cas que des notes particulières pouvaient les détendre et les faire rire ou sourire. Les notes de musique sembleraient bien accompagner le relationnel et l'intersubjectif. Agir en synchronie avec les enfants autistes est de tout bénéfique, car c'est seulement ainsi que le transfert s'opère, leurs existences valorisées et une forme de communication s'établie. Grâce à la musique et à la synchronie des mouvements qui l'accompagne, l'enfant autiste redécouvre l'existence de son corps tout en partageant des émotions sans s'écrouler. Comme le disait Vives, ce passage du son au sens est aussi ce par quoi le sujet peut passer des lois de l'harmonie aux lois de la parole. Etant donné qu'on voulait accueillir tout ce qui pouvait nous être proposé par chaque enfant autiste pris dans sa singularité, nous n'avons mis en place aucun protocole. Une étude future pourrait créer un rituel de démarrage et de fin avec des points intermédiaires de repères sensoriels sur lesquelles les enfants pouvaient se référer.

La médiation musicale chez les enfants autistes se révèle être un outil précieux, notamment par sa capacité à explorer le rythme, favoriser le transfert et relancer le regard. Le rythme en particulier joue un rôle central en structurant l'expérience sensorielle et en facilitant la synchronisation sociale. Le transfert, quant à lui, permet de créer des ponts entre les mondes intérieur et extérieur de l'enfant, favorisant des interactions riches et significatives. Enfin, la relance du regard constitue une étape clé dans l'établissement d'une communication non verbale. En somme, la médiation musicale ouvre des perspectives thérapeutiques prometteuses, contribuant à améliorer la qualité de vie et les compétences sociales des enfants autistes.

Bibliographie

Carasco E. (2017). Musicautisme, une étude clinique sur l'autisme et la musicothérapie, Vol 36, n2, Déc.

Chomsky N. (1972). Psycholinguistiques.

Courtis S. (2017). Le sens vibratoire et les acouphènes, musique et hypnose, Revue Française de musicothérapie vol 36 n 2 déc.

Gaudin Y. (2015). Thèse de Doctorat en Psychologie Musicotherapie et Autisme : Du chaos à l'organisé p 46.

Lecourt E. (2010). Le son et la Musique, Intrusion ou Médiation ? In La Musique à l'Esprit.

Lheureux-Davidse C. (2015). L'étonnement partagé face à des événements sensoriels avec des personnes autistes, in Corps, trauma et processus créateurs, Cliniques méditerranéennes, n91, 67-80.

Maiello S. (2011). Le corps inhabité de l'enfant autiste. Dans Journal de la psychanalyse de l'Enfant (Vol 1), Pages 121 à 124.

Manci M. (1981). Cognitive and Constructive Psychotherapies: Theory, Research and Practices, p.353.

Pigani E. (2018). Musique : La fréquence bien-être, Psychologies mis à jour le 19 Fév.

Sandler A. (1960). Cité par Suzanne B. Robert Ouvray, in Intégration motrice et développement psychique : une théorie de la psychomotricité, éd Desclée de Brouwer.

Stern D. (1985). Monde interpersonnel du nourrisson, éd PUF.

Tustin F. (1986). Les états autistiques chez l'enfant, page 18 éd Couleur Psy Seuil

Vives J.M. (2007). Cité par Falquet C. in Du son... Des sens : évaluation clinique des processus de symbolisation dans un groupe thérapeutique à médiation sonore et musicale en psychiatrie adulte, p.12.

LA MEDIATION, UN MODE ALTERNATIF DE RESOLUTION DES CONFLITS

Rasmané Daniel SAWADOGO

Médiateur certifié

Doctorant en Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP)

Médiation et Gestion des conflits

(+226) 70 20 63 00 / 70 20 08 84 / 78 87 96 44

10 BP 13402 Ouaga 10

doctorantdaniel@gmail.com

« La paix n'est qu'une forme de la guerre, la guerre n'est qu'une forme, un aspect de la paix et ce qui est lutte aujourd'hui est le commencement de la réconciliation de demain » (J. Jaurès.)

Résumé :

L'objectif de cet article est d'analyser la médiation en tant que mode approprié de résolution des conflits d'affaires et sociaux. Pour ce faire, il met en évidence les avantages que son utilisation peut apporter dans la résolution des différends et dans le rétablissement de la communication entre les parties, avec des solutions plus rapides, confidentielles et efficaces. Ce mode de résolution des conflits a acquis de grandes proportions dans les domaines les plus divers du droit, face à la crise judiciaire vécue par la société contemporaine. Force est de constater que cette société contemporaine est en proie à toute sorte de conflits qui font naître de nombreux modes de résolutions parmi lesquels la conciliation, la négociation et l'arbitrage. C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question suivante : la médiation en tant que méthode de solution consensuelle serait-elle adéquate et bénéfique pour résoudre les conflits d'affaires et sociaux etc. ? Quels regards pouvons-nous porter aujourd'hui sur les novations qu'une telle médiation introduit dans le règlement des conflits et la construction du vivre-ensemble ?

Mots-clés : *Médiation, mode alternatif, résolution des conflits.*

Abstract:

The objective of this article is to analyze mediation as an appropriate method of resolving business and social conflicts. To do this, it highlights the advantages that its use can bring in resolving disputes and reestablishing communication between the parties, with faster, confidential and effective solutions. This method of conflict resolution has acquired large proportions in the most diverse areas of law, in the face of the judicial crisis experienced by contemporary society. It is clear that this contemporary society is prey to all kinds of conflicts which give rise to numerous methods of resolution including conciliation, negotiation and arbitration. This is why we can ask ourselves the following question: would mediation as a consensual solution method be adequate and beneficial for resolving business and social conflicts, etc.? What views can we have today on the innovations that such mediation introduces into the resolution of conflicts and the construction of living together?

Keywords: *Mediation, alternative mode, conflict resolution.*

Introduction

Il n'y a pas de société sans conflit. Autrement dit, une société sans conflit n'existe pas et n'existera jamais. En effet, aucune société n'est un ensemble homogène, uniforme ou définitif. A partir du moment où deux ou plusieurs entités cohabitent, elles peuvent avoir des points de vue divergents ce qui est déjà un premier pas vers le conflit qui peut avoir plusieurs dimensions variant de simples échanges verbaux à la violence physique. La vie sociale se déroule et se développe donc sous le signe de la séparation, du cloisonnement, des ruptures, des antagonismes interindividuels et inter-groupaux, ainsi les conflits sont omniprésents et revêtent une multitude de déguisements. Ils font ainsi partie de la société comme l'oxygène est un constituant de l'eau : c'est un fait qu'il ne sert à rien de refuser ou de nier. Nier ou refuser le conflit, c'est d'ailleurs généralement le meilleur moyen de le rendre, à terme,

plus virulent, car sous une forme ou une autre, les conflits ont toujours accompagné la vie humaine : là où il n'y pas de conflit, il n'y a pas d'histoire¹. Il faut donc apprendre à reconnaître le conflit, à le vivre et à le gérer au mieux. La théorie du conflit postule que la société ou l'organisation fonctionne de manière antagoniste du fait que chaque participant et ses groupes d'individus luttent pour maximiser leurs avantages.

Que ce soit en contexte professionnel ou privé, les conflits sont un phénomène universel et inévitable dès lors que les hommes s'associent dans une communauté politique (au sein d'un État ou d'une organisation). Le XXI^e siècle est témoin d'une dramatique augmentation du nombre et de la complexité des conflits dans le monde. Le nombre de guerres civiles majeures a presque triplé et les décès liés aux conflits se sont multipliés. Les violences sont de plus en plus internationalisées, régionalisées et exacerbées par les guerres par procuration. Alimentés par les inégalités, l'exclusion, le changement climatique et l'instrumentalisation politique de la religion, l'extrémisme violent, ces conflits ont un effet dévastateur sur la vie et les moyens de subsistance des populations. C'est pourquoi Paul Ricœur estime que dans une société de plus en plus complexe, les conflits ne diminueront pas en nombre et en gravité, mais se multiplieront et s'approfondiront. Ils découlent des contradictions objectives et subjectives qui caractérisent toute association ou organisation. En somme, conflit et coopération sont deux phénomènes normaux et inhérents à toute société et participent ainsi à son équilibre. Vivre, c'est aussi accepter les différences, c'est admettre les contradictions et la complexité qui font la fragilité de chacun, mais, aussi, son existence. Puisque notre façon humaine d'exister est si marquée

¹ John Gray note que si, depuis 1946, les grandes puissances ont évité un conflit armé direct, elles se sont combattues dans de nombreuses guerres par procuration. La guerre de Corée, diverses guerres en Afrique, les guerres en Afghanistan et au Vietnam, l'aide militaire aux insurgés en Syrie ce ne sont que quelques-uns des contextes dans lesquels les grandes puissances ont été impliquées dans une guerre sans interruption les unes contre les autres tout en évitant un conflit militaire direct (John Gray, « Steven Pinker is wrong about violence and war », *The Guardian*, 13 Mars 2015).

par notre relation à autrui, c'est parce qu'il s'agit d'une dimension essentielle de nos vies. Plus précisément, le lien humain est ce qui façonne notre devenir et notre identité. Vivre avec les autres constitue en ce sens un élément fondateur de notre existence. Tout au long de sa vie, chacun de nous va ainsi porter en lui la trace de ces liens qui tissent la trace de son être. Voilà pourquoi, du point de vue psychique, le lien à autrui comporte des enjeux spécifiques. Parmi ceux-ci, on peut en retenir trois principaux qui ne figurent pas nécessairement dans la littérature spécialisée en psychologie, mais qui peuvent être considérés comme essentiels quant à leur importance et leur rôle comme repères et processus constructeurs du vivre avec les autres : la reconnaissance de l'autre, le soutien psychique, l'amour d'autrui. Mais comment s'entendre sur nos malentendus et parvenir à réduire la violence par le langage, le dialogue et le compromis ? Comment vivre ensemble aujourd'hui ? Dans un monde en crise, comment établir et maintenir une relation avec l'autre ?

Notre recherche a pour objectif d'analyser les apports de la médiation de plus en plus recherchée pour prévenir et gérer les situations de conflits, de violence larvée ou explosive dans différents contextes. Nous tenterons de démontrer qu'un tel outil a l'avantage de permettre un règlement amiable des conflits, tout en favorisant le maintien des rapports socioéconomiques paisibles entre les différents protagonistes après la résolution du litige. Nous examinerons également cette notion de conflit sous l'angle de la psychologie et de la sociologie. Ceci pour d'abord montrer que le conflit est et reste un fait psycho-social par excellence, ensuite nous rechercherons à comprendre les fondements des conflits tant au niveau individuel que collectif selon ces différentes sciences sociales et enfin les diverses perspectives de résolution de ce phénomène que chacune des sciences envisage. Mais force est de se demander pourquoi chercher la résolution des conflits par le canal de la médiation ?

Pourquoi ne pas maintenir certaines relations dans un état de conflit permanent et éviter autant que possible les individus ennemis plutôt que de consacrer de l'énergie à se réconcilier ? La réponse à ces questions est à chercher principalement dans les raisons suivantes : le coût du conflit par rapport à la paix. Ensuite, nous avons les effets bénéfiques à faire partie d'un groupe. Enfin, quitter le groupe entraîne une perte de ces bénéfices. Joindre un nouveau groupe implique aussi des risques). Il peut être profitable de rétablir une relation positive avec un ancien ennemi. De ce fait, la résolution de conflits peut être vue comme la restauration d'une relation endommagée plutôt que comme la poursuite de l'équité ou l'imposition d'une punition rétributive. C'est pourquoi, penser la médiation en tant que projet de société répondrait aux attentes de quelques médiateurs qui regrettaient le fait que la médiation soit souvent associée à une logique de « secours » ou de résolution des conflits uniquement, alors qu'elle aurait vocation à gérer mieux les liens sociaux, devenant un nouveau repère pour l'administration du vivre ensemble.

1- Des considérations du conflit social sous l'angle de la psychologie

Le conflit est une problématique étudiée presque dans toutes les disciplines et sous-disciplines en sciences humaines, en particulier en psychologie. Cela étant, si pour les autres disciplines on peut penser qu'il s'agit d'étudier et d'analyser l'aspect statique du conflit, en psychologie on s'intéresse davantage à sa dynamique et donc aux processus impliqués dans sa genèse et sa régulation. Le mot « conflit » vient du latin *conflictus* qui signifie choc, affrontement, heurt. Il existe naturellement plusieurs degrés dans le conflit qui peuvent aller de la simple opposition jusqu'au désaccord violent assez fidèlement traduit par l'anglicisme « clash » qui signifie fracas.

Le conflit peut se définir comme le résultat de la confrontation de comportements, de motivations, de besoins, d'intérêts, d'opinions ou de valeurs antagonistes. C'est pourquoi Marshall B. ROSENBERG, estime que « toute **violence** est l'expression tragique de besoins insatisfaits. C'est la manifestation de l'impuissance et/ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ses mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors il attaque, crie, agresse » (Marshall Rosenberg, Paris, 2021). Pourtant, une caractéristique naturelle de l'être humain est que notre survie en tant qu'espèce dépend de notre capacité à reconnaître que notre bien-être et le bien-être des autres sont, en fait, une et même chose. Le problème est que l'on nous apprend des comportements qui nous débranchent de cette conscience naturelle. Ce n'est pas que nous devons apprendre comment être compatissants ; nous devons désapprendre ce que l'on nous a appris et revenir à la compassion. Rosenberg soutient que selon le Théologien Walter Wink la violence et les conflits ont été la norme sociale pendant environ huit mille ans. Cela correspond au développement d'un mythe selon lequel le monde a été créé par un dieu masculin héroïque, vertueux, qui a vaincu une déesse féminine maléfique. À partir de là, nous avons eu l'image des bons tuant les méchants. Et ça a évolué vers "la justice punitive," qui dit qu'il y a ceux qui méritent d'être puni et ceux qui méritent d'être récompensé. Cette croyance a pénétré profondément dans nos sociétés. Toutes les cultures n'y ont pas été exposées, mais, malheureusement, la plupart. Nous pouvons donc dire qu'un conflit survient entre deux entités (individus, groupes, organisations, classes sociales, nations, etc.) à cause d'un objet précis lorsque les buts, les actions ou les comportements de l'une sont incompatibles avec ceux de l'autre à un moment précis et dans un lieu précis. De ce fait, tout conflit fait nécessairement appel à une certaine forme de violence qui se traduit dans le rapport des forces existant à un moment donné entre les parties.

Les conflits selon leurs causes peuvent être classés en trois grandes catégories :

Les conflits de besoins pratiques qui se déroulent autour d'objets précis. Ils sont plus simples à gérer car l'objet est souvent plus vite identifié et si le besoin est satisfait le conflit est résolu. On dit très souvent que « le bébé pleure à cause du sein et se tait s'il a satisfaction ».

Les conflits d'intérêts qui sont relatifs aux questions de pouvoirs, de sentiments, d'appartenance. Leur gestion nécessite une analyse plus approfondie. (Recherche de poste, concurrence, etc.).

Les conflits de valeurs se passent autour des systèmes de croyances, d'identité. Ils sont les plus profonds car liés à l'être lui-même et peuvent devenir rapidement sanglants et de ce fait doivent être étudiés en tenant compte de la complexité et de la spécificité de chaque situation et sont plus difficile à gérer que les deux premiers. Ces catégories de causes ont une interrelation entre elles et peuvent évoluées l'une vers l'autre si le conflit venait à perdurer dans le temps. Ainsi un conflit de besoins peut évoluer en conflit d'intérêt et voire de valeurs.

Mais, avant de parler de négociation ou de médiation il est nécessaire de s'attarder sur la situation qui motive de telles procédures, c'est-à-dire le conflit. Il y a négociation parce qu'il y a conflit à résoudre. Les conceptions du conflit sont nombreuses et nous n'avons pas la prétention de toutes les passer en revue. Ce qui nous paraît utile dans le cadre de notre travail c'est d'indiquer quelques conceptions quant à l'origine des conflits, sans entrer dans une discussion détaillée de leur formulation. Ainsi pourrions-nous situer notre propre façon d'envisager le conflit, et par la même la médiation. Il nous semble que l'on peut regrouper les théories qui tentent d'expliquer l'occurrence des conflits en trois grandes catégories : une orientation psychologique qui situe le conflit au niveau des motivations et des réactions individuelles, une orientation sociologique qui le

situé au niveau des structures et entités sociales fondamentalement conflictuelles et enfin une orientation psychosociologique qui situe le conflit au niveau de l'interaction des variables de l'individu et du système social.

a) - *Le conflit intra-individuel*

Le conflit se définit alors comme l'état d'un organisme soumis à des forces contradictoires, qu'elles émanent de la situation ou de l'organisme lui-même. C'est ainsi que K. Lewin le définit : « situation où des forces de dimensions égales agissant simultanément dans des directions opposées s'exercent sur l'individu » (K. Lewin, 1935, p. 122). Cette situation de conflit est universelle et même quotidienne. Lorsqu'il fait un choix entre deux solutions possibles d'un problème, quand il prend une décision, l'individu peut être confronté à un conflit. A un niveau moins opératoire, un individu A qui n'aime pas une personne X, mais dont le meilleur ami B aime cette personne X expérimente un conflit intra personnel, ce que Festinger a appelé la dissonance cognitive. Enfin à un niveau moins conscient, le conflit intrapsychique peut se situer au niveau des désirs, des craintes, des pulsions et toute l'analyse freudienne de la personnalité est centrée sur la notion de conflit entre pulsions antagonistes ou bien entre libido et instances de la personnalité. Ainsi donc, dans la perspective psychanalytique de Freud, le conflit est lié au développement psychique de l'individu ; sans conflit il n'y aurait pas évolution. C'est parce qu'il est universel et inhérent à la vie psychique que le conflit a été, de la part des nombreuses écoles et théories de la psychologie, l'objet d'études en particulier au niveau des processus de résolution.

b) *Les conflits interindividuel*

Si la guerre a pour noyau le combat collectif, c'est-à-dire l'intention de tuer et l'acceptation du risque d'être tué, elle dépend de l'agressivité et de l'esprit de sacrifice. Si la capacité

de tuer et la capacité de se dévouer expliquent la propension aux conflits, la réflexion sur la guerre commence par l'interrogation suivante : d'où viennent l'agressivité et l'esprit de sacrifice ? De la nature ou de la culture ? De l'inné ou de l'acquis ? L'origine de la violence est-elle biologique ou sociologique ? Le conflit, qu'il soit interpersonnel, social, international, est une situation dans laquelle les protagonistes manifestent des comportements d'agression, violents ou non. L'agression est un comportement dont le but est de nuire à quelqu'un. Elle peut s'accompagner ou non de violence physique. Pour certaines écoles les comportements agressifs qui définissent les conflits entre individus s'expliquent par l'existence chez l'individu de pulsions. La satisfaction de ces pulsions s'établit par le recours au comportement agressif. Pour certains, l'agression est un comportement qui prend sa source dans une pulsion instinctive chez l'homme comme chez l'animal ; pour d'autres l'agression est une réponse individuelle à la frustration provenant des contraintes que le milieu extérieur impose au comportement de l'individu. Le comportement agressif dans les deux cas s'explique par une accumulation de tensions qui se résout par l'agression, mais dont la source est différente selon les uns ou les autres.

Dans les mêmes perspectives Freud, dans sa psychanalyse démontre qu'il existe dans l'homme de pulsions agressives instinctuelles. Sa théorie des instincts de mort n'apparaît la première fois que dans *Au-delà du principe de plaisir* (1920). L'auteur soutient qu'il y a chez l'homme deux catégories d'instinct, les instincts de vie constitués par les pulsions sexuelles et les instincts de mort caractérisés par le retour inéluctable à l'inanimé, au dialogue et à la médiation. Les instincts de mort sont dirigés d'abord contre l'individu lui-même, ils visent à une autodestruction, mais de telle pulsion se déplace donc vers le monde extérieur et prend la forme d'agression. Freud estime inutile de vouloir supprimer la tendance agressive

des hommes qu'il estime que c'est une illusion. On ne peut supprimer entièrement les pulsions agressives des hommes, c'est déjà beaucoup d'essayer de les dériver suffisamment pour qu'elles n'aient pas besoin de s'exprimer dans la guerre. Pour Freud les seules méthodes efficaces pour combattre la guerre, les conflits et les violences sont indirectes : le renforcement des liens émotionnels entre les membres de la communauté humaine. Ces liens sont de deux sortes : l'amour d'autrui (au sens non sexuel du mot) et l'identification, c'est-à-dire le partage d'intérêts communs importants entre les individus. Enfin, on peut supposer que la civilisation humaine poursuivra son processus d'évolution dans le sens d'un déplacement des buts et des pulsions instinctuels.

Pour Mélanie Klein, l'agression fait partie des données innées de l'individu : très tôt le nourrisson fait l'expérience de l'agression. Ses relations avec sa mère sont foncièrement ambivalentes : il expérimente fantasmatiquement à la fois l'amour et la haine. La relation avec la mère, première relation d'objet, est clivée : la mère est perçue à la fois comme un bon objet protecteur, source d'amour, de chaleur, de bien-être et comme un mauvais objet, frustrant, menaçant et dévorateur. Pour elle, l'agression est une séquelle de notre réaction de défense contre le premier objet d'amour, perçu comme persécuteur et menaçant, cette ambivalence étant inscrite dans le psychisme humain dès la naissance. Toutes ces théories ne nous paraissent pas susceptibles de concourir efficacement à la réduction de conflits sociaux ou internationaux. Peut-on se contenter, en définitive, d'un point de vue psychologique pour expliquer et décrire de tels conflits sociaux ? La réalité des conflits sociaux ne peut se réduire aux dimensions de la psychologie individuelle. L'individu vit dans des structures sociales : ne serait-ce point plutôt dans l'analyse de ces structures sociales que résiderait l'explication fondamentale du conflit social et international ?

2- Des considérations sur le conflit social sous l'angle sociologique

a) Les théories fonctionnalistes

Certains sociologues voient dans le conflit un dysfonctionnement social, d'autres le perçoivent comme fondamental, inhérent au processus social. Pour les premières le conflit est un incident de parcours qui peut être supprimé, pour les secondes il est inéluctable, et nécessaire au bon fonctionnement de la société et plus particulièrement de la société industrielle. Pour les tenants de la théorie fonctionnaliste, toute société est basée sur les principes suivants : une structure relativement stable d'éléments, c'est-à-dire un ensemble relativement stable d'éléments interdépendants ; tout élément social remplit une fonction, c'est-à-dire apporte une contribution au maintien du système social ; toute structure sociale qui fonctionne repose sur un consensus de valeurs. C'est une relation équilibrée entre les diverses parties de l'organisation, de sorte que l'objectif visé qui est la raison d'être du tout peut être commodément et continuellement atteint. Dans une telle société le conflit peut exister mais son élimination, sa résolution est une simple question d'organisation intelligente qui prend en compte les différents intérêts présents (la médiation). Le conflit social aux yeux de ces théoriciens, est un reliquat de l'état primitif de l'humanité, l'expression des imperfections humaines que l'on peut supprimer par l'acquisition de saines attitudes sociales de coopération de dialogue et de médiation. En tout cas pour les tenants de la thèse des « relations humaines », dans la société ou dans les organisations, l'élimination du conflit est une question d'attitude de la direction c'est-à-dire des gouvernants, un problème de communication et de compréhension réciproque entre les différents niveaux hiérarchiques.

b) La théorie marxiste des conflits sociaux

On peut affirmer que pour Karl Marx la dynamique sociale repose sur la lutte des classes : le changement social, la révolution ont leur source dans la lutte des classes. C'est dire que pour le marxisme, le conflit est au cœur du processus social de la société capitaliste. De la propriété privée des moyens de production découlent toutes les autres caractéristiques qui définissent les classes ainsi que leur antagonisme les unes en face des autres. La classe qui possède les moyens de production possède aussi le pouvoir politique et le pouvoir intellectuel. Enfin, la place dans la production entraîne une différence dans les modes de pensée, ainsi que les attitudes. C'est pourquoi Karl Marx soutient que « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot oppresseur et opprimé en perpétuelle opposition, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt secrète, tantôt ouverte et qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de toute société, soit par la ruine commune des classes en lutte. » (Karl Marx, F. Engels, 1948). Pour le marxisme, la société n'est pas principalement un ordre de fonctionnement en douceur d'un organisme social, un système social statique. Sa caractéristique dominante c'est plutôt le changement continu non seulement de ses éléments, mais de sa véritable structure. Ce changement en retour révèle la présence de conflits comme phénomène essentiel de toute société. Les conflits ne sont pas aléatoires, ils sont un produit systématique de la structure de la société elle-même.²

² Selon Ralf Dahrendorf, c'est la distribution inégale de l'autorité qui est à la base des conflits sociaux dans une société. Chaque classe sociale a une position opposée vis-à-vis de l'autorité, la classe dominante va s'efforcer de maintenir sa position, alors que la classe dominée va agir de manière à changer cette situation. Les conflits sociaux sont une lutte pour maintenir ou modifier la répartition de l'autorité et non une lutte pour la possession des moyens de production comme le soutenait Karl Marx.

3- La recherche des solutions aux conflits à travers la médiation

Il existe, dans la littérature, trois grandes théories sur le règlement des conflits : la théorie du pouvoir, la théorie des droits et la théorie des besoins. Selon la théorie du pouvoir, le conflit est perçu comme une lutte pour la domination ou contre l'assujettissement, et l'aide nécessaire est une aide à l'organisation et à la mobilisation de soutien et de ressources de toutes sortes pour cette lutte. Selon la théorie des droits, le conflit est perçu comme une lutte entre deux parties faisant valoir des droits différents, en référence à une série de principes directeurs, et l'aide nécessaire est l'analyse et l'arbitrage par un expert sur l'ensemble de ces principes directeurs. Selon la théorie des besoins, le conflit est perçu comme un problème dans la manière de répondre à des besoins apparemment contradictoires avec des ressources limitées, et l'aide nécessaire est une assistance à la résolution des problèmes par un expert en méthodes de résolution de problèmes gagnant-gagnant. La sortie d'un conflit repose souvent sur le désir de changer. Ainsi, une stratégie gagnant-gagnant ou la recherche d'un compromis peut s'avérer préférable à une victoire immédiate et totale susceptible d'avoir dans le temps des répercussions dommageables dans le cadre d'un nécessaire maintien de lien.

L'actualité nationale et internationale nous abreuve de récits de conflits interindividuels ou collectifs, de disputes, de controverses plus ou moins intenses, d'agressions, de violence et d'insécurité. Mais les médias nous parlent moins de gestion ou de résolution des conflits. Gérer des conflits, ce n'est pas vouloir les supprimer. En revanche, c'est essayer en lien avec les types de conflits et leurs effets, de donner à chaque conflit le temps, l'espace et la réponse appropriés pour générer un nouvel équilibre plus adéquat et parfois même engendrer de la

créativité. Il s'agit de favoriser le dialogue, permettre l'expression des différences de toute sorte, et d'assumer les décisions structurantes nécessaires. Mais à quand remonte la médiation ? Que recouvre-t-elle ? Les dictionnaires font remonter au XV^e siècle l'usage du mot « médiation » dans la langue française et au XIII^e siècle celui du mot « médiateur ».

La médiation correspond aujourd'hui à une conception nouvelle des relations sociales : au lieu de laisser libre cours aux intérêts divergents qui souvent aboutissent à des impasses ou à des solutions déséquilibrées ou inéquitables, les acteurs (individus ou organisations) font appel à une tierce personne pour les aider à élaborer ensemble une solution acceptable pour tous. La médiation se trouve même parfois être la seule possibilité de rétablir une communication devenue impossible. Même si le résultat se limite à cela, elle aura prouvé son utilité et son sens. Le postulat de départ de la médiation est que, étant donné les conditions idoines, les parties à tel conflit peuvent se rapprocher les unes des autres et se disposer à coopérer. Elle peut être définie comme un processus, le plus souvent formel, par lequel un tiers impartial, le médiateur, tente, à travers l'organisation d'échanges entre les parties, de leur permettre de confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au conflit qui les oppose. Le bon médiateur favorise l'échange grâce à ses capacités d'écoute et de dialogue, fait naître un esprit de collaboration en cherchant des solutions aux problèmes qui se posent. C'est pourquoi Etienne Leroy, anthropologue, dit de la médiation soutient qu'« elle valorise la recherche de l'adhésion de l'acteur à une solution la plus consensuelle possible, limitant en cela considérablement l'intervention de la tierce partie. Au moins dans sa forme de base, tout paraît négociable dès lors que les choix des parties sont déterminés par le maintien ou l'approfondissement de leurs relations dans le futur. » (Etienne Le Roy, *Droit et société*, n° 29, 1995.)

L'efficacité présumée de la médiation repose sur plusieurs arguments mis en avant par ses promoteurs :

– **par les objectifs qu'elle poursuit, la médiation constituerait un mode de régulation sociale adaptée aux évolutions de la société**, « qui du fait de son instabilité croissante s'accommode mieux de processus adaptables que d'institutions immuables et de normes rigides ». Si l'on assiste à une judiciarisation croissante de la société, le recours à la justice ne semble pas toujours approprié pour régler des litiges entre des personnes qui resteront liées par des relations durables, économiques, sociales ou familiales. Le passage devant les tribunaux pourrait au contraire envenimer la situation.

– **la médiation intervient en complément des actions traditionnelles** (sociale, éducative, judiciaire) et n'entend pas rivaliser avec elles. Au contraire, elle leur permettrait de se recentrer chacune sur son champ et même d'optimiser leurs interventions. Elle a en effet vocation à s'inscrire dans une démarche de coopération avec les autres acteurs (magistrats, personnel éducatif, travailleurs sociaux). Proche d'une certaine façon de l'action sociale, elle relève davantage encore d'une logique d'activation des acteurs. En prenant en compte tous les aspects du conflit (affectif, économique, juridique), elle serait à même d'y répondre de façon plus adaptée que la justice ;

– **son efficacité reposerait également sur le processus et les modalités de la médiation elle-même**. En leur offrant la possibilité de s'exprimer et de trouver ensemble une solution à leurs difficultés, la médiation redonne aux parties le conflit qui les oppose. Par sa vision souple et dynamique du problème, sa logique pacificatrice, elle responsabilise les acteurs qui participent activement à la résolution du conflit et font émerger des solutions nouvelles, au plus près de leur situation. L'accord auquel ils sont susceptibles d'aboutir aura plus de chances d'être respecté et de leur convenir, car il aura été négocié, accepté par les protagonistes eux-mêmes.

– au-delà de l'intérêt primordial pour la cohésion sociale, la médiation permettrait également des gains en termes économiques (baisse du nombre d'incivilités, d'actes de délinquance et de l'échec scolaire en raison d'un climat pacifié dans les écoles, par exemple). En ce qui concerne la violence, la médiation est présentée par ses promoteurs comme un outil privilégié de prévention et ce, à deux niveaux. Elle constituerait un mode de prévention primaire ou secondaire en apprenant aux médiés à réagir à une situation de conflit par la négociation et le dialogue. Par ailleurs, la médiation pourrait agir comme un mode de prévention tertiaire à l'égard des personnes violentes et prévenir la récurrence. Cet objectif est recherché dans le cadre de la médiation pénale. La rencontre entre le délinquant et sa victime permettrait une prise de conscience chez le délinquant de la gravité de son acte et donc provoquerait le désir de s'amender. C'est pourquoi nous pouvons comprendre John Kennedy lorsqu'il estime que : la paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel, qui modifie progressivement les opinions, érode lentement les vieilles barrières, construit tranquillement de nouvelles structures. “ (J. F. KENNEDY, Nations Unies, 1963). La médiation exercée par un tiers indépendant, neutre et impartial a essentiellement pour fonction : de coordonner les échanges entre les parties en conflit ; d'aider à ce qu'elles s'écoulent ; de vérifier qu'elles se comprennent mutuellement ; de déceler et de hiérarchiser avec elles leurs besoins respectifs ; de leur faire imaginer le plus grand nombre de solutions possibles ; de les inviter, enfin, à déterminer la solution la plus acceptable qui permettra à chacun de sortir satisfait de l'équilibre trouvé en médiation. En effet, les parties qui décident de résoudre un conflit à travers la médiation s'engagent, idéalement, à entrer en dialogue. Elles s'engagent à passer au tamis leurs positions, à ne pas recourir à la violence ou à d'autres moyens irraisonnables pour gagner leur cause (Guy-Ecabert, 2002) mais à approfondir leurs propres raisons ainsi que

celles de la contrepartie qui, en tant qu'adversaire, peut devenir un allié : la confrontation argumentative, en effet, n'est pas un affrontement dialectique mais une coopération impliquant la raison et le cœur et misant à établir un consensus sain.

C'est pourquoi nous pouvons dire que la médiation est également capable de transformer les relations des médiés ou des différentes parties en conflits. Les recherches dans différents domaines démontrent qu'une personne aux prises avec un conflit subit une perte d'objectivité caractérisée par des distorsions de perception d'elle-même et de l'autre partie. En effet, chaque partie au conflit a tendance à se voir comme une victime déstabilisée tout en déshumanisant l'autre partie, deux perceptions qui se nourrissent l'une l'autre et qui entraînent la dégradation de la communication et l'escalade du conflit. Selon cette théorie du conflit, la spirale négative et destructrice de l'interaction conflictuelle peut être transformée en spirale positive et constructive. Plutôt que d'essayer de contourner le conflit pour amener les participants à s'entendre, le médiateur transformatif crée un contexte qui les encourage à dialoguer au cœur du conflit pour faire des choix éclairés et réfléchis. « Liberté » et « bienveillance », voilà les deux mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des médiateurs qui découvrent avec étonnement la pratique singulière de la médiation transformative. Liberté d'abord pour les participants à la médiation qui sont invités à tenir une conversation ouverte au cours de laquelle ils peuvent aborder librement les sujets qu'ils considèrent importants, et cela, dans l'ordre et de la manière qu'ils jugent appropriés. Liberté ensuite pour le médiateur, affranchi de tout a priori et qui n'a qu'un seul objectif : accompagner pas à pas la conversation par une écoute attentive et des interventions non directives.

Dans ce contexte nous pouvons nous demander quelles peuvent être les causes de l'émergence de l'idée contemporaine d'aller vers la médiation en cas de conflits entre les membres de

la société ? La réponse en est que la transformation du droit peut être un élément de réponse. Le droit comme la médiation a pour point commun d'être des modes de régulation sociale. Mais il y a 20 ans, les modes de prévention et de règlement des différends et conflits n'étaient pas envisageables, contrairement à aujourd'hui où le droit connaît une crise profonde. Ainsi, on peut dénombrer quatre causes principales d'émergence des modes de prévention et de règlements des différends et conflits dans tous les domaines : 1. une crise d'autorité ; 2. la montée des droits individuels et collectifs ; 3. l'État providence avec la surcharge du droit ; 4. le pluralisme social. De ces quatre éléments proviennent une insuffisance du droit et une insatisfaction subjective qui font aujourd'hui émerger les modes de prévention et de règlement amiables des conflits. La médiation s'inscrit notamment dans ces derniers cas avec la prééminence de la volonté des parties et prend ainsi une importance qui la renouvelle complètement et en fait un des leviers fondamentaux des changements sociaux. Elle représente, dans la démocratie, une autre voie utile et moderne d'anticipation, de prévention et de résolution des conflits. Elle amène à prendre conscience que les parties en présence sont capables de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose et de reconstruire leurs projets de vivre ensemble³.

C'est au regard des résultats de plus en plus probant, que de plus en plus un appel à la médiation plutôt qu'au judiciaire pour résoudre les conflits est le fer de lance de l'approche alternative. En fait, le médiateur n'a pas à désigner une victime et une mise en cause comme le ferait un arbitre ou un juge, mais à trouver un compromis acceptable pour les deux parties. C'est pourquoi certains y voient un passage d'une justice formelle (axée sur les droits) à une justice plus humaine axée sur les

³ La médiation ainsi que le dit Béatrice Blohorn-Brenneur, présidente de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Grenoble, « *n'est pas une justice au rabais, mais de qualité car toutes les affaires ne relèvent pas du procès. Il existe d'autres voies pour régler un problème humain.* »

rapports harmonieux en société après conflit. Pour résoudre le conflit le droit va s'attacher à trancher, là où la médiation va aider à dénouer. En fait, la médiation c'est faire ce pari qu'au cœur même du conflit existe l'essence même de la paix, oser la médiation c'est expérimenter très concrètement comment dans la confrontation à l'altérité, l'être humain peut dénouer ce qu'il a co-créé.

C'est justement au regard de tel rôle capital que joue la médiation que le chapitre VI de la Charte des Nations Unies mentionne dans son article 33, que les parties à un différend doivent rechercher une solution pacifique « par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. » Au plan sous régional nous avons le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Et enfin, un cadre juridique de la médiation est fixé par la loi n° 052-2012/AN portant médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso. Cette loi vise à faciliter le recours à la médiation privée pour résoudre les litiges d'ordre contractuel et fixe le cadre juridique national de la médiation privée au Burkina Faso.

Conclusion

Paix ? Pacification ! Peut-il y avoir paix sans êtres humains différents, fabriquant du différend, du désaccord et parfois du conflit ? La paix est alors conçue ou peut être ici conçue comme acceptation des différends avec un savoir et un « rituel » pour les gérer. Des formes de médiation existent, ne serait-ce que par le système du langage, qui permet de « passer » un message et d'en recevoir de l'autre. Le « médiateur incarné », un être humain intermédiaire, permettant, à travers son action, une compréhension différente de la relation avec l'autre, menant

à une décision commune. La médiation est donc particulièrement opportune lorsque le conflit oppose des personnes physiques ou morales amenées à conserver des relations de proximité (membres d'une même famille, voisins, partenaires conduits à conserver des relations professionnelles ou commerciales).

Elle est le mode privilégié de rapprochement des parties et de règlement de leur conflit au plus proche de leurs intérêts. C'est donc collectivement que nous nous trouvons aujourd'hui devant des questions nouvelles qui nous obligent à repenser notre rapport à la norme et au lien social. Mais une telle pratique c'est-à-dire la médiation ne saurait survivre sans l'engagement de la société civile. Son développement requiert certes l'apport d'institutions comme la justice, mais sa vitalité naît bien de la légitimité que peut lui donner l'ensemble des citoyens. La médiation ne saurait par ailleurs survivre sans un engagement des pouvoirs publics. Il faut aujourd'hui passer à l'étape de la médiation 'partenaire' d'un certain nombre de services publics. Dans cette optique, il devient essentiel pour les pouvoirs publics d'investir dans des espaces de médiation qui permettent de transformer les consommateurs de droit en acteurs de droit. En somme, nous pouvons dire qu'il serait alors judicieux d'affirmer que la médiation, conçue comme un nouveau projet de société, ne saurait se passer d'une relation étroite avec la justice étatique, dans laquelle tant la première que la deuxième sont envisagées comme des choix possibles donnés aux citoyens pour la gestion de leur vivre ensemble. Si la médiation semble plus adaptée à l'administration de certains conflits, compte tenu de la souplesse de son mode de fonctionnement, en vue de la création ou de la réparation des liens sociaux, la justice serait, à son tour, plus opportune lors des situations demandant la proclamation de l'interdit pour la production et reproduction d'un monde commun. Autrement dit, si la malléabilité des procédés de la médiation fait craindre à quelques défenseurs des droits

fondamentaux un traitement inégalitaire, la rigidité de la justice étatique risquerait par ailleurs d'ouvrir de fractures sociales douloureuses, voire insurmontables. Ainsi, ne serait-il pas envisageable de considérer, pour une société métisse, un projet tout aussi métis et ouvert, où médiation et justice étatique, sans se dénaturer, se laissent inspirer l'une de l'autre, pour un droit qui trouve dans le sens de l'adéquation sa seule justification ? Une telle étude sur la médiation a pour portée sociale la promotion des méthodes de résolution des conflits qui favorisent la paix, la justice, l'efficacité et la communication constructive au sein de la société.

Références bibliographiques

Bibliographie

Alençon Guillaume. (2006). *Surmonter le conflit, les racines philosophiques de la médiation*. Paris : Editions Pierre Téqui, 101 p.

Aoustin-Herce Isabelle. (2021). « *Stratégie de médiation pour les entreprises, la gestion des relations humaines* ». Paris : Hermann Editeurs, 297 p.

Bonafé-Schmitt Jean-Pierre. (1998). *La médiation pénale en France et aux États-Unis*. Paris : L.G.D.J., 204 p.

Brabant-Delannoy Laetitia. (2009). *Face à la conflictualité et à la violence, quelle efficacité de la médiation ?* [article] La note d'analyse n°147, PP.1-8. <http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/note-de-veille-n%c2%b0147-juillet-2009-analyse-face-la-conflictualite-et-la-violence-quelle-effic.html>

Cappelletti Mauro. (1984). *Accès à la justice et État-Providence*. Paris : Economica, 362 p. https://www.librest.com/livres/acces-a-la-justice-et-etat-providence-mauro-cappelletti_0-692557_9782717807622.html

Céline Kapral. (2020). *La médiation au service de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations*. Étape Médiation®, Paris : Medias & Mediations, 140 p.

Cattaruzza, Amaël, et Sintès Pierre. (2011). *Géographie des conflits*. Paris : Bréal, 221 p.

Faget Jacques. (1995). « La double vie de la médiation », *Droit et société*. Paris : L.G.D.J. n° 29, pp. 25-38. <https://doi.org/10.3406/dreso.1995.1314>

Guillemard Sylvette. (2012). « *Médiation, justice et droit : un mélange hétéroclite* ». Paris : Les Cahiers de droit, vol. 53, n°2, p.189-228

Guillaume-Hofnung Michèle. (2020). *Les médiations*. Paris : Presses Universitaires de France, Collection : Que sais-je ? 128 p.

Guillaume Hofnung Michèle. (2005). *La médiation*. 3e édition, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 127 p.

Guy-Ecabert, C. (2002). *De la médiation des conflits à la culture de la médiation : L'école face à la violence et aux incivilités*. In IUKB (ed.). *Médiation en Europe : Echanges sur les pratiques / Master Européen en Médiation*, (pp. 171-189). Sion : IUKB.

Sigmund Freud. (1920). *Au-delà du principe de plaisir*. Trad. de l'Allemand par le Dr. S. Jankélévitch Bonafé-Schmitt Jean-Pierre, 1992, *La médiation, une autre justice*. Paris : Syros-Alternatives.

Le Roy Étienne. (1995). « *La médiation mode d'emploi* ». Paris : Droit et société, n° 29, pp. 39-55. <https://doi.org> .

Lewin, K. (1935). *Une théorie dynamique de la personnalité*. New York : McGraw-Hill. pp. 241

Lascoux Jean Louis. (2013). *Et tu deviendras médiateur et peut être philosophe*. Médiateurs éditeurs, 3^{ème} édition. 80 p.

Marshall Rosenberg. (2017). *Dénouer les conflits par la communication non violente*. Paris : Éditions JUVENCE, 253 p.

Webographie

Céline Cardinaël and Olivier Petit. (2019). *Analyse de l'utilisation asymétrique du pouvoir dans les conflits miniers au Pérou*. [Consulté le 29/01/2023 à 20h30]. <https://doi.org/10.4000/vertigo.25835>.

Franza Drechsel, Bettina Engels & Mirka Schäfer. (2018). « *Les mines nous rendent pauvres* » : *L'exploitation minière industrielle au Burkina Faso*. Country Report N°2. GLOCON Country Report Series. [Consulté le 30/01/2023 à 10h15]. https://www.land-conflicts.fu-berlin.de/_media_design/country-reports/country_report_FRA_BURKINA-FASO.pdf

PROBLEMATIQUE D'ACCES A L'EAU POTABLE DANS L'ARRONDISSEMENT D'AVAKPA (COMMUNE D'ALLADA) AU BENIN

René Ayéman ZODEKON

Léocadie ODOULAMI

Département de Géographie et Aménagement du Territoire/Faculté des Sciences Humaines et Sociales/Université d'Abomey-Calavi ; Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement LACEEDE) /DGAT/FASHS/Université d'Abomey-Calavi (UAC). 03BP : 1122 Cotonou, République du Bénin (Afrique de l'Ouest)

ayeraman90@gmail.com

Résumé :

Les populations de l'arrondissement d'Avakpa sont confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. La présente recherche vise à étudier les modes d'approvisionnement en eau potable dans l'arrondissement d'Avakpa. L'approche méthodologique adoptée dans le présent travail se résume à la collecte des données et leur traitement puis, l'analyse des résultats obtenus. Les techniques de collecte utilisées sont la recherche documentaire et les enquêtes de terrain qui ont été effectuées dans 137 ménages sélectionnés selon qu'ils disposent ou non d'un point d'approvisionnement en eau potable. Le questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'observation sont les principaux outils de la collecte des données. Les données collectées ont été traitées et le modèle PEIR a servi de base pour l'analyse des résultats. Il en ressort que, l'arrondissement d'Avakpa dispose de 38 citernes, 30 forages, 06 Borne-Fontaine (BF), 07 AEV et 01 château. Ainsi, l'arrondissement d'Avakpa regorge plus de citernes et de forages. En outre, 75 % des personnes interrogées transportent l'eau de boisson sur la tête, 15 % utilisent les bicyclettes et 10 % font recours aux motos. Les analyses physico- chimiques et bactériologiques prouvent que les eaux utilisées par les populations ne sont pas de bonne qualité. La pollution de ces eaux engendre la survenance des maladies hydriques à savoir : maladies gastro-intestinales, le choléra et la bilharziose. Face à cette situation, des mesures correctives ont été proposées.

Mots clés : Commune d'Allada (Bénin), Arrondissement d'Avakpa, approvisionnement, eau potable, risque de santé.

Summary:

The populations of the Avakpa district are confronted with difficulties in supplying drinking water. This research aims to study the modes of drinking water supply in the Avakpa district. The methodological approach adopted in this work is summarized in the collection of data, the processing of these data and the analysis of the results. The data collection techniques used were document research and field surveys, which were conducted among 137 households. A questionnaire, an interview guide and an observation grid are the main tools for data collection. The collected data were processed and the results analyzed with the SWOT model. The analysis of the results shows that the Avakpa district has 38 cisterns, 30 boreholes, 06 Borne-Fontaines (BF), 07 AEV and 01 castle. Thus, the Avakpa district has more cisterns and boreholes. In addition, 75% of respondents carry drinking water on their heads, 15% use bicycles and 10% use motorcycles. Physical, chemical and bacteriological analyses prove that the water used by the population is not hygienic. The pollution of these waters causes the occurrence of water borne diseases such as gastrointestinal diseases, cholera and bilharzia. Faced with this situation, corrective measures have been proposed.

Key-words: Avakpa district, supply, drinking water, health risk.

Introduction

La problématique de l'accès à l'eau potable et les risques liés aux maladies hydriques dans les pays en développement se pose avec acuité (D.Ousseini, 2010, p. 10). La qualité de l'eau de boisson distribuée aux consommateurs constitue depuis toujours un élément très important pour la protection de la santé des populations. Le risque le plus immédiat provient de l'ingestion d'une eau souillée par des matières fécales d'origine humaine ou animale, qui peuvent être des sources de bactéries pathogènes, de virus ou de protozoaires (M. Julien, 2011, p. 16). A cet effet, le Bénin, s'est doté de plusieurs instruments de programmation stratégique qui peuvent être répartis en quatre catégories : les

documents de vision et de stratégie, les Programmes d'action et documents de Budget Programmes, le document de Politique Nationale de l'Eau (BEPP, 2012, p. 10). Malgré tous les efforts consentis, l'approvisionnement en eau potable continue de poser d'énormes problèmes dans la Commune d'Allada et plus précisément dans l'arrondissement d'Avakpa. En effet, soixante-onze virgule cinquante pourcent (71,50 %) parcourent plus que 200 m et mettent au 45 min de temps d'avant de s'approvisionner en eau potable. Le poids de l'eau représente plus 5 % dans le revenu des ménages. Ce taux dépasse largement la norme de 3 % admise pour l'accès facile à l'eau potable des populations en pleine croissance.

L'arrondissement d'Avakpa est situé entre 6°38'24'' et 6°40'48'' de latitude nord et entre 2°00'00'' et 2°30'36'' de longitude est (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et administrative dans

l'arrondissement d'Avakpa

I- Données et méthode

1.1. Données utilisées

Plusieurs données sont utilisées dans le cadre de ce travail.

- Hauteurs de pluies de 1990 à 2019 : Elle a été extraite des fichiers de Météo-Bénin de la station de Cotonou qui ont permis définir les tendances pluviométriques du secteur de recherche ;
- Données démographiques de 1992 à 2013 sur l'arrondissement d'Avakpa : Il a été question des données sur les effectifs des ménages disponibles à l'INStAD qui ont permis de définir la population cible de cette recherche.
- Statistiques des ouvrages hydrauliques à la DEHA d'Allada. Elles ont permis d'avoir réalisé la spatialisations des ouvrages dans l'arrondissement d'Avakpa;
- Informations socio anthropologiques collectées dans les ménages qui ont permis de répertorier les perceptions locales de la gestion de l'eau potable ;
- Données issues de l'analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau des ouvrages hydrauliques de l'arrondissement d'Avakpa.

1.2. Méthode de collecte et de traitement des données

Pour conduire ce travail à bien, la technique de choix raisonné a été utilisée. L'importance de l'accès à l'eau potable dans l'arrondissement, tous les villages ou hameaux ont été pris en compte pour les travaux d'entretien. Le choix des personnes interrogées répond à certains critères qui ne sont pas cumulatifs, à savoir :

- être chef de ménage et usager de l'un des points d'eau. Ce critère est pris en compte parce que les usagers maîtrisent mieux les réalités de l'approvisionnement en eau ;
- être capable de fournir des renseignements sur les potentialités et contraintes à l'approvisionnement en eau dans l'arrondissement ;
- exercer dans des services spécialisés pour les questions d'assainissement et d'approvisionnement en eau. Ce critère est pris en compte parce que les acteurs d'assainissement maîtrisent mieux les réalités environnementales ;
- résider dans l'arrondissement d'Avakpa ces dix (10) dernières années ; ce critère est retenu parce que pour parler des réalités d'un milieu il faut y avoir vécu pendant un certain nombre d'années. Dans chaque ménage, une personne a été interrogée. La taille de l'échantillon à l'échelle d'arrondissement (N) est déterminée par la méthode probabiliste de Schwartz (2002) à l'aide de la formule suivante : $N = Z\alpha^2 \cdot PQ / d^2$. Au total 137 chefs ménages ont été interrogés. En plus de ceux-ci, dix (10) personnes ressources composées d'élus locaux, d'agents de mairie spécialisés dans l'approvisionnement en eau ont été interviewées.

- **Méthode de traitement des données**

Les données collectées en milieu réel ont été traitées de façon manuelle. Les résultats issus des traitements manuels sont codés afin de faciliter le traitement statistique et l'analyse sur ordinateur. Les résultats d'enquêtes ont été quantifiés sur la base du score réel de chaque rubrique du questionnaire et non à partir du nombre total des personnes interrogées. Le nombre de réponses par type de question a été exprimé par le protocole statistique :

$$P_1 = \frac{n}{N} \times 100 ;$$

Avec n : le nombre de ménages ayant donné de réponses positives et N : la taille de l'échantillon à l'échelle d'arrondissement.

- **Moyenne arithmétique**

Elle est le paramètre fondamental de tendance centrale. Utilisée dans ce travail en « normale », la moyenne a été calculée sur la période d'étude. Elle s'exprime par la formule suivante :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$$
 Avec n l'effectif total des variables ; xi la valeur de la variable considérée ; i l'année considérée et \bar{X} la valeur annuelle des différentes variables.

- **Prélèvements et transports**

Les prélèvements ont été faits en plu points d'eau de l'arrondissement à l'aide des flacons en verre de 500 ml qui sont lavés et rincés avec de l'eau distillée. Après séchage, l'ouverture des flacons est bouchée avec du coton cardé et emballée dans du papier kraft en aluminium. Ils sont ensuite stérilisés à l'autoclave. Les échantillons ont été aussitôt acheminés au laboratoire.

Les échantillons d'eau ont été également prélevés au niveau des Postes d'Eau Autonomes (PEA). En effet, après les prélèvements, les bouteilles contenant des échantillons sont étiquetées et rangées dans une glacière pour être acheminées au laboratoire pour des analyses.

- **Travaux de laboratoire**

Les échantillons d'eau prélevés dans quatre puits (04) ont été analysés au Laboratoire de la DG-Eau. Ces travaux sont précédés des prélèvements dans des puits traditionnels. En effet, pour l'analyse des eaux, certaines sources d'eau ont été ciblées dans l'arrondissement en fonction de la répartition spatiale de celles-ci.

- **Processus d'analyse physico-chimique et bactériologique**

Les analyses physico chimiques et bactériologiques sur lesquelles se base cette étude sont celles réalisées par la DG-Eau.

Ces analyses physico chimiques ont été effectuées au laboratoire de la Direction Générale de l'Eau. Elles ont consisté à appliquer les techniques appropriées en fonction de chaque paramètre à analyser. Ainsi, la concentration des éléments biologiques, physiques et chimiques dans les échantillons d'eau a été déterminée par mesure. Les résultats obtenus sont comparés aux normes en vigueur au Bénin. Les différentes méthodes utilisées et leurs paramètres (tableau I).

Tableau I : Paramètre physico-chimiques et bactériologiques recherché dans les échantillons d'eau avec leurs méthodes d'analyse

Paramètres		Méthodes d'analyses utilisées
Physiques	<ul style="list-style-type: none"> - Couleur - Conductivité - Dureté - Température - Turbidité - pH 	Spectrophotométrie
Chimiques	<ul style="list-style-type: none"> - magnésium, - calcium, - bicarbonates - Fer - Nitrates - Sulfates 	Titrimétrie
Bactériologiques	<ul style="list-style-type: none"> - Coliformes fécaux - Coliformes totaux 	Filtration sur deux membranes différentes

Source : Travaux de terrain, avril 2024

Les méthodes d'analyse utilisées sont la titrimétrie et la spectrophotométrie. La titrimétrie a permis de déterminer la composition chimique en ions magnésium, calcium et bicarbonates. Cette méthode comprend la volumétrie qui

consiste à prélever un certain volume (50 mL) de l'échantillon (calcium et magnésium) et de 100 mL (bicarbonate). La colorimétrie est basée sur le changement de couleur après virage. La spectrophotométrie fait aussi intervenir la volumétrie et la colorimétrie à la seule différence que c'est le spectrophotomètre qui lit le changement de couleur. Au cours de ce travail, l'accent est principalement mis sur les paramètres physicochimique et bactériologique des eaux potables dans l'arrondissement. Pour ce qui est des coliformes fécaux et totaux les échantillons sont filtrés sur deux membranes différentes, dans les conditions précisées antérieurement, deux prises d'essai de l'eau à analyser soigneusement homogénéisée par agitation.

Le modèle PEIR a été le canevas méthodologique qui a permis l'analyse des résultats.

II. Résultats et discussion

2.1- Contraintes d'approvisionnement en eau potable dans l'arrondissement d'Avakpa

Les activités humaines détériorent l'état naturel de l'eau et engendrent beaucoup de problèmes aux consommateurs. Ces problèmes sont surtout liés à la qualité de l'eau mais aussi à l'accessibilité géographique et économique. Il serait important de faire usage de : Problèmes liés à la qualité de l'eau : Les problèmes liés à la qualité de l'eau dans une localité dépendent des activités menées par les populations et de leurs conditions de vie. Les normes usuelles de propreté sont définies par les états pour vérifier l'eau destinée aux consommateurs afin de prévenir les maladies. Il existe des normes : Normes de potabilité de l'eau ; Critères traditionnels de potabilité de l'eau. Nous avons également les contraintes financières (figure 2).

Figure 2 : Appréciation du prix de l'eau

Source : Résultat de l'enquête de terrain, avril 2024

La figure 2 présente l'appréciation des ménages de l'arrondissement de Avakpa du prix de l'eau. Il ressort que, 65,5 % des ménages de l'arrondissement estiment que coût de l'eau leur revient très cher, ensuite 25, 12 % estiment que ce prix est cher. Par contre, (6,04 %) et (3,34 %) estiment respectivement que, le prix de l'eau moins cher et très moins cher. Les contraintes d'accès à l'eau potable sont d'ordre géographiques et temporaires (figure 3).

Figure 3 : Accessibilité géographique des points d'eau

Source : Résultats de l'enquête de terrain, avril 2024

La figure 3 présente l'accessibilité géographique aux points d'eau des ménages de l'arrondissement d'Avakpa. Il ressort que, (28,5 %) des ménages parcourent une distance de moins de 200 mètres, distance admise par l'OMS contre 71,5 % qui parcourent plus de 200 mètres avant de s'approvisionner en eau. Ces ménages passent assez de temps avant de s'approvisionner en eau. La figure 4 présente le temps passé par les ménages pour un accès facile à l'eau.

- **Distance entre les concessions et les décharges d'ordures ménagères**

La figure 4 montre les distances qui séparent les concessions des ordures ménagères dans l'arrondissement d'Avakpa.

Figure 4 : Distance entre les concessions et les lieux de dépôt des ordures ménagères

Source : Résultats d'enquête, avril 2024

A la lecture de la figure 4, il ressort que 20,23 % des enquêtés ont déclaré renverser les ordures produites loin des habitations (plus d'un kilomètre) et 27,95 à une distance de plus de 0,5 km. Aussi (51, 82 %) des ménages éliminent respectivement leurs ordures à une distance de moins de 500 m. La distance admise par les normes nationales entre les ordures et les concessions sont de 5 km au moins des dernières habitations (MS, 2006). Ainsi, dans l'arrondissement, seulement 20,23 % des concessions respectent la norme admise. Par contre 79,77 % des concessions ne respectent pas la norme admise en la matière. C'est à juste titre que tant qu'il n'y a pas de site de collecte dûment géré par les autorités communales, le problème majeur demeure. Un ménage qui rejette loin ses ordures ménagères sans sortir du lot d'habitation le fait aux dépens d'un autre qui les reçoit dans son environnement immédiat. La relation importante

qui convient d'établir est aussi l'impact que les ordures ont sur la qualité de l'eau de consommation dans l'arrondissement.

2.2- Facteurs de pollution de l'eau potable dans l'arrondissement d'Avakpa

Les habitants d'Avakpa ont plusieurs moyens pour conserver l'eau qu'ils boivent. Il s'agit de : bidons, bassine, tonneau et les jarres. La planche 1 montre les moyens de conservation de l'eau à Avakpa.

Planche 1 : Vue partielle d'un moyen de transport et de conservation de l'eau à Avakpa

Prise de vues : Zodékon A.R., avril 2024

L'observation des photos de la planche 1 montre des bidons remplis d'eau. Il s'agit des différents moyens de conservation de l'eau à Avakpa. Ainsi, l'eau n'est pas protégée dans de meilleures conditions. Ces moyens ne sont pas sécurisant. La population n'est pas consciente du fait qu'il faut utiliser des récipients à couvercle pour le stockage de l'eau de boisson.

- Moyens de transport de l'eau dans l'arrondissement d'Avakpa

Dans l'arrondissement d'Avakpa, les populations utilisent la tête et les moyens roulant pour transporter l'eau de boisson du lieu d'approvisionnement au lieu de conservation. La figure 5 présente les différents modes de transport de l'eau de consommation dans l'arrondissement d'Avakpa.

Figure 4 : Mode de transport de l'eau de consommation à Avakpa

Source : Travaux de terrain, avril 2024

Il ressort de la figure 5 que 75 % des enquêtés transportent de l'eau de boisson sur la tête par le biais des bassines ou des plastiques du point d'approvisionnement au lieu de consommation. De plus, 15 % utilisent les bicyclettes et 10 % font recours aux motos. Le mode de transport de l'eau à travers

des bassines facilitent la contamination de l'eau par les bactéries en cours de route jusqu'à destination.

-Risques sanitaires dans l'arrondissement d'Avakpa

Ces maladies sont causées par des vers intestinaux comme les oxyures, les ascaris, les ankylostomes, le ténia (figure 6).

Figure 5: Evolution du nombre de cas de malades liés aux affections gastro-intestinales à Avakpa

Source : Centre de santé de l'arrondissement d'Avakpa, 2021

La figure 6 montre une allure décroissante des cas des affections. En effet, le nombre de cas de maladies des affections gastro-intestinales a connu une décroissance de 2007 à 2017. Cette chute justifie la réalisation continue des points d'eau ou la prise progressive de conscience. Face à ses difficultés, des stratégies s'imposent.

2.3- Stratégies pour un accès facile à l'eau potable

- A l'endroit de la population de l'arrondissement d'Avakpa

A cet effet, il faut donc laver le récipient de puisage au savon avant de l'utiliser ; transporter l'eau de boisson dans un récipient propre et avec couvercle observer des règles d'hygiène et d'assainissement autour des points d'eau ; stocker l'eau pendant un temps court (48 h) et dans des récipients propres et couverts ; désinfecter l'eau destinée à la consommation ; couvrir les poubelles et les disposer au moins à 15 m des points d'eau et mobiliser la participation financière pour la maintenance des ouvrages d'approvisionnement en eau ;

Mesures d'accès à l'eau potable aux populations d'Avakpa

L'eau est une ressource indispensable à la survie de tout être vivant et au développement des activités économiques. Il est donc nécessaire que des actions soient menées pour un accès facile et durable des populations à l'eau. Afin que la population de l'arrondissement d'Avakpa consomme effectivement de l'eau potable, l'organisation de l'IEC (Information Education et Communication) est indispensable pour que les acteurs intervenant dans la construction du projet des infrastructures hydrauliques changent de comportement. Ce processus vise d'abord et avant tout à créer une sérieuse prise de conscience au sein des populations et des autorités locales et politiques.

2.4- Discussion

Les populations de l'arrondissement d'Avakpa sont confrontées aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Ils concernent d'une part, les longues distances parcourus et le temps élevés mis avant de s'approvisionner en eau potable qui sont les conséquences directes de la mauvaise répartition des ouvrages hydrauliques dans l'arrondissement. Ces résultats sont conformes à ceux obtenir par H. Yarou (2017, p. 15) et R. A. Zodékon (2023, p. 42) qui soulignent que les problèmes d'accès à l'eau potable sont liés à l'inégale répartition des

infrastructures hydrauliques et aux pannes fréquentes de certains ouvrages dans les communes de Kandi et de Dassa-Zoumé. D'autre part, les populations de l'arrondissement d'Avakpa utilisent la bassine, le bidon, les tonneaux et les jarres pour conserver l'eau potable. Elles transportent l'eau de boisson sur la tête par le biais des bassines ou des plastiques du point d'approvisionnement au lieu de consommation et utilisent les bicyclettes et les motos. Le mode de transport de l'eau à travers des bassines facilite la contamination de l'eau par les bactéries en cours de route jusqu'à destination. Ces résultats corroborent avec ceux des travaux de B. Fangnon *et al.* (2016, p. 123) et de S. F. Zannou (2019, p. 6) qui ont constaté que 80 % des populations enquêtées utilisent la bassine et 20 % utilisent le seau. Ainsi, à l'image de la pratique dans l'arrondissement d'Akpro-Misséré, la bassine constitue le moyen d'approvisionnement le plus utilisé dans les centres de santé du secteur d'étude.

Conclusion

Au terme de cette recherche, il ressort que les ménages de l'arrondissement d'Avakpa éprouvent d'énormes difficultés avant de s'approvisionner en eau potable. Au nombre de celle-ci, il est à noter les longues distances qu'ils parcourent avant de retrouver un point d'eau, la durée (temps) que mettent les ménages lorsqu'ils quittent chez eux avant de ramener l'eau à la maison pour les différents usages. Aussi, il est à noter également le poids de l'eau très élevé dans le revenu mensuel des ménages pauvres ou riches.

Pour faire face aux différentes difficultés, il urge que l'Etat à travers le Programme AQUA-VIE s'intéresse à l'arrondissement d'AVAKPA en construisant un Système d'Approvisionnement en Eau Potable multi-Village (SAEPmV).

Bibliographie

ALISSOUTIN L. (2006). *La gestion de l'eau en milieu aride*, Thèse de doctorat en droit, Université Gaston Berger de Saint Louis, 518 p.

AMOUSSOU E. (2010). *Variabilité pluviométrique et dynamique hydro-sédimentaire du bassin-versant du complexe fluvial-lagunaire Mono-Ahémé-Couffo (Afrique de l'Ouest)*. Thèse de Doctorat à l'Université de Bourgogne, 313 p.

AYENA B. A. F. (2019). *Approvisionnement en eau dans l'arrondissement de Agouna (Commune de Djidja)*. Mémoire de Licence en géographie, DGAT/FASHS/UAC, 67 p.

BABADJIDE C. L (2011). *Influences de la pollution hydrique sur la santé humaine dans le bassin du Mono au Bénin*, Thèse pour l'obtention du diplôme de Doctorat Unique de l'Université d'Abomey-Calavi, EDP, FLASH, UAC, 314 p.

BAH-AGBA R. (2014). *Gouvernance locale et approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux au Bénin : cas de la commune de Tchaourou*. Mémoire de maîtrise en développement régional, Université du Québec à Rimouski, 193 p.

BAKOUANE B. (2010). *Optimisation de la gestion des systèmes simplifiés D'AEP au Burkina Faso : cas de la région du centre*. Master en ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE, 81 p.

BEPP (2012). *Evaluation de la politique de gestion des ressources en eau au Bénin*. Rapport final, 126 p.

BOKO M. et ODOULAMI L. (2007). *Problématique de l'approvisionnement en eau potable dans le 6^{ème} arrondissement de la ville de Cotonou (Bénin)*. Cas des quartiers Vossa, Towéta 2 et Ladji, In Actes du 1^{er} colloque de l'UAC des Sciences Cultures et Technologies, Géographie : pp 411 – 417.

ZODEKON A. R. (2023). *Gestion Des Services Publics d'Eau Potable dans un contexte de la dynamique Hydroclimatique dans la commune de Dassa-Zoumé au Bénin*. Thèse de Doctorat. Géoscience de l'Environnement et Aménagement de l'Espace, 220 p

ZODEKON A. R. (2014). *Stratégies d'approvisionnement en eau face à la variabilité climatique à Dassa-Zoumé*. Mémoire de maîtrise en géographie, DGAT/FLASH/UAC, 77 p

LA PROLIFERATION DES QUARTIERS IRREGULIERS : QUELS ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DE LA VILLE SAINTE DE TIVAOUANE ?

Samba Mbaye DIA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal

smbdia@yahoo.fr

Amath Alioune COUNDOUL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal

coundoul07@yahoo.fr

Résumé :

Le phénomène des quartiers irréguliers demeure un véritable problème au Sénégal particulièrement dans la partie ouest où certaines villes enregistrent, sous l'effet de divers facteurs attractifs, l'arrivée de nouveaux habitants malgré la hausse du prix du foncier. Il en découle la prolifération de quartiers spontanés qui, parfois, souffrent d'un déficit en infrastructures et en équipements publics. La commune de Tivaouane abrite 12 quartiers irréguliers qui sont tous marqués par l'absence et ou l'insuffisance de voiries et de réseaux divers mais aussi par des difficultés liées aux fonciers. L'objectif de cette étude est de montrer les obstacles liés à prolifération des quartiers irréguliers pour le développement urbain de la ville sainte de Tivaouane. Notre démarche méthodologique repose sur une entrée quantitative et qualitative. En clair, il s'agit de la recherche documentaire, de la collecte de données, de la cartographie ainsi que de l'analyse et le traitement des données. Ainsi, il apparait que l'héritage foncier, la pauvreté et la concentration des populations dans les zones foncières non aménagées ont favorisé la naissance et la prolifération des quartiers irréguliers au niveau de Tivaouane.

Mots-clés : *ville, urbanisation, quartier irrégulier, foncier*

Summary:

The phenomenon of irregular neighborhoods remains a real problem in Senegal, particularly in the western part where

certain cities are recording, under the effect of various attractive factors, the arrival of new inhabitants despite increases in land prices. This results in the proliferation of spontaneous neighborhoods which, sometimes, suffer from a deficit in infrastructure and public facilities. The commune of Tivaouane is home to 12 irregular neighborhoods which are all marked by the absence or insufficiency of roads and various networks but also by difficulties linked to land. The objective of this study is to show the obstacles linked to the proliferation of irregular neighborhoods for the urban development of the holy city of Tivaouane. Our methodological approach is based on quantitative and qualitative input. In short, this involves documentary research, data collection, mapping as well as data analysis and processing. Thus, it appears that land inheritance, poverty and the concentration of populations in undeveloped land areas have favored the birth and proliferation of irregular neighborhoods in Tivaouane.

Keywords: *city, urbanization, irregular neighborhood, land*

Introduction

Dans l'ensemble des pays africains, l'afflux des populations rurales vers les centres urbains s'est augmenté depuis les années 1970. Ceci est dû d'une part à la sécheresse qui a frappé un bon nombre de pays d'Afrique sub-saharienne et d'autre part, les Politiques d'Ajustement Structurel (PAS) qui ont obligé les États à suspendre et/ou restreindre la subvention des intrants agricoles destinés aux agriculteurs. Par conséquent, les ruraux face à la crise, n'ont d'autres choix que de s'installer en ville.

Si en 1950, la population rurale était à peine 10 fois plus grande que celle urbaine, en 2020, elles se neutralisent et si les projections se confirment, la majeure partie des africains

vivront en ville dans le moyen terme. La population urbaine en Afrique était 30 millions d'habitants en 1960 et devait atteindre 1,2 milliards en 2050. Dans certaines villes comme Logos et Kinshasa, la population augmente de 1000 habitants par jour, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Toulouse chaque année A- A. COUNDOUL (2021, p 149). Cependant, cette croissance urbaine est déconnectée de la croissance économique qui ne s'améliore pas. En outre, l'urbanisation est aussi marquée par le phénomène de périurbanisation voire bidonvilisation dans une certaine mesure.

Cette urbanisation s'y est développée sous les effets combinés de la croissance naturelle de la population et de l'exode rural. Elle se traduit souvent dans l'illégalité de l'occupation du sol par les populations et constitue la manifestation la plus flagrante de l'absence de planification ainsi que de contrôle du développement urbain dans les villes. L'incapacité des Etats à produire suffisamment de logements, les difficultés d'accès au foncier et l'inexistence de dispositifs adaptés au financement de logement poussent une majeure partie des populations à s'installer à la périphérie des villes, M. PROUZET. et C. KOBO. (986, p. 107-126).

Le Sénégal ne fait pas l'exception puisqu'il fait face à une urbanisation rapide et incontrôlée, caractérisée par une augmentation considérable de la taille des villes dont la population est passée de 34,0 % en 1976 à 40,7 % en 2022 et sera de 52,6% en 2030 (ANSD, RGPHAE 2013). La forte croissance démographique corrélée à une urbanisation galopante depuis les années soixante-dix a modifié fondamentalement toutes les stratégies de développement urbain conduit, jusqu'ici, par le gouvernement du Sénégal. La croissance inattendue de la ville échappe aux gestionnaires

urbains avec le développement d'habitats irréguliers communément appelés en wolof « Faqqdëkk »¹.

Au milieu des années 70, les politiques urbaines ne concernant que la partie dite « ville légale » de l'espace, s'adressent exclusivement à une minorité des populations (hauts fonctionnaires, cadres etc.). Les politiques de déguerpissements, c'est-à-dire le traitement des bidonvilles par l'Etat sénégalais M DIENE (2015, p 4), consistaient tout simplement à déplacer des résidents pour y installer de nouveaux occupants dans un environnement planifié car l'Etat avait besoin d'un espace pour la classe moyenne émanant de son administration. Ce qui, en réalité, ne faisait que différer les problèmes des quartiers précaires au niveau des périphéries urbaines. Ces mesures prises par les autorités installent dans le désarroi dans l'écrasante majorité de la population qui croupit dans des quartiers misérables. Ainsi sont nés les recours aux filières informelles de la production foncière et immobilière traduites par l'installation de vagues de populations démunies sur des terrains dits vacants.

A l'instar des autres villes du Sénégal, Tivaouane connaît, depuis plusieurs décennies, une extension urbaine sans précédent. Ce phénomène d'accélération ou d'accentuation de la croissance urbaine, résulte essentiellement de la combinaison de facteurs historiques, économiques, démographiques, politiques et surtout religieux, etc. Il en résulte des conséquences multiples dont la prolifération des quartiers spontanés ou non-lotis. La cité religieuse de Tivaouane connaît des problèmes d'organisation de l'établissement humain sur la quasi-totalité de sa surface communale, avec la présence de quartiers irréguliers ou non structurés. D'ailleurs l'objectif de la présente étude est de montrer les obstacles liés à prolifération des quartiers irréguliers sur le développement

¹Faqqdëkk est une expression wolof qui signifie désherber et habiter ou débroussailler et s'installer.

urbain de la ville sainte de Tivaouane. En effet, l'irrégularité dans l'occupation de l'espace au niveau de la ville s'explique essentiellement par l'absence d'actes administratifs réglementant la création de nouveaux quartiers, d'actes de propriété concernant la plupart des occupations foncières, de l'absence d'une bonne planification urbaine, de la dynamique migratoire résultante essentiellement de contraintes socio-économiques et de facteurs religieux.

L'existence, à Tivaouane, de quartiers édifiés en dehors de tout cadre juridique solide et en l'absence d'une viabilisation préalable, a des impacts réels sur le développement de la commune. Ces quartiers sont, en effet, confrontés à des problèmes d'insécurité (y compris insécurité foncière), de manque d'équipement publics ou collectifs, absence de Voieries et Réseaux Divers (VRD), d'inondations etc.

1. Méthodologie de recherche

L'orientation normative de cette étude est basée sur une approche quantitative et qualitative. Il s'agit de :

1.1. L'échantillonnage de la population ciblée et administration d'un questionnaire

Pour obtenir les informations susmentionnées, nous avons élaboré un questionnaire adressé aux ménages et procédé à un échantillonnage ciblé de la population.

1.2. Le questionnaire

Le questionnaire est un outil de collecte de données dans lequel les indicateurs sont matérialisés sous forme de questions. Cet outil de collecte de données quantitatives comporte cinq rubriques que sont l'identification de l'enquêté, la situation démographique, les caractéristiques de l'habitat, la typologie

de l'habitat et l'accès aux services sociaux de base et la perception de l'habitat en rapport avec le ménage.

1.2. Echantillonnage de la population

Au vu de l'ensemble des objectifs préalablement fixés dans ce travail, l'option a été portée sur une enquête de ménages. Les données disponibles sur le nombre total de ménages de la commune nous ont permis de calculer la taille de l'échantillon sur la base de la formule de SLOVIN^[1]. Cette formule est utilisée lorsqu'on a peu d'informations sur la distribution de la population à enquêter.

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

n= Taille de l'échantillon à interroger

N = Population totale des quartiers irréguliers

e= La marge d'erreur

Dans le cadre de ce travail, N correspondant à la population des quartiers irréguliers à laquelle porte l'enquête, est égale à **3071**. Concernant la marge d'erreur(**e**), nous avons retenu **10%** comme étant la valeur de **e**. Ceci ramène, après calcul, la taille de l'échantillon à **100** ménages.

Afin, cette étude a aussi fait recours à la méthode de l'échantillonnage non probabiliste proportionnel appelée aussi méthode des quotas qui consiste à prendre en compte dans l'échantillon, le poids relatif de chaque quartier en fonction de sa représentativité dans la population étudiée.

[1] La Formule de Slovin est développée par Robert Slovin. Elle est utilisée pour déterminer le nombre approprié de participants/échantillon dans une enquête. La détermination de la taille de l'échantillon est basée sur la disponibilité de la taille de population. Sans la valeur réelle d'une population, la formule de Slovin n'est pas appropriée.

Tableau 1: Répartition de la taille de l'échantillon selon les quartiers irréguliers (carte des quartiers irréguliers à enquêter)

Quartiers	Nombre de ménages par quartier	Nombre de ménages à enquêter
Selco	74	2
Keur Ndiobo	240	8
Goumoune	383	13
Tivaouane Mouride	472	15
Keur Khaly	267	9
Darou Salam	244	8
Keur	30	1
Tamba	54	2
Keur MatarNdack	620	20
Ndiandakhoum	351	11
Parba	21	1
Keur CkeikhMarouba	315	10
Total	3071	100

Source : ANSD, RGPHAE 2013, PDU Tivaouane 2014

2. Résultats et discussion

2.1. Présentation de la zone d'étude

La commune de Tivaouane, chef-lieu du département du même nom fait partie de la Région de Thiès dont il occupe plus de 47,5% de la superficie totale. Elle est située sur la route nationale n° 2 (RN 2), à 92 kilomètres de Dakar et à une vingtaine de Km de la côte nord-ouest de l'océan Atlantique.

Elle est localisée entre les parallèles 14° 55' 00'' et 14° 57' 30'' de latitude Nord et les méridiens 16° 49' 00'' et 16° 51' 40'' de longitude Ouest. Elle est limitée par les communes de Pire Gouréye au nord-est, de Taïba ndiaye au nord-ouest, de

Pambal à l'ouest, de Chérif lô au sud et au sud-est et de Mont Rolland au sud-ouest.

Carte 1 : Carte de la localisation de la commune de Tivaouane

Du point de vue climatique, la commune de Tivaouane appartient au domaine sahélien-côtier se situant entre les isohyètes 300 et 600 mm/an. Le mois d'août coïncide avec la période la plus pluvieuse de l'année. Durant ce mois, il y a des inondations un peu partout dans la ville surtout dans les quartiers irréguliers. C'est ainsi que beaucoup de lieux d'habitation situés dans ces zones sont occupés par les eaux, délogeant du coup leurs occupants. Par ailleurs, la température moyenne varie entre 23,5° et 28°. La température moyenne annuelle est de 23,5°c.

Ville carrefour entre le littoral et le continent, la commune de Tivaouane s'est implantée sur un important nœud de communication. En effet les réseaux routiers et ferroviaires

la mettent en relation avec les principales régions de l'Ouest et du Nord du pays.

2.2. La mobilité urbaine

La mobilité est considérée comme l'ensemble des déplacements visant à réaliser une action de la vie courante (travail, loisir, achat, visite...) située à une distance limitée du domicile. D'un point de vue statistique, la mobilité est un déplacement d'un endroit à un autre. Dans la ville de Tivaouane, la question de la mobilité se pose avec acuité et s'explique par des causes diverses

2.3. L'état dégradant de la voirie

L'essentielle de la voirie bitumée est constituée par les routes nationale (N2) et départementale de Tivaouane qui traversent la commune. La voirie revêtue est longue de 26 100 mètres dont 24 075 m en bon état et 2025 mètres dans un mauvais état. La voirie non revêtue mais praticable ne représente que 750 mètres. Il s'agit du prolongement de la route de Pambal.

La voirie non aménagée est, quant à elle, essentiellement constituée par les pistes reliant la commune aux quartiers périphériques. Compte tenu de l'importance des cérémonies religieuses, un accent particulier a été mis sur l'organisation de la voirie. Cependant, la commune de Tivaouane, ne disposant pas d'un réseau d'assainissement pour les eaux pluviales. Ces dernières qui se stagnent au niveau des points bas dégradent la voirie communale rendant difficile la mobilité pendant la saison des pluies alors que les risques de prolifération des agents pathogènes s'accroissent. Par ailleurs, les liaisons routières de la commune sont classées en trois catégories, voir carte ci-dessous :

Carte 2 : Réseau routier, réseau ferroviaire et gare routière de la commune de Tivaouane

Les voies artérielles d'une emprise minimale de 30mètres, permettant une évacuation rapide de la circulation ;

- ❖ Les voies de distribution d'une emprise de 20mètres, reliant certains quartiers et les pôles urbains (centres administratifs, commerciaux, religieux ...) ;
- ❖ Les voies de desserte qui permettent la circulation à l'intérieur des quartiers dont les emprises varient entre 10 et 15mètres ;

S'agissant des voies caractéristiques des quartiers irréguliers leur largeur varie de 1 à 5mètres

2.4. Les problèmes de mobilité urbaine

La mobilité est très difficile dans les quartiers irréguliers où

elle est limitée le plus souvent à la circulation piétonne. Cette difficulté pose surtout des problèmes de sécurité. L'insécurité se mesure aussi à la taille des ruelles dont l'étroitesse permet difficilement le passage simultané de cinq personnes. Cette configuration rend certaines maisons inaccessibles aux voitures d'où l'insécurité. En effet, les véhicules des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police accèdent difficilement à certaines zones des quartiers de la commune comme Darou Salam, Keur Khaly, Ndiandakhoume, Kouly, Tamba, Wakhaldiam, Dialo. En cas d'incendie cela peut être très préjudiciable aux populations S. M. Gningue, (2023, 85 pages)

En outre, cette configuration peut entraîner des difficultés pour la réalisation de tâches pratiques comme l'acheminement de matériaux de construction vers certaines parties des quartiers irréguliers. Pendant longtemps, le ramassage des ordures se faisait par les charretiers faute de circulation difficile dans les rues. C'est tout récemment que la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets SONAGED² a commencé à prendre le relais hélas, toujours limitée par ce problème d'étroitesse des rues. En plus, il s'avère que l'adduction d'eau, les branchements aux réseaux électrique et téléphonique sont aussi contraints par cette coûteuse prise en charge due à des problèmes de mobilité plus accrus en période de pèlerinage. En effet, pendant le Gamou³, les voies de circulation ont accueilli des milliers de pèlerins ce qui occasionne des embouteillages un peu partout dans la cité religieuse et particulièrement dans les quartiers irréguliers.

² L'Assemblée nationale a voté le projet de loi 06/2022 portant création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED). La nouvelle société va prendre le relais l'Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG).

³ Le Mawloud communément appelé Gamou au Sénégal et en Gambie, désigne la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL).

Photo 1 : Unique voie menant au quartier Keur Khaly à partir de la route de Mboro

Source : Observation terrain le 11 septembre 2022

L'état de ces ruelles ou voies d'accès dans ces différents quartiers ne favorise pas l'utilisation des gros moyens de transport collectifs pour s'y déplacer. La marche reste ainsi le moyen privilégié pour joindre les grandes artères au niveau desquelles on peut accéder à un moyen de transport motorisé (Jakarta).

3. Le sous-équipement collectif des quartiers irréguliers

Le sous-équipement n'est pas l'apanage des quartiers irréguliers car les autres quartiers de la commune de Tivaouane n'en sont pas épargnés. On ne peut évoquer le problème des infrastructures dans les quartiers irréguliers en faisant abstraction de la question du niveau d'équipement de la commune dans son intégralité.

3.1. Les réseaux de distribution d'eau et d'électricité

3.1.1. Le réseau de distribution d'eau

L'analyse du nombre d'abonnés dans les quartiers et des scores accordés par l'inventaire pour la Programmation des

Infrastructures et des Equipements (IPIE), révèle que les quartiers qui ont la meilleure desserte en eau potable sont Commercial et Fogny.

3.1.2. Le réseau de distribution d'électricité

La voirie éclairée mesure 35 350 mètres et concerne l'ensemble des quartiers avec toutefois des inégalités dans sa répartition. Le niveau d'éclairage de la commune est peu satisfaisant aussi bien pour le centre que pour la périphérie. C'est le cas notamment pour les quartiers de Tivaouane Mouride, Wakhaldiam, Médine, Fogny et El Hadji Malick SY. Il est nécessaire de procéder au renforcement et à l'extension de l'éclairage public, car c'est la meilleure façon d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des populations. Le chef de la sûreté urbaine de Tivaouane (police) a conforté cette idée en déclarant que *la large majorité des délits de vol et usages de substances illicites (drogue) sont enregistrés dans les quartiers irréguliers peu éclairés de Tivaouane*. Mais en raison de son statut de foyer religieux et de lieu de pèlerinage, la ville sainte devrait se départir toutes formes de contraintes liées à l'accessibilité à l'électricité au niveau de certains quartiers.

4. L'assainissement : l'évacuation des eaux pluviales

L'inexistence de canaux d'évacuation pose un sérieux problème de gestion des eaux pluviales qui, en ruisselant, suivent les chenaux d'écoulement naturels et dégradent la voirie. Ce problème se pose avec plus d'acuité dans les quartiers Commercial, HLM COTT, Dialo, Keur Ndiobo et Fogny. Selon le médecin chef du district sanitaire de Tivaouane, il existe une corrélation entre le problème d'assainissement et le taux de prévalence des maladies comme le paludisme.

Photo 1: Zone inondable dans le quartier Keur Ndiobo

Source : Google Earth, septembre 2022, image capturée le 24 octobre 2022

4.1. L'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères

L'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères reste une préoccupation pour la commune à cause d'un parcellaire très désorganisé, marqué par des rues très sinueuses et étroites.

4.1.2. Le problème d'évacuation des eaux usées

Tivaouane ne dispose pas de système collectif d'évacuation des eaux usées. La gestion des réseaux est individuelle et se fait à travers le système des fosses septiques ou étanches, selon les possibilités financières des ménages. Pour remédier à ce problème d'évacuation des eaux usées, il urge d'élaborer un plan d'assainissement, car l'amélioration de la santé des populations ainsi que l'existence d'un cadre de vie sain passe par l'élimination de toutes les sources de nuisance. De plus, étant donné que Tivaouane est une ville de grands rassemblements occasionnés périodiquement par le Gamou annuel et les Ziarras, il est devenu urgent de la doter d'un système d'assainissement performant.

4.2. Le problème de la collecte des ordures ménagères

Pendant longtemps, le ramassage des ordures ménagères se faisait au moyen de charrettes et que ce n'est que tout récemment que les camions de la SONAGED ont pris le relais. Mais des difficultés liées à l'inexistence de trajets normaux persistent toujours et empêchent l'ensemble des ménages de bénéficier des services de la SONAGED.

La SONAGED a pour objectifs, entre autres, de professionnaliser le secteur afin de lutter contre le chômage des jeunes en favorisant la création d'emplois, de permettre aux collectivités d'instaurer une autre forme de partenariat public-privé mieux adaptée à la gestion et la transformation des déchets dans le cadre de l'Acte 3 de la décentralisation, a rappelé le ministre.

Ainsi, lors du lancement dudit projet, un important lot de matériels a été offert aux populations de la commune de Tivaouane par le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), dans le cadre du lancement des activités du Projet de gestion durable des déchets solides urbains (PGDSU). Il s'agit de : (100) bacs à ordures, (200) pelles, (250) râteaux, (2 000) balais, (100) balais cantonniers, (100) brouettes, (1 500) masques, une pelle mécanique, un camion benne à ciel ouvert et 01 benne « tasseuse ». Cependant, malgré ce soutien important en matériels de toutes sortes, certains quartiers sont toujours confrontés au problème de gestion des déchets. La problématique de la gestion des déchets est beaucoup plus manifeste dans les quartiers irréguliers comme Darou Salam.

5. Insécurité Foncière à Tivaouane

La spéculation foncière dans la ville de Tivaouane s'explique par une urbanisation galopante et à une nouvelle forme de

pratique des individus qui convoitent de nouvelles terres, pour espérer les monnayer contre des remboursements d'impenses.

5.1. La situation foncière dans les quartiers non lotis de Tivaouane

Selon des enquêtes menées dans les zones non loties de Tivaouane, dans le cadre d'études de faisabilité commanditées par la commune de Tivaouane et la Fondation Droit à la Ville (FDV), juin 2005, sur 3829 concessions recensées à l'époque, 3218 propriétaires d'impenses, soit 84%, ne disposent d'aucun titre de propriété. A ceux-là il convient d'ajouter 118 autres personnes (3% des propriétaires d'impenses) qui affirment disposer de papiers autres qu'un titre de propriété. Lesdits titres sont en fait des actes de vente ou de cessions gratuites. Ces pourcentages, qui confirment le caractère irrégulier et spontané des quartiers non lotis, ne s'appliquent pas sur toute l'étendue des quartiers irréguliers.

5.2. La situation foncière actuelle dans les quartiers enquêtés

De l'avis de certains urbanistes comme G. Vennetier; (1991. pp. 348-349) et E. Le Bris (1992, pp. 723-727) l'extension des villes, souvent brutale, est à l'origine de l'occupation irrégulière de certains espaces, de sorte que les populations concernées sont assimilées à des squatters car ne disposant d'aucun document juridique légal relatif au terrain occupé. Dans les quartiers enquêtés, beaucoup de ménages sont dans cette situation.

Figure 1: Situation foncière des occupations selon les quartiers et en fonction de la situation foncière des concessions

Source enquête de terrain octobre 2022

Le graphique ci-dessus montre la répartition des populations selon les quartiers et en fonction de la situation foncière des concessions. La majorité des ménages enquêtés sont dans des concessions qui ne disposent d'aucun papier administratif, soit 59%. Suivis de ceux qui ne disposent pas de titre de propriété mais ont des documents comme les actes de vente ou acte de cession représentant 22%. Seulement 6% d'entre eux disposent de titres correspondant essentiellement de permis d'occuper. 13% parmi les personnes enquêtées n'ont pas répondu à notre question par ignorance tandis que d'autres ont refusé d'y répondre. Il s'agit là de répondants autres que le chef de ménage qui n'ont aucune information concernant les papiers relatifs à leur maison.

Conclusion

Il ressort de l'analyse que l'occupation irrégulière de l'espace de la ville sainte est malencontreusement défavorable à la réalisation de ces fonctions urbaines. Cette situation apparaît comme un facteur systémique rendant difficile la mise en place des éléments de bases qui devraient faciliter le bien-être des populations de la commune.

Beaucoup de conséquences sont notées notamment en termes de mobilité, d'éclairage public, de collecte des déchets, des réseaux d'évacuation des eaux. La défectuosité de ces dernières et le laisser aller « faqqdëkk »⁴ en sont les principaux responsables. Conséquence, les routes sont détruites, la circulation est ralentie, paralysant ainsi la mobilité en général. Du point de vue administrative, on note une insécurité foncière importante avec des maisons sans titres ni autorisations de construire et empiétant parfois le domaine public.

La pauvreté et l'absence d'une planification urbaine conséquente ont fini par faire de l'irrégularité la chose la plus partagée pour les quartiers de la ville sainte. Cette configuration draine un ensemble de difficultés qui se posent de façon prononcée dans la vie quotidienne des populations. Cette précarité, si on n'y prend pas garde, va mettre les Tivaouanois, surtout les jeunes, dans des situations conflictuelles avec les autorités étatiques et locales dans une certaine mesure. Les gestionnaires de la commune, très souvent la municipalité, sont pointés du doigt par les jeunes gens désarmés devant l'insalubrité, le sous-équipement, la difficulté de se mouvoir, etc.

Ainsi, la restructuration est la solution proposée par l'Etat, par le biais de la Fondation Droit à la Ville (FDV), pour

⁴Faqqdëkk est une expression wolof qui signifie désherber et habiter ou débroussailler et s'installer.

venir à bout des difficultés notées au niveau des quartiers irréguliers de Tivaouane.

Bibliographie

Coundoul A-A., (2021). *Urbanisation et vieillissement de la population à Dakar : Les citoyens du troisième âge dans les politiques de la ville. Cas des Communes de Fann Point E/Amitié, des Parcelles Assainies et de Sangalkam*, Thèse de Doctorat Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 334 pages.

Diene M., (2015). *La restructuration de l'habitat précaire : de l'ostracisme à l'inclusion des habitants le cas d'Arafat et Grand Médine à Dakar*, Université Paris Est Marne La Vallée, P 4, https://www.memoireonline.com/12/19/11403/m_La-restructuration-de-lhabitat-precaire-de-lostracisme-a-linclusion-des-habitants-le-cas0.html.

Le bris E., E. Le Roy & Mathieu P., (1992.). *L'appropriation de la terre en Afrique noire*, Paris, Karthala, pp. 723-727.

Prouzet M et CLAVER KOBO P., (1986). Pratiques juridiques urbaines au Sénégal : ruptures et réappropriations du droit foncier étatique, *Revue internationale interdisciplinaire*, p. 107-126.

RGPHAE ANSD., (2013). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage*, République du Sénégal.

Vennetier G P., (1991). Les villes d'Afrique tropicale, *Persée*, pp. 348-349.

Gningue S-M., (2023). *La restructuration des quartiers irréguliers dans la commune de Tivaouane*, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 85 pages.

LA CONSERVATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS AU MUSÉE DE LA MUSIQUE GEORGES OUEDRAOGO DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)

Yacouba SAM

Université Norbert Zongo, Burkina Faso
yacsa70@yahoo.fr

Yves Pascal Zossin SANOU

Université Norbert Zongo, Burkina Faso
yvoskoprosi@yahoo.fr

Résumé :

Au Burkina Faso, à partir des années 1990, l'on assista à la mise en place de nouveaux musées qui contribuèrent à accroître et à diversifier l'offre culturelle et touristique dans le pays. Le Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou en fait partie. Dans le but de mener à bien ses missions dont l'une était la conservation et la mise en valeur des instruments de musique traditionnels, il entreprit la collecte d'objets auprès des communautés locales. Quels sont ces objets 20 ans après la création du musée ? Quelles sont leurs conditions de conservation ? Autant de questions qui nous amèneront à nous intéresser à la typologie de ces instruments de musique traditionnels, à leur provenance et aussi à leurs conditions de conservation. Pour y parvenir, des enquêtes ont été effectuées sur le terrain auprès du personnel du musée. Nous avons également eu recours à des archives du musée ainsi qu'à celles de personnes ressources.

Mots clefs : *musée, musique, instruments traditionnels, conservation.*

Abstract :

In Burkina Faso, from the 1990s onwards, new museums were set up which helped to increase and diversify the cultural and tourist offer in the country. The Musée de la Musique Georges Ouédraogo of Ouagadougou is one of them. In order to carry out its missions, one of which was the conservation and enhancement of traditional musical instruments, it undertook the collection of objects from the local communities. What are these objects 20 years after the creation of the museum ? Where do they come from? What are

their conservation conditions ? These are all questions that will lead us to examine the typology of these traditional musical instruments, their provenance and also their conservation conditions. To achieve this, we carried out field surveys. We also drew on the museum's archives as well as those of resource persons.

Keywords : *museum, music, traditional instruments, conservation.*

Introduction

La colonisation a légué au continent africain une pluralité d'institutions parmi lesquelles nous comptons les musées. Ces équipements culturels ont tenté de se développer avec plus ou moins de succès aux lendemains des indépendances. Au Burkina Faso, le Musée national, la première structure de cette nature officiellement créée en 1962 sera suivie par d'autres au fil du temps. En 1990, on dénombrait quatre musées dans le pays. Il s'agissait du Musée national du Burkina Faso créé en 1962, du Musée de Pobé Mengao en 1979, du Musée de la Pétrographie en 1984 et du Musée Belem Yingre ou Musée de la Termitière de Manega en 1987 (Y. Sam, 2022 : 103-104). Mais, à partir des années 1990, l'on assista à la naissance de différents types de musées qui contribuèrent à accroître et à diversifier l'offre culturelle et touristique du pays. Le Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou en fait partie. Ce nouveau musée devait, dans une certaine mesure, contribuer au désengorgement du Musée National du Burkina Faso en se spécialisant dans la conservation et la mise en valeur des instruments de musique traditionnels. Pour ce faire, il a entrepris l'acquisition d'objets auprès des communautés locales pour constituer une collection qui devait l'aider à atteindre ses objectifs. Toutefois, des préoccupations récurrentes reviennent au sujet de la représentativité des différentes communautés du pays et de la conservation des objets ; ce qui suscite la question suivante : quel bilan peut-on établir une vingtaine d'années

après la création du musée pour ce qui est de la provenance des objets et de leurs conditions de conservation ?

Dans le travail suivant, nous nous intéresserons d'une part, à la typologie et à la provenance de ces instruments de musique traditionnels et, d'autre part, aux difficultés afférentes à leur meilleure conservation.

1. Cadre méthodologique

L'élaboration du présent travail est essentiellement basée sur les données bibliographiques et des enquêtes de terrain. La documentation écrite se rapportant au sujet traité est diversifiée. Il s'agit principalement des registres d'inventaire numériques des objets du musée, de certaines archives numériques et audiovisuelles. Nous avons eu accès à ces documents au sein du musée. Il y a aussi des articles scientifiques, des mémoires et rapports se rapportant au Musée de la Musique de même que quelques ouvrages d'ordre général. Ces écrits ont pu être consultés dans des bibliothèques comme celle de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) de Ouagadougou et la Bibliothèque centrale de l'Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. En ce qui concerne les enquêtes de terrain, ils ont consisté en des entretiens avec des professionnels de musée et des personnes ressources. Nous pouvons citer, entre autres, les premiers conservateurs du musée et une partie de leurs collaborateurs, des techniciens dans le domaine de l'audiovisuel, des agents en service au Ministère en charge de la Culture. Des sources exploitées, nous avons procédé à l'identification de toute information susceptible de faire la lumière sur le sujet et sa problématique. Ensuite, des informations rassemblées ont fait l'objet de fiches de lecture organisées en thèmes selon les axes déclinés dans le travail.

Les différents documents ci-dessus cités et l'apport des professionnels de musée ont essentiellement permis d'apporter

des éléments de réponse aux préoccupations liées aux objets du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou.

2. Résultats et discussions

Le travail est articulé autour de deux points essentiels. Le premier expose l'état des connaissances des objets du musée. Le second se focalise sur les conditions de conservation des objets.

2.1. Aperçu des instruments de musique traditionnels du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou

Créé en 1999, le Musée de la Musique de Ouagadougou a été baptisé le samedi 19 décembre 2015 Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou en l'honneur de Georges Ouédraogo¹, un célèbre artiste musicien burkinabé né le 06 février 1947 et mort le 2 février 2012. Cette institution dispose d'une collection hétérogène d'instruments de musique traditionnels qui affiche, dans une certaine mesure, l'identité de nombreuses communautés du pays.

2.1.1. L'évolution des instruments de musique traditionnels et leur typologie

Les objets du musée ont connu une certaine évolution depuis l'ouverture de l'institution. À son inauguration le mercredi 04 août 1999 par le Ministre en charge de la Culture Mahamoudou Ouédraogo, le Musée de la Musique comptait deux catégories d'objets : les uns étaient la propriété du Musée national du Burkina et les autres avaient été acquis au profit du nouveau musée durant l'année 1999. Selon la fiche d'inventaire de l'année 2013, ces derniers étaient au nombre de 81 objets. Ils ont été collectés entre janvier 1999 et avril 1999. Les années suivantes, des missions de collecte organisées à travers le pays ont permis d'enrichir davantage la collection du musée (confère

¹ Chanteur, batteur, Georges Ouédraogo a contribué à faire connaître le patrimoine musical du Burkina Faso.

tableau 1 : évolution des instruments de musique traditionnels au Musée de la Musique).

Tableau 1 : évolution des instruments de musique traditionnels au Musée de la Musique

Années	2000	2013	2017
Nombre d'objets	108	171	236

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou, *Inventaire des collections du musée 2013* et *Fichier d'inventaire des nouvelles acquisitions 2017*

Les premiers objets du Musée de la Musique furent rassemblés essentiellement par le conservateur Parfait Bambara, le directeur du Patrimoine culturel Oumarou Nao accompagnés du technicien de l'audio-visuel Jacob Bamogo.

En l'an 2000, une année après sa création, le Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou disposait de 133 objets. 25 objets appartenaient au Musée National du Burkina Faso et les 108 autres étaient la propriété du Musée de la Musique.

Le dernier inventaire des collections du Musée de la Musique de Ouagadougou datait de l'année 2013. Il faisait état de 225 instruments de musique dont 54 appartenaient au Musée national du Burkina Faso et les 171 autres étaient la propriété du musée lui-même. En 2016, des nouvelles acquisitions furent réalisées au profit du musée (confère le tableau d'évolution des instruments de musique traditionnels du Musée de la Musique). Ces instruments de musique sont répartis en quatre grandes familles selon la classification organologique Sachs/Hornbostel qui, selon certains ethnomusicologues, sont « *faciles à retenir puisque tout un chacun peut observer l'élément qui les fonde* :

la matière sonore² ». On distingue ainsi les aérophones, les cordophones, les idiophones et les membranophones (voir tableau 2 ci-dessous sur la répartition des instruments de musique traditionnels par famille).

Tableau 2 : répartition des instruments de musique traditionnels du Musée de la Musique Georges Ouédraogo par famille³

Familles d'instruments	Aérophones	Cordophones	Idiophones	Membranophones	Total
Nombre	73	40	41	82	236
Pourcentage (%)	30,93	16,95	17,37	34,75	100

Le tableau de répartition révèle que le musée renferme des instruments de musique des quatre grandes familles ; lesquelles remplissent des fonctions différentes et/ou complémentaires. Nous avons ci-dessous quelques échantillons de photographies d'instruments de ces différentes familles :

Photographie 1. Aérophone : cor nuni (M99-01-17)⁴

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de

² Portail ethnomusicologie. (2013). *La classification organologique Sachs/Hornbostel*. [Consulté le 03/04/2018]. <http://www.ethnomusicologie.net/eo3.htm>

³ Tableau réalisé par nous-même à partir de l'analyse des fichiers d'inventaires 2013 et 2017 du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou

⁴ Numéro d'inventaire de l'objet

Ouagadougou, Ouagadougou, juillet 2005

Ce cor nuni a été acquis à 55 000 FCFA à Tissé dans le département de Tchériba situé dans la région du Centre-Ouest du pays. Réalisé à partir d'une corne évidée, il comprend un trou pour moduler. C'est un instrument de communication utilisé par les jeunes pour se transmettre des messages lors des récoltes.

Photographie 2. Cordophone : guitare ou *Koni bissa* (M99-01-39)

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou, Ouagadougou, juillet 2005

Cette guitare est jouée aussi bien par l'homme que la femme durant des fêtes de réjouissances et des funérailles de vieilles personnes chez les Bissa dans la région du Centre-Est. Acquisée à 30 000 FCFA à Bitou/Natinga, elle est constituée de peau, de calabasse, de cuir, de cauri, de métal, de fibres synthétiques, de coton, et de bois.

Photographie 3. Idiophone : balafon bwa (M99-01-60)

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou, Ouagadougou, juillet 2005

Ce balafon bwa a été reçu comme don à Vy dans la région de la Boucle du Mouhoun. Il est utilisé lors de rituels, de fêtes de réjouissances. Il est fait de bois, de calebasse, de textile, de cuir, de papier/bois et de caoutchouc.

Photographie 4. Membranophone : tambour yana (M99-01-21)

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou, Ouagadougou, juillet 2005

Cet instrument est un tambour yana acheté à 200 000 FCFA à Salamboré dans le Centre-Est du pays. Fabriqué à partir de calabasse, de textile, de peau, de matière organique (excréments moutons), de métal et de synthétique, ce tambour est utilisé dans la cour royale pendant les cérémonies et les fêtes de réjouissances.

En dehors de ces échantillons variés, le tableau permet de voir que les instruments de musique de la famille des membranophones sont les plus nombreux. Au nombre de 82, ils représentent plus du $\frac{1}{3}$ de la collection soit 34,75 %. Ils sont suivis successivement des aérophones (30,93 %), des idiophones

(17,37 %) et finalement des cordophones (16,95 %). Cette inégalité provient parfois de la politique inadéquate d'acquisition des instruments au profit du musée. Elle s'explique aussi par les différentes localités parcourues pour la collecte car l'on note l'utilisation courante de certains instruments au détriment d'autres selon les communautés dans le pays (O. Kaboré, 1993 : 83-85).

Le Musée de la Musique a connu une hausse notable de ses objets. Cependant, ils restent modestes au vu des objectifs fixés dès la création de l'institution. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Nous avons, entre autres, l'exiguïté des locaux et le statut particulier du musée. Le bâtiment ayant été conçu pour abriter exclusivement des bureaux sur un site limité, il s'avère difficile aujourd'hui de chercher à l'étendre afin d'avoir de nouveaux espaces pour la conservation d'une collection plus élargie. En outre, le musée reste depuis sa création un service de la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC). De ce fait, il n'a pas d'autonomie qui lui permette d'entreprendre certaines actions à même d'améliorer ses prestations à travers l'acquisition de plus d'objets.

2.1.2. Les modes d'acquisition des objets

Le Musée de la Musique Georges Ouédraogo a ouvert ses portes avec des objets empruntés au Musée national du Burkina Faso et des objets acquis au cours de missions dans quelques régions du pays. Cette collection a vu son nombre augmenter avec le temps. Une analyse des documents d'inventaire de 2013 et de 2017 fait ressortir que la constitution de la collection du musée est essentiellement le résultat d'achats et de dons. Toutefois, des informations font défaut au sujet du mode d'acquisition de certains objets, mettant en exergue les insuffisances liées aux campagnes de collecte des œuvres au profit des musées. Le tableau 3 ci-dessous nous en donne une idée.

Tableau 3 : Modes d'acquisition des objets du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou

Modes d'acquisition des objets	Achats	Dons	Autres ⁵	Total
Nombres d'objets	112	73	51	236

Source : Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou, *Inventaire des collections du musée 2013* et *Fichier d'inventaire des nouvelles acquisitions 2017*

Le tableau des modes d'acquisition des objets du musée permet de voir que la majorité provient d'achats effectués dans le pays. Selon les fichiers d'inventaires de 2013 et de 2017, cela s'est fait auprès de communautés locales et d'artistes professionnels. Les premiers achats effectués entre 1999 et 2001 ont coûté la somme de 1 675 750 FCFA⁶. Il s'agit du prix de revient de 52 objets. Le musée ne dispose d'aucune information sur le prix d'achat des autres. Parmi ces instruments, quelques-uns se détachent particulièrement du lot en raison de leurs montants élevés. Nous avons un tambour en sablier isolé à deux membranes des *Nuni* (M99-01-15)⁷, communauté du Centre-ouest du pays, négocié à 325 000 FCFA. Sacré, il était joué lors de certaines réjouissances. Il y a aussi un tambour des *Yana* (M99-01-21) habitant le Centre-est. Obtenu à 200 000 FCFA, cet instrument était utilisé dans les cérémonies dans la cour royale et lors des fêtes de réjouissances. Pour ce qui est du tambour cylindrique isolé à deux membranes des *Winniè* (M99-01-01), il a été acheté à 150 000 FCFA. Il se jouait lors des rites funéraires des personnes âgées. Les prix les moins élevés sont de 2 500 FCFA. Il ressort des entretiens réalisés avec M. Parfait Bambara, le

⁵ Instruments dont les modes d'acquisition ne sont pas connus. Ils font partie des anciens objets du musée.

⁶ Autour de 2558,39 € (1 euro correspondant à environ 655 FCFA)

⁷ Numéro d'inventaire

premier conservateur du musée de la Musique, que ces montants élevés sont dus à plusieurs facteurs. Nous avons l'urgence de disposer d'objets pour l'inauguration imminente du musée liée à la volonté des collecteurs d'avoir certains instruments de valeur c'est-à-dire authentiques et non fabriqués pour les besoins de la cause. En outre, certaines communautés rechignaient à céder ce type de biens culturels, souvent sacrés, à des étrangers. Et pour le faire, il a fallu parfois des négociations difficiles pour trouver un consensus sur les prix auxquels il fallait ajouter le prix d'animaux à acheter et à sacrifier pour la désacralisation des objets. A cela, il faut ajouter la concurrence étroite des antiquaires à la recherche d'objets rares pour en tirer des profits confortables auprès des touristes occidentaux.

En ce concerne les 41 nouveaux instruments acquis en 2016, leur coût total est estimé à 398 000 FCFA⁸. Ici, les objets les plus chers sont un tambour moaga (MMGO-2017-01-51 (1, 2 et 3)) ainsi qu'un tambourin moaga (MMGO-2017-01-52 (1 et 2)) coûtant chacun 25 000 FCFA. Il y a aussi une guitare traditionnelle peulh (MMGO-2017-01-43) achetée à 22 500 FCFA. L'objet le moins coûteux a une valeur de 2 000 FCFA. Il s'agit d'une flûte dagara utilisée par les enfants en brousse pour communiquer entre eux.

En dehors des instruments de musique traditionnels, le musée est pourvu, en plus d'une médiathèque renfermant une photothèque de près de 344 photographies numériques et analogiques, d'une vidéothèque comptant environ une cinquantaine de films aux formats VHS, CD et DVD. Ces films font voir particulièrement des troupes de danse, des documentaires sur les instruments de musiques et sur la musique traditionnelle (Z. Semdé, 2011 : 22).

⁸ Calculé à partir du *Fichier d'inventaire des nouvelles acquisitions 2017* du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou

2.1.3. La répartition des instruments de musique traditionnels par communauté

Le Burkina Faso, à l'image de la plupart des Etats africains, compte une population bigarrée. Il renferme une soixantaine de groupes ethniques dominés numériquement par les Moose qui représentaient 48,5 % de la population totale du pays en 1991, suivis des Peulh (7,80 %) et des Gulmancé (7,00 %). Les activités économiques traditionnelles tournent essentiellement autour de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat. Trois grandes religions se partagent le pays à savoir les religions traditionnelles, l'islam et le christianisme. A ce niveau, un constat remarquable s'impose : l'expansion des religions révélées entraîne le recul de la religion traditionnelle et du coup, l'abandon ou la destruction d'une partie du patrimoine culturel national. Cela explique parfois la difficulté pour les musées de disposer d'objets provenant de certaines communautés.

De ce fait, les biens culturels conservés par le Musée de la Musique sont loin d'exposer l'ensemble des communautés du pays. Néanmoins, à défaut de les avoir toutes, il faut reconnaître que l'institution a pu réunir des objets issus de l'ensemble des grands groupes linguistiques⁹ du pays : Gur ou Voltaïque, Manden, Ouest Atlantique, Kru, Dogon, Nilo-saharien, Tchadigue (haoussa), Berbère (tamacheq). De plus, toutes les treize régions administratives ont été touchées par les campagnes d'acquisition des objets.

L'analyse des différents fichiers d'inventaire permet d'identifier 28 communautés représentées au sein du musée. La répartition de ces objets par aire d'appartenance se présente de la façon suivante (voir le tableau 4 portant sur la répartition des objets du Musée de la Musique Georges Ouédraogo par communauté).

⁹ Ministère de l'Économie et du Développement Burkina Faso. (2006). *Atlas du Burkina Faso*. Ouagadougou. p. 109

Tableau 4 : répartition des objets du Musée de la Musique Georges Ouédraogo par communauté

N°	Groupes ethniques	Nombre d'objets
1	Birifor	03
2	Bissa	20
3	Bobo	05
4	Bwaba	07
5	Dagara	19
6	Djan	01
7	Fulsé	01
8	Gan	06
9	Gargassa	01
10	Gouin	03
11	Goulmacema	12
12	Haoussa	01
13	Kassena	08
14	Ko	03
15	Lobi	05
16	Marka	01
17	Moose	30
18	Nuni	35
19	Peulh	11
20	Pougouly	01
21	Samogo	01
22	San	01
23	Siamou	02
24	Tamacheq	06
25	Toussian	03
26	Turka	06
27	Winnié	03
28	Yana	09
29	Autres ¹⁰	32
30	Total	236

Source : Tableau réalisé à partir à partir des données des fichiers

¹⁰ Instruments aux origines inconnues et appartenant à des communautés étrangères (Bénin, Iran, Sumatra...)

d'inventaire de 2013 et 2017

Le tableau offre l'opportunité de voir une inégalité au niveau de la représentativité des communautés locales. Les Nuni viennent en tête avec 35 instruments suivis respectivement des Moose (30), des Bissa (20), des Dagara (19), des Goulmacema (12) et des Peulh (11). Les autres communautés ont moins d'une dizaine d'objets ; certaines comme les Pougouly, les San ou les Gargassa n'ont qu'un objet.

Si des efforts ont été faits pour élargir leur nombre, il faut reconnaître que cela reste insuffisant dans la mesure où moins de la moitié de la soixantaine d'ethnies que compte le pays y est représenté. Ce qui ne correspond pas à l'idée ayant soutenu la création du musée qui était de rassembler dans une institution patrimoniale adéquate un échantillon de « *l'ensemble du répertoire des instruments de musique de toutes les aires géoculturelles accompagnés de fiches d'explication*¹¹ ». Cette absence de nombreux groupes ethniques vient de certains faits. Selon Parfait Bambara, le premier conservateur du musée, elle est due à deux causes majeures¹². La première est le refus de certains groupes ethniques de céder leurs biens culturels. A titre d'exemple, il évoque la première tentative d'acquisition d'objets au profit du musée. Cette mission qui se déroula dans le Nord emprunta l'axe Ouagadougou-Kaya-Boussouma. Elle visait à se procurer des *benda* (tambours) de la cour royale de Boussouma. La mission fut un échec malgré l'assurance de contacts préalables qui devaient leur permettre d'obtenir des instruments. Elle se heurta au refus courtois mais catégorique des gardiens des objets. Les gardiens des traditions locales, en dépit des arguments développés par les missionnaires pour justifier le bien-fondé de cette quête, gardaient une grande méfiance à

¹¹ Lettre N° 97-0244/MCC/CAB/DPRP du 21 mars 1997 du Ministre de la Communication et de la Culture au Directeur du Patrimoine Culturel

¹² Nous avons reçu ces explications au cours d'un entretien avec M. Parfait BAMBARA, présentement à la retraite, le vendredi 4 septembre 2015 à Ouagadougou à son domicile

l'égard de l'administration publique qui se manifesta par ce dicton qui leur fut servi : « *J'aime l'éléphant mais, je crains l'éléphant* ». Pour eux, ces objets sacrés appartenaient à la communauté entière. Ils n'en étaient que les conservateurs et ne pouvaient donc les donner ou les vendre à des étrangers qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Cette explication est partagée par les conservateurs du Musée communal du Poni dans le Sud-ouest où l'inégalité de la représentativité des communautés est aussi présente (S. Birba, 2011 : 37).

La seconde cause vient du manque de ressources financières et logistiques qui est une réalité pour tous les musées publics du pays. Au niveau du musée de la Musique, son manque d'autonomie lui est encore plus défavorable pour la mobilisation de moyens adéquats. Il est nécessaire de rappeler que le musée est un service de la Direction du Patrimoine Culturel (DPC). Cela ne lui permet pas de disposer d'un budget propre. De plus, des initiatives menées par les agents allant dans ce sens ont du mal à avoir l'accompagnement de leur département de tutelle¹³. Par ailleurs, le service ne dispose d'aucun moyen roulant destiné à faciliter les campagnes de collecte et autres activités. Ces déficiences empêchent les agents de parcourir les différentes régions du pays pour doter leurs institutions de nouveaux objets, surtout de certaines communautés minoritaires telles que les Karaboro, les Toussian en vue d'accroître et de diversifier leurs collections.

De ces préoccupations se dégage une autre plus fondamentale qui explique en partie les insuffisances évoquées. Il s'agit, à la création du musée, de l'absence d'un Projet Scientifique et Culturel (PSC) qui constitue, à n'en pas douter, le document de référence par excellence de l'institution dont le but est de « *définir la vocation du musée et son développement*¹⁴ ». Aussi, englobe-t-il des préceptes décisifs tels que la politique

¹³ Entretien avec Jean Yves Sawadogo le vendredi 19 septembre 2014

¹⁴ Direction des Musées de France, 2007

d'acquisition des collections, leur conservation, leur mise en valeur, etc. C'est pourquoi l'ICOM, en matière de politique des collections, insiste sur la nécessité d'« adopter et publier une charte concernant l'acquisition, la protection et l'utilisation des collections¹⁵ ».

Cette lacune a été comblée en 2007 avec la rédaction du Projet Scientifique et Culturel 2008-2013. Néanmoins, selon Moctar Sanfo¹⁶, les ressources ont peu suivi pour la mise en œuvre effective du PSC. Il s'agit, par exemple, de l'augmentation du personnel de l'institution ainsi que de son budget pour acquérir du matériel tel que les thermomètres ou hygromètres pour le contrôle quotidien du climat ou d'autres matériels pour la restauration des objets dégradés ; ce qui constitue un handicap qui justifie les nombreuses difficultés qui ont toujours entravé l'essor du musée, notamment en ce qui concerne la gestion de sa collection.

2.2. Les conditions de conservation des instruments de musique traditionnels au Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou

De multiples facteurs entravent plus ou moins la bonne conservation des objets du Musée de la Musique Georges Ouédraogo de Ouagadougou.

2.2.1. Les difficultés posées par la situation géographique du site et le bâtiment

La position géographique du site du musée constitue un facteur préjudiciable à la collection et au bâtiment. Le musée est situé au centre-ville à proximité de voies principales très fréquentées par des véhicules à moteur de tout type. De ce fait, l'édifice et les objets sont soumis à des vibrations régulières et à la fumée.

¹⁵ Conseil international des musées (ICOM), (2017). *Code de déontologie de l'ICOM pour les musées*. Paris : ICOM. p. 9

¹⁶ Moctar Sanfo était le conservateur du Musée de la Musique en 2015. Nous avons eu différents entretiens avec lui en 2015 aux mois d'avril et d'août.

Toute chose nuisible à leur préservation (Y. Sam, 2007 : 17). En outre, le bâtiment occupe pratiquement tout l'espace qui manque de parking pour les travailleurs et pour les visiteurs. Aussi, les véhicules et les engins sont-ils garés pêle-mêle devant l'institution. Cela constitue des facteurs de risques d'incendie et peut empêcher les sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement en cas de sinistre (Z. Yiogo, 2015 : 27). De plus, le site n'ayant pas de clôture, l'accès du musée est à tout-va ; ce qui est loin d'être un avantage pour la protection efficace des objets et des agents du service en cas de manifestations socio-politiques violentes. Rappelons que le musée est à proximité d'établissements scolaires tels que le Lycée Nelson Mandela, le Lycée municipal de Paspanga et du grand marché de Ouagadougou.

Le bâtiment abritant le musée constitue en lui-même une œuvre architecturale atypique dont il convient de prendre soin en vue de sa transmission aux générations futures en raison de son originalité et de sa rareté dans la capitale. Construit en matériaux locaux (briques de terre compactées et stabilisées), les différentes rénovations du bâtiment ont permis d'améliorer sa durabilité et ses performances. Toutefois, des problèmes se posent toujours au niveau des salles. Parmi ceux-ci, nous pouvons évoquer leur exigüité et les grandes chaleurs ou fraîcheurs qui s'en dégagent pendant certaines périodes de l'année. Il faut signaler aussi que les eaux de pluie arrivaient parfois à s'infiltrer à partir de la toiture du bâtiment. Nos séjours répétés sur le terrain ont confirmé cet état de fait¹⁷. Une pareille situation ne favorise pas une conservation appropriée des objets étant donné que la plupart a été confectionnée à partir de matières organiques. En effet, une analyse des données des Registres d'inventaire offre l'opportunité de voir que la majorité des objets a été réalisée à partir de matières organiques. Il s'agit de matières animales telles que les peaux et les boyaux

¹⁷ Nous fréquentons régulièrement ce musée depuis l'année 2004. Nos recherches pour notre mémoire de Master en Gestion du patrimoine culturel de l'Université Senghor d'Alexandrie portaient sur ce musée et le Musée National du Burkina Faso.

d'animaux de même que des espèces végétales comme le bois, le coton. Les changements brusques de températures et l'écart thermique journalier important sont généralement des facteurs altérageux naturels favorables à la détérioration rapide des objets.

De nos jours, certains objets se sont davantage abîmés pendant que d'autres entament leur dégradation. Cette situation déplorable vient en partie des différents déménagements des collections du musée vers de nouveaux locaux en vue de la réfection du bâtiment. La première a eu lieu avant l'ouverture du musée entre 1997 et 1999. Quant à la deuxième, elle se déroula de 2003 à 2005. La dernière réfection était prévue pour durer 18 mois¹⁸. Les travaux ont débuté en 2008 et devaient prendre fin en janvier 2010. Pour des raisons financières, entre autres, ils ont traîné en longueur et ce n'est finalement qu'au dernier trimestre 2013 que le bâtiment a pu de nouveau être occupé. Ce changement temporaire de local a causé des dommages à la collection et aux activités du musée. Le nouveau site avait de nombreuses lacunes et non des moindres pour accueillir un quelconque service d'ordre public. Des structures de l'État (Ministère de la Justice et Ministère de la Promotion de la Femme) y avaient élu domicile en un certain moment mais avaient déménagé rapidement en raison de la mauvaise qualité du bâtiment. La construction n'était pas très ancienne mais elle se délabrait rapidement : nombreuses fissures et fuites d'eau, toilettes régulièrement en panne, accès difficile. En outre, le site était excentré, élément défavorable à la visibilité du musée qui avait déjà du mal à recevoir des visiteurs.

Nous avons, au cours de cette période, souvent visité le musée et échangé avec une partie du personnel¹⁹. Inutile de dire que les

¹⁸ **Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.** (Sd). *Rénovation du Musée de la Musique de Ouagadougou.* p. 6

¹⁹ De ces difficultés et des échanges avec le conservateur Jean-Paul Koudougou naquit l'idée de la création d'une Association des Amis du Musée de la Musique de Ouagadougou. C'est là que se tinrent les différentes réunions qui aboutirent à la mise en place de cette Association dont la reconnaissance officielle intervint en 2013 avec l'obtention de son récépissé. Nous sommes le président de ladite Association.

travailleurs s'interrogeaient et se plaignaient de cette situation incompréhensible. En effet, pourquoi les envoyer dans un lieu complètement inadapté à leur confort, à leurs activités et à la sécurité des objets du musée alors que les autres services publics le fuyaient ? Question restée, bien entendu, sans réponse !

De plus, les différents déplacements de la collection avaient été menés dans de mauvaises conditions comme nous l'expliquait plus tard un professionnel de musée : beaucoup de précipitation, véhicules inadaptés pour le transport, manque de matériels pour un conditionnement convenable des objets, etc.

Ainsi, le retour de ces biens culturels dans leur local d'origine remis à neuf fut une occasion de relancer les activités du musée et de faire le point de l'état des *musealia* ou des objets du musée. L'on constata que certains objets avaient été endommagés, et pire, comme le souligna l'inventaire, des objets demeurèrent introuvables. L'inventaire de 2017 fait état de 14 objets non retrouvés parmi les anciens de la collection. De ce constat découlent des questions : sont-ils toujours au musée ou sont-ils perdus ? Seul un récolement et surtout un chantier des collections en bonne et due forme permettra de le savoir. C'est un travail important mais il reste difficile pour le musée puisqu'il manque de ressources matérielles et financières.

2.2.2. L'insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles

La question des ressources humaines se pose avec acuité dans la plupart des musées africains. C'est pourquoi, l'UNESCO a fait de la formation de leurs personnels une de ses grandes priorités (L. Geoffrey, 1987 : 220) et décidé de contribuer à la création de centres de formation en Afrique. C'est le cas de celui de Jos au Nigeria qui ouvrit ses portes en 1963. Au Burkina Faso, l'on note généralement une insuffisance des agents de musées en qualité et en quantité. Le Musée de la Musique n'échappe pas à cette coutume qui constitue un frein majeur à l'atteinte de ses objectifs

principaux dont l'un est, selon le directeur du patrimoine culturel Oumarou Nao, la « *conservation de notre patrimoine matériel et immatériel*²⁰ ». Il est reconnu dans le domaine du patrimoine culturel que la qualification des hommes demeure un élément fondamental pour la conservation et la mise en valeur adéquates des biens culturels. C'est quelque peu dans ce sens qu'un adage des années 1970 disait ceci : « *Un mauvais réparateur peut détruire un objet par mois. Un mauvais conservateur peut détruire une collection entière en un an* ». Aussi, l'État avait-il fait l'effort de créer en 2005, au sein de l'École nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), une filière consacrée aux métiers de la Culture appelée « *Action culturelle et Muséologie* » pour résorber, un tant soit peu, la question du personnel des institutions culturelles au Burkina Faso²¹. Mais cette dernière reste toujours posée.

Ainsi, en 2007, le Projet scientifique et culturel du Musée de la Musique de Ouagadougou faisait état de quatre (04) agents de l'État, de deux bénévoles (02) et d'un gardien (01) de nuit. Sur les quatre agents fonctionnaires, trois d'entre eux n'avaient reçu aucune formation dans le domaine des musées²². En 2015, la situation avait quelque peu évolué positivement selon le conservateur Moctar Sanfo. Il y avait huit personnes composées d'un conservateur-restaurateur responsable du musée, d'un conseiller des affaires culturelles chargé de la logistique, de cinq guides-animateurs de musées et d'une institutrice certifiée jouant le rôle de régisseur. Il manquait toujours des profils importants tels que des techniciens supérieurs de musées, des assistants des affaires culturelles ou des techniciens de tourisme qui auraient pu améliorer la qualité des prestations de

²⁰ Extrait du discours du Dr Oumarou Nao, Directeur du Patrimoine culturel, à l'ouverture du Musée de la Musique de Ouagadougou le 04 août 1999

²¹ **Ministère de la Culture et du Tourisme.** (2009). *Politique Nationale de la Culture (PNC)*. Ouagadougou. p. 20

²² **Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication Burkina Faso.** (2007). *Projet scientifique et culturel 2008-2013*. Ouagadougou : Musée de la Musique de Ouagadougou. p. 10

l'institution²³. Ce personnel se démenait pour jouer son rôle et celui des agents manquants pour éviter un blocage de leurs travaux. Une autre préoccupation demeure l'évolution en dent de scie de l'effectif de ce personnel à cause de l'admission des fonctionnaires à des concours professionnels et aux affectations liées à des convenances personnelles. Ces faits ralentissent généralement les activités de l'institution étant donné que le remplacement des partants par de nouveaux agents prend du temps pour des raisons administratives ou pour insuffisance de personnel. De plus, il est nécessaire de signaler que par le passé, certains fonctionnaires ayant terminé leur formation firent des pieds et des mains pour se faire affecter dans d'autres institutions au détriment des musées qui, apparemment, n'offraient pas d'opportunités réelles pour leur carrière professionnelle²⁴. Une telle situation provoquait, à n'en pas douter, une instabilité qui ne profitait pas au musée et n'encourageait pas quelquefois certains travailleurs à leurs tâches, surtout que les conditions de travail étaient difficiles.

En réalité, si la survie du musée dépend en grande partie de la qualité du personnel, son essor est lié aux moyens matériels et financiers dont il dispose pour accomplir ses différentes missions. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les campagnes de collecte des objets et leur conservation, les expositions, la restauration des objets dégradés. A cela, il faut ajouter les équipements spécifiques à ce musée spécialisé dans les instruments de musique traditionnels tels que des dispositifs d'enregistrement et d'écoute adéquats mais aussi des matériels de conservation comme des armoires adaptées, des purificateurs d'air, des humidificateurs et déshumidificateurs, des désinsectiseurs, etc. En outre, des moyens roulants sont nécessaires en vue de mener, sans grande entrave, les collectes à travers le pays dans le but de toucher toutes les communautés.

²³ Entretien avec le conservateur Moctar Sanfo le 03/04/2015

²⁴ Propos du conservateur Jean Yves Sawadogo en septembre 2014 et constat sur le terrain au cours de nos enquêtes au cours de la même année.

La mise à disposition de ces différentes ressources précitées peut permettre au musée d'avoir de la visibilité en jouant pleinement son rôle. Toutefois, leur manque s'est toujours, plus ou moins, fait sentir. Ce phénomène global touche la plupart des institutions de cette nature car elles ne représentent pas une grande priorité pour le pays qui reste confronté à de nombreux défis essentiels liés à la santé, à l'alimentation, l'éducation. Du reste, le Ministère en charge de la Culture a toujours eu un budget faible par rapport au budget national²⁵ : environ 0,3 %. Cela a inévitablement des effets négatifs sur le financement des institutions culturelles. Et les musées en font parfois les frais. Ce fait était beaucoup plus remarquable au Musée de la Musique Georges Ouédraogo en raison de son statut ambivalent comme nous le soulignons plus haut. Avant 2010, ce musée dépendait à la fois du Musée National du Burkina Faso et de la Direction du Patrimoine culturel d'où les difficultés de budget car chaque département rejetait la dotation en ressources nécessaires du musée de la Musique sur l'autre. À partir de 2010, la réorganisation du Ministère en charge de la Culture fit du musée un service à part entière de la Direction générale du Patrimoine culturel (DGPC) (Z. Yiogo, 2015 : 17). Et il n'avait toujours pas de budget de fonctionnement.

En somme, une conjugaison d'éléments humains et naturels empêche le Musée de la Musique Georges Ouédraogo de jouer pleinement son rôle de conservation et de mise en valeur des instruments de musique traditionnels du pays. Cette situation ne participe pas à une connaissance appropriée des communautés nationales par le biais d'une partie capitale de leurs productions artistiques.

Conclusion

Le Musée de la Musique Georges Ouédraogo a été créé en 1999.

²⁵ Ministère de la Culture et du Tourisme. *Ibid.* p. 25

Il avait pour objectif de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d'un pan du patrimoine culturel des peuples du Burkina Faso, en l'occurrence la musique et les instruments traditionnels de musique. Au cours des deux premières décennies de son existence, il a pu réunir de nombreux biens culturels provenant d'achats et de dons. Cependant, il faut noter que la collection du musée se caractérise par une inégalité dans la représentativité des différentes communautés du pays. L'importance de ce patrimoine ne souffre pas de débat dans la mesure où ses éléments constituent des témoignages du savoir et du savoir-faire de plusieurs groupes ethniques d'où la nécessité d'œuvrer à leur conservation adéquate. Cela reste parfois difficile en raison des difficultés diverses que rencontre le musée. Nous avons par exemple l'insuffisance du personnel en quantité et parfois en qualité, le manque de moyens financiers et de matériels pour enrichir davantage la collection et pour une conservation et une mise en valeur idoine des objets. Une telle situation explique l'absence d'échantillons de biens culturels de certains groupes ethniques au sein du musée, les risques sérieux de dégradation plus ou moins rapide des objets. Et ce, en dépit du soutien de certains partenaires tels que le Groupe des Retraités et Éducateurs sans Frontière (GREF), l'Ambassade de France au Burkina Faso qui ont permis au musée de bénéficier de formation pour certains agents, d'équipement divers.

Ces interventions extérieures, bien qu'elles restent limitées, facilitent parfois les activités du musée. Toute chose qui lui permet d'accroître sa visibilité et de renforcer ses offres culturelles, éducatives et économiques dans la commune de Ouagadougou au profit des touristes, du monde de l'enseignement et de la recherche. Partant de ce constat, il reste important que le personnel continue à fournir des efforts en vue de la numérisation complète de la collection, d'un appel pressant aux chercheurs pour aider à mieux documenter les objets dans le

but de monter des expositions attrayantes et utiles à une meilleure connaissance des peuples du Burkina Faso.

Sources et bibliographie

Sources orales

	Nom et prénom (s)	Sexe	Fonction ou statut	Date de l'entretien	Lieu de l'entretien
1	BAMBARA Parfait	M	Conservateur de musée à la retraite	Septembre 2015	Ouagadougou
2	KOUDOUGOU Jean-Paul	M	Conservateur de musée	Mars 2018	Ouagadougou
3	NAO Oumarou	M	Enseignant-chercheur, ancien Directeur du Patrimoine culturel	Novembre 2021	Dakar
4	SANFO Moctar	M	Conservateur de musée	Août 2015	Ouagadougou
5	SAWADOGO Jean Yves	M	Conservateur de musée	Septembre 2014	Ouagadougou

Bibliographie

BIRBA S. (2011). *Contribution du Musée du Poni à la connaissance de la culture des peuples du rameau lobi*. Ouagadougou : ENAM. 60 p.

Conseil International des Musées (ICOM). (2017). *Code de déontologie de l'ICOM pour les musées*. Paris : ICOM. 49 p.

NAO O. (1999). Discours lors de l'ouverture du Musée de la Musique de Ouagadougou le 04 août 1999. Ouagadougou. 2 p.

GEOFFREY L. (1987). Pourquoi former du personnel de musée ? *Museum : la formation professionnelle*, N° 156. Paris : UNESCO. p. 219-220

KABORÉ O. (1993). Les traditions musicales du Burkina Faso. *Découvertes du Burkina*. Paris : Sépia. p. 79-96

Ministère de la Communication et de la Culture. (1997). Lettre N° 97-0244/MCC/CAB/DPRP du 21 mars 1997 portant sur l'ouverture d'un musée des instruments de musique. Ouagadougou. 1 p.

Ministère de l'Économie et du Développement Burkina Faso. (2006). *Atlas du Burkina Faso*. Ouagadougou. 212 p.

Ministère de la Culture et du Tourisme. (2009). *Politique Nationale de la Culture (PNC)*. Ouagadougou. 56 p.

Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication Burkina Faso. (2007). *Projet scientifique et culturel 2008-2013*. Ouagadougou : Musée de la Musique de Ouagadougou. 45 p.

Musée de la Musique de Ouagadougou. (2015). *Inventaire des collections du musée 2013*

SAM Y. (2007). *Musée et sensibilisation des élèves au patrimoine culturel à Ouagadougou (Burkina Faso) : les cas du Musée national et du Musée de la Musique*. Alexandrie : Université Senghor d'Alexandrie. 73 p.

SEMDÉ Z. (2011). *La contribution des musées à la connaissance des instruments et de la musique traditionnels du Burkina Faso : cas du Musée de la Musique de Ouagadougou*. Ouagadougou : ENAM. 66 p.

YIOGO Z. (2015). *Mesures de sécurité et sûreté dans les musées au Burkina Faso : le cas du Musée de la Musique de Ouagadougou*. Ouagadougou : ENAM. 60 p.

Webographie

Portail ethnomusicologie. (2013). *La classification organologique Sachs/Hornbostel*. [Consulté le 03/04/2018]. <http://www.ethnomusicologie.net/eo3.htm>

West African Museums Programme. (2000). *Répertoire des musées de l'Afrique de l'Ouest*. 222 p. [Consulté le 24/11/2015]. www.ouaga-musedelamusique.blogspot.com

LA REINTEGRATION DES MIGRANTES DE RETOUR DANS LE DEPARTEMENT DE KANTCHE : ENTRE ECHEC ET REUSSITE SOCIALE

YAHAYA BADAMASSI

Chercheur indépendant, Zinder- Niger

yahayabadamassi@gmail.com

Résumé :

Pays sahélien, le Niger constitue à la fois un pays de transit et d'origine pour la migration. Dans la région de Zinder, le département de Kantché est fortement touché par la question migratoire due à plusieurs facteurs. Bien que de nombreux défis soient identifiés, peu d'études scientifiques abordent clairement la dimension de la réintégration des migrantes de retour dans le cadre des opérations de refoulement. En s'appuyant sur une analyse des données empiriques collectées à travers des entretiens individuels, cet article se propose de démontrer les difficultés de réintégration des migrantes de retour suite aux vagues de refoulement opérées par leurs pays de destination. L'analyse montre également les facteurs de succès et d'échec et les perceptions de la communauté vis-à-vis de migrantes de retour. Il ressort des résultats de cette recherche que, les migrantes ont le soutien des membres de la famille lors de la prise de décision de migrer. Cependant, les résultats montrent également qu'à Kantché, la conscience collective attribue au phénomène migratoire plusieurs impressions en fonction du rôle joué par les migrantes. Ces marques font tantôt l'éloge du phénomène, tantôt de son dénigrement, ce qui pose souvent un problème de la réintégration des migrantes une fois de retour dans leurs communautés.

Mots clés : *réintégration, migrantes de retour, perception*

Abstract:

Niger is a sahelian country which is both a transit and origin country for migration. In Zinder region, the department of Kantché is strongly affected by the migration issue due to several factors. Although numerous challenges have been identified, few scientific studies clearly address the reintegration of returning migrants in the context of refoulement operations. Based on an analysis of empirical data collected through individual interviews, this article

sets out to demonstrate the reintegration difficulties following waves of refoulement by their countries of destination. The analysis also outlined the success and failure factors and the community's perceptions of returning. The results of this research show that migrant women have the support of family members when making the decision to migrate. However, the results also show that in Kantché, the collective consciousness attributes several impressions to the phenomenon of migration depending on the role played by the migrant women. These marks sometimes praise the phenomenon, sometimes denigrating it, which often poses a problem for the reintegration of migrants back into their communities.

Key words: *reintegration, returned migrants, perception*

Introduction

En fin de l'année 2013, l'Etat du Niger et le gouvernement Algérien ont signé un accord qui prévoit le rapatriement des Nigériens en situation irrégulière en Algérie. Cet accord a occasionné le refoulement de plusieurs milliers de Nigériens (hommes et femmes). Mais, les données collectées lors de l'enquête du terrain ont permis de constater que malgré cet accord, les femmes de Kantché s'entêtent et continuent toujours à migrer vers l'Algérie. Les départs et les retours vers ce pays sont onéreux et dangereux du fait de la distance et de l'insécurité liée à la traversée du désert. Les vagues de refoulement ont occasionné des pertes immenses pour les migrants-es car, ils / elles n'ont pas eu le temps nécessaire de rassembler leurs effets. Ce qui fait qu'une fois retourné au bercail, certains ont un sentiment de honte d'avoir échoué au moment où d'autres ont réussi. Il faut aussi souligner que le refoulement des migrants-es a comme conséquence sur la terre d'origine le cycle d'endettement car beaucoup de migrants-es ont été rapatriés sans avoir épongé leur dette. C'est au regard de tous ces facteurs que la réintégration des migrantes de retour dans le département de Kantché est analysée en termes de facteurs de succès et ou d'échec et surtout la perception de la communauté vis-à-vis de ces migrantes de retour.

1. Problématique

Au Niger, la question de la migration refait surface dans les débats animés par les hommes politiques, les acteurs du développement et même les chercheurs, tous s'y intéressent au phénomène migratoire. Dans le département de Kantché, les migrantes ont la plupart l'accord tacite ou explicite des membres de leurs familles même si souvent les femmes quittent sans informer leurs maris. Plusieurs études dont celle de Oumarou H. (2016) ont ressorti les raisons pour lesquelles les femmes du département de Kantché migrent. Celles-ci sont multiples et fortement interconnectées et relèvent de plusieurs déterminants qualifiés de facteurs répulsifs (Ammassari, 2004). Ce dernier varie selon le temps et en fonction des raisons des individus. Cependant, la question de réintégration des migrantes dans leurs communautés semble être occultée par les recherches sociologiques actuelles. Pourtant, celles-ci sont diversement perçues selon que la migrante soit riche ou pauvre. C'est pourquoi, cette recherche vise à analyser les difficultés et les facilités en termes de réintégration des migrantes retournées dans le département de Kantché au Niger.

2. Hypothèses

2.1. *Hypothèse principale de recherche*

- Les difficultés de la réintégration des migrantes sont connues et analysées.

2.2. *Hypothèse secondaires*

- Les effets psychologique, physique et sanitaire de refoulement sur les migrantes sont identifiés ;
- La perception des migrantes et les impacts de la migration sur les autres membres de votre famille sont analysés.

2.3. Objectif principal de la recherche

- Identifier les difficultés de la réintégration des migrantes dans le département de Kantché.

2.4. Objectifs spécifiques

- Analyser les effets psychologique, physique et sanitaire de refoulement sur les migrantes ;
- Identifier la perception des migrantes et les impacts de la migration sur les autres membres.

3. Méthodologie

La méthodologie de cette recherche est axée essentiellement sur l'approche qualitative. Dans le cadre de cette recherche, la technique utilisée est la réalisation des vingt (20) entretiens individuels. Cette approche qui constitue la phase du terrain proprement dite de la recherche, est précédée de la recherche documentaire.

3.1. Population à l'étude

La population de cette étude est l'ensemble des vingt (20) migrantes susceptibles de fournir des informations fiables sur leurs parcours migratoires au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie et Lybie) et qui sont soit retournées volontairement ou refoulées par les autorités des pays de destination.

3.2. Méthodologie de ciblage

Dans le cadre de cette étude, l'échantillonnage a été effectué selon la méthode du choix raisonné. Ainsi les migrantes ciblées pour l'entretien sont au nombre vingt (20) qui sont essentiellement des migrantes issues des cinq communes du département de Kantché (Dan Barto, Kourni, Tsaouni, et Kantché et Matameye).

3.3. Méthodologie de collecte des données

Il s'agit d'une étude qualitative car elle est essentiellement basée sur des entretiens des migrantes. Dans le cadre de cette recherche, l'outil de collecte utilisé est le guide d'entretien. Pour la mission terrain, un enquêteur et un assistant ont été engagés. Un enregistreur a été subséquemment utilisé pour une restitution quasi exhaustive et fidèle des informations recueillies auprès des groupes cibles.

3.4. Analyse des entretiens

Les données qualitatives ont été assujetties à une analyse de contenu. Les données collectées dans les supports audio sont transcrites et mises sur un support numérique (version word) afin de faciliter cette tâche. Dans le cadre précis de l'analyse des données qualitatives recueillies sur le terrain d'enquête, nous avons dégagé d'abord les idées principales, les passages les plus expressifs, les affirmations les plus évocatrices des enquêtés et ensuite regroupé en thèmes des idées semblables visant nos hypothèses et objectifs. La procédure comprend généralement la transformation d'un discours oral en texte, puis la construction d'un instrument d'analyse pour étudier la signification des propos.

3.5. Cadre théorique de référence de l'étude

Le cadre théorique de cette étude s'inspire des travaux de certains théoriciens sur les représentations sociales (Durkheim, 1999 ; Negura, 2017). Plusieurs recherches sur le phénomène migratoire se focalisent de plus en plus sur les représentations sociales. Beaucoup les considèrent comme facteurs répulsifs. La pertinence de certaines théories pour modéliser à grande échelle les mouvements de population est souvent dubitative dans la compréhension des dynamiques migratoires pour des cas particuliers (Negura, 2017). Les régions où l'émigration était très forte ne sont pas toujours les régions les plus sinistrées

économiquement ou écologiquement (Quiminal, 1991). D'autres phénomènes peuvent également expliquer la situation notamment en resituant les phénomènes migratoires dans un champ avec des représentations sociales qui influencent les attitudes et le comportement des individus. C'est pourquoi d'ailleurs, les recherches sociologiques actuelles qui s'intéressent à l'environnement économique examinent aussi l'influence des représentations sociales sur la décision d'émigrer. Negura (2017) souligne, en ce sens que, la pratique migratoire d'une population, dès lors qu'elle s'est élaborée sur un temps plus ou moins long, s'inscrit dans le système des institutions et des représentations sociales. Pour beaucoup de sociétés, cette pratique est adoptée selon les contextes en fonction des contraintes historiques ou économiques. Mais elle s'entretient et se consolide en des composantes essentielles de l'organisation sociale. De ce point de vue, la migration est alors appréhendée comme un comportement intégré à un système de valeur et un mode de vie spécifique. La substance de données collectées auprès des hommes et des femmes ont permis de ressortir que les représentations sociales construites autour de « Bidaa »¹ ont bien une influence significative sur le comportement individuel dans cette société.

Dans cette localité, les représentations sociales font partie des éléments de la socialisation qui créent du coup un « mythe », dans l'imaginaire collectif autour du phénomène de la migration. Ces idées ou savoirs locaux conditionnent la décision de l'émigrée. Dans cette perspective, la tendance de Sayad (1999), qui soutient que la migration est un fait collectif et que certaines conditions sociales peuvent influencer l'émigration, convient parfaitement à ce cadre d'analyse.

La première idée fait en effet, de la migration une des principales conditions qui détermine l'existence d'un village. La deuxième idée tout en appuyant la première, précise ensuite que la

¹ Recherche d'une vie meilleure

migration permet à l'individu de prendre entièrement en charge le besoin exprimé par le ménage. Dans ce paramètre, on constate la promotion d'idées favorables à l'émergence d'un tel phénomène. C'est pourquoi, certains hommes ne trouvent aucun inconvénient dans les tentatives pourtant « périlleuses » de l'aventure par leur femme. Ces dernières sont souvent mal perçues une fois de retour et elles ont du mal à réintégrer dans leur communauté.

4. Réintégration dans la communauté

4.1. Soutien ou opposition des membres de la famille lors de la prise de décision de migrer

La prise de décision avant le départ est une conjugaison d'efforts et de concertation avec la famille d'origine. La migration s'inscrit en ce sens dans un système de l'interdépendance mutuelle. Ce système dans lequel s'inscrit cette migration permet de corroborer une des principales contributions de la théorie de la nouvelle économie de la migration. La famille d'origine joue un rôle important, en tant qu'unité sociale, au processus de la prise de décision de migration (Favereau, 1986). La concertation avec la famille s'explique dans la mesure où les migrations vers certains pays convoités par les femmes, sont risquées, lointaines et coûteuses et ne se décident sans doute pas aussi facilement. C'est pourquoi, la prise de décision est assujettie à des pourparlers, notamment avec l'entourage proche de la femme migrante. C'est dans cette logique que cette enquêtée souligne :

D'abord, j'ai eu l'accord de mon mari qui dans un premier n'a pas voulu me laisser partir mais après une discussion je suis parvenu à le convaincre et il m'a donné son accord au regard de la pertinence des arguments que j'ai développées. Il sait qu'il n'a pas les moyens de nous prendre en charge, va-t-on rester

mourir ? Absolument Non, c'est donc le motif principal. Mon père aussi a accepté comme ma mère est décédée.

(X, âgé de 47 ans, de nationalité Nigérienne, entretien réalisé le 8/06/2024)

Abordant dans le même sens, une autre enquêtée précise en soulignant :

Avant notre départ, même notre mari n'était pas du tout partant mais comme ma coépouse et moi, nous l'avions influencé, il a décidé de partir car il n'a pas de choix en tant que chef de ménage. De l'autre côté, mes parents l'ont dit d'obéir aux ordres
(X, âgé de 24 ans, de nationalité Nigérienne, entretien réalisé le 9/06/2024)

Si les femmes construisent individuellement leur projet, celui-ci reste encadré et soumis au contexte familial et aux normes et hiérarchies qui le régissent. Ainsi, lorsqu'une femme décide de partir, elle doit normalement obtenir l'autorisation et la bénédiction de sa famille d'origine et/ou de son mari : du point de vue symbolique, cette autorisation constitue l'une des garanties de la réussite du voyage.

Par contre une autre enquêtée s'est abstenue de publier sa décision à qui que ça soit même pas son mari renchérit-elle en ces termes :

Quand je quittais le pays, je n'avais informé aucun membre de ma famille. Même pas mon mari, parce que tout simplement, je savais que s'ils étaient au courant, ils allaient s'opposer à mon projet et tenter de me dissuader de partir.

(X, âgé de 30 ans, de nationalité Nigérienne, entretien réalisé le 11/06/2024)

La décision d'émigrer ne relève donc pas dans certains cas de la seule candidate à la migration. Cette dernière est considérée en fait aujourd'hui comme un membre d'un ménage dont le premier objectif est de se mettre à l'abri du risque sécuritaire et financier à l'intérieur d'une société dont l'architecture institutionnelle limite sévèrement l'éventail des choix individuels possibles.

4.2. L'intégration des migrants-es de retour

La question de réintégration signifie le choix de retourner chez soi et revenir de nouveau dans une dimension d'engagement malgré les contraintes en s'inscrivant dans ce que Streiff Fénart (2020) qualifie des « mobilités d'opportunités ». Les différents témoignages nous montrent comment certaines migrantes s'intègrent dans la société :

Difficilement parce que jusqu'à présent, depuis que je suis de retour, je n'exerce aucune activité.

(X, âgée de 23 ans, de nationalité Nigérienne, entretien réalisé le 13/06/2024)

Maintenant j'arrive à me réintégrer parce que j'ai pu construire ma propre maison ici à Dan Barto. J'entretiens des bonnes relations avec les gens ; ça n'est pas comme avant où je n'avais rien. Dieu Merci, je n'ai pas de problème avec qui que ça soit et j'exerce mon commerce sans aucune difficultés.

(X, âgé de 48 ans, de nationalité Nigérienne, entretien réalisé le 8/06/2024)

On comprend alors que si certaines migrantes arrivent à s'insérer dans la vie socioéconomique, d'autres n'arrivent pas à cause de la mauvaise perception que les gens ont d'elles.

4.3. Perception des migrantes-es et impacts de la migration sur les autres membres de votre famille

La question de la perception de la migration par les communautés dans le département de Kantché demeure ambivalente en ce sens qu'elle revêt un caractère d'incertitudes et d'espoirs à la fois. Elle représente des défis et d'opportunités perçues comme une possibilité d'améliorer les conditions pour être un mieux-être. Cependant, elle est perçue pour d'autres comme une perte de temps et des ressources financières. Les propos de cette migrante ressortissante de la commune de Kourni expliquent ce point de vue :

Je peux dire que la considération est positive. Et surtout, j'ai l'impression que le regard des gens à changer envers moi. Après ce voyage, vraiment j'ai l'impression qu'on me considère mieux. Mes frères me regardent d'un tout autre œil. J'ai l'impression qu'ils me respectent plus.

(X, âgé de 28 ans, entretien réalisé le 12/06/2024)

Une autre migrante abonde dans le même sens en soutenant que :

Quand vous êtes migrantes et que vous avez la malchance de revenir sans avoir rien pu réaliser, vous êtes vu presque comme une incapable. Mais comme on le dit, chacun sa chance. Si moi je suis partie et que ça n'a pas marché pour moi, ce n'est pas pour ça que ça ne va pas marcher pour les autres. Chacun a ses objectifs, il y en a qui tiennent à leurs objectifs, il y en a par contre qui abandonnent à la moindre difficulté. Contrairement aux autres migrantes, moi je ne me laisse pas abattre et mon travail me donne un peu de dignité.

(X, âgé de 30 ans, entretien réalisé le 11/06/2024)

D'autres affirment qu'elles sont mal perçues et c'est le cas d'une migrante de la commune de Dan Barto dans le département de Matameye qui affirme que :

Parmi les migrantes, il y a qui ont eu à poser des actes souvent délictueux ou qui ont un mauvais comportement. À cause de ça, les gens pensent que tous sont pareils. Ils pensent à la limite, que toutes les migrantes sont des « bordelles » ou sont des mauvaises personnes.

(X, âgé de 47 ans, entretien réalisé le 9/06/2024)

Par contre, les propos de cette migrante montrent à suffisance que les avis sont diversement interprétés s'agissant des expériences et des leçons tirées par les migrantes.

Ce voyage m'a été très bénéfique parce que j'ai gagné en maturité et désormais, je ne compte sur personne pour me prendre en charge. J'ai pris conscience qu'il fallait savoir se débrouiller soi-même. Je pense que les gens me voient

désormais comme une adulte que je suis véritablement devenue. Je me rappelle de la première fois que j'ai parlé arabe devant ma mère. Elle était tellement fière de moi. Aujourd'hui, je ne crains aucunement de retourner en Algérie.

(X, âgé de 36 ans, entretien réalisé le 10/06/2024)

Au regard des conditions dans lesquelles les migrantes de retour se retrouvent, la communauté a aussi un droit de regard afin de porter son appréciation.

5. Perceptions de la communauté concernant le nexus migration et réussite sociale

5.1. Facteurs de succès de la migration et source d'inspiration

Pour les migrantes, cette migration leur permet de se prendre en charge et de participer activement à la vie de la communauté en soutenant les familles et en investissant dans plusieurs secteurs. Même si toutes les migrantes ne remplissent pas ces combinaisons d'actions, elles jouissent néanmoins de conditions de vie relativement acceptables. Mais, ce degré de satisfaction permet-il aux migrantes de lui attribuer un cachet particulier ? Les propos de certaines migrantes corroborent ce point de vue :

Je pense que ce sont les gestes que le migrant fait. Pendant mon séjour en Algérie, chaque fois que j'envoyais quelque chose au village, j'essayais de n'oublier personne. Il y a aussi les réalisations que la migrante fait. Chez nous, ces réalisations se résument à acheter des animaux. Surtout des bœufs, chèvres et moutons, plus vous avez d'animaux, plus vous êtes très bien considérée.

(X, âgé de 36 ans, entretien réalisé le 10/06/2024)

Dans la même logique, une autre migrante abonde en ce sens :
Un des signes que la migrante a réussi, est de revenir avec de l'argent ou elle achète quelques choses. Mon cas est illustratif parce que, j'ai acheté une maison et un champ et j'ai un fonds de commerce propre. Tout cela constitue des indicateurs de la réussite sociale d'un migrant.

(X, âgé de 48 ans, entretien réalisé le 8/06/2024)

On comprend alors qu'à travers les nouvelles activités commerciales ou agricoles entreprennent par certaines migrantes retournées du Maghreb, qu'il y a d'autres qui ont investi pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. En effet, la migrante peut acheter une parcelle ou un champ et très souvent certaines migrantes payent le trousseau de mariage de leurs filles qui coutent cher.

A Kantché, la conscience collective attribue au phénomène migratoire plusieurs impressions en fonction du rôle joué par les migrantes. Ces marques font tantôt l'éloge du phénomène, tantôt de son dénigrement. Les données ci-dessus font état des différentes marques de considération, qui sont attribuées au phénomène de la migration dans le département de Kantché. Ces résultats donnent montrent que parmi les femmes enquêtées, dix (10) soit 50% pensent que la migration féminine est « une stratégie de survie ». La proportion des migrantes de retour qui attribuent à la migration ce cachet représente de l'ensemble. Les femmes émigrent pour assurer leur bien-être et celui de leur famille. Ces femmes doivent « sortir » pour trouver des revenus complémentaires à même de satisfaire les besoins de base de la famille (nouritures, santé, habillement, etc.), c'est d'ailleurs ce qui détermine leur situation actuelle dans leur pays de départ.

5.2. Situation actuelle des migrants-es dans le pays de départ

Actuellement Plusieurs migrantes refoulées arrivent à entreprendre pour chercher leur propre autonomisation. C'est le cas d'une enquêtée qui s'exprime en ces termes :

Cette activité de restauration que nous faisons me donne plus de valeur. Grâce à ça, les gens ne me voient pas forcément comme une migrante. Elle me permet de garder ma dignité. Et si ça marche comme nous le souhaitons, je pense que nous n'aurons même pas besoin d'aller ailleurs. Peut-être que je pourrais atteindre mes objectifs ici même chez moi.

(X, âgé de 30 ans, entretien réalisée 11/06/2024)

Toujours dans la même logique, une autre migrante abonde en ces termes :

Depuis que je suis de retour, j'ai toujours essayé de me débrouiller pour ne jamais manqué de quelque chose car mon but c'est d'être plus autonome possible. Et de ce point de vue, je pense que les gens vont me respecter davantage.

(X, âgé de 36 ans, entretien réalisé le 10/06/2024)

Cependant, si d'autres migrantes refoulées ont pu s'intégrer dans la société à travers la création des activités génératrices de revenus, il n'en demeure pas que d'autres soient dubitatives. Ces propos corroborent cette situation.

Ce n'est rien d'autre, qu'un simple regard d'une femme qui a autrefois effectué la migration mais sans rien amener comme résultat positif et c'est tout.

(X, âgé de 30 ans, entretien réalisé le 10/06/2024)

Cependant, une autre enquêtée abonde en ce sens :

Depuis que je suis de retour au pays, je ne fais rien comme activité et malgré tous mes parents sont fiers de moi. Ils m'appellent régulièrement pour me conseiller. Ils ne veulent plus que je retente cette aventure si éprouvante.

(X, âgé de 23 ans, entretien réalisé le 13/06/2024)

Selon les entretiens effectués avec les migrantes refoulées, elles commencent à prendre conscience du danger qui guette quotidiennement la capacité de résilience face à l'autosuffisance alimentaire. Les échos de la rentabilité issue de la migration et les gains engringés ont changé l'option normative de « travailler pour manger », soit l'équivalent de l'initiative « *cash for food* » pratiquée en milieu rural nigérien. Malheureusement, certaines femmes s'activent dans le phénomène de la quémante quotidienne qui rapporte en plus de la nourriture, de la valeur monétaire (Chehami, 2013). Cette situation n'est pas sans conséquence, car elle revêt des effets psychologiques et physiques néfastes sur la santé des migrantes retournées.

5.3. Effets psychologique, physique et sanitaire de refoulement sur les migrants

Les refoulements des migrantes bloquées dans les pays maghrébins (Maroc, Algérie, Libye et.) constituent un calvaire pour ces personnes affaiblies et démunies pour rejoindre leurs

régions ou pays d'origine. De plus, les conditions dans lesquelles elles sont refoulées sont inhumaines, la violence, le racisme y sont fréquents. La détention et les mauvais traitements des migrantes dans des centres de rétention ou même des prisons comme en Libye ou au Maroc pour des périodes plus ou moins longues se fait souvent dans des conditions d'hygiène déplorable. En Libye par exemple, des ressortissants subsahariens se retrouvent souvent emprisonnés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et nombreux sont ceux qui y subissent de mauvais traitements moyennant des rançons pour leurs libérations. Tous ces traitements dégradants cruels et inhumains dont sont l'objet les migrantes ont sûrement des effets néfastes sur conditions psychomotrices et du coup, une fois au bercail se manifeste sur plusieurs formes. Selon les témoignages recueillis, on enregistre chez les migrantes des cas des pressions mentales qui vont jusqu'à la démence.

6. Discussion

La problématique des liens et des interactions entre les mouvements migratoires et l'insertion sur le marché du travail a fait l'objet de peu de travaux au cours des dernières décennies sur le continent africain ou plus largement dans l'analyse des relations Nord-Sud. Si les chercheurs ont mis en avant les dimensions économiques comme étant l'un des facteurs pouvant entretenir les projets migratoires à l'échelle individuelle et/ou collective, ces dimensions sont laissées de côté dès lors qu'il est question de l'analyse des parcours, des relations espace de départ et espace d'arrivée ou même, des modalités de réintégration. Par exemple, des notions telles que celles des réseaux migratoires, du transnationalisme ont contribué à mettre en exergue les dimensions sociales et politiques de la migration au détriment des dimensions économiques (Mourji et al. 2006). Seuls les travaux (Assogba, 2009) portant sur les diasporas

notamment ont contribué à forger des notions telles que celle d'entrepreneuriat ethnique centrée sur les dimensions communautaires de l'insertion économique. Pourtant, des travaux plus anciens, portant sur les migrations intra-africaines ont mis en exergue le rôle des migrants dans le développement du secteur informel en particulier (Ndione, 2008). Ce secteur informel est analysé comme étant une situation favorisant non seulement l'insertion économique des migrants dans les grandes villes mais aussi des rythmes et des temporalités migratoires originales. Selon les résultats de cette recherche, les migrantes assistées par leur réseau passent moins de temps à la recherche d'une activité rémunérée. Dans le département de Kantché, la tendance dégagée à travers ces données montre que toutes les femmes exercent la mendicité dans les pays d'accueil seuls les hommes évoluent dans des activités comme la maçonnerie, le gardiennage, le jardinage etc.

Cette activité tout autant mal perçue par les autorités nigériennes en général et une partie des Nigériens en particulier, semble être une des activités qui rapportent le plus à ces femmes. Généralement accompagnées des petits enfants qui sous-prétextent l'originalité et la véracité de la nécessité des besoins fondamentaux de la vie comme la nourriture, démission des maris et bien d'autres motifs, les femmes s'accommodent de l'environnement social et des circonstances qui s'offrent à elles. Au regard des résultats de cette recherche, il ressort que dans le département de Kantché, les maris se présentent comme des acteurs rationnels ayant décidé d'envoyer leurs femmes à cause de ce calcul coût-avantage à l'image de celui décrit par Harris et Todaro (1970). Pour ces maris, rester au village (mari, femmes et enfants) présente d'énormes coûts d'où la stratégie d'envoyer les femmes en migration afin de tirer ses avantages. Dans ce cas de figure, l'on peut se référer à l'idée dominante dans certaines communes comme celle de Kourni, selon laquelle, la « bonne épouse » est souvent associée à la migrante qui soutient son

mari. Cette conception détermine souvent le processus de décision. C'est pourquoi, des maris incitent leurs épouses à aller en migration, implicitement ou ouvertement afin de bénéficier des retombées de la migration.

Cependant, même si ces migrantes n'arrivent pas à transférer de l'argent à chaque mois de l'année, au moment du transfert, elles envoient une somme importante qui peut soutenir les charges du ménage pendant longtemps. Les migrantes sont socialement « évaluées » au regard de la fréquence avec laquelle elles envoient de l'argent à leurs familles, mais aussi en fonction de la promptitude avec laquelle elles réagissent face aux demandes de celles-ci.

Ces entretiens avec les migrantes montrent que l'Algérie qui est la destination principale des femmes du département de Kantché, leur donne plus d'opportunités de transférer une somme plus importante comme le confirment les données de cette recherche. La majorité des femmes qui migrent vers ce pays ont le souci d'assister leurs ménages à travers le transfert de fonds. C'est du moins ce qui ressort de certains entretiens qualitatifs.

En définitive, si le faible niveau de développement socioéconomique du département de Kantché, est un facteur de migration des femmes, les mouvements migratoires jouent en retour sur le niveau de pauvreté de leur ménage. C'est pourquoi, les migrantes de retour sont diversement réintégrées selon leurs contributions au niveau familial. Celles qui ont la chance d'effectuer des envois des fonds sont accueillies en héros tandis que celles qui n'ont pas eu cette chance sont considérées comme des portes malheurs pour leurs familles et du coup sont mal perçues par la communauté. Ces dernières se trouvent dans une situation très complexe en ce sens qu'elles n'ont d'autres choix que de prendre leur mal en patience et s'intégrer petit à petit dans la société en ignorant tous les commérages et autres jets de discrédits à leurs égards.

Conclusion

Au terme de la présente étude, il ressort que les difficultés de réintégration des migrantes de retour dans le département de Kantché sont liées par plusieurs facteurs parmi lequel l'absence de transfert de fonds dans les pays d'accueil, le refoulement, etc. Par contre, la réussite sociale de la migrante est déterminée par le nombre d'envois effectué et ou les différentes réalisations faites avant le retour en famille. Dans le département de Kantché, la migration est certes un phénomène connu de tous du fait de l'observation quotidienne qui permet de constater les vagues de refoulement des migrants-es mais il n'en demeure pas moins que la décision de migrer est soutenue par les parents/maris. L'autre axe de révélations des résultats de cette recherche est le regard de la communauté vis-à-vis de la migrante de retour qui a « échoué » du fait qu'elle soit refoulée sans rien transférer encore moins amener, ce qui rend difficile sa réintégration dans la société contrairement à celles qui ont « réussi ». On comprend aisément malgré le mode de vie communautaire qui régit cette société, on a tendance à privilégier les biens matériels pour l'acceptation de son prochain malgré sa situation de vulnérabilité ce qui complique son statut psychosocial. C'est au regard de tous ces facteurs que l'on s'aperçoit que dans le département de Kantché, le contexte socioéconomique est un élément indéniable qui pousse les ménages à repenser leur mode d'organisation de la vie. Eu égard à la forte prédominance de l'islam dans cette localité, peut-on dire affirmer qu'il existe un renversement de tendance dans le rôle entre époux et épouse ?

Bibliographie

Amassari, S. (2004). *Gestion des migrations et politiques de développement : optimiser les bénéfices de la*

migration internationale en Afrique de l'Ouest. Genève : BIT, Cahiers de Migrations Internationales.

Assogba, Y. (2009). *Les diasporas africaines, substitués à l'État social ou agents de développement ?* Québec, Université du Québec en Outaouais [en ligne] disponible sur <http://bibliotheque.uqac.ca/>

CHEHAMI J. (2013). *La monétisation de la mendicité infantile musulmane au Sénégal*, in *Journal des africanistes*, p. 256-291.

Durkheim E. (1893). *De la division du travail social*, [en ligne] Disponible sur <https://noriabooks.com/pdf/de-la-division-du-travail-social>.

Favereau O. (1986). « *Organisation et marché* », *Revue Française d'économie*, Volume 4, Numéro 4-1, pp. 65-96.

Harris J., et Todaro M. (1970). « *Migration, Unemployment and development : A two-sector analysis* » *American Economic Review*, 60(1), 126-142.

Oumarou H., (2016). *Des femmes de Kantché sur la route de l'Algérie. Analyse socio-anthropologique d'un phénomène mal connu*. OIM.

Mourji, R. Ferrié, J. Radi, S. & Alioua, M. (2006). *Les migrants subsahariens au Maroc: enjeux d'une migration de résidence*, Konrad Adenauer Stiftung. V., Bureau du Maroc.

Negura, L. (2017). *La construction sociale de la migration : le rôle de l'expérience et des représentations sociales*, in *Etude ethnique au Canada*, CES (Vol. 49, n° 1) pp.103-124

Ndione, B. (2008). *Territoires urbains et réseaux sociaux: le processus de migration internationale dans les quartiers de la ville sénégalaise de Kaolack*, [en ligne] disponible sur www.migrationinstitute.org/ndione

Sayad, A. (1999). *La double absence. Des illusions aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil.

Gaselli, G., Vallin J. & Wunsch, G. (2003). *Démographie: analyse et synthèse Vol.4 : Les déterminants de la migration*. Paris : Institut National D'études Démographiques.

Quiminal, G. (1991). *Gens d'ici, gens d'ailleurs, Migrations soniké et transformation villageoise, in Hommes et migrations, Forum d'Oran sur l'émigration maghrébine en France*, Mensuel-Vol n°1144.

FOOTBALL ET DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE SAN-PEDRO (SUD-OUEST COTE D'IVOIRE)

ZOMBO Jean-Philippe

Assistant,

Université Alassane Ouattara (Bouaké)

Laboratoire de Cartographie, population et développement des territoires (CAPDEV)

zombojeanphilippe@gmail.com

Résumé :

Le sport est un ensemble d'exercices physiques qui se pratique sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. En plus de l'aspect compétitif, le sport en général et le football en particulier a d'autres retombées. Aujourd'hui il est indiscutable que le football est facteur de développement dans les villes Africaines. Notre réflexion sur la contribution du sport dans le développement porte sur la ville de San-Pedro « une ville CAN ». La question qui sous-tend cette réflexion est la suivante : Quelle est la contribution du football dans le développement de la ville de San-Pedro ? L'objectif de cet article est naturellement de mettre en exergue la contribution du football dans le développement dans la ville de San-Pedro. Pour atteindre cet objectif, il a fallu faire une recherche documentaire, une observation directe de terrain et des entretiens avec les autorités municipales de la ville de San-Pedro, Il ressort du dépouillement des données collectées sur le terrain que le football a favorisé le développement de la ville de San-Pedro. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football a favorisé l'aménagement de certains espaces dans la ville de San-Pedro, la modernisation du transport urbain avec l'apparition de la Société des transports Abidjanais (SOTRA) et des Véhicules de transport avec chauffeurs (VTC). Les résultats montrent également le foisonnement des espaces de loisirs dans la ville de San-Pedro. Aussi, faudra-t-il mentionner les taxes collectées par la gouvernance locale qui s'élèvent à environ deux millions cinq cent mille (2 500 000 FCFA) sur la période du déroulement de la CAN.

Mots clés : *Football, développement, urbain, San-Pedro, Cote d'Ivoire*

Summary:

Sport is a set of physical exercises which is practiced in the form of individual or collective games, which can give rise to competitions. In addition to the competitive aspect, sport in general and football in particular has other benefits. Today it is indisputable that football is a factor of development in African cities. Our reflection on the contribution of sport to development focuses on the city of San-Pedro “a CAN city”. The question that supports this reflection is the following: What is the contribution of football to the development of the city of San-Pédro? The objective of this article is to highlight the contribution of football to development in the city of San-pedro. To achieve this objective, it was necessary to carry out documentary research, direct field observation and interviews with the municipal authorities of the city of San-pédro. It appears from the analysis of the data collected on the ground that football has favored the development of the city of San-Pédro. Indeed, the asphaltting of the main arteries of the city of San Pedro. In addition to the tracks, the organization of a football competition favored the development of certain spaces in the city of San-pédro, the modernization of urban transport with the appearance of the Société des transports Abidjanais (SOTRA) and Transport vehicles with drivers (VTC). The results also show the abundance of leisure spaces in the city of San-pédro. Also, it will be necessary to mention the taxes collected by local governance which amount to approximately two million five hundred thousand (2,500,000 FCFA) over the period of the CAN.

Keywords: Football, development, urban, San-pedro, Ivory Coast

Introduction

Le sport exerce un fort pouvoir d'attraction sur les gens. Il apporte du plaisir, de l'enthousiasme et de l'excitation. Pour certains, le sport peut même être une raison de vivre. Le sport a également le pouvoir de rassembler des personnes et des régions d'origines culturelles, religieuses et linguistiques différentes (JICA, 2022, p 1).

Ainsi, il peut contribuer à la paix en favorisant la compréhension mutuelle et le respect de la diversité. Il se

présente sous diverses formes et peut être apprécié non seulement en « jouant », mais aussi en « regardant » et en « soutenant ». Le sport permet donc de réaliser diverses initiatives adaptées à une région ou à un objectif spécifique.

La pratique du sport en Afrique est très ancienne et depuis plus d'une décennie, le sport en général et le football en particulier s'est positionné comme étant une affirmation de la souveraineté, de l'identité, de fierté nationale (Loba, 2022, p 14) et même facteur de réconciliation nationale sous d'autres cieux. Le sport est donc un outil géostratégique et de géopolitique. Le sport est facteur de rapprochement entre les États. Le sport aussi contribue pleinement à l'essor et au développement des pays, des villes dans lesquelles ils sont pratiqués.

La Côte d'Ivoire a organisé la 34^{ème} édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'annonce de cet événement la gouvernance Ivoirienne n'a pas lessivé sur les moyens pour l'organisation de « la plus belle CAN jamais organisée en Afrique sur le sol Ivoirien ».

Le problème de cette étude réside dans la méconnaissance de la contribution du football dans le développement de la ville de San-Pedro.

L'objectif de cet article est donc de mettre en exergue l'apport du football dans le développement de la ville de San Pedro.

Méthodologie

La méthodologie adoptée pour cette étude repose sur trois méthodes : la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens.

- La recherche documentaire a conduit à des documents susceptibles de fournir des informations nécessaires à certains aspects abordés dans ce travail. Les ouvrages consultés dans le cadre de la recherche documentaire ont porté sur le développement de la ville de San-Pedro et sur l'impact du sport

sur la dynamique des territoires. Pour ce faire, il a fallu parcourir les bibliothèques de l'Université Alassane Ouattara, la bibliothèque de l'INADES à Abidjan, la bibliothèque municipale de San Pédro et le service des archives de la mairie de la même commune. En plus des bibliothèques, il a fallu faire des recherches en ligne. À cet effet, les sites du Ministère du Sport et des loisirs a été visité. Nous avons aussi consulté les sites de la COCAN, de l'ONS et celui de la SOTRA.

En ce qui concerne l'observation, elle a consisté à sillonner la ville de San Pédro dans le but de géolocaliser à partir de GPS et/ou photographier les infrastructures construites dans le cadre de la CAN.

Pour ce qui est des entretiens, ils ont été réalisés avec les structures en charge de la gouvernance de la ville et des structures en charge de l'organisation de la CAN dans la ville de San Pedro en l'occurrence le Comité d'organisation de la coupe d'Afrique des Nations (COCAN) et l'Office National des sport (ONS). Les échanges ont porté sur les investissements engagés pour la réussite de la CAN.

Résultats

1. Présentation de la ville de San Pédro

San Pedro était un petit village de pêcheurs en 1960 (Ogou et al, 2020, p.334). Ce petit village des années 1960 doit son nom à un explorateur portugais appelé SOERINO DA COSTA qui a découvert l'embouchure d'un fleuve qu'il baptise SAO ANDREA (Loba, 2022, p59). Aujourd'hui San Pedro est le pôle régional de la région du Bas Sassandra dans le Sud-ouest Ivoirien. Ce changement de statut s'est fait progressivement.

Au plan démographique TAPE (2018, p.65) nous informe que le recensement administratif réalisés pour le prélèvement des

impôts dénombrait 60 habitants entre 1954 et 1955 C'est à partir des années 1975 que San-Pedro enregistre depuis cette période une forte croissance démographique et une extension spatiale exceptionnelle comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Évolution de la population de la ville de San Pedro de 1954 à 2021

Source : RGPH 1975, 1988 ;1998 ; 2014 et 2021

Les recensements de la population effectués par l'Institut National de la Statistique (INS) indiquent que la population de San Pedro est passée de 1975 à 1988 respectivement de 31 606 habitants à 70 601 habitants. Pour atteindre 131 800 habitants en 1998. En 2014, la population de San Pedro atteint 216 616 habitants en 2014 pour culminer à 390 654 habitants en 2021.

En termes d'étendu spatiale la ville de San Pedro y est allée progressivement. En 1954 la superficie de la ville de San Pedro qui était encore un petit village était estimée à 306 ha. Cette superficie est aujourd'hui estimée à 887 Km². La figure 1 montre la ville de San Pédro.

Figure 1 : Carte de la ville de San Pédro

2. Une organisation de l'espace engendrée par l'organisation de la coupe d'Afrique de Nation CAN

L'organisation d'un évènement dans une localité pousse les gestionnaires de ce territoire à s'investir dans l'assainissement de ladite localité. La ville de San Pedro n'est pas restée en marge de cette logique. En effet, depuis les préparatifs de l'organisation de la 34^{ème} édition de la CAN en Côte d'Ivoire,

Photo 1 : Embellissement d'une rue du quartier Balmer par des graffitis dans la ville de San Pedro

Cliché : ZOMBO, 2023

3. Un secteur du transport professionnalisé du fait de la CAN

A la faveur de la CAN, l'on a pu enregistrer deux nouveaux moyens de transport dans la ville de San Pedro. Ce sont l'apparition des autos car de la SOTRA et des VTC communément appelé « Yango » en Côte d'Ivoire.

3.1. SOTRA : Une société de transport moderne mis à disposition pour la CAN

Le but du déploiement de la SOTRA officiellement le 29 Décembre 2023, était d'une part d'apporter aux populations de San Pedro un nouveau type de placement sécurisé et à moindre coût mais aussi et surtout de faciliter la mobilité des

supporteurs pendant la CAN. Ainsi donc tous les moyens ont été mis à disposition pour l'implantation de la SOTRA dans le chef-lieu de la région du Bas Sassandra en décembre 2023. La flotte de l'entreprise est de trente bus qui sillonnent pratiquement tous les quartiers de la ville. La figure 2 montre la répartition des arrêts de bus dans la ville de San Pédro.

Figure 2 : Répartition spatiale des arrêts de bus SOTRA dans la ville de San Pedro

L'observation de la carte permet de dénombrer 143 arrêts. L'implantation de ces arrêts révèle que les autos cars de la SOTRA ne circulent pas à l'intérieur des quartiers. Cela s'explique par le mauvais état de la voirie interne qui ne favorise pas la circulation de bus.

Bien que les bus n'atteignent pas les habitations situées dans les périphéries des quartiers, il faut noter que l'évènement footballistique continental organisé par la Côte d'Ivoire a favorisé et accéléré la mise en place de ce projet dont l'un des objectifs majeurs était de faciliter les déplacements des supporters.

En plus de cet objectif, le gouvernement a profité pour offrir des infrastructures de qualité aux populations de San Pedro et résous ainsi l'épineuse question des accidents récurrents de la route liés aux conditions précaires de mobilité des populations de la ville de San Pedro.

3.2. Les VTC « Yango » un appui en mobilité important et moderne pour la CAN

Les véhicules « Yango » font leurs apparitions dans le sillage urbain de San Pédro à la veille du début de la CAN. L'objectif des responsables de ces véhicules VTC est le même que celui de la SOTRA. C'est-à-dire offrir des moyens de transport modernes, sécurisés et plus confortables (photo 2 planche 2) « aux visiteurs ». En effet, les taxis communaux habituels qui assuraient le transport urbain des populations manquent d'entretiens pour la plupart. Ils sont vétustes et représentent un risque pour la clientèle (photo 1 planche 2). En plus de cela, les VTC conduisent les clients à toutes les destinations alors que les taxis communaux ne le font pas. Les investigations ont permis de dénombrer 27 véhicules en activité pendant la CAN. Cet effectif a considérablement baissé à la fin de la CAN. On en dénombre actuellement dix-huit. Ils sont au nombre de dix-huit. La photo 2 montre un exemple de véhicule « Yango » stationné dans la ville de San Pédro.

Planche 2 : Des véhicules de transport en commun dans la ville de San Pédro

Cliché : ZOMBO, 2023

4. Une dynamique économique dans la ville de San Pédro engendré par l'organisation de la CAN

La désignation de la Côte d'Ivoire comme pays organisateur de la CAN a suscité de l'engouement au sein d'une franche de la population et a vu le foisonnement d'un certains nombres d'activité dans les villes CAN. C'est le cas de la ville balnéaire de San Pedro. En effet, la CAN a entraîné l'implantation d'une multitude d'endroits de divertissement communément appelé maquis en Côte d'Ivoire. La gouvernance locale souligne avoir enregistré une centaine de nouveau maquis et plus d'une dizaine de maquis réhabilité pour la circonstance comme le cas de l'espace belle saveur sur la photo 3.

Photo 3 : Un maquis réhabilité aux couleurs de la CAN

Cliché : ZOMBO, 2024

La création et/ou la réhabilitation de ces espaces avait pour objectif le divertissement et de maintenir une ambiance festive pendant le déroulement de toute la compétition dans la ville de San Pedro. Contrairement aux maquis, il n'y a pas eu de construction de nouveaux hôtels dans la ville de San Pedro en raison de la CAN. 90% des réceptifs hôteliers existants ont été réhabilités par les propriétaires pour recevoir les populations venues pour la compétition. La distribution spatiale des maquis est mise en exergue par la figure 3.

Figure 3 : Répartition spatiale des maquis ouverts pour la CAN

La figure 3 montre la répartition géographique des maquis réhabilités pendant la CAN dans la ville de San Pedro. La collecte des données de terrain a permis d’identifier cent deux maquis dans la ville de San Pedro. La distribution spatiale de ces endroits montre que pendant cet évènement sportif, les maquis ont été ouverts sur toute la zone urbaine. Mais, on dénombre le plus de maquis dans le sud-est de la ville précisément dans les quartiers LAC et CITE. Cela s’explique par le fait que ces quartiers sont réputés comme étant les quartiers les plus « chauds » et « animés » de la ville. Ce sont

des endroits où se retrouvaient au moins quarante personnes pendant toute la période de la CAN.

5. La construction et/ou la rénovation d'infrastructures sportives

La présence des infrastructures sportives est indispensable à la pratique du sport. Les autorités Ivoiriennes en sont conscientes c'est pourquoi elles ont mis en place un vaste programme de dotation d'infrastructure de sport dans les localités hôtes. Ce sont donc six stades dont celui de San Pedro qui ont été soit construits et/ou réhabilités pour la circonstance.

En ce qui concerne la ville de San Pedro qui abritait le groupe F, il a fallu construire et/ou réhabilités des espaces de jeux et des complexes hôteliers pour permettre les entraînements des équipes hôtes et une pelouse pour la compétition proprement dite.

Dans la ville de San Pedro, On distingue deux stades d'entraînement deux stades d'entraînement. Au Nord de ville, un nouveau stade d'entraînement a été construit. Tandis que le second stade d'entraînement est l'ancien stade nommé Auguste Denis en hommage à un compagnon de lutte du premier président de la Côte d'Ivoire.

Le stade construit pour recevoir les matchs de la CAN a été baptisé Laurent Pokou, une des légendes du football ivoirien longtemps resté meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Le stade construit pour recevoir les matchs de la CAN a été baptisé Laurent Pokou, une des légendes du football ivoirien longtemps resté meilleur buteur de l'histoire de la CAN.

Il est bâti sur une superficie de 22409 m², à 200 m du corridor à l'entrée sud-est de la ville, à proximité de la route d'Abidjan.

Rappelons que, le Stade Laurent Pokou, situé, à quelques encablures de l'ancien corridor de sortie de la ville pour Abidjan, par la Côtière, dispose d'une capacité d'accueil de 20

000 places, de tribunes couvertes, de 4 parkings et d'une pelouse en gazon naturel. Il a abrité les matchs du Groupe F (le Maroc, la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie). C'est une infrastructure moderne comme le montre la photo 4 qui a coûté 41 Milliards de FCFA.

Photo 4 : Vue aérienne du Stade Laurent Pokou de San Pedro

Source : [fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Laurent_Pokou#/media/Fichier:Stade_de_San-Pédro_\(Bosson\).jpg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Laurent_Pokou#/media/Fichier:Stade_de_San-Pédro_(Bosson).jpg)

Le stade Laurent Pokou de San Pedro comme le montre la photo 3 est une infrastructure qui donne fière allure et permis l'aménagement d'un espace jadis occupé par la broussaille et favorise l'aménagement de cet espace. En effet, avec la construction du stade Laurent Pokou, nous remarquons des promotions immobilières à proximité et cela concourt à la dynamique spatiale de la ville de San Pedro.

En plus du stade Laurent Pokou, la ville de San Pedro a bénéficié de la réhabilitation du stade Auguste Denise et de son annexe, éclairés et clôturés, d'une superficie de 7000 m²,

chacun et disposant de tribunes de plus de 2300 places. Au lycée professionnel (Sotref Extension) et au lycée Yearth de Diboué 1, deux autres stades d'entraînement ont été construits. Ces terrains d'entraînement ont été construits sur 5000 m². Ils bénéficient également d'un éclairage.

Après les stades, la ville de San-Pedro a bénéficié de la construction d'un village CAN à Dimoulé une localité située sur l'axe San Pedro-Grand Bereby. Ce village CAN est composé de 32 villas de 5 pièces chacune avec toutes les commodités ultra modernes. Ajoutons que chaque village est bâti sur 400 m². C'est dans ce village CAN que logeait les équipes de la Zambie, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo (RDC).

Planche 3 : Prise de vue de la cité CAN de San Pedro

Source : Internet

Les photos 1 et 2 de la planche 3 montrent respectivement une vue aérienne et l'intérieur de la cité CAN construite à San Pedro. Tout ceci contribue à l'aménagement de la ville de San Pedro.

6. L'organisation de la CAN : facteur de la construction des voies dans la ville de San Pédro

Un réseau routier en bon état tant en zone urbaine que rurale, est essentiel pour marquer le niveau de développement d'une localité. Encore plus pour une ville qui se veut être la locomotive d'une région. En plus de cet objectif, les villes hôtes de la CAN dont San Pedro doit assurer une mobilité aisée des visiteurs. La réussite de ce pari requiert donc une volonté politique qui se matérialise par de lourds investissements en termes de voirie. Pour ce faire, les artères principales de la ville ont été bitumées. La photo 5 et la figure 4 montrent respectivement un aperçu de la qualité du bitume et des rues bitumées de la ville de San Pedro.

Photo 5 : Une voie nouvellement bitumée au quartier Balmer dans la ville de San Pedro

Cliché : ZOMBO, 2023

La photo 4 montre une route bitumée dans le quartier Balmer. Cette couche de bitume à l’instar des autres a été mise à un mois du début de la CAN organisée dans la ville de San Pedro.

Figure 4 : Carte des voies bitumées dans la ville de San Pedro

La figure 4 met en exergue les voies bitumées de la ville de San Pedro. Les données de la figure 4 permettent d’affirmer que la ville a été bitumée du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Ce sont plus de 500 Km de bitume qui ont été déversé dans toute la ville de San Pedro pour permettre aux visiteurs de circuler en toute sécurité.

7. CAN et les retombées financières au compte de la municipalité de San pédro

Le déroulement de la CAN dans la ville de San pédro pendant un mois a permis à la Mairie de collecter des fonds sur les activités créées. Ces montants sont un apport sous forme de bonus à la Mairie de San pédro. En effet pour le fonctionnement des collectivités locales en générale et celle de San pédro en particulier prélève selon les dispositions prévues par la loi des taxes sur les activités exercées sur son espace. La loi revoit la collecte des fonds sur les activités de divertissements et de nuits. C'est dans cette optique que pendant la compétition, ce sont cent trois (103) maquis qui ont versé un montant global d'un million cinq cent quarante-cinq mille francs CFA (1 545 000 CFA) dans les caisses de la Mairie de San pédro.

La loi prévoit également le prélèvement des dispositions permettant aux collectivités locales de collecter des taxes sur « les petits commerçants ». À ce sujet, le service de recouvrement de la Mairie de San Pédro estime avoir collecté avec « les petit commerçants » un montant de neuf cent mille FCA (900 000 FCA).

Les taxes payées par les VTC, portent sur le droit de stationnement dans la ville. Cette taxe s'élève à trois mille francs (3000 FCFA/mois).

Discussion

Les résultats de cette étude mettent en exergue le développement engendré par la coupe d'Afrique des nations (CAN) de football dans la ville de San Pédro. En effet, cette CAN a favorisé l'organisation de l'espace dans la ville de San Pédro. Elle a aussi favorisé la professionnalisation du transport en commun dans la ville de San Pédro et un dynamisme

économique dans la même ville. Les résultats de ce travail indiquent que la voirie du chef-lieu de la région du Bas Sassandra a été réhabilité et/ou construite. La CAN a aussi eu des retombées financières au compte de la municipalité de San Pédro.

Les résultats de ces travaux sont identiques à ceux de la commission Européennes (2007). En effet, pour la commission Européenne l'incidence le sport peut être l'instrument du développement local et régional, de la régénération urbaine ou du développement rural. Elle poursuit pour dire que le sport présente des synergies avec le tourisme et peut favoriser la modernisation d'infrastructures et l'émergence de nouveaux partenariats pour le financement d'installations sportives et de loisir Commission Européenne, 2007, p.20). Cette réalité est la même qu'au Canada. ANONYME (2018) révèle que pour valoriser l'activité physique et le sport auprès de la population au Canada, les municipalités posent des actions de développement. Elles offrent une variété d'équipements collectifs qui répondent aux besoins de la population, à chaque étape du cycle de vie (ANONYME, 2018, p.20).

Il faut souligner qu'ils révèlent par contre les qualités du sport. C'est dans cette optique que l'Agence Japonaise de coopération internationale (JICA, 2022, p 9) dans son article portant sur le sport et le développement révèle que le sport offre la possibilité de préserver la santé physique, mentale et l'épanouir personnel et de la société. Toujours selon la JICA, le sport permet de promouvoir la participation de diverses personnes à la société, de favoriser un sentiment d'unité et de vitalité au sein de la communauté et de promouvoir la compréhension mutuelle. Ce point de vue est partagé par ANONYME (2018, p.24) qui estime que les activités physiques agissent de façon qualitative sur la prévention des maladies chroniques et d'autres problèmes de santé (maladies cardio-vasculaires, obésité, cancers). La commission Européenne (2007, p.8) également va

dans le même sens que la JICA et ANONYME (2018). Pour elle, le manque d'activité physique favorise l'apparition de surcharge pondérale, l'obésité et une série de pathologies chroniques telles que les maladies cardio-vasculaires et le diabète, qui réduisent la qualité de la vie, font peser une menace sur la vie des personnes et sont une charge pour les budgets de la santé et l'économie. Au Togo, REGO F (1998) affirme qu'il est reconnu que la pratique sportive favorise le développement de qualités professionnellement exploitables telles que le dynamisme, la maîtrise de soi, le talent, le goût de l'effort (REGO,1998, p.88).

Conclusion

Le sport a été et demeure un acquis irréversible dans tous les pays de la planète, riches et pauvres. Dans les pays d'Afrique en général et en côte d'Ivoire en particulier, il n'est pas simplement un loisir comme on pourrait le penser. La pratique du sport en général et du football en particulier va donc au-delà de la compétition. C'est un phénomène social et économique qui contribue considérablement à la réalisation des objectifs stratégiques des pays. Il est un véritable acteur de développement.

Par le truchement du sport, notamment du football la ville de San Pedro a fait un bond en matière de développement et ce, par la construction des infrastructures et équipements sportifs, par la réhabilitation ou la construction de voie, l'embellissement de la ville. Le football a également favorisé un dynamisme économique et la professionnalisation du domaine du transport dans la ville de San Pedro.

Scientifiquement cette étude vient combler une absence de connaissance sur l'apport du football dans le développement des localités. En l'occurrence la ville de San Pedro. Le sport donc joue un rôle important dans l'amélioration des conditions

de vie des populations de la ville de San Pédro par le truchement des actions posées.

Reference bibliographie

Anonyme. (2028). Plan directeur du sport et du plein aire urbaine, 132p.

Commission E. (2007). Livre blanc du sport, 40p

JICA 2022 : Sport et développement, Agenda mondiale de la JICA Numéro 10 25p

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT 2015 : Étude monographique et économique des districts de Cote d'Ivoire : District du Bas Sassandra, 349p

N'da P. (2015). Recherches et méthodologies en sciences sociales et humaines, réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel et son article, Paris, l'harmattan, 275p

N'guessan A.A.B., Loba A.D.F.V. (2015). Ports et aménagements urbains dans les villes portuaires », in N. ESCACH, (dir.), Géographie des mers et des océans, Dunod, Paris-France, pp. 292-326.

N'guessan A.A.B., Loba A.D.F.V. (2017). Le Port de San-Pedro, moteur du développement urbain et régional dans le Sud-ouest ivoirien », in Loba (A. D. F. V) et N'guessan (A. A. B) (dirs). Le port dans la ville, EMS Edition, Caen, pp 103-126.

Loba A.D.F.V. (2022). GEOCAN 34^{ème} Edition de la coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire : La cote d'ivoire émergente s'ouvre à l'Afrique et au monde per le football et la géographie, ICADRE, Revue des Sciences sociales « Kafoudal » Numéro spécial Décembre 2022, 80p.

Ogou A W., Djoro E. (2020). Les déterminants de la dynamique spatiale d'une ville portuaire secondaire ouest

Africaine : le cas de San Pedro (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire), pp 334-346

Nicolas F.R. (1998). Contribution des activités physiques et sportive au développement économique dans un pays d'Afrique Noire Francophone : le Togo, Institut National supérieur de l'éducation populaire et du sport (J.N.S.E.P.S), Université Cheikh Anta Diop Dakar, 169p.

RÔLE DES ÉCOLES JURIDIQUES TRADITIONNELLES ET MUSULMANES DANS LA STABILITÉ DES SOCIÉTÉS SUBSAHARIENNES

DJIBO Seybou

*Enseignant Chercheur, Département Histoire et Etudes Stratégiques,
Université André Salifou de Zinder (Niger).*

seyboudjibo883@gmail.com

Résumé :

Les sociétés africaines traditionnelles sont régies par une pluralité de normes juridiques en coexistence dont le but principal est l'instauration de la paix et la stabilité sociale. La principale caractéristique du droit coutumier africain est d'être un droit qui dans le fond ne cherche que la cohésion sociale. Quant aux sanctions coutumières, elles visent à éviter tout acte de récidive. Avec l'introduction de l'Islam, le Droit islamique s'est aussi introduit en Afrique Subsaharienne. Mais, il est à noter que dans les pays noirs africains islamisés, les coutumes ancestrales n'ont pas totalement disparu. Ce qui explique pleinement le pluralisme des institutions judiciaires africaines entre le droit purement africain, le droit islamique et le droit colonial. Dans cette étude, nous allons avant tout, décliner la conception de la paix et la stabilité dans les juridictions africaines et musulmanes, puis statuer sur la rencontre de l'Islam avec les coutumes négro-africaines et les mutations engendrées par ce mariage juridique, enfin le rôle joué par les confréries et les organisations musulmanes dans la cohésion sociale des peuples subsahariens.

Mots clés : *Écoles juridiques - Islam - Traditions - Stabilité - Afrique subsaharienne.*

Abstract :

Traditional African societies are governed by a plurality of legal norms in coexistence which main goal is the establishment of peace and social stability. The main characteristic of African customary law is to be a law which search only the social cohesion. As for the customary sanctions their aim is to avoid any repeated action. With the introduction of Islam, Islamic law also introduced into sub-Saharan Africa. But it should be noted that in

islamized black African countries, ancestral customs are not completely disappeared. Which fully explains, the pluralism of African judicial institutions between purely African law, Islamic law and colonial law. In this study, we have before all, present the concept of peace and stability in African and Muslim jurisdictions, then the rule on the meeting of Islam with Negro-African customs and the mutations created by this legal marriage, finally the role played by Muslim brotherhoods and organizations in the social cohesion of sub-Saharan peoples.

Keywords : *Legal schools - Islam - Traditions - Stability - Sub-Saharan Africa.*

Introduction :

La logique plurale des sociétés africaines pousse certains ethnologues à parler de « droits africains au pluriel ». C'est le domaine du droit purement africain. Mais le choc avec les civilisations (arabe puis européenne) a dénaturé l'objet du droit coutumier africain basé sur l'impulsivité et la spontanéité¹, sans abimer le lien social, le désir de vivre ensemble dans la paix et la cohésion plus profonde des sociétés africaines.

L'éducation à la paix est un ensemble de comportements qui forcent l'individu à respecter son prochain dans sa différence politique et religieuse, mais également dans sa liberté de concevoir les choses. Cette paix est indispensable à la quiétude sociale, à la prospérité et à la stabilité sociale, ce qui correspond à un idéal social, politique et économique.

Ainsi, la stabilité est l'aboutissement d'un contrat social entre les forces vives de la société, une entente construite sur des doctrines juridiques équilibrées garanties par les lois législatives et les institutions étatiques. Le but principal est de faire vivre ensemble des personnes qui ne se ressemblent point socialement et religieusement.

¹ Naturellement, le droit coutumier non écrit est spontané donc non lié à une idée fixe car peut être changé chaque fois que les circonstances l'exigent ; contrairement au droit positif écrit, qui par sa nature, ne peut être changé à moins qu'il ne soit récrit (S. Djibo, nov. 2022, p. 262).

Ainsi, l'objet de cette recherche est d'identifier, d'étudier et de déterminer la conception de la paix dans les juridictions traditionnelles africaines et le droit musulman. L'objectif est aussi et surtout de s'interroger sur le rôle joué par les institutions traditionnelles et musulmanes dans la recherche de la quiétude et la stabilité sociale dans les sociétés noires africaines.

1. La conception de la paix et la stabilité dans les juridictions traditionnelles africaines :

Toutes les sociétés négro-africaines précoloniales ont une conception unique et spécifique du monde : C'est un endroit idéal dans lequel la paix, l'équilibre et la cohésion sociale doivent être maintenues. Pour arriver à cette fin, le droit est nécessaire car il représente l'instrument adéquat pour conserver constamment la paix sociale.

Les sociétés africaines traditionnelles sont gérées pour une multitude de normes juridiques dont le but principal est la stabilité sociale et la promotion de la paix durable. Ainsi, la principale spécificité du droit traditionnel africain est d'être une justice qui ne vise que la solidarité, l'homogénéité, l'harmonie et la cohésion sociale. Par conséquent, les buts principaux de la justice coutumière sont le maintien de la quiétude sociale en démoralisant toute velléité de vengeance en instituant un système d'indemnisation à la victime afin qu'elle rentre dans ses droits et que son honneur soit rétabli. Quant aux sanctions coutumières, elles ne sont pas violentes, car ne visent pas la destruction du criminel à travers des châtiments et mutilations, mais au contraire, ces sanctions consistent à corriger les bandits et à dissuader les autres membres de la société à ne pas emboîter leurs pas ; elles consistent aussi à rétablir les liens de fraternité et d'entraide brisés entre le criminel et sa société ; mais surtout elles prévoient la réinsertion sociale des criminels en leur donnant l'occasion de se racheter en reconnaissant les faits qui

leur sont reprochés et en jurant solennellement devant un autel ou un devin, de ne plus récidiver sous peine de périr eux et toute leur généalogies ou d'être banni en cas de non-respect de ce serment (S. Djibo, dec. 2022, p. 98-100).

Le dépositaire de cette force physique qui doit vaincre le mal et œuvrer pour une organisation optimale du monde est le roi qui *«a une fonction précise un rôle déterminé, il doit être celui qui a le plus de force vitale dans le royaume»* (C. Anta Diop, 1960, p.64). Le roi est donc le centre de l'univers africain, l'être qui par sa simple présence donne vie aux hommes et les bêtes. C'est pour cette raison que sa mort signifie de fait la fin totale du monde (S. Djibo, nov. 2022, p. 264).

Les tentatives de médiation et d'arbitrage que tente le roi, le chef, le sorcier ou le groupe des anciens montrent que cette autorité malgré son oralité a un sens d'égalité et d'impartialité, sans aucune discrimination. Cette autorité a aussi une conception élargie du droit qui atteste l'évolution des mentalités juridiques en Afrique subsaharienne depuis fort longtemps.

En Afrique Noire, l'ancestralité n'est pas un simple culte religieux, mais plutôt un phénomène socio-juridique identitaire pour faire face aux systèmes juridiques importés et raffermir la stabilité du groupe face aux systèmes juridiques importés. C'est ainsi que Kéba M'Baye disait : *«Le droit africain traditionnel apparaissant comme un ensemble de règles de conduite ayant pour but d'assurer la continuité du groupe, donc de conserver les principes qui les régissent et de les protéger contre l'érosion du temps et des idées»* (K. M'Baye, 1979, p. 155).

La particularité du droit africain traditionnel réside dans le rôle prépondérant que jouent les ancêtres lointains et proches dans la juridiction traditionnelle africaine (D. Khohlhagen, 1999-2000, pp. 13-20). Les ancêtres lointains sont vénérés et glorifiés en tant qu'héros civilisateurs à la tête d'un groupe obligé de migrer de sa terre originelle pour chercher de nouvelles terres d'accueil et créer ainsi une nouvelle authenticité sociale en érigeant des

clans, des villages, des villes, voire des communautés entières². Ces ancêtres lointains, fondateurs de dynasties royales dans des cités-Etats ont la qualité d'ancêtres mythiques qui dictent certains interdits vitaux (généralement des interdits alimentaires) pour la survie de la société. Et généralement, ces interdits sont en rapport direct avec un végétal ou une espèce animale qui a marqué la vie ou les exploits de l'ancêtre mythique.

L'ancêtre fondateur est consulté lors de chaque prise de décision importante par l'intermédiaire des médiums ou voyants. Sa présence est donc quasi-permanent dans le droit de famille négro-africain.

Ainsi, en Afrique Noire, les ancêtres lointains sont considérés comme des dieux qui exercent une autorité incontestable et sans appel sur les vivants. Ce pouvoir sans partage provient de l'ordre juridique qu'ils ont mis en place. Ils jouent donc un rôle d'unificateur du groupe juridique. Pour cela, démettre les ancêtres reviendrait à briser l'unité juridique de tout un groupe, de s'aliéner et de perdre toute identité (S. Djibo, nov. 2022, p. 268).

Quant aux ancêtres proches et immédiats, ils sont les gardiens de la tradition établie par les aïeux mythiques fondateurs de dynasties. C'est avec eux que toute communication est possible avec les ancêtres lointains (les divinités) et c'est eux qui exécutent les sanctions édictées par les dieux. Les ancêtres proches ont donc un rôle de médiation très important. Mais avec l'avènement du droit moderne, le rapport entre les ancêtres (les acteurs juridiques invisibles) et la descendance (les acteurs juridiques vivants) s'est largement effrité. Le droit se lit désormais à travers des formules abstraites instaurées par les institutions étatiques. Malgré tout cela, l'ancestralité résiste en

²- L'occupation de la terre n'est possible qu'après le consentement d'un pacte entre l'ancêtre fondateur et les puissances invisibles des lieux.

Afrique Noire dans certaines franges de la population, très conservatrices (S. Djibo, nov. 2022, p. 269).

2. La stabilité sociale prônée par les écoles juridiques musulmanes :

Le droit musulman ou *Fiqh* est très varié. Il est constitué de plusieurs écoles ou rites singulièrement sunnites ou chiites.

L'islam sunnite s'est développé autour de quatre (04) écoles juridiques qui vivent en symbiose malgré quelques divergences sur les questions doctrinales ou méthodologiques. Ces écoles juridiques appelées *Madhab* portent le nom de leurs fondateurs : Hanafite pour Abu Hanifa Ibn Thabit (699-767) ; malikite pour Malik Ibn Anas (713-795) ; Chafiiite pour Muhammad Ibn Idris al-Chafii (767-819) ; et hanbalite pour Ahmad Ibn Hanbal (780-855). Ces écoles ont existé entre la deuxième moitié du VIII^e siècle et la première moitié du IX^e siècle. Ont existé aussi d'autres écoles juridiques sunnites appelées *munqaridha* (disparues) qui disparurent pour diverses raisons au cours des premiers siècles de l'islam, à savoir l'école Awzaite de l'Imam al-Awzai (m. 773), un contemporain d'Abu Hanifa. Son école périclita à la fin du Xe siècle ; l'école Thawrite de Sufyanath-Thawri (m. 777) qui eut des difficultés pour véhiculer ses idées à cause de ses prises de position face à l'Etat abbasside gouverné par le Calife al-Mansur, etc... (S. Ghrab, 1992, p. 149-150).

Quant à l'islam chiite, il est divisé en plusieurs groupes religieux, chacun suivant sa propre école juridique. Parmi ces écoles juridiques chiites, nous citerons l'école Ismaélite, l'école Jaafarite, l'école Druze, etc... Au niveau de la branche modérée du Kharidjisme, nous avons l'école Ibadite. Mais, malgré leurs diversités, les écoles juridiques suivent une même méthodologie juridique qui a pour support le Coran, la *Sunna* du Prophète, l'*Ijmaa* (consensus général), le *Qiyas* (le raisonnement par

analogie) et *al-Maslaha* ou l'intérêt de la communauté musulmane (S. Djibo, 2023, p.64-65).

Le droit musulman (*Fiqh*) cherche à homogénéiser le droit islamique (B. Dupret, 1999, p. 175-178). Louis Milliot de son côté reconnaît que l'Islam possède un système juridique complet, bien organisé (L. Milliot, 1952, p. 682). Tandis que Max Weber, pense que la Charia n'est pas une Loi divine mais plutôt un *Droit de jurisconsultes* créé tardivement (O. Carre, 1986, p. 141-142).

La science de la jurisprudence musulmane est intimement liée aux actions des contribuables, créant ainsi une relation étroite entre eux et leurs seigneurs, mais aussi une relation avec les autres membres de la société, et surtout une relation avec eux-mêmes dans leurs fors intérieurs. Ceci est constitué de paroles, d'actions comportementales, des contrats, c'est-à-dire des règles pratiques qui se ramifient en acte d'adoration tels que la prière, le jeûne, le hajj, etc. ; ou les transactions telles que les contrats, les dispositions légales, les pénalités, les garanties et autres matières destinées à régler les relations entre les individus, qu'il s'agisse de dispositions liées à la famille, telles que le mariage, le divorce, le lignage, la pension alimentaire, l'héritage, etc. ; ou encore les dispositions sur les transactions civiles, comme l'achat, la vente et la location ; ou les dispositions pénales liées aux crimes et transgressions commises par le contribuable, et les décisions judiciaires internationales qui régissent les relations de l'Etat musulman avec d'autres pays.

S'agissant de la divergence des écoles juridiques les plus répandues en Afrique subsaharienne, cela s'explique par les circonstances qui ont abouti à l'expansion de l'Islam dans cette partie du monde. Ainsi, l'Afrique de l'Est est le foyer de plusieurs écoles juridiques sunnites telles que le chafiisme, le hanafisme, le malikisme, mais aussi certaines écoles chiites et kharidjite telles que l'ismaélisme duodécimaine, le nizarisme, le

zaydisme, l'ahmadisme et l'ibadisme kharidjite. Mais c'est la doctrine chafiite qui est prédominante.

Tandis qu'en Afrique de l'Ouest, le malikisme s'est largement répandu aux dépens de l'ibadisme qui était apparemment la première école juridique connue par les populations du Soudan occidental. L'influence ibadite avait disparu avec la poussée almoravide au XI^e siècle qui prône l'orthodoxie malikite (S. Djibo, 2021, p. 143).

Mais, malgré l'implantation populaire des écoles juridiques en Afrique subsaharienne, celles-ci ont du mal à s'imposer face aux Etats modernes subsahariens qui s'accaparent du pouvoir judiciaire. Ainsi, les tribunaux musulmans subsahariens sont uniquement compétents pour toute question concernant le statut personnel (mariage, divorce, relations familiales), mais sont non compétents pour les procédures pénales.

3. Le mariage entre l'Islam et les coutumes négro-africaines

Paul Marty affirme que les africains ont taillé à leurs mesures un habit adéquat dans l'ample vêtement de l'Islam, d'où l'idée d'un Islam spécifique, un Islam catégoriquement traité de noir. Cet Islam noir s'est répercuté jusqu'au Brésil, plus précisément à Bahia, où l'Islam s'est imbibé de croyances primitives nègres (le culte des Egums ou le culte des morts) par contamination avec l'animisme dahoméen et Yorouba. Mais dans la réalité, les africains se sont taillés plusieurs vêtements pour exprimer leur appartenance au cadre musulman. En effet, malgré leur islamisation, les africains sont passionnés des cultes ancestraux (M. Diarra, 1982, p. 65). Cela était dû au fait que l'Islam avait pénétré ce terroir à un moment donné de son histoire en prenant appui sur ce qui reste de l'ancienne cellule sociale africaine (H. Raulix, 1962, p. 250). Dès lors, une sorte de syncrétisme s'établit peu à peu dans leur esprit, sans qu'ils ne s'aperçoivent du prolongement de ces traditions dont ils ont vérifié l'efficacité

dans la nouvelle religion : l'islam (M. Cardaire, 1955, pp. 25-27). En effet, Jean-Claude Froelich confirme cela en disant : « *Il existe un Islam noir bien particulier, très différent de l'islam méditerranéen ou proche-oriental, différent aussi de l'islam Maure; Islam repensé, repétri, négriifié, adapté aux caractères psychiques des races noires* » (J.-C. Froelich, 1962, p. 11).

Ainsi, l'islam avait donné confiance et respect à l'africain (N. Daniel, 1966, p. 284). L'individu continue de baigner dans l'atmosphère de ses coutumes, traditions et croyances ancestrales. Et de la religion musulmane, le noir islamisé prend, rejette ou modifie les principes et les lois. C'est ainsi que l'islam véhicule avec lui une bonne dose d'animisme dont la magie noire et la confection des amulettes. L'islam s'est aussi accommodé avec certaines croyances africaines concernant les relations de l'individu avec ses ancêtres proches et lointains. L'islam n'avait pas oublié, de même, de mettre l'accent sur un saint homme, un marabout ou un immigrant civilisateur qui va remplacer le magicien, le patriarche de la tribu. Ces marabouts font preuve d'habileté pour s'intégrer facilement dans la vie communautaire en distribuant des amulettes, des incantations et conseils. Mais certains endroits étaient restés « figés », car avaient conservé les prêtres de leurs anciens cultes à cause de leur importance sociale pour la communauté. C'est l'exemple des pêcheurs et agriculteurs Bozo, installés sur les abords du fleuve Niger qui avaient pourtant embrassé l'islam depuis le XIV^e siècle.

Joseph Cuoq parle d'une cohabitation entre l'islam et la vie traditionnelle, une acculturation réciproque, dans laquelle le milieu animiste s'islamise et l'islam s'africanise (J. Cuoq, dec. 1984, p. 4). Cet islam, bien que sunnite malikite donc théoriquement orthodoxe reste très particulier, très spécial et très négro-africain. Il échappe à peu près totalement à l'influence du Maghreb et du Proche-Orient (P. Alexandre, 1955, p. 319), bien que l'islam subsaharien ait toujours vécu au contact permanent

du monde arabe et en particulier l’Afrique du Nord. Néanmoins, la colonisation, puis l’indépendance ont très sensiblement modifié ces liens historiques très étroits qui existent entre l’Islam et les traditions africaines. Cela, parce que le colonisateur avait peur du panislamisme. Il fallait donc protéger l’Islam «africain» de l’Islam «agressif» venu du Nord et qui aux yeux de l’Administration fut incarné par la Sanousiyya et le Wahhabisme (F. Constantin et al. , 1980, p. 172-182).

Par conséquent, partout en Afrique Noire, la coutume et le droit islamique coexistent et les tribunaux indigènes n’éprouvent aucune difficulté à faire un compromis entre le droit coutumier africain et certains principes de la Charia car l’objectif final de la justice traditionnelle africaine n’est point de punir, pour éviter de porter atteinte à la cohésion sociale, mais plutôt de trouver une solution acceptable pour toutes les parties assises autour de l’arbre à palabre. De ce fait, les coutumes africaines ont eu la force d’abroger une bonne partie du droit musulman applicable en Afrique Noire (C. H. Kane, Nov. 2006, p. 21).

Pour être donc en harmonie avec les coutumes africaines, les écoles juridiques islamiques n’entrent pas en conflit avec le droit purement africain. Le droit islamique bien que sunnite ou chiite, donc théoriquement orthodoxe se fusionne très souvent aux pratiques fétichistes et animistes de l’Afrique subsaharienne. Donc, sans prosélytisme violent, les écoles juridiques musulmanes se sont implantées en Afrique subsaharienne avec surtout l’aide de plusieurs marabouts et souverains africains influencés par la civilisation juridique arabo-berbère véhiculée en milieu subsaharien par les commerçants maghrébins qui devinrent rapidement les conseillers, les secrétaires et les chargés d’affaires juridiques des sultans subsahariens. Dans ce processus d’acculturation, les érudits de la presque totalité des écoles juridiques jouèrent un rôle de premier plan. Qu’ils soient malikites, chafiites, hanbalites, ismaélites, zaydites, ibadites, Ahmadis ou wahhabites, ils étaient tous dévoués à cet ascétisme

juridique propre aux *fuqahâ'* (jurisconsultes) de la première heure.

4. Rôle des confréries dans la cohésion sociale des peuples subsahariens :

Les ordres religieux musulmans (les confréries), teintés de pratiques traditionnelles du soufisme, ont joué aussi et continuent de jouer un rôle de premier plan dans la cohésion sociale des populations subsahariennes. Les plus importants sont la Qadiriyya³ et son principal rival la Tidjaniyya⁴, qui ont des cellules dans toutes les contrées de l'Afrique. Ces confréries mettent l'accent sur certaines pratiques qui sont souvent d'origine purement africaine.

La confrérie se présente aux populations animistes sous la forme de secte. C'est ainsi qu'un animiste adhérera à une confrérie musulmane sans abandonner complètement la religion de ses ancêtres. C'est alors que l'Islam avait pris un caractère simple qui facilitera les conversions, contrairement au Christianisme qui exige l'abandon des coutumes ancestrales. Aussi, en l'espace d'une demi-heure on peut devenir musulman en prononçant une simple profession de foi, tandis que pour devenir chrétien, il faut espérer plusieurs années. De même l'Islam est apparu comme «une manière de noirs», alors que le Christianisme est «une manière de blancs» (A. Rétif, juil-août 1958, p. 55). C'est ainsi que l'Islam s'est présenté aux nègres avec autant de souplesse pour prendre les caractères d'une religion plus proche des noirs. Alors, ceux-ci y adhèrent car savent qu'ils seront toujours attachés à leur milieu traditionnel (P. Azan, 1948 / 1, pp. 27- 28).

³- Confrérie fondée au XI^e siècle par un maître de Bagdad, Abdel Qâdir Jilânî (1079-1166). La *silsila* (la chaîne de transmission spirituelle) *qâdirî* remonte au Prophète en passant par le quatrième Calife 'Alî, genre du Prophète (M. Diop, 1992, pp. 29-31).

⁴- La Tidjaniyya est fondée à Tlemcen en Algérie, à la fin du XVIII^e siècle, par Abû'l-'Abbâs Ahmad b. Muhammad b. al-Mûkhtâr al-Tijânî (1737-1815). Cette confrérie est un ordre à part qui recrute dans les milieux ethniques plus africains qu'arabisés (N. Grandin, 1986, pp. 183-184).

Le combat anticonfrérique des Wahhabites est sans nul doute la caractéristique la plus spectaculaire de l’Islam au Sud du Sahara (S. Djibo, jan. 2023, pp. 31-41). Les rivalités entre les deux camps (réformistes et traditionalistes) sont à la fois idéologiques et politique (A. Kouanda, Nov. 1989, p. 13) : échange d’insultes mais parfois des échauffourées sanglantes, il s’agit clairement d’une lutte sacrée de l’orthodoxie contre un paganisme pseudo-musulman. Mais face à ces réformistes arabisants, l’Islam traditionnel fait mieux que résister, car jusqu’à présent, c’est encore les élites traditionnelles qui détiennent le pouvoir spirituel au sein de la *Umma* (la communauté musulmane). Tous les Imâms et les membres des comités islamiques sont des adeptes des confréries islamiques. Alors, la majorité de la communauté étant largement confrérique, ces responsables sont contraints d’adopter une politique anti-Wahhabite, occasionnant un Islam syncrétique à tous les niveaux, depuis les pratiques populaires de divination, d’usage des charmes et médications coraniques diverses, jusqu’aux sacrifices contre les calamités naturelles organisés par les mosquées (H.Coudray, mai 1994, pp. 663-664). Les pratiques païennes s’associent alors aux pratiques islamiques. La religion devient aussi une sorte de mystère dont on espère tirer un pouvoir magique (R.Delval, 1974, p.8). Ainsi, la commémoration des saints de l’Islam se confond parfois avec le culte des ancêtres. Dans cet Islam noir de style traditionnel, le sorcier ou le féticheur a simplement changé de nom : Il devient marabout ou Shaykh de la confrérie.

Ainsi, les *Turuq* (confréries musulmanes) ont fourni à l’Afrique noire son propre leadership religieux (D. Cruise O’Brien, 1981, p.7). La version de l’Islam propre aux *Turuq* soufies permet aux africains d’échapper aux blessures psychologiques et d’avoir leur propre saint. Ainsi, les *Turuq* permirent aux africains d’être maître dans leur propre maison de l’Islam. Le cas le plus illustratif est celui du sénégalais Ahmadou Bamba (1853-1927),

qui écrivait à l'égard des lettrés mauritaniens lors de son exil en Mauritanie, vers 1903-1909, auprès du Shaykh Sidyâ : «*Ne me méprisez pas parce que je suis noir*». D'ailleurs, ses disciples décidèrent de rompre avec la Qâdiriyya, la confrérie-mère (donc, avec la filière maure), pour créer la nouvelle confrérie mouride. Celle-ci envahit le sol sénégalais pour acquérir un pouvoir économique et politique considérable et une grande autonomie spirituelle. Elle convertit à l'Islam une très nombreuse population païenne (F. Dumont, 1976, p. 135). Aujourd'hui, la capitale du mouridisme est basée à Touba (située à 194 Km, à l'Est de Dakar la capitale sénégalaise) où se trouve le mausolée sacré d'Ahmadou Bamba, le malikite, qui attire les disciples de tous les horizons du monde, qui viennent s'y recueillir et demander aide et protection. Parmi ceux-ci, des clients et mendiants, pour la plupart, issus de cette même population maure qui traitait avec dédain et irrespect Ahmadou Bamba de son vivant. L'histoire s'est retournée contre ces quémanteurs maures qui sont actuellement objet du même mépris dont ils faisaient autrefois preuve à l'égard de l'illustre Ahmadou Bamba.

La grande originalité de la doctrine réside dans l'exaltation du travail (J.-P. Charnay, 1980, p. 148). Cette exaltation, surtout du travail de la terre, donnera l'occasion au talibé d'affirmer sa pleine soumission au marabout en lui permettant d'avoir un impressionnant pouvoir politique et économique. L'ensemble de ces principes font de la confrérie une organisation parfaitement cohérente et remarquablement disciplinée et dont le moteur est cette extraordinaire solidarité à propos de laquelle Paul Marty avait évoqué «un communisme mouride». Ainsi pour Pélessier, «*se faire mouride, c'est accepter une terrible soumission, mais c'est aussi adhérer à un corps social solidaire, s'assurer que l'on ne mourra jamais de faim et qu'en toutes circonstances on trouvera auprès de son marabout non seulement le réconfort spirituel, mais de manière immédiate, la sécurité matérielle.*

Pour le cultivateur du Cayor guettant, angoissé, la montée des nuages qui ne parviennent pas à crever...pour le chef de famille terrassé par la fièvre au moment des semis, les garanties qu'apporte l'intégration à la confrérie n'ont pas de prix» (Pélessier P., 1966, p. 335).

Un exemple similaire existe en Afrique orientale où l'Islam resta longtemps confiné dans les communautés commerçantes arabo-perses très riches de la côte. C'est dans ces circonstances qu'apparaît le Shaykh Ramiya, un noir descendant d'esclaves (F. Constantin, 1988, p. 138), fondateur de la branche locale de la Qadiriyya de Bagamoyo en Tanganyika. Ses idées avaient beaucoup influencé les païens de l'arrière-pays. Sa réussite eut pour base les cultures agricoles d'exportation et surtout ses pouvoirs miraculeux. A ceux-ci s'ajoute la volonté populaire de mettre fin à l'hégémonie religieuse arabo-perses (D. Cruise O'Brien, 1981, p.9). C'est ainsi que les confréries soufies rendirent possible l'autonomie religieuse de l'Afrique noire face à l'humiliation et à la subordination spirituelle à une communauté quelconque.

5. Le rôle du Cadi dans la recherche de la quiétude et la stabilité sociale:

Le Cadi est un juge de paix et un notaire, normalisant les difficultés sociales de la vie quotidienne : mariages, divorces, successions, héritages, etc. La fonction Cadi n'est pas lucrative et les frais de tribunaux sont théoriquement inconnus. Le Cadi remplace l'ensemble de la population dans sa mission de rendre à chacun ce à quoi il a droit, c'est-à-dire, de traiter équitablement les parties, devoir qui lui est prescrit par le Coran et de ne pas déformer leurs déclarations.

L'Afrique Occidentale avait connu au Moyen-âge de grands empires fondés sur la religion musulmane comme doctrine et la langue arabe comme outil de l'administration, de la culture, de

l'éducation et du commerce. Ces empires sont ceux du Ghana, du Mali et du Songhay. Ils avaient tous atteint leurs apogées sur le plan scientifique, culturel et administratif à leurs ères musulmanes (du Xe siècle au XVIe siècle). Il est à préciser que les Cadis de ces empires du Soudan Occidental sont malikites. Deux tribunaux coexistaient dans ces empires. Le premier s'inspirait du droit musulman malikite. Le Cadi nommé à vie par l'empereur était le juge indépendant et suprême. Le Cadi était assisté de secrétaires, huissiers et notaires. Il assurait donc une sorte d'état-civil: enregistrements, affranchissements, successions, validations d'actes privés, etc. Il protégeait certains droits fondamentaux. Il était le vrai maître de Tombouctou. Quant à la deuxième juridiction, elle se base sur la justice coutumière, plus répandue dans l'empire, elle était exercée à l'amiable au niveau des instances traditionnelles. Ces juridictions sauvegardent la liberté et le droit des gens (*Histoire Générale de l'Afrique*, Tome IV, p. 145; Y. Moumouni, pp. 201-202).

Les rois du Songhay accordaient un grand intérêt à la magistrature suprême et la nomination des Cadis de toutes les régions du Soudan Occidental. Ainsi, les Cadis sont nommés par le roi lui-même après une longue enquête de moralité (A. Es-Sa'dî, 1964, p.31). Pour ce faire, il nomme des Cadis versés dans les sciences islamiques, choisis pour la plupart des cas, parmi les érudits et jurisconsultes d'origine arabe installés en Afrique Subsaharienne (Ibn Battûta, 1997, p. 247), mais aussi parmi l'intelligentsia noire qui a acquis le savoir islamique auprès des érudits Arabes.

Il est à noter aussi que les Cadis avaient beaucoup œuvré dans l'enracinement de la justice dans la société soudanaise en favorisant la quiétude et la stabilité. Cela démontre également le respect de la justice par les rois et leur désir effréné d'appliquer les dispositions réglementaires de la Charia islamique. Et pour toute interprétation de la loi pour régler une contestation en cas

d'urgence, le roi se réfère au Cadi. Ce dernier a alors une large faveur du roi et de tout le peuple, parce qu'il est un homme influent jouissant d'une parfaite intégrité physique et morale qui force le respect et charme le public.

Mais la société moderne africaine ne conçoit pas toujours les anciennes notions juridiques. Ainsi, beaucoup d'africains considèrent le droit islamique comme un anachronisme, une inexactitude qui n'a plus sa place nos jours, dans les sociétés évoluées, surtout en matière de droit des femmes. Les contestataires de l'application du droit islamique en Afrique taxent les tribunaux Cadi d'autel servant uniquement à punir et ne construisent pas, contrairement au droit typiquement africain (le droit coutumier africain), dans lequel le juge fait la pesée équitable du vrai et du faux, puis apprécie en son âme et conscience, selon son intime conviction les faits conflictuels et leurs conséquences prévisibles dans le seul but de restaurer l'ordre et l'équilibre rompu par les actes de l'une ou des deux parties. Le but essentiel du procès n'est pas de juger ou de châtier mais plutôt de réintégrer le délinquant dans la communauté et de réconcilier les parties, sans causer de l'amertume ou du ressentiment, afin qu'ils vivent dans le futur en harmonie et en symbiose (R. Verdier, 1963, pp. 114-115).

Face au Cadi, l'Africain se sent hors du procès et sans défense, du fait de l'absence d'avocats devant les tribunaux islamiques, donc rien ne semble garantir aux justiciables un procès équitable non entaché d'irrégularités. Il ne sait comment faire valoir ses droits, s'avoue vaincu en venant aux procès préétablis qui développent en lui le sentiment d'homme perdant, sans défense librement organisée. Il assume le verdict dont il ignore la procédure, sans aucune velléité de contestation. Ainsi, les Cadis deviennent les victimes privilégiées et sans relâche des justiciables des tribunaux africains, qui les fustigent constamment. À cela s'ajoutent bien d'autres difficultés relatives surtout à l'incapacité du Cadi à appliquer correctement

la règle de droit islamique, rendant ses décisions juridictionnelles caduques et sans effets. En plus, le nombre très faible des Cadis, leur formation insuffisante ou inadéquate, l'inexistence d'archives ou de moyens matériels pour l'exécution des tâches les plus élémentaires, les salaires insignifiants du personnel des tribunaux Cadi en général...etc., sont autant d'adversités qui sont incontestablement à l'origine du manque de crédibilité du Cadi en Afrique Subsaharienne.

Cependant, d'aucuns pensent que le droit musulman et coutumier présentent à l'évidence de solides avantages pour l'Afrique Subsaharienne, en particulier au niveau de l'organisation sociale basée sur l'arbitrage équitable, le respect des contrats sociaux et l'imposition de sanctions pour les infractions (S. Djibo, dec. 2022, pp. 98-101).

Mais dans la réalité nous pensons que l'influence continue des lois héritées des puissances coloniales est à l'origine de cette situation catastrophique dans laquelle les Cadis subsahariens pataugent. Car la classe dirigeante tend à maintenir un état laïc malgré les revendications des organisations islamiques africaines qui réclament l'application pure et simple de la Charia tout en mettant en cause les lois séculières. D'ailleurs, les Etats indépendants subsahariens n'ont jamais voulu attribuer une place officielle pour le droit traditionnel et musulman, certainement pour des raisons valables. La principale raison vise, peut être, à unifier les normes pénales des groupes nationaux pour préserver la paix et l'unité nationale, vu que si chaque sensibilité religieuse veut s'imposer, cela pourra représenter une menace à l'unité du pays et une violation aux libertés et lois de l'Homme.

Conclusion

Jusqu'à nos jours, certaines sociétés africaines sont régies par les coutumes animistes et islamiques. Face à cette réalité, le

colonisateur s'est trouvé dans l'obligation de reconnaître certaines coutumes. Cependant cette reconnaissance est limitée et a pour but dans la réalité d'affaiblir la coutume en l'adoptant d'abord afin de mieux la détruire en profondeur. C'est ainsi que le colon a fini par isoler définitivement les coutumes du domaine juridique parce qu'elles sont désormais considérées comme archaïques et dépassées (E. Roy, 1992, pp. 22-23).

Après la période coloniale, de nouvelles lois ont été promulguées pour tenter de rendre le système conforme à la vie moderne, mais les lois coloniales françaises non abrogées restent en vigueur. Ainsi les jeunes Etats qui avaient pris leurs indépendances dans les années 1950 et 1960 devaient donc faire face à un «synchrétisme juridique» entre les coutumes et le droit musulman qu'ils ont hérités de leurs ancêtres et les lois étatiques véhiculées par le colon. Les marabouts, les Imâms et les Chefs coutumiers en particulier, perdirent toute légitimité. Ils n'étaient que de simples instruments sans statut politique clairement défini, eux qui étaient auparavant garants de l'unité de la communauté en imposant le respect du droit coutumier et islamique et en réglant les litiges suivant les principes du droit coutumier et islamique dont ils constituent l'archive vivante.

Dès lors, l'Afrique Subsaharienne vit dans un pluralisme juridico-religieux et les Constitutions africaines tiennent parfaitement compte de cet aspect. Ainsi, la société d'un pays africain quelconque peut appartenir à trois systèmes juridico-religieux : Tout d'abord, la juridiction traditionnelle léguée par les ancêtres, le droit musulman et le droit positif qui ont été introduits à différentes époques. C'est même pour ces raisons que les législateurs africains ont mis en exergue cette culture africaine authentique qui représente le ciment de la communauté nationale et la cohésion sociale. De cette négritude fidèle à la tradition découle un pluralisme religieux et culturel dans lequel un groupe quelconque ne pourra pas affirmer son monopole de représenter la nation entière. C'est dans ces cadres qu'on garantit

aux citoyens, d'une part, «*l'égalité devant la loi, sans discrimination d'origine, de race, de sexe ou de religion*»⁵, d'autre part, on accorde à toutes les familles religieuses le même droit à l'expression de leur culte et son enseignement, pourvu que l'ordre public et la souveraineté nationale soient respectés (L. Jeanne, 1996, pp. 111-112).

Enfin, il ressort de cette étude que le bien-être social doit passer impérativement par les cultures, les croyances et les valeurs d'une société. Ainsi, pour atteindre cette qualité de vie faite d'interaction, il est nécessaire de communiquer, de sensibiliser les populations à la paix, la justice et la gestion pacifique des conflits. Il est de même plus que nécessaire de réduire les inégalités, les écarts et les divergences pour que les peuples vivent en paix dans une même communauté dans la solidarité et l'empathie.

Références Bibliographie

Alexandre P. (1955). L'Afrique Noire et l'expansion de l'Islam. *Le Monde non Chrétien*, N° 36, p. 315-334.

Anta D. C. (1960). *L'Afrique Noire précoloniale. Etude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique Noire, de l'antiquité à la formation des Etats modernes*. Paris : Présence africaine, 278 pages.

Azan P. (1948). Les limites de l'Islam africain. *L'Afrique et l'Asie*, N° 1, pp. 16-40.

Cardaire M. (1955). L'Islam et la cellule sociale africaine. *Afrique et Asie Modernes*, N°29, pp. 20- 28.

Carre O. (1986). À propos de Weber et l'Islam / Notes on Weber and Islam. *Archives des Sciences Sociales des Religions*, Vol. 61 / 1, pp. 139-152.

⁵- Article N°6 de la Constitution de la République du Niger du 08/11/1960, ord. 22 Avril 1974.

Charnay J-P. (1980). Expansion de l'islam en Afrique Occidentale. *Arabica*, Revue d'Etudes Arabes, vol. XXVII, fascicule 2, p. 148.

Constantin F. et Coulon C. (1980). Espace islamique et espace politique dans la relation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Noire. *Le Maghreb et l'Afrique Subsaharienne*. Paris : Editions CNRS, pp. 171-205.

Constantin F. (1988). Bagamoyo 1987 : Retour aux sources de la branche est-africain de la Qâdiriyya. *Islam et Sociétés au Sud du Sahara*, N° 2, p. 138-150.

Coudray H. (1994). Les Islams au Sud du Sahara : l'exemple du Tchad. *Etudes*, vol. 380, N° 5, pp. 657-667.

Cuoq J. (1984). La longue marche de l'islam dans l'Afrique de l'Ouest du VIII^e au XVI^e siècle. *Se Comprendre*, N° 84, pp.1- 6.

Delval R. (1980). L'islam aux Comores. *Mondes et Cultures*, vol.40 / 1, pp. 127-140.

Diarra M. (1982). L'islam en Afrique Occidentale. *Bulletin Secretariat pro non Christianis*, Città del Vaticano, XVII / I, p.65 et suite.

Diop M. C. (1981). Fonctions et activités des dahira mourides urbains (Sénégal). *Cahiers d'études africaines*, Vol. 21, N° 81-83, pp. 79-91.

Djibo S. (2021). *Impact des écoles juridiques sur les coutumes de l'Afrique subsaharienne à l'époque moderne*. Tunis : Latrach édition, 358 p.

Djibo S. (dec. 2022). Crime et culpabilité en droit coutumier africain à l'époque moderne. *Territoires, Sociétés et Environnement*, N° 019, pp. 92-101.

Djibo S. (nov. 2022). La mutation des traditions juridiques en Afrique Noire à l'époque moderne. *Revue de l'Université Islamique du Niger*, N° 14, pp. 261-286.

Djibo S. (2023). La diffusion de l'idéologie wahhabite au Sahel à l'époque moderne. *Revue Territoires, Sociétés et*

Environnement, N° Spécial, Vol. III, Université de Zinder (Niger), pp. 31-41.

Dumont F. (1976). Ahmadou Bamba (1850-1927), apôtre de la non-violence. *Comptes Rendus Trimestriels des Séances de l'Académie des sciences d'Outre-mer*, vol. 36 / 1, pp. 121-135.

Dupret B. (1999). L'historicité de la norme. Du positivisme de l'Islamologie juridique à l'anthropologie de la norme islamique. *Annales, Histoire, Sciences Sociales*, pp. 169-196.

Es-sa'di 'A. (1964). *Tarikh es-Soudan*. Paris : Texte arabe éd. et Trad. O. Houdas, avec la Collaboration de Edm. Benoist, 363 pages.

Froelich J-C. (1962). *Les musulmans d'Afrique noire*. Paris : Editions de l'Orante, 407 pages.

Ghrab S. (1992). *Ibn 'Arafa et le Mâlikisme en Ifriqiya au VIII-XIVe siècle*. Tunis : Publication de la Faculté des Lettres de la Manouba, Vol. XII, Tome I, Série Lettres, 490 pages.

Grandin N. (1986). Les Turuq au Soudan, dans la corne de l'Afrique et l'Afrique orientale. *Les ordres mystiques dans l'Islam*. A. Popovic et G. Veinstein, dir. Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp. 183-184 et suite.

Histoire Générale de l'Afrique. (1991). Tome IV (L'Afrique du XIIe au XVIe Siècle). art. Le Songhay du XIIe au XVIe siècle. Niane D. T. dir.), Edition abrégée, Présence Africaine/ Edicef/ Unicef.

Ibn Battuta M. b. 'A. (1997). *Tohfât al-Nazarfîgharâ 'b al-Amşârwa 'Adjâ 'b al-Aşfâr*. Tome IV. Maroc : Texte rassemblé et annoté par 'Abd al-Hâdiât-Tâzî.

Kane C. H. (2012). La parole et le Livre. *Le Point Références*, N°42. Paris : édition Laurence Stasi, p.7 et suite.

Kholhlhagen D. (1999-2000). *Les ancêtres dans la pensée juridique africaine*. Paris 1 : Mémoire de DEA, Université Panthéon-Sorbonne, Camille Kuyu, dir.

Kouanda A. (1989). Les conflits au sein de la communauté musulmane du Burkina : 1962-1986. *Islam et Sociétés au Sud du Sahara*, N° 3, pp. 7-26.

Ladjili J. (1996). Islam et laïcité dans les Constitutions (Maghreb, Afrique Subsaharienne). *Pluralisme et laïcité*, Chrétiens et Musulmans proposent, Groupe de recherches islamo-chrétien. Paris : Bayard Editions / Centurion, pp. 111-112 et suite.

M'baye K. (1979). *Sacralité, croyances, pouvoir et droit en Afrique*. Paris : Edition CNRS, 228 pages.

Milliot L. (1952). L'idée de la loi dans l'Islam. *Revue Internationale de Droit Comparé*, Vol. 4, N°4, pp. 669-682.

Normand D. (1966). *Islam, Europe and Empire*. Edinburgh University Press, 640 pages.

O'brien D. C. (1981). La filière musulmane : Confréries soufies et politique en Afrique noire. *Politique Africaine*, I (4), pp.7-30.

Pelessier P. (1966). *Les paysans du Sénégal*. Saint- Yrieix, 939 pages.

Raulix H. (1962). Un aspect historique des rapports de l'animisme et de l'Islam au Niger. *Journal de la Société des Africanistes*, Tome 32 fascicule 2, pp. 249-274.

Retif A. (1958). L'expansion de l'Islam en Afrique Noire. *Etudes*, p. 54.

Roy E. (1992). L'adieu au droit coutumier. *L'immigration face aux lois de la République*. Paris : Editions Karthala, pp. 22-23 et suite.

Verdier R. (1963). Ethnologie et droits africains. *Journal de la Société des Africanistes*, Tome 33, fascicule 1, pp 105-128.

Yacouba M. (2007). Evolution des institutions au Sonay. *Histoire de l'espace nigérien : Etat des connaissances*. Actes du premier colloque de l'Association des Historiens Nigériens, tenu à Niamey, du 19 au 22 juin 1999. France : Nouvelle Imprimerie Laballery, pp. 193-215.

TRANSFERTS MONÉTAIRES ET MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS AU BURUNDI : UNE ÉTUDE DE COHORTE

Kodjopatapa Messan AMÉGEE
FSHS, Département de Sociologie
Université de Lomé
doveneamegee@gmail.com

Résumé :

Les transferts d'argent sont des paiements monétaires directs en faveur d'un bénéficiaire. Ils visent à renforcer les moyens d'existence des ménages et des communautés les plus pauvres et leurs capacités à faire face aux chocs dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des travaux récents ont montré l'impact positif de ces transferts sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires, mais son effet réel sur la santé nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est peu étudié. Notre recherche entend mesurer l'impact des transferts monétaires sur le bien-être des enfants de 0-5 ans à travers une étude de cohorte dans une approche longitudinale. Les données utilisées sont celles de suivi de programme, celles collectées en 2021 et celles de l'enquête SMART 2018, réalisées au Burundi. Les résultats de l'analyse démographique, révèlent une nette amélioration de la situation nutritionnelle globale des enfants de moins de 5 ans dans le groupe expérimental, celui des bénéficiaires des transferts monétaires. Ces résultats sont considérés comme des évidences, des preuves du programme Cash+.

Mots-clés : transferts monétaires, enfant, protection, pauvreté, cohorte, malnutrition, changement

Abstract :

Cash transfers are direct monetary payments to a beneficiary. They aim to strengthen the livelihoods of the poorest households and communities and their capacity to cope with shocks in the area of food and nutrition security. Recent work has shown the positive impact of these transfers on the food security of beneficiary households, but its real effect on the nutritional health of children under 5 years old is little studied. Our research aims to measure the impact of cash transfers on the well-being of children aged 0-5 years

through a cohort study in a longitudinal approach. The data used are those from program monitoring, those collected in 2021 and those from the SMART 2018 survey, carried out in Burundi. The results of the demographic analysis reveal a clear improvement in the overall nutritional situation of children under 5 in the experimental group, that of beneficiaries of cash transfers. These results are considered as evidence, proof of the Cash+ program.

Keywords : cash transfers, child, protection, poverty, cohort, malnutrition, change

Introduction

Les transferts monétaires¹ (TM) correspondent à l'octroi d'espèces et/ou de coupons à des individus, des ménages ou des communautés, pour leur permettre d'avoir accès aux biens et aux services dont ils ont besoin. Il existe deux types de transferts monétaires : ceux dits conditionnels (argent octroyé sous des conditions de travail effectué), et ceux dits inconditionnels (argent distribué directement aux bénéficiaires sans condition de travail ou sans retour).

Le Cash⁺, entendu par-là transferts monétaires inconditionnels couplés aux activités complémentaires, permet de répondre aux besoins des ménages pendant la saison de soudure quand les stocks alimentaires sont épuisés, de prévenir la malnutrition des enfants âgés de moins de 5 ans, l'endettement et la vente d'actifs productifs². A travers l'assistance productive, il favorise l'accumulation d'actifs, stimule un cycle vertueux de production et de création de revenus. Il permet aussi de favoriser la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et l'autonomisation économique.

Plusieurs programmes d'appui aux filets sociaux ont été mises en œuvre en Afrique subsaharienne depuis près de deux

¹ Le Cash Learning Partnership (CaLP) recommande d'utiliser l'expression « transferts monétaires » comme terme collectif. Il présente l'avantage de correspondre de manière descriptive à ce qu'il est en pratique et de réduire les interprétations erronées. Transferts monétaires est donc le terme retenu, même si d'autres termes ont été utilisés (Interventions basées sur le Cash – « Cash Based Interventions », Assistance basée sur le Cash – « Cash Based »)

² L'approche Cash + au Sahel un outil pour le renforcement de la résilience, Equipe sous-régionale pour la Résilience – Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA), FAO, Dakar, Sénégal, 2017
www.fao.org/emergencies/regions/western-africa/en

décennies. Le Plan d'action du Cadre de politique sociale pour l'Afrique de l'Union africaine (UA), adopté par les Etats membres en 2008 a poussé de nombreux pays à accorder la priorité aux stratégies de protection sociale, notamment aux transferts monétaires. C'est ainsi que le projet « Merankabandi³ » a été mis en place pour la période de 2017-2022 au Burundi. Il avait pour but de contribuer à lutter contre la vulnérabilité structurelle des ménages en vue de leur permettre de faire face à un contexte d'urgence humanitaire dans les quatre provinces ciblées (Gitega, Ruyigi, Karuzi et Kirundo). Il reposait sur un système de transfert monétaire (TM) régulier aux ménages les plus pauvres dans quatre provinces couplées à des activités complémentaires (AC) de communication de changement de comportement pour la promotion des investissements dans le capital humain des ménages, en particulier chez les femmes et les enfants. Dans ces provinces, seize (16) communes ont été choisies à raison de quatre (4) communes par province eu égard à leur niveau de vulnérabilité. Au sein de ces communes, un nombre total de 247 collines ont été sélectionnées aléatoirement dans le cadre du projet⁴.

Les activités qui ont été mises en œuvre comportaient trois volets : (i) soutenir la mise en place des mécanismes d'un système élémentaire de filets sociaux ; (ii) améliorer les moyens d'existence des populations les plus vulnérables en réduisant leur niveau de pauvreté et de vulnérabilité structurelle ; (iii) susciter le changement de comportements des bénéficiaires du projet en vue de promouvoir l'adoption d'un comportement positif favorable à l'investissement dans le capital humain. Quel est alors l'effet des transferts monétaires sur la réduction de la malnutrition chronique au Burundi ? Que peut-on dire du bien-être des enfants issus des ménages bénéficiaires à la fin des

³ Projet d'appui aux Filets Sociaux – Merankabandi, Rapport préparatoire de la Revue à mi-parcours, République du Burundi/ Banque mondiale, Novembre 2019

⁴ Source : Site web du programme (voir : <https://www.merankabandi-site.bi/>) et Rapport d'évaluation à mi-parcours novembre 2019, p. 2

transferts monétaires ? Certes, les transferts sont versés aux femmes dans les ménages bénéficiaires, mais encore faut-il savoir s'ils sont en partie utilisés pour l'alimentation des enfants de moins de 5 ans ? En quoi l'argent reçu participe à la réduction de la malnutrition des enfants vivants dans ces ménages par rapport aux enfants des ménages non bénéficiaires ?

Il s'agit d'un suivi longitudinal des enfants issus de deux groupes différents : un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Le but étant de montrer les évidences (preuves) de la mise en œuvre de ce programme de transferts monétaires sur la santé nutritionnelle des enfants. Il doit permettre, à la lumière de l'analyse et de l'interprétation des résultats, de donner des évidences du programme sur l'évolution des prévalences sur la malnutrition des enfants dans les ménages bénéficiaires, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Il s'agit en fait d'une photographie du moment (état nutritionnel des enfants), en d'autres termes présenter le profil du moment de ces enfants.

L'étude de cohorte correspond bien à ce type de suivi car, elle permet de comparer deux groupes d'individus initialement homogène c'est-à-dire ayant les mêmes caractéristiques. Le premier groupe (expérimental) a bénéficié des interventions du programme. Le deuxième groupe qui est le groupe de contrôle n'a bénéficié d'aucune intervention. Nous disposons donc de deux types de populations. Et après un certain nombre d'année, on retourne dans ces deux groupes pour faire l'état des lieux. Puisqu'il s'agit d'un programme de transferts monétaires (TM) couplé avec plusieurs activités complémentaires (AC) pour le changement de comportement, il convient maintenant de constater les changements intervenus à travers l'analyse démographique des enfants nés durant le programme. Le but visé est de prendre une bonne mesure du phénomène à savoir la situation réelle des enfants avant et après l'intervention et de comparer ces deux profils et en tirer des conclusions. Selon Ch. Blayo (1996, p. 1381),

« On sait que prendre une bonne mesure d'un phénomène à l'état pur commande qu'on le fasse au sein d'un groupe homogène, composé d'individus qui ont tous la même probabilité de vivre l'événement étudié, et que le meilleur critère d'homogénéité pour un groupe est d'avoir vécu à une même date l'événement nécessairement et immédiatement antérieur à celui qu'on étudie ».

Il y a donc deux groupes homogènes à distinguer. Le premier groupe homogène est celui constitué des couples mères-enfants ayant bénéficié de TM et ayant pris part aux activités complémentaires pendant la durée du programme. Le second est celui constitué des couples mères-enfants n'ayant bénéficié d'aucun transfert et n'ayant pris part à aucune activité complémentaire, mais vivant dans la même commune que le premier groupe mais sur des collines différentes.

En outre, pour des raisons de comparaison, nous avons considéré les 20% des ménages les plus pauvres du fichier de données de SMART 2018 pour faire sens avec les caractéristiques des ménages issus des deux précédents groupes homogènes.

Cet article présente les résultats de l'analyse démographique des enfants nés depuis le début du programme. En effet, il donne des évidences du programme sur l'état des enfants des ménages bénéficiaires et des enfants des ménages non-bénéficiaires, à la fin du programme.

Il est structuré de la façon suivante. La première présente le cadre géographique et méthodologique. Elle donne un bref aperçu de la situation socio-sanitaire et nutritionnel des enfants. Ensuite elle présente les données et la méthode utilisée. La deuxième partie présente les résultats de l'analyse démographique des enfants en mettant l'accent sur les évidences du programme sur l'état de sécurité alimentaire et de nutrition des enfants des deux types de ménages. La dernière porte sur l'interprétation et la discussion des résultats. Il s'agit d'une discussion analytique précédant la conclusion.

1. Cadre géographique et méthodologique

1.1. Situation socio-sanitaire et nutritionnel : bref aperçu

Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika, situé dans la région des Grands Lacs. Il est entouré à l'ouest par la république démocratique du Congo, au nord par le Rwanda à l'est et au sud par la Tanzanie. Depuis le 4 février 2019, sa capitale politique est Gitega. Bujumbura, la plus peuplée du pays, est la capitale économique. Le pays est subdivisé en 46 districts sanitaires. L'agriculture qui est le principal pourvoyeur d'emploi (près de 80 % de la population) ne rapporte pas suffisamment de revenus et contribue à seulement 40 % du PIB. L'accès à l'eau et à l'assainissement demeure très faible et moins de 5 % de la population a accès à l'électricité (dont 52,1 % des ménages urbains et 2 % des ménages ruraux). Près de 90% de la population vit dans les zones rurales. La majeure partie de la population burundaise vit dans la pauvreté, surtout en milieu rural. Le niveau d'insécurité alimentaire est presque deux fois plus élevé que la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, avec environ 1,77 million de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire en 2019 selon le plan de réponse humanitaire (HRP), qui se chiffrerait à 106 millions de dollars⁵.

En même temps, le Burundi est le deuxième pays le plus densément peuplé d'Afrique. Sa population de 11 millions d'habitants en 2018 (pourrait atteindre 14,9 millions d'habitants en 2030⁶), croît de 2,5% par an, avec un taux de fécondité de 5,5 naissances par femme. Les enfants (0-17 ans) représentent plus de la moitié (55%) de la population et les adolescents (10-19 ans)

⁵ <https://www.banquemondiale.org/fr/country/burundi/overview>

⁶ Plan National de Développement 2018-2027, p. 29, selon RGPH 2008, Projections de la population

le quart⁷. La dynamique démographique actuelle du Burundi ne présente pas des opportunités à court et à moyen termes à l'économie pour tirer profit du dividende démographique. La population est caractérisée par son extrême jeunesse : 43% de la population est âgée de moins de 15 ans, 62% est âgée de moins de 25 ans et 35,0% des jeunes ont un âge compris entre 15 et 35 ans⁸.

Carte 1 : Localisation des 4 provinces concernées

Source : Reference map of Burundi - Administrative (provinces and communes), OCHA, 11 Juin 2004

<https://reliefweb.int/map/burundi/reference-map-burundi-administrative-provinces-and-communes>

⁷ Nations Unies, Conseil économique et social, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Deuxième session ordinaire de 2018, 12-14 septembre 2018 Point 7 a) de l'ordre du jour provisoire, Descriptif de programme de pays Burundi, p. 2

⁸ Plan National de Développement 2018-2027 (PND Burundi 2018-2027), p. 29, selon RGPH 2008, Projections de la population

1.2 Méthode et qualité des données

Une cohorte est avant tout l'ensemble des individus qui ont connu un même événement démographique au cours d'une période donnée. Dans le cas de cette étude, nous disposons de deux cohortes différentes, une expérimentale dénommée C1, celle des bénéficiaires des TM & AC et l'autre de contrôle dénommée C2, celle des ménages non bénéficiaires. Nous considérons trois périodes T₀ T₁ et T₂.

A temps T₀ (2018), ces deux cohortes ont été soumises à une enquête de base en l'occurrence l'enquête SMART 2018 dont nous disposons des données brutes et du rapport. Et au cours de cette période il n'y a eu aucune activité du programme dans les deux populations. Elles n'étaient donc soumises à aucun type de changement.

Au temps T₁ (2018-2021), la cohorte C1 a connu des activités (TM & AC) pendant au moins deux ans et la cohorte C2 n'a pas été exposée à aucune des activités du programme.

Au temps T₂ (2021), période coïncidant avec la fin des activités, il y a eu la collecte des données de suivi des activités dans les deux cohortes expérimentales C1 et de contrôle C2.

Nous avons retenu deux provinces sur les quatre bénéficiaires : celles de Ruyigi et de Karusi. Ces deux provinces ont été choisies de façon aléatoire et les échantillons tirés respectent tous les critères de représentativité nécessaires. La province de Ruyigi compte 7 communes dont 4 bénéficiaires des activités (Bweru, Butaganzwa2, Gisuru et Butezi). La province de Karusi en compte également 7 dont 4 bénéficiaires (Bugenyuzi, Gihogazi, Mutumba et Nyabikere). Notons toutefois que la population non bénéficiaire a été sélectionné dans les communes bénéficiaires mais sur des collines non bénéficiaires du programme. Il faut préciser qu'au Burundi les communes sont constituées de plusieurs collines dont certaines n'ont pas été

bénéficiaires du programme, même étant situées dans des communes bénéficiaires.

La triangulation de toutes ces données a permis de générer des preuves des changements intervenus au sein du groupe expérimental en comparant les résultats issus du groupe de contrôle à ceux du groupe expérimental et en les rapprochant également des indicateurs de base de l'enquête SMART-2018 considérée comme baseline. Il s'agit là d'un procédé dit quasi expérimental avec deux populations différentes. Les indicateurs calculés à T_0 et T_2 sont comparés entre eux pour prouver la pertinence et l'efficacité du projet sous réserve de l'hypothèse que des changements positifs intervenus au sein de la population des bénéficiaires en général, et surtout chez les enfants de 0-59 mois en particulier, sont attribuables aux transferts monétaires reçus par les ménages. L'objectif recherché ici est d'analyser tous les changements intervenus au sein de la population expérimentale, attribuables aux transferts reçus.

Au temps T_2 il nous revient de dresser la photographie des enfants dans le groupe expérimental suite à la mise en œuvre des activités du projet et nous devons nous attendre à des changements.

Les données qui ont servi à l'élaboration de cet article proviennent essentiellement de trois sources. D'abord, nous avons utilisé les données de suivi des activités du programme. Il s'agit de données longitudinales recueillies auprès des ménages pendant la mise en œuvre du projet. Selon A. Guéguen & R. Sitta (2015, p. 18)

« Le principe des études de cohorte repose sur le suivi longitudinal d'un groupe de sujets, incluant notamment le recueil répété des mêmes variables au cours du temps....., Une cohorte est parfois le seul moyen de répondre à certaines questions de recherche, par exemple pour l'analyse de trajectoires, ou de l'incidence d'évènements irréversibles ».

Ensuite, il s'agit des données brutes collectées en 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 495 ménages, calculé à partir du Sample Size Calculator by Raosoft Inc, auprès d'une population-mère de 56.090 ménages, avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5%. Dans chaque commune, 30 ménages ont été enquêtés de façon aléatoire sur une liste des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires de manière que chaque colline de la zone d'intervention du projet soit représentée dans cette collecte par au moins 2 ménages. Elles ont été collectées dans les deux groupes, expérimental et contrôle, à l'aide d'un même questionnaire. Les questions ont été choisies sur la base de la théorie de changement du programme de transferts monétaires et en tenant compte également des résultats attendus dans la mise en œuvre de ces activités. Selon cette théorie, les transferts monétaires reçus avec la participation aux diverses activités prévues⁹, doivent produire deux effets (i) les moyens d'existence des populations les plus vulnérables sont améliorés et leur niveau de pauvreté et de vulnérabilité structurelle est réduit, (ii) les bénéficiaires ont adopté un changement de comportement en vue de promouvoir l'adoption d'un comportement positif favorable à l'investissement dans le capital humain. Ainsi, la population la plus vulnérable est protégée par la mise en place de ces mécanismes, la vulnérabilité structurelle est réduite et les moyens d'existence des plus vulnérables sont promus. Tout cela doit conduire au développement du capital humain avec une économie résiliente et une croissance inclusive, et créatrice d'emplois décents. Enfin, nous avons utilisé les données de l'enquête SMART 2018 comme baseline. L'analyse démographique des enfants nés pendant la mise en œuvre du programme se fonde sur

⁹ Sensibilisation de 12 000 femmes bénéficiaires du TM et leurs maris (au moins 3 000) sur 5 modules conçus pour promouvoir le changement de comportement, conduite des visites à domicile dans des ménages modèles ou en difficultés pour promouvoir l'éducation par les pairs, organisation des séances de démonstrations des bonnes pratiques alimentaires, agricoles, d'hygiène, d'allaitement, et la capitalisation des acquis du programme en vue de sa consolidation)

l'hypothèse principale suivante : la mise en œuvre du programme de transferts monétaires à un effet positif sur le bien-être des enfants de 0-5 ans des ménages bénéficiaires.

De cette hypothèse centrale découlent les hypothèses secondaires :

- La prévalence de la malnutrition chronique des enfants âgés de moins de 5 ans des ménages bénéficiaires a diminué de 10% ;
- La prévalence de la malnutrition aigüe des enfants âgés de moins de 5 ans des ménages bénéficiaires a diminué de 15% ;
- La prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants âgés de moins de 5 ans des ménages bénéficiaires a diminué de 20%.

Selon M. Goldberg et M. Zinsur (2012, p.16), « les principaux avantages de l'étude des cohortes sont la possibilité d'analyses longitudinales permettant de tenir compte au mieux de phénomènes liés au temps, notamment de la séquence temporelle : exposition ou intervention ». Il est ainsi possible de modéliser l'enchaînement et les interactions des différents facteurs relatifs aux conditions de vie (alimentation des enfants et de leurs mères, soins et protection de l'enfant, morbidité et anthropométrie des enfants, etc...). Les variables à suivre sont celles relatives aux déterminants de la malnutrition (poids, taille, IMC etc.). En principe toutes ces variables devraient évoluer favorablement. Ainsi l'analyse s'est focalisée sur l'évolution ou non desdits indicateurs.

Pour ce suivi longitudinal, nous avons considéré les ménages les plus pauvres des deux provinces Ruyigi et Karusi. Tout part de l'enquête SMART 2018, notre population de base, ce qui coïncide avec le temps T_0 . Ainsi à ce niveau nous avons les données sur la population des enfants des deux provinces. Nous

disposons ainsi de plusieurs indicateurs anthropométriques et autres sur la malnutrition des enfants âgés de 0-59 mois.

Les analyses sont faites sous forme d'une approche quasi expérimentale avec deux cohortes d'enfants, expérimental et de contrôle. Nous avons observé deux étapes. Tout d'abord, il s'agissait de faire ressortir la situation de référence des enfants, ceci à partir des données secondaires issues de SMART 2018. Cela a permis de présenter la situation de départ à T_0 , sur la base des indicateurs anthropométriques.

Ensuite, au temps T_1 , il y a eu les interventions du programme. Au temps T_2 il y a eu les données d'enquêtes des enfants issus des deux cohortes. A l'aide du logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) nous avons calculé les différents indices anthropométriques et les proportions afin de renseigner sur les évidences des interventions du programme. Les indicateurs anthropométriques calculés à partir de ces différentes données sont comparés à ceux de la situation de référence. Ces analyses ont été faites selon différentes classes d'âges des enfants à savoir 0-11 mois, 6-11 mois, 12-23 mois et 24-59 mois. Nous avons ainsi, privilégié l'effet différentiel de la malnutrition sur les enfants selon l'âge.

Les indices anthropométriques ont été calculés en utilisant les normes OMS (2006) et ceux sur l'allaitement maternel, la santé infantile, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes (Z-scores hors normes-Flags SMART, ou non disponibles) ont été exclues. Ainsi, les résultats sont présentés simultanément pour les deux groupes de populations dans les deux provinces.

2. Résultats

2.1- Regards croisés sur l'état nutritionnel des enfants des deux cohortes

Les résultats présentés ici donne des évidences sur les transferts

reçus par les ménages bénéficiaires. Il s'agit d'une comparaison de deux cohortes d'enfants (expérimentale et contrôle) à l'aide de plusieurs indicateurs anthropométriques tels que la malnutrition aiguë (MAG), la malnutrition chronique (MC) et l'insuffisance pondérale (IP). A chaque fois nous mettons en exergue les différences constatées entre les deux groupes d'enfants.

2.1.1. Prévalence de la malnutrition aiguë

Les deux graphiques de la figure 1 ci-dessous illustrent la distribution du z-score (courbes en rouge) de l'indice poids pour taille (P/T) des échantillons des enfants de 6 à 59 mois enquêtés dans la province de Ruyigi dans les populations bénéficiaires et non bénéficiaires. Les courbes vertes représentent la distribution du z-score de l'indice poids pour taille (P/T) des enfants de la même tranche d'âge de la population de référence des normes OMS 2006. L'analyse montre un décalage entre les deux courbes dans les deux populations. Ce décalage traduit la différence existante entre l'état nutritionnel, en l'occurrence la malnutrition aiguë, des enfants de la province de Ruyigi et celui des enfants de la population de référence.

En effet, il apparait clairement qu'il y a plus d'enfants malnutris dans la population des enfants de Ruyigi que dans la population de Référence OMS 2006. Mais on relève que la proportion d'enfants malnutris est plus importante dans la population non bénéficiaire à cause du décalage plus prononcé entre les deux courbes dans cette population. On peut attribuer ces évidences à la mise en œuvre du programme transferts monétaires reçus par les ménages dans la population expérimentale, ces derniers ayant permis aux parents de pourvoir plus aux besoins alimentaires de leurs enfants.

Population Bénéficiaire

Population non Bénéficiaire

Figure 1 : Distribution des z-scores de l'indice poids-pour-taille (basés sur les standards de croissance de l'OMS) chez les enfants de 6 à 59 mois.

Au niveau de la population bénéficiaire, la prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,0 % dans sa forme globale, 2,0 % dans sa forme modérée et 2,0 % sous sa forme sévère. En outre, la distribution de la malnutrition aiguë globale selon le sexe montre que les filles avec 4,5 % sont plus affectées que les garçons 3,7 % à Ruyigi. Dans la population non bénéficiaire, cette prévalence est assez élevée, 20% sous sa forme globale, 16,6% sous sa forme modérée et 3,4% sous sa forme sévère. En résumé, nous pouvons dire que la prévalence de la malnutrition aiguë sous toutes ses formes (globale, modérée et sévère) est plus importante dans la population non bénéficiaire. Ce qui indique que les résultats obtenus dans la population bénéficiaire sont attribuables à la mise en œuvre du programme Cash+.

En rapprochant ces résultats (enquête de 2021) de ceux de l'enquête SMART 2018, en matière de malnutrition aiguë pour

la même province (figure 2), on note une baisse de la prévalence de la MAG au sein de la population bénéficiaire. Elle passe de 8.7% à 4%, ce qui lui fait passer dans la zone acceptable de l’OMS. Au même moment, dans la population non bénéficiaire, on assiste à une explosion de la prévalence de la MAG qui passe de 8.7% à 20%, même au-delà de la zone critique de l’OMS.

En résumé, nous pouvons dire que la prévalence de la malnutrition aiguë globale a explosé dans la population non bénéficiaire la faisant passer de la zone acceptable selon les normes de l’OMS à la zone sévère entre 2018 et 2021. Dans le même temps, cette même prévalence est passée en deçà de la zone acceptable dans la population bénéficiaire. Ce résultat est attribuable à la mise en œuvre du programme Cash+.

Figure 2 : Comparaison de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois (province de Ruyigi)

La situation dans la province de Karusi est presque identique à celle de Ruyigi au regard de la malnutrition aiguë. En effet, on note un important décalage de la courbe rouge au sein de la population non bénéficiaire par rapport la courbe rouge au sein de la population bénéficiaire ce qui signifie qu’il y a plus

d'enfants souffrant de la malnutrition aiguë au sein de la population non bénéficiaire.

La comparaison de la prévalence de la malnutrition aiguë à celle de l'enquête SMART 2018 dans la province de Karusi montre également que la prévalence de la malnutrition globale et sévère a baissé dans le groupe expérimental alors que la prévalence aiguë globale a progressé dans le groupe de contrôle. En effet, le MAG passe de 6,1% à 4,8% et le MAS de 3,5% à 1,8% au sein de la population bénéficiaire. Dans la population non bénéficiaire le MAG est passé à 9,9% à la limite de la zone critique.

L'impact du programme cash⁺ sur la malnutrition aiguë a été évalué par le test statistique Anova. Pour faire ce test, deux variables explicatives ; TM (Transfert monétaire, variable à 2 facteurs : Population bénéficiaire et Population non bénéficiaire) et AC (Participation aux activités complémentaires oui ou non) et la variable d'intérêt MA (Malnutrition Aiguë calculée en z-score) furent considérées. Pour le test, un seuil de 5% est considéré et les hypothèses du modèle sont vérifiées.

La table Anova a montré que l'effet des TM est statistiquement significatif alors que celui des AC n'est pas statistiquement significatif sur la malnutrition aiguë. Ceci amène à penser qu'une continuation ou une augmentation des TM aura un impact significatif sur la MA (malnutrition aiguë) des enfants et que beaucoup d'effort reste à faire pour voir l'impact des AC sur la malnutrition des enfants. Les facteurs déterminants de la réussite d'un programme de TM sont autant le montant, la durée, le contexte et la rapidité des transferts. Selon Fenn, (2015, p. 19), « la rapidité de la mise en place des transferts monétaires et leur durée sont probablement des facteurs essentiels, qui influent sur la capacité de ces interventions à prévenir la sous-nutrition ». A. Dürr (2020, p. 19), citant F. Bastagli a montré, « une importante amélioration des mesures anthropométriques effectuées chez les

enfants et une utilisation accrue des soins de santé consécutive à une plus longue durée du programme transferts monétaires ».

Le projet exécuté au Burundi n'a duré que cinq ans avec une mise en œuvre réelle des AC de 18 mois environ, ce qui est très peu pour véritablement acter un changement profond au sein de la population. En plus les AC ont démarré bien après les premiers versements des TM, ce qui n'a pas permis de réels changements de comportement dans la durée. Il aurait fallu que les AC commencent en même temps que le versement des TM sinon bien avant ces derniers. Ceci aurait eu le mérite d'avoir un plus grand impact sur la malnutrition des enfants.

En résumé, la prévalence de la malnutrition aiguë globale a augmenté de 2018 à 2021 dans le groupe de contrôle sans toutefois rentrer dans la zone critique contrairement à la situation dans la province de Ruyigi. Au même moment la prévalence a baissé dans le groupe expérimental celui des bénéficiaires des activités Cash+.

2.1.2. Prévalence de la malnutrition chronique

Les courbes de la figure 3 ci-après illustrent la distribution de l'indice Taille pour Age en z-scores de l'échantillon des enfants de la province de Ruyigi (courbe rouge) par rapport à la population de référence OMS 2006 (courbe verte) au sein des populations bénéficiaires et non bénéficiaire. Le décalage de la courbe rouge vers la gauche au niveau des deux groupes signifie qu'il y a plus d'enfants souffrant du retard de croissance au sein de la population de Ruyigi que dans la population de référence (courbe verte), le décalage étant plus accentué au niveau du groupe de contrôle.

Population Bénéficiaire

Population non Bénéficiaire

Figure 3_: Distribution des z-scores de l’indice taille pour âge (basés sur les standards de croissance de l’OMS), des enfants de 0 à 59 mois, pour la province de Ruyigi

La comparaison de la malnutrition chronique de la province de Ruyigi et de l’enquête SMART 2018 (figure 4), révèle qu’il y a baisse significative de la malnutrition chronique des enfants dans la population bénéficiaire au cours de la période (64,4% en 2018 contre 59,8% en 2021) contre une hausse de la malnutrition au sein de la population non bénéficiaire (64,4% en 2018 pour 72,4% en 2021).

Les résultats montrent que la malnutrition chronique a baissé dans la population bénéficiaire du projet Cash⁺, contrairement à la situation dans la population non bénéficiaire.

Figure 4 : Comparaison de la malnutrition chronique de la province de Ruyigi avec celle de l’enquête SMART 2018

La situation dans la province de Karusi au niveau de la prévalence de la malnutrition chronique révèle les mêmes constatations avec un décalage de la courbe rouge vers la gauche. Ceci indique qu’il y a plus d’enfants souffrant du retard de croissance au sein de la population de Karusi que dans la population de référence.

En rapportant lesdits résultats à ceux de l’enquête SMART 2018, on note une baisse significative de la malnutrition chronique globale dans la population bénéficiaire qui passe de 60% à 53,8% dans la province de Karusi (figure 5). Au même moment, on note une augmentation significative de la prévalence de la malnutrition chronique (dans un état critique) dans la population non bénéficiaire. Ces résultats montrent que les activités du programme Cash⁺ ont eu un effet très bénéfique sur la malnutrition dans le groupe expérimental.

L'impact du programme sur la malnutrition chronique a été évalué par un test statistique Anova dans les mêmes conditions que précédemment.

Les résultats montrent que la variable transfert monétaire est statistiquement significatif et que les AC ne le sont pas. Ceci amène à penser qu'une continuation ou une augmentation des TM aura un impact significatif sur la MC (malnutrition chronique) des enfants et que beaucoup d'effort reste à faire pour voir l'impact des AC sur la malnutrition chronique des enfants.

Figure 5 : Comparaison de la malnutrition chronique de la province de Karusi avec celles de l'enquête SMART 2018

Au demeurant, si la prévalence de la malnutrition chronique a baissé dans les deux populations bénéficiaires, elle demeure encore élevée car la prévalence reste toujours dans une situation

critique. Ce qui témoigne que les actions doivent être poursuivies et intensifiées.

2.1.3. Prévalence de l'insuffisance pondérale

La courbe rouge de la figure 6 ci-dessous illustre la distribution de l'indice Poids pour Age en z-score de l'échantillon des enfants enquêtés par rapport à la population de référence OMS 2006 (courbe verte). La moyenne de l'indice Poids pour Age est de -1,51 z-score pour la province de Ruyigi, avec un écart type de 1,11.

Population Bénéficiaire

Population non Bénéficiaire

Figure 6 : Distribution des z-scores de l'indice poids pour âge (basés sur les standards de croissance de l'OMS), des enfants de 0 à 59 mois, pour la province de Ruyigi

Le décalage de la courbe rouge vers la gauche signifie qu'il y a plus d'enfants souffrant d'une insuffisance pondérale dans la province de Ruyigi que dans la population de référence (courbe

verte). La situation est beaucoup plus grave dans la population non bénéficiaire.

La comparaison de l'insuffisance pondérale de la province de Ruyigi avec celle de l'enquête SMART 2018, montre que cette dernière a connu une diminution de 42,2% en 2018 à 33,5% en 2021 dans la population bénéficiaire. Malgré cette variation l'insuffisance pondérale demeure dans la zone critique ($\geq 30\%$) dans ce groupe.

Certes il y a une baisse, mais elle demeure encore au-delà du seuil critique. Dans le groupe non bénéficiaire, la prévalence de l'insuffisance pondérale est passé à 58,1% encore plus que ce qu'il était en 2018. Ceci montre qu'on doit poursuivre les efforts pour maintenir l'insuffisance pondérale au-dessous du seuil critique. En résumé, l'insuffisance pondérale a baissé dans la population bénéficiaire du projet Cash⁺, et elle a progressé de 15,9 points dans la population non bénéficiaire à Ruyigi (de 42,2% à 58,1% de 2018 à 2021).

Dans la province de Karusi, la prévalence de l'insuffisance pondérale reste aussi inquiétante. Les résultats sont les mêmes avec un décalage de la courbe rouge vers la gauche, ce qui veut dire que globalement, il y a plus des cas d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans la population enquêtée que dans la population de référence.

Le rapprochement de l'insuffisance pondérale relevée dans la province de Karusi avec celle de l'enquête SMART 2018, montre une diminution de cette prévalence. Elle quitte la zone critique ($\geq 30\%$) pour la zone sérieuse (20 à 29,9%) dans la population bénéficiaire. Ce n'est pas les mêmes constatations au sein de la population non bénéficiaire. Elle a augmenté et atteint la zone critique.

En résumé, tout comme à Ruyigi, les résultats montrent que l'Insuffisance pondérale a baissé également dans la population bénéficiaire du projet Cash⁺, et elle a progressé de 16,3 points

dans la population non bénéficiaire à Karusi (30,6% à 46,9% de 2018 à 2021).

3. Discussions

L'impact des transferts monétaires sur les résultats nutritionnels des enfants et les facteurs déterminants est démontré dans plusieurs études. Une synthèse des résultats, sur un ensemble de données probantes, publiés par l'Unicef & Global Nutrition Cluster¹⁰, montre des résultats essentiellement positifs aussi bien sur l'état nutritionnel que sur la diversité alimentaire des enfants. Selon J. Harvey et al. (2018, p. 16), les données probantes regroupent les impacts positifs, qui apparaissent lorsque les transferts d'espèces contribuent aux résultats nutritionnels, et les impacts minimes, qui correspondent aux cas où aucune contribution n'est versée. F. Bastagli et al. (2016, p. 580) ont observé des changements positifs statistiquement significatifs dans des résultats anthropométriques relatifs à l'émaciation (faible rapport poids/taille) dans une étude sur l'impact des transferts monétaires.

Dans le cas de notre recherche, les résultats révèlent aussi des évidences des impacts des TM sur la santé nutritionnelle des enfants bénéficiaires. La prévalence de la malnutrition aiguë sous toutes ses formes (globale, modérée et sévère) est plus importante dans la population non bénéficiaire que dans la population bénéficiaire. Ce qui indique que les résultats obtenus dans la population bénéficiaire peuvent être attribuables à la mise en œuvre du programme Cash+. Plus que les AC c'est le transfert monétaire octroyé aux ménages bénéficiaires qui a eu un impact sur la malnutrition des enfants. Ces résultats sont

¹⁰ André Dürr (CashCap), Données probantes et orientations relatives à l'utilisation des transferts monétaires en faveur de la nutrition dans les situations d'urgence, Unicef, Global Nutrition Cluster & Norwegian Capacity, Août 2020, p. 78

statistiquement significatifs au seuil de 5%. Ceci amène à penser qu'une continuation ou une augmentation des TM aura un impact significatif sur la malnutrition aigüe (MA) des enfants et que beaucoup d'effort reste à faire pour voir l'impact des activités complémentaires sur la situation nutritionnelle des enfants, les tests statistiques l'ont démontré.

Cependant, d'autres études, par exemple celles de C. Grijalva-Eternod et al., 2018 et F. Hougbe et al., 2017, cités par A. Dürr, (2020, p.19) n'ont constaté « aucun impact des transferts monétaires sur le risque d'émaciation chez les enfants, bien que ces interventions aient systématiquement contribué à améliorer la sécurité et la diversité alimentaires des ménages ». En effet, les résultats trouvés n'étaient pas significatifs sur le plan statistique et ils ne peuvent expliquer de manière satisfaisante le manque d'impact des interventions sur le risque de malnutrition chez les enfants. Cela peut être dû au faible montant perçu par les bénéficiaires, ce qui ne leur permettait pas de répondre aux besoins des ménages et aux besoins spécifiques des enfants.

Il faut noter que les facteurs déterminants de la malnutrition sont souvent saisonniers et susceptibles de changer à la suite de situations diverses, chocs ou catastrophes. C'est la raison pour laquelle, B. Fenn (2015, p. 29) affirme que « la rapidité de la mise en place des transferts monétaires et leur durée sont probablement des facteurs essentiels, qui influent sur la capacité de ces interventions à prévenir la sous-nutrition ». D'autres mettent l'accent sur la période ou le contexte dans lequel est versé les transferts aux familles. A cet effet, Sarah Bailey (2008, p. 20) a observé, dans le cadre d'une étude qualitative menée au Niger en 2008, que

« Les espèces versées avant ou pendant la saison de soudure étaient plus susceptibles d'être dépensées pour acheter des produits alimentaires, tandis que celles versées à la fin de la saison de soudure ou après

celle-ci servaient davantage à l'acquisition de biens productifs et au remboursement des dettes ».

Généralement, les transferts monétaires seuls ne suffisent pas pour obtenir des résultats nutritionnels probants. Leur réussite dépend dans une large mesure de facteurs contextuels, depuis la conception des interventions jusqu'à leurs caractéristiques de mise en œuvre. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont complétés par des interventions spécifiques ou sensibles aux questions de nutrition.

Dans le cas d'espèce, le projet exécuté au Burundi a privilégié la stratégie Cash+, avec des activités focalisées sur la théorie du changement. Mais pour que le changement intervienne il faut du temps pour que cela arrive au sein de la population. Selon P. Prostejov (2019, p. 29), « le changement social et comportemental est un processus qui intègre les individus, les communautés ou les sociétés et leur permet d'adopter et de pérenniser des comportements positifs ». Pour Mc Cormack Brown (1999, p. 78) « le changement de comportement d'un individu est caractérisé par la modification d'une action et d'une façon de se comporter ». J. Prochaska et C. DiClemente (1982, p.58) avaient défini le processus de changement de comportement en plusieurs stades organisés de manière chronologique. Selon eux « les personnes aux prises avec un problème de dépendance passeraient par une série de stades de changement : précontemplation, contemplation, détermination, action, maintien, rechute ». Plus la personne avance dans la lignée des stades, plus elle est prête à changer.

Néanmoins, les TM ont eu un impact direct et significatif sur la baisse de la prévalence de la malnutrition aigüe. Les mêmes tendances sont observées au niveau de la malnutrition chronique. Même si la prévalence de la malnutrition chronique a baissé dans la population bénéficiaire, elle demeure encore élevée car la prévalence reste toujours dans une situation critique. Ce qui témoigne du fait que les actions doivent être

poursuivies et intensifiées. Ainsi, une continuation ou une augmentation des transferts aura un impact significatif sur la malnutrition chronique des enfants.

Les résultats issus de l'analyse démographique des deux cohortes révèlent des résultats probants quant à la pertinence, l'impact des TM sur la malnutrition des enfants. Certes, ces résultats constituent des évidences qui doivent être mis à l'actif de la stratégie Cash⁺ basée sur la théorie de changement. Mais pour une meilleure efficacité, il faudrait éviter des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre de la stratégie. En effet, il serait primordial que la mise en œuvre de la composante activités complémentaires commence bien avant le versement des transferts monétaires. En d'autres termes, les séances de sensibilisation, les visites à domicile, les séances de démonstrations des bonnes pratiques alimentaires, agricoles, d'hygiène, d'allaitement doivent précéder les versements des transferts aux familles bénéficiaires. Ce changement dans le séquençage des phases permettra d'éviter la plupart des goulots d'étranglement et des conséquences négatives et imprévues du programme.

Conclusion

Les possibilités d'intégration des transferts monétaires dans les stratégies visant à prévenir l'insécurité alimentaire sont multiples. L'analyse des résultats issus des trois enquêtes, dans le cadre de cette étude de cohorte révèlent une nette amélioration de la situation globale des enfants de moins de 5 ans dans le groupe expérimental : celui qui a bénéficié des Transferts monétaires et des activités complémentaires. Ces résultats doivent être considérés comme étant des évidences du programme Cash⁺.

En outre, les résultats montrent que plus que les AC c'est le TM octroyé aux ménages qui est statistiquement significatif autant

sur la malnutrition aiguë que sur la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérale des enfants. On peut conclure que, sur la base de ces évidences, les transferts monétaires inconditionnels sont efficaces pour aider à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, à améliorer le capital humain, à renforcer la résilience des ménages et à réduire les inégalités sociales, contribuant ainsi aux recherches sur l'impact des transferts monétaires en Afrique. Ce programme a amélioré la consommation alimentaire, la diversité alimentaire et la participation aux activités de santé et de nutrition qui contribuent tous à obtenir les meilleurs résultats nutritionnels. Les transferts reçus ont également contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires

D'après C. Langendorf et al. (2014, p. 48), « l'association des transferts monétaires aux ménages couplés aux activités complémentaires afin de prévenir la malnutrition aiguë fournit des résultats positifs », ce qui devrait inciter à poursuivre les recherches et la documentation relatives à cette approche cash+. De nouvelles recherches sont donc nécessaires afin de définir l'association optimale de mesures relatives à l'alimentation individuelle et des ménages et, partant, d'obtenir des résultats nutritionnels optimaux et satisfaisants.

Références bibliographiques

Bibliographie

Anderson A., Henry C. (1994). Family system characteristics and parental behaviors as predictors of adolescent substance use. *Adolescence*, 29, 114, p. 405-420. https://www.researchgate.net/publication/15112741_Family_System_Characteristics_and_Parental_Behaviors_as_Predictors_of_Adolescent_Substance_Use

Bastagli F. et al. (2016). *Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of*

the role of design and implementation features. Overseas Development Institute, 300 p.

Fenn B. et al. (2014). The role of unconditional cash transfers during a nutritional emergency in Maradi region, Niger : a pre–post intervention observational study. *Public Health Nutrition*, vol. 18, no 2, p. 343-351. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24679647/>

Goldberg M. & Zins M. (2012). Les études de cohorte : principes et méthode, Inserm U1018, - Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. *Université de Versailles Saint- Quentin, UMRS 1018*, adsp n° 78, p. 14-18

Gueguen A. & Sitta R. (2012). Les études de cohorte : principes et méthode Aspects méthodologiques liés à l'analyse de données longitudinales et aux effets de sélection, Inserm U1018, - Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. *Université de Versailles Saint- Quentin, UMRS 1018*, adsp n° 78, p. 18-20

Grijalva-Eternod C. et al. (2018). A cash-based intervention and the risk of acute malnutrition in children aged 6-59 months living in internally displaced persons camps in Mogadishu, Somalia: A non-randomised cluster trial. *PLoS Med*, vol. 15, no 10, article no e1002684, p. 29-45

Harvey P. et Pavanello S. (2019). *Multi-Purpose Cash and Sectoral Outcomes : a Review of Evidence and Learning*, UNHCR, p. 78

Houngbe F. et al. (2017). Unconditional Cash Transfers Do Not Prevent Children's Undernutrition in the Moderate Acute Malnutrition Out (MAM'Out) Cluster-Randomized Controlled Trial in Rural Burkina Faso. *The Journal of Nutrition*, vol 147, no 7, 2017, p. 1410-1417.

Prostejov P. (2019). *Changement social et comportemental : Perspectives et pratiques, Guide du praticien*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, p. 48

Prochaka J. & Diclemente C. (1983), *The transtheoretical approach: crossing traditional boundaries of therapy*, Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, (ISBN 087094438X), p. 183

République du Burundi. (2021). *Effets des activités complémentaires du Projet d'Appui aux Filets Sociaux sur la vie socio-économique des ménages bénéficiaires-Merankabandi : Rapport d'analyse des résultats*. Unicef, BM, Bujumbura, 85 p.

République du Burundi, Ministère des Finances et de la Planification du Développement Économique -ISTEEBU/AFRISTAT/ BAD Burundi. (2015). *Profil et Déterminants de la Pauvreté sur les Conditions de Vie des Ménages 2013/2014, Enquête sur les conditions de vie des ménages : Rapport de l'enquête modulaire*. - ECVMB-2013/ 2014), Bujumbura, 305 p.

Unicef, Evaluation Office. (2015). *Cash Transfer as a Social Protection Intervention : Evidence from Unicef, Evaluations 2010-2014, Utilisation et interprétation de l'anthropométrie*, 89 p.

Webographie

Langendorf C. et al. (2014). *Preventing Acute Malnutrition among Young Children in Crises : A Prospective Intervention Study in Niger*. [Consulté le 12/05/2024]. PLoS Med, 11(9) : e1001714, doi : 10.1371/journal.pmed.1001714. eCollection, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25180584/>

Mc Cormack Brown. (2021). *Theory of reasoned action / Theory of planned behavior*, Vol 4, p. 175, [Consulté le 05/04/2024]. http://hsc.usf.edu/~kmbrown/TRA_TPB.htm

World Bank. (2015). *World Development Indicators*. [Consulté le 10/02/2024]. <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=World+Bank.+2015.+%E2%80%9CWorld+Development+Indicators>

**ANALYSE BIOLOGIQUE ET CULTURELLE DES
PRATIQUES DES MATRONES FACE AUX RISQUES
DE CONTAMINATION DU VIH / SIDA DANS LE
DEPARTEMENT DE DALOA (CENTRE OUEST DE LA
COTE D'IVOIRE) : CAS DE LA LOCALITE DE
LOBOGUIGUIA**

GNAMIEN Konan Bah Modeste

*Enseignant-chercheur, Bio-anthropologue
Université Jean Lorougnon Guédé -Daloa.
konanbah@yahoo.fr*

HOUNDEJI Ahouansou Stanislas Sonagnon

*Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la Santé
Université Jean Lorougnon Guédé -Daloa.*

Résumé

En Côte d'Ivoire, malgré la conduite de plusieurs projets, dans le souci de professionnaliser le milieu des matrones, plusieurs professionnels de santé ont affirmé que plusieurs accoucheuses traditionnelles seraient atteintes du VIH/Sida. La zone concernée par ces informations est celle du département de Daloa. Cette situation représente un risque pour les nouveaux nés, les femmes enceintes et suscite des interrogations sur l'exposition des matrones. C'est dans ce contexte que cette étude anthropologique a été initiée en vue d'analyser les pratiques des matrones face aux risques de contamination du VIH / Sida dans le département de Daloa, précisément dans le village de Loboguiguia. Il s'agit d'une étude de type exploratoire et descriptif qui a mobilisé la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi-directif comme technique de production des données. Les personnes enquêtées sont composées de matrones, gestantes et parturientes. Nous avons relevé des inclinaisons biologiques et socioculturelles qui sous-tendent les différentes pratiques adoptées. L'activité des matrones relève d'un héritage culturel dont certaines pratiques sont à risques. Le VIH/Sida est bel et bien connu chez les matrones dont certaines affirment détenir certaines potions protectrices.

Mots clés : Contamination, Biologie, Culture, VIH/Sida, Matrone, Daloa, Loboguiguia

Abstract

In Côte d'Ivoire, despite a number of projects aimed at professionalising the matron community, several health professionals have reported that several traditional birth attendants are infected with HIV/AIDS. The area concerned by this information is the department of Daloa. This situation represents a risk for newborn babies and pregnant women and raises questions about the exposure of matrons. It is against this backdrop that this anthropological study was initiated, with a view to analysing the practices of matrons in the face of the risks of HIV/AIDS contamination in the Daloa department, specifically in the village of Loboguiguia. The study was exploratory and descriptive, using documentary research, direct observation and semi-structured interviews as data-gathering techniques. The people surveyed were matrons, pregnant women and parturients. We noted the biological and socio-cultural inclinations underlying the different practices adopted. Matronly activity is part of a cultural heritage, and some practices are risky. HIV/AIDS is well known among matrons, some of whom claim to have certain protective potions.

Key words: Contamination, Biology, Culture, HIV/AIDS, Matron, Daloa, Loboguiguia

Introduction

Depuis les années 70, s'est organisée en Afrique subsaharienne une médicalisation autour de la naissance, prônée par l'OMS à des degrés différents d'un pays à un autre. Les angles sous lesquels la question des naissances se présentent diffèrent également entre les zones urbaines et rurales au sein d'un même pays. Déjà en 1997, l'anthropologue Thierry Berche in M. K. Diene (2015, P. 5) a relevé que dans certains pays africains, 80% des femmes en ville ont accouché à la maternité du centre de santé contre 90% d'accouchements à la maison pour les femmes

en milieu rural. Ces accoucheuses traditionnelles ont précédé toutes les formes d'accouchement assistés par du personnel professionnel de santé (P. Fournier, 2011, P. 1). La matrone ou l'accoucheuse traditionnelle est « une personne qui est réputée dans son entourage pour aider les parturientes et dont la compétence provient d'un héritage familial ou de son apprentissage auprès d'autres accoucheuses traditionnelles » (PNMT, 2005 cités par R. Sanogo ; S. Giani, 2009, P. 12.). Disposant de connaissances théoriques, de savoir-faire provenant de la tradition orale, mêlées à des gestes magico-religieux, les matrones / accoucheuses traditionnelles ont longtemps occupé le principal rôle dans la surveillance et la protection de la fécondité, de l'accouchement et de la première partie du cycle de vie des nouveaux nés (L. Pourchez, 2011, P. 36).

En Côte d'Ivoire, malgré la conduite de plusieurs projets, dans le souci de professionnaliser ce milieu, des échos persistants nous sont parvenus par le biais des prestataires de santé au sujet de plusieurs accoucheuses traditionnelles en exercice qui seraient porteuses du VIH/Sida dans le département de Daloa dont le village de Loboguiguia (Enquête exploratoire). Dans la plupart des cas, ces statuts ont été détectés pendant que ces accoucheuses se sont rendues à l'hôpital pour des soins. Cette situation représente un risque pour les nouveaux nés, la parturiente et suscite des interrogations sur l'exposition des matrones. Rappelons qu'en 2019 de 1,7% des femmes enceintes étaient porteuses du VIH/Sida en Côte d'Ivoire (PNLS, 2020, P. 14).

Le process adopté par les matrones comporte un ancrage biologique et culturel en ce sens que cette pratique bien que résultant d'un acte d'extraction, comporte des connotations culturelles. Ainsi la forte inclinaison biologique et culturelle de

la question des matrones commande une réflexion anthropologique dans le souci de saisir tous les tenants bio - culturels qui l'orientent. Cette étude, à travers la méthode compréhensive, envisage d'analyser les aspects biologiques et culturels mobilisés vis-à-vis VIH/Sida chez les matrones du village Loboguiguia.

De ce problème émane une question de départ : Comment sont construites les pratiques des matrones face aux risques de contamination du VIH/Sida ? L'analyse biologique et culturelle entreprise dans cet article relève d'une approche anthropologique bio-culturelle, pluridisciplinaire qui permet la construction d'objets d'études complexes (G. Boëtsch, N. Chapuis-Lucciani, D. Cheve, 2006, P. 2). Elle se réfère également à la biologie locale comme exprimée par l'anthropologue M. Lock (1993) dans M. Ouafik (2022, P. 22) qui a utilisé le concept de « biologies locales » pour saisir « la dialectique permanente entre la biologie et la culture dans laquelle les deux sont contingentes ».

I. Matériel et méthode

1. Site et approche de l'étude

L'étude a été conduite dans le village Loboguiguia qui est à 12 kilomètres de la ville de Daloa.

Carte géographique mettant en évidence la localité de Loboguia

Elle est de type exploratoire et descriptif et s’inscrit dans une approche qualitative pour mieux analyser le fait social en vigueur. Cette approche nous semble la mieux indiquée car elle permettra de répondre aux préoccupations soulevées dans cette étude qui envisage documenter les pratiques des matrones face aux risques de contamination du VIH / SIDA.

2. Population de l’étude et Echantillonnage

Dans cadre de cette étude, la population cible se compose des matrones, des gestantes et parturientes de la localité Loboguia. Nous avons opté pour l’échantillonnage par

réseau ou boule de neige. Cette technique consiste à choisir un noyau d'individus (matrones dans notre cas) et à élargir ensuite la recherche au niveau d'autres cibles sur orientation des premières enquêtées. L'effectif de la population interrogée, déterminé par saturation est de 4 matrones 5 parturientes et 4 Gestantes, soit 13 enquêtées.

3. Techniques de collecte de données

Différentes techniques ont été mobilisées : la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi-directif. Celles-ci relèvent de l'application de l'approche qualitative dont il est question. Les outils mobilisés dans notre étude sont : la grille de lecture, la grille d'observation et le guide d'entretien. La recherche documentaire nous a permis de faire l'état des lieux et plusieurs documents dont des rapports d'étude, des thèses et mémoires (en anthropologie et en santé publique) ont été consultés sur la question des matrones. La conduite des entretiens nous a permis de recueillir des données sur les perceptions et les différents process des matrones. L'observation directe nous a permis de voir le matériel utilisé et les conditions d'exercice des matrones.

4. Analyse des données

L'administration des guides d'entretien a été réalisée et nous avons procédé à une transcription des verbatim. Le contenu a ensuite été découpé (en unités de sens) selon les idées principales qui en ressortaient. Ce qui nous a permis d'aboutir à un premier jet de codification en établissant une liste de codes. Ces codes ont ensuite été travaillés de sorte à constituer des sous-

thèmes directement issus du contenu des verbatim. Ces sous-thèmes ont aidé à analyser plus en profondeur et de façon individuelle le contenu des entretiens de chacun des intervenants permettant d'identifier leurs croyances et pratiques. Nous avons adopté une d'analyse de contenu thématique. L'analyse de contenu thématique se caractérise par une description systématique. Nous avons retenu que les informations les plus pertinentes en rapport avec notre thème, à partir de modèles théoriques et méthodologiques d'analyse et d'interprétation des données. La base théorique repose sur l'anthropologie bioculturelle et l'approche compréhensive. L'anthropologie bioculturelle travaille au croisement et à l'entrelacs du biologique et du culturel. Il s'agit ici de comprendre les réalités associant le biologique et le culturel.

II. Résultats de l'étude

1. Aspects Biologiques

Il s'agit ici de montrer en quoi des logiques biologiques deviennent des déterminants majeurs chez les matrones.

Le début de la prise en charge des matrones dépend de la période à laquelle la gestante décide de se faire suivre. La période diffère d'une femme à une autre en fonction de ses perceptions dont certaines sont ancrées dans des raisonnements biologiques avec des repères culturels.

«Ma prise en charge commence à partir du 5ème mois à 6 mois-là le fœtus commence voilà. Il doit avoir un suivi prénatal, voir si l'enfant est bien placé et voir si l'enfant a des bras tête, pieds, etc....c'est dans les mêmes 5 mois et 6 mois-là que commence aussi mes soins puisque, c'est là que le fœtus devient un enfant. Mais c'est à l'hôpital je fais tout ça et après

je vais chez les vieilles là et puis elles me donnent quelques médicaments traditionnels. » (Propos d'une parturiente)

Le cinquième mois de grossesse est marqué par de nombreux changements pour la future maman. Sa silhouette se transforme, et une prise de poids, tout à fait normale, est généralement observée. Le ventre devient plus visible, prenant plus de place et de poids. Le bébé commence à se faire sentir et bouge beaucoup. Ces symptômes, induits par les changements biologiques liés à l'évolution de la grossesse, servent de repères à certaines femmes enceintes pour commencer leur suivi chez les matrones. Bien que ce suivi tardif soit déconseillé, il permet aux femmes enceintes en milieu rural de confirmer leur grossesse. Les soins prodigués par les matrones s'arriment également à l'âge de la grossesse comme l'exprime une matrone :

« ... Quand une femme est enceinte elle doit beaucoup se purger (Lavement), avec des médicaments qu'on donne là. Du premier au 7ème mois on lui donne quelques médicaments contre les maladies et quand elle rentre dans le 8ème jusqu'au 9ème mois y'a des plantes qu'on lui donne si on n'en dispose pas, elles peuvent s'en procurer au marché. Y'a le gombo qu'elle doit beaucoup consommer, la sauce, cela facilite l'accouchement, après accouchement on utilise les feuilles de djeka¹ avec clou de girofle faire, on les fait bouillir pour faire la toilette et cela rétrécit le vagin. » (Propos d'une matrone)

Notons que nos observations nous ont permis de dresser la liste de matériels utilisés à savoir des lames, des couteaux de petites tailles, du savon, une bassine, des feuilles médicinales, des morceaux de chiffons. Tous les outils incisifs (Lames, couteaux) utilisés pendant l'extraction du nouveau-né sont des vecteurs de contamination du VIH/Sida via les différentes manipulations

¹ *Djeka* : Les feuilles de Djeka ou « coller serrer » sont un antibiotique très efficace qui a fait ses preuves. Ces feuilles permettent de nettoyer le ventre et d'éliminer les plaies dues à la grossesse.

sanguines. Le VIH peut se transmettre par le sang, notamment via des aiguilles, des lames usagées ou d'autres fournitures d'injection, même si la quantité de sang est si infime qu'elle est invisible. Lorsqu'une aiguille ou une lame contaminée par le VIH perce la peau d'une autre personne, le virus peut entrer directement dans sa circulation sanguine et provoquer une infection permanente. De la même manière, la réutilisation de matériel non stérilisé pour des tatouages ou des piercings, ainsi que les blessures accidentelles par piqûre d'aiguille, peuvent également transmettre le VIH.

Ces propos résument la démarche d'extraction utilisée par les matrones :

« ..*On utilise nos mains pour chercher la tête du bébé et le tirer doucement quand sa maman pousse... Quand tu touches sa tête, lui aussi il t'aide...*» (**Propos d'une matrone**)

Les accoucheuses traditionnelles utilisent leurs doigts pour écarter les parois de l'utérus. Ainsi Elles s'emparent délicatement de la tête du bébé pour le guider et faciliter sa sortie. Ensuite, elle procède au retrait du placenta à l'aide des mains. Après l'extraction du bébé, la matrone exerce une pression sur les points d'incision pour arrêter l'hémorragie et applique des feuilles médicinales. On note ici un usage excessif des mains avec une forte et longue manipulation sanguine qui exposent grandement à différentes contaminations.

Le principe du toucher de la tête du bébé au-delà de l'acte biologique ou physique a des connotations communicationnelles en ce sens qu'il établit la communication entre deux personnes (matrone et le nouveau-né), rassure le nouveau-né et l'encourage à se laisser guider. Le port de gang dans ce contexte pourrait être perçu comme réductrice de la charge communicationnelle entre la matrone et le nouveau-né.

Nous avons également constaté que des techniques de protection traditionnellement rangées à la biologie retentissent sur l'exercice quotidien de certaines matrones et commandent des ajustements. On assiste à un tandem biologie-culture en lien à l'influence des actions biologiques sur l'activité des matrones culturellement référencées. Ainsi les décisions, les démarches des matrones, les conduites adoptées, les choix s'enracinent dans un univers doublement référencé entre biologie et culture.

Comme l'exprime les verbatims ci-dessous, des mesures de protection sont utilisées par les matrones.

« Oui ! Ceux même qui viennent chez moi pour des soins et accoucher là, je demande toujours si elles ont fait le test de dépistage de Sida là, puisque j'entends parler de ça. Et puis j'utilise les gants, cache nez et je me lave bien les mains..... »
(Propos d'une matrone.)

A une autre de dire ceci : *« J'utilise les gants et cache nez. Mais ce n'est pas facile de toujours en avoir dans notre métier là deh parce qu'on n'a pas soutien. »* **(Propos d'une matrone)**

Le port de gants et autres mesures de protection adoptées par les matrones sont motivés par des croyances ou connaissances biologiques accumulées au sujet du VIH/Sida et de son mode d'action. Ces mesures de protection permettent d'éviter ou de réduire la contamination à travers les nombreuses actions de manipulation qui accompagnent l'acte d'extraction du nouveau-né. En effet, le VIH est transmis par échange de fluides corporels (liquide vaginal, sang, lait maternel) avec une personne infectée (E.R. Cachay, 2023, P.1). La transmission du VIH se produit lorsqu'une surface ouverte (comme une coupure) chez une personne non infectée entre en contact avec un liquide biologique contenant le virus ou des cellules infectées par celui-ci.

Chez le personnel soignant, en occurrence les matrones dans notre cas, il existe un risque de contracter le VIH à la suite d'une piqûre accidentelle par une aiguille contaminée ou la manipulation du placenta. Dès le début, les mécanismes en œuvre au moment de la fécondation vont mettre en évidence ce que la médecine désignera sous l'expression d' « unité fœto-placentaire » (J. Gélis, 1988 in M. Gersant, 2020, P. 184). À partir de cette unité anatomique, une différenciation va s'établir très précocement, distinguant d'une part l'embryon qui préfigure ce qui deviendra le fœtus et d'autre part le trophoblaste qui précède ce que sera le placenta. On peut considérer que les mécanismes de l'accouchement vont avoir comme effet de séparer définitivement ces deux entités, d'abord par la naissance du nouveau-né, source d'investissement, destiné à vivre, puis par l'expulsion du placenta, destiné à disparaître ou à être traité en fonction des rites culturels qui ont cours dans cette société-là à ce moment-là (M. Gersant, 2020, P. 185). Le placenta sert de plateforme d'échange entre la mère et le bébé, permettant à ce dernier de puiser dans le sang maternel et les nutriments nécessaires. Chez les matrones, le placenta est culturellement sacralisé, mais en cas d'infection par le VIH/Sida chez la femme enceinte, il devient un vecteur de transmission du virus, et sa manipulation comporte un risque élevé de contamination. Les mesures de protection visent à prévenir la contamination par les organes expulsés pendant l'accouchement, comme le placenta. Les matrones manipulent fréquemment du sang à toutes les étapes de l'accouchement, ce qui expose gravement la matrone, la parturiente et le nouveau-né aux risques de contamination.

2. Aspects Culturels

Au plan culturel, dès le début de la grossesse on note le recours

aux rituels qui se présente dans le cas présent sous une forme de rituel synchrétique, reposant sur des bases chamaniques tout en alliant des notions d'alchimie. Il s'agit de diverses pratiques divinatoires traditionnelles, centrées sur la signification du sacré dans la divination, la conception de l'interprétation des malheurs et des maladies, ainsi que sur les différentes méthodes de guérison. Dans cette quête de sens et d'anticipation à de supposés attaques mystiques d'une grossesse, le rituel s'impose comme une activité symbolique où le sujet, individuel ou collectif, met en scène son image, son identité et ses valeurs.

« Si chenille rentre dans grossesse elle vient chez nous. On fait son médicament et la personne s'en remet ...cette maladie attaque beaucoup les grossesses... Mais avant, tout on utilise les plantes moi je ne connais pas eux tous leurs noms mais je peux te donner quelque nom que je connais son nom en wobé nous on l'appelle fanhan sihi². Pendant l'accouchement aussi on n'a des signes et des gestes qui facilite l'accouchement de de femme et quand elle finit d'accoucher il y a des plantes qu'on utilise aussi pour la santé de la maman et du bébé. Pendant la grossesse on conseille aux femmes enceintes des feuilles sèches de bananier, feuilles sèches de papayer, etc., pendant l'accouchement la femme enceinte mange de l'ananas, mange de la sauce gombo, oignon et morceaux de sucres, etc. Et après l'accouchement on a le nindabapar moi je ne connais pas son nom en français oh ma fille, manger beaucoup de l'arachide fraiche, djéka, etc. C'est tout ce que je peux te donner. (propos d'une matrone)

² fanhan sihi : Feuilles sèches de papayer, etc. sont utilisées pendant la grossesse

Ces actions à bases de plantes bénéficient d'une inclinaison communautaire à l'adoption des plantes médicinales. Ce sont donc des pratiques socialement tolérés et légitimés.

«*En tout cas moi seulement on m'appelle dans le centre de santé du village voisin pour aider les femmes à accoucher,, d'autres sages-femmes ont tellement peur que souvent quand c'est un peu difficile on dit appelé maman Boro dès que je viens nette j'applique mon huile ou bien mon kaolin sur son ventre c'est rapide même, c'est comme aussi les piqûres de l'hôpital. L'homme a des vrais médicaments dans la forêtj'enlève les écorces et les feuilles de baobab pour donner aux femmes enceintes pour que la maman soit en bonne santé avec le bébé et puis aussi ça facilite l'accouchement.....*» (**Propos d'une matrone.**)

«*Et puis moi aussi je lui conseil des plantes qu'elle doit mettre dans l'eau pour se laver c'est pour éloigner les mauvais esprits contre la grossesse et les mauvaises personnes comme il y'a des jaloux là ! Ils peuvent lui faire du mal donc elle doit se laver beaucoup avec des médicaments traditionnels pour éviter tout ça. Au moment de l'accouchement, je fais des incantations pour demander pardon à nos ancêtres pour qu'il me donne la force pour bon déroulement du travail puisque l'arrivée d'un nouveau-né est source de bénédiction donc on doit prononcer des belles paroles sur la grossesse. Mais avant que la femme n'arrive chez nous elle doit bien se laver, moi aussi avant que je pose mes mains sur l'accoucheuse il y'a des feuilles que je frotte dans ma main pour éviter les maladies tel que le VIH/Sida, palu on ne sait jamais. Quand elle finit d'accoucher, je lave le bébé avec de l'eau propre s'il est bien portant et après quelqu'un de sa famille prend les chiffons pour les laver. On lave aussi la maman qui vient d'accoucher, on lui fait porter le' **kpohoun'** (**kodjo**). Le traitement du placenta et le cordon sont aussi*

importants chez certaines personnes c'est à dire dans leurs traditions. Après cette étape-là, j'ai un médicament que je prends pour laver mon visage pour éviter les souillures ça porte chance, le bonheur, etc. j'applique sur le visage du nouveau-né aussi et puis la maman. Je lui montre aussi la manière de donner sein à bébé tout ça.....» (Propos d'une matrone.)

L'utilisation des plantes s'accompagnent de rituels comme l'exprime ces propos :

« C'est ce que je disais depuis là, les rituels qu'on fait pendant la grossesse c'est pour chasser les mauvais esprits, éviter aussi les maladies, les yeux des mauvaises personnes. Les médicaments que je frotte dans ma main pendant l'accouchement là c'est pour chasser les démons. Toi-même tu sais qu'Afrique ici là quand y'a accouchement comme ça les gens courts pour venir voir dans la maison là-bas avec beaucoup de yeux partout partout. On ne sait jamais quelqu'un peut venir lacer un sort là là. Juste après l'accouchement, la femme doit se laver pour être purifier avant de rentrer chez elle. On faire porter le kpohoun (Kodjo) à l'accouchée après avoir la laver, ça protège le vagin, c'est pour n'est pas que le vent souffle là-bas. Le placenta quant à lui, est aussi au cœur des préoccupations familiales : nous qui prenons en charge la mère et l'enfant, on remet ça à la famille, afin qu'il soit enterré. Le fait d'enterrer le placenta permet de cacher des esprits malveillants, pour éviter que ces esprits accèdent au nouveau-né par son intermédiaire ou son entourage. Et lorsqu'on coupe le cordon, on l'embale dans des feuilles et on le dépose sur le feu et tout doucement le placenta se déshydrate et sèche. Et après il peut être facilement conservé en familles quelque part dans sa chambre ou encore attacher avec les cheveux de l'enfant

cela permet de cacher son intelligence, sa chance pour que les mauvaises personnes ne le confisquent pas. Nous aussi on se lave le visage avec des feuilles pour enlever les souillures sur notre visage, ce sont des feuilles de porte bonheur avec du 'donhoun' le nom est en wobé c'est une plante... » (Propos d'une matrone.)

Ces possessions rituelles qui ont valeurs de pratiques préventives des matrones, sont inscrites dans leur matrimoine culturel et servent de fil conducteur à leur démarche de prise en charge des parturientes et de prévention du VIH/Sida.

« Bon, pour moi on n'a pas de prévention vraiment adéquate contre le VIH/Sida dans le métier .. Pendant le travail là, je n'utilise aucun matériel comme le gant, ciseau tout ça parce qu'avant où ma maman faisait le métier, elle n'utilisait pas tout ça. Ce sont des feuilles qu'elle frottait dans ses mains et elle en mangeait d'autres à cause des maladies..... » (Propos d'une matrone.)

A une autre d'affirmer ceci :«Au moment de l'accouchement, je fais des incantations pour demander pardon à nos ancêtres pour qu'il me donne la force pour le bon déroulement du travail puisque l'arrivée d'un nouveau-né est source de bénédiction donc on doit prononcer des belles paroles sur la grossesse.... » (Propos d'une matrone.)

Certaines matrones affirment que leur métier n'expose à aucune maladie y compris le VIH/Sida parce qu'elles ont l'habitude de procéder à des rituels protecteurs ou de consommer des médicaments traditionnels qui ont des vertus protectrices contre toute affection y compris le VIH/Sida. C'est dire que les matrones ou accoucheuses traditionnelles jouent une double fonction car bien qu'elles assurent le bon déroulement de l'accouchement en milieu rural, elles rejoignent les devins-

guérisseurs communément appelés « *Kômian* » en pays baoulé ou Agni (en Côte d'Ivoire) à travers le rôle de protectrice qu'elles jouent.

L'adoption d'une telle posture procède du fait de la transmission générationnelle de la fonction de matrone avec des pratiques culturelles qui l'encadre et justifient son efficacité.

En effet, le savoir des matrones relève d'un ensemble de connaissances ou aptitudes acquises au fil des ans par l'apprentissage, la répétition ou l'expérience. De ce fait, la pratique est profondément enracinée dans les traditions culturelles, les pratiques locales habituelles propres à une communauté qui a la charge de transmettre ce que les ancêtres ont tenu à conserver de génération en génération. A propos de l'origine des savoirs thérapeutiques et la transmission des pouvoirs chez les spécialistes traditionnels de soins, des anthropologues tels que M. Fotê (1998, P. 34-42) et son équipe d'ethnologues ; Yoro (2002, P 178) ; Houndji (2017, P. 224) ont démontré dans leurs études qu'il existe plusieurs modes différents d'acquisition dont : les savoirs hérités, les savoirs par apprentissage ou la formation, les savoirs achetés, les savoirs révélés etc. En outre, Yoro (2002, P 178) 372, montrait que l'un des facteurs de rapprochement des populations rurales vers les guérisseurs ou devins guérisseurs susceptible de justifier leurs recours vers ces thérapeutes est le mode d'apprentissage de leur savoir et pouvoir, les méthodes diagnostiques et l'application des soins qui coïncident avec ceux des pratiques populaires de soins.

De ce qui précède, les croyances véhiculées autour de cette activité à caractère ancestrale, constituent le ciment de son accomplissement. Cette situation, tend à immobiliser la pratique et à la rendre moins poreuse à l'importation de nouvelles

pratiques en matière de réduction des risques, les propos d'une matrone illustrent bien cette posture.

«*C'est comme ça on m'a appris et c'est comme ça nos mamans procédaient et elles n'ont jamais eu de problèmes.....* » (**Propos d'une matrone.**)

L'activité des matrones fait partie intégrante du « matrimoine. » culturel et permet aux femmes d'imprimer leur marque. La transmission matrimoniale joue sur un registre plus complexe qui permet à la femme d'exister et d'affirmer son utilité dans une société patrilinéaire. La participation à la vie culturelle devient essentielle pour conserver sa notoriété dans un contexte rural où la majeure partie des actes sont culturellement polarisées. De ce fait, transmettre leur savoir de matrones devient un contrat de survie et perpétuation de leur importance dans la société. Cette importance se trouve amplifiée en lien à la sacralisation de leurs pratiques et des naissances dans le sens de la préservation des différentes lignées. Le strict respect des actions sans intégration et ouverture aux normes occidentales devient un gage de préservation de sa notoriété. Dans ce domaine à « secret » ou naviguent les questions génitales et de sexualité avec des rites dont la compréhension et la conduite sont du ressort de cette catégorie marginalisée dans les la plupart de contrées rurales africaine encore sous le poids des tradition, l'activité des matrones devient l'une des rares passerelles de notoriété. Cependant les questions relatives au VIH/Sida sont reléguées au second plan en s'adossant sur les rites qui auraient des pouvoirs protecteurs mêmes pour le VIH/Sida. Ouvrir l'activité des matrones aux actions de lutte contre le VIH, c'est d'abords publier et diffuser tout le process, avec son corolaire de tabous, pour identifier les pratiques à risques et introduire des mesures préventives contre le VIH/Sida. Une telle posture vulgariserait

leur fonction et portrait atteinte à la sacralisation de certains procédés utilisés.

Cette situation renvoie à O. Damus (2021, P. 3) qui affirme que le métier d'accoucheuse s'y est depuis transmis traditionnellement (transmission transgénérationnelle). Parfois, la matrone est accompagnée de sa fille lors d'un accouchement. La fille observe sa mère et reproduit ses actions, souvent après le décès de celle-ci. Il s'agit d'un processus d'observation, de mémorisation et de reproduction des actions rituelles. En affirmant qu'elles ont appris leur métier en rêve, les matrones confèrent à celui-ci une dimension sacrée et mystique. Le rêve légitime leur pratique. Ainsi, les modalités d'apprentissage du métier de matrone se déclinent de plusieurs façons :

a) La transmission du métier à la future matrone par un esprit ou un défunt lors d'un rêve (transmission posthume).

b) La transmission du métier par une matrone à la future matrone juste avant sa mort.

c) La transmission du métier par l'esprit de Dieu (le Saint-Esprit), où le métier est alors perçu comme un don de Dieu. L'exercice d'actes biologiques (autour de la maternité dans notre cas) repose sur un ensemble de croyances et réponses que l'on apporte à une certaine situation culturellement interprétée. La grossesse est un état qui symbolise un ensemble de processus biologiques allant de la fécondation à l'accouchement. Chaque étape de la grossesse mettant en évidence ses manifestations biologiques avec une interprétation dans le culturel des matrones. L'interprétation culturelle de ces processus biologiques orientent souvent vers des actions thérapeutiques, commandent l'organisation des rites et définissent les actions de biologie localement admises. En effet les gestes et les paroles autour du fœtus ne garantissent pas seulement la reproduction biologique de la société, mais participent

pleinement à sa (re)production symbolique et sociale (S. Walentowitz, 2005, P. 125). On assiste ici à une assise locale de la biologie imbibée du culturel. Les interprétations culturelles des phénomènes purement biologique liées à la grossesse amène à une désignation pathologique par moment et sollicite des rites de guérison. Le peuple Bété, principaux occupant de la zone d'étude possèdent plusieurs patrimoines socioculturels local en matière de médecine traditionnelle qui instituent la conduite de différents rites. Société patrilinéaire et d'habitat patrilocal, les Bété sont polygames en droit, mais, dans les forêts, la monogamie est très largement répandue. La communauté vit en digpi (clan) constitué d'individus portant le même nom, le plus souvent celui de l'ancêtre fondateur de la lignée (I. Kataainama, 2012, <https://rootsmagazine.fr/betes-culture-spiritualite-et-masques/>). C'est ainsi que les Bété, témoignent un profond respect envers leurs ancêtres, qui ont établi leur mode de vie avant eux, et par conséquent à qui ils doivent tout. Les femmes Bété sont les piliers au sein du « *digpi* », de par les fonctions qu'elles y occupent mères de famille (bien évidemment), elles ont également la charge des travaux agricoles et la gestion économique du foyer. Ces lionnes sont sans aucun doute symbole de vie, de stabilité et de prospérité. Vivant depuis toujours en osmose c'est-à-dire en harmonie avec leur environnement, les Bété sont restés attachés à leurs racines grâce à la pratique du culte des ancêtres, malgré les érosions dues à l'Histoire du continent Africain lignée (I. Kataainama, 2012, <https://rootsmagazine.fr/betes-culture-spiritualite-et-masques/>)

III. Discussion

Les résultats présentés sont corroborés par A. Briet (2018, P. 16) qui affirme que la maternité chez les femmes africaines est

marquée par de nombreuses coutumes, souvent éloignées de notre prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et du post partum. Toujours dans ce sens O. Damus (2017, P. 42) affirme que la réalité de la grossesse et de la naissance est construite par des croyances, des représentations, et des visions du monde qui orientent les comportements des femmes enceintes, des parturientes et des accouchés. Les acteurs sociaux solidaires en occurrence les matrones dans notre cas, qui orientent ces femmes se basent sur des croyances et des représentations qui peuvent évoluer. Cette situation est relatée dans notre étude à travers des pratiques diverses relevant certainement de leur croyances et perception. Certaines matrones adoptent des pratiques modernes de protection durant l'exercice de leur fonction et d'autre préfèrent se cantonner aux savoirs et démarches traditionnels. Toujours dans ce sens O. Damus (2021, P. 9), atteste que l'impact de la dimension spirituelle de l'accouchement traditionnel sur le corps et l'esprit d'une parturiente se renforce lorsque celle-ci et sa matrone partagent les mêmes croyances. Il semblerait que celui-ci se déroule mieux lorsqu'il s'inscrit dans une écologie des spiritualités, qui s'observe, d'une manière générale, chez les matrones-mambos.

La relation biologie – culture documentée dans notre étude, est évoquée par P. Laburthe et JP. Warnier (1993) in O. Damus (2021, P. 53), qui affirment que les pratiques d'orientation de la naissance sont des pratiques de solidarité et d'entraide qui contribuent à la transformation d'un évènement biologique en un évènement social. Dans l'on a noté une interaction entre la biologie et la culture, où les actions biologiques influencent les activités des matrones ancrées dans des références culturelles. Par conséquent, les décisions, démarches, comportements et

choix des matrones se fondent sur un cadre de référence à la fois biologique et culturel.

O. Damus (2021, P. 53), évoque également cette dimension dans une étude conduite en Haïti, en affirmant que L'accouchement à domicile est un événement à la fois biologique et social, qui mobilise la solidarité entre femmes dans les communautés rurales haïtiennes dépourvues de ressources médicales. Les naissances difficiles sont interprétées selon des conceptions nomologico-causales et exo-causales. Dans le premier cas, elles sont perçues comme des phénomènes résultant de lois naturelles, relevant ainsi des compétences des matrones (bien qu'un homme puisse aussi assister à un accouchement lorsque le "blocage" est dû à une lenteur naturelle). Dans le second cas, elles sont considérées comme étant entravées par une personne malveillante ou un mauvais esprit. Cela pousse les matrones et les proches de la parturiente à faire appel à des hommes, tels que des hougans qui agissent parfois comme sages-femmes traditionnels (sajès ou fanm chay gason), des médecins-feuilles ayant des connaissances en vodou, ou des mambos. La pratique des rites est également abordée par H. Sangho et al. (2014, p. 1). À travers une étude transversale descriptive réalisée dans le district sanitaire de Kolokani du 1er septembre au 4 octobre 2004, les résultats suivants ont été obtenus : les principaux gestes effectués avant et pendant l'accouchement par les accoucheuses traditionnelles (AT) incluaient l'étalage des pagnes (48,8 %), le balayage du sol (34,8 %), l'étalage de l'alèze (30,2 %) et les incantations (27,9 %). Les principales pathologies observées par les AT étaient le paludisme sévère (79 %), le tétanos néonatal (32,5 %) et l'asphyxie (18,6 %). Les AT mentionnaient également le bassin rétréci (9,3 %) et la faiblesse de la femme (4,7 %) comme signes d'asphyxie. Cette situation est également confirmée par O. Damus (2021), qui affirme que les pratiques

professionnelles des matrones intègrent une dimension spirituelle et symbolique qui possède une certaine efficacité. Pour aider une femme à accoucher, la matrone peut invoquer une force invisible (saint, dieu, Iwa) par la prière, croyant que cela peut faciliter le processus physiologique. L'insécurité matérielle de l'accouchement à domicile est compensée par une sécurité spirituelle largement partagée collectivement. La spiritualité est une dimension essentielle de l'obstétrique traditionnelle, se manifestant pendant un accouchement, qu'il soit normal ou compliqué, à la fois verticalement (par un contact avec Dieu via des prières silencieuses) et horizontalement (en considérant Dieu comme un partenaire capable de faciliter le processus physiologique par des prières explicites).

Nous pouvons noter que la plupart des résultats évoqués dans ces études corroborent les connotations culturelles et l'omniprésence des rituels dans les pratiques des matrones dans les aires géographiques étudiées. En effet les itinéraires empruntés sont composés d'actes culturellement transmis avec des incantations prescrites. Cependant nous relevons un manque de réflexion sur l'adoption de mesures de prévention contre le VIH/Sida. Ces différentes études doivent en perspectives analyser les pratiques relativement aux risques sanitaires. Cette posture permettra d'affiner les propositions d'amélioration des pratiques en ciblant spécifiquement des pathologies. Dans ce sens la présente étude contribuera à intéresser la communauté scientifique sur la nécessité de dépasser le cadre descriptif des pratiques en conduisant des analyses en lien aux menaces sanitaires.

Conclusion

Cette étude anthropologique s'est employée à décrire les

pratiques des accoucheuses traditionnelles en lien aux risques de contamination du VIH/Sida. Il s'agit d'une étude exploratoire et descriptive utilisant la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens semi-directifs pour recueillir des données. Elle permet de faire émerger les éléments à déconstruire chez les matrones afin d'assainir leurs pratiques.

Elle aborde les logiques déployées par les matrones dans le contexte de propagation du VIH/Sida durant l'exercice de leur fonction. Nous retenons que les actions de protection du VIH/Sida ne sont pas standardisées et systématiques, ce qui rend élevé le risque de contamination des matrones et de leurs patientes. Les pratiques sont diverses et sont culturellement et biologiquement polarisées pour soutenir les différentes démarches adoptées. En effet, les connaissances des matrones proviennent d'un ensemble de savoirs et de compétences développés au fil des ans grâce à l'apprentissage, la répétition et l'expérience. Ainsi, leur pratique est fortement ancrée dans les traditions culturelles et les pratiques locales spécifiques à une communauté. Des techniques de protection traditionnellement associées à la biologie influencent la pratique quotidienne de certaines matrones. Une grande variante culturelle existe à travers la spiritualité qui encadre et protège durant l'exercice et l'existence de remèdes supposés efficaces contre toutes affections y compris le VIH/Sida.

Bibliographie

Boëtsch G., Chapuis LN., Cheve D. (2006). Représentations du corps. Le biologique et le vécu, Normes et normalité, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll. Épistémologie du corps, 180 P.

Briet A. (2018). La maternité des femmes Africaines. Faculté de Médecine Ecole de Sages-femmes Diplôme d'Etat de Sage-femme, Université de Limoges, 65 P.

Cachay E. (2023). Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). MD, MAS, University of California, San Diego School of Medicine Vérifié/Révisé févr, 22 P.

Damus O. (2021). Anthropologie de l'accouchement à domicile : les mères, les matrones et les sages-hommes traditionnels d'Haïti prennent la parole. Presses universitaires des Antilles. Espaces, territoires et sociétés, 152 P.

Diene MK. (2015). Vécu de l'accouchement, et perpétuation des rites du post-partum en France chez les femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Mémoire, université paris Descartes, 40 P.

Fournier P. (2011). Réduction de la mortalité maternelle : quel rôle pour les matrones ? Global health promotion, vol. 18, no 4, p. 35-38.

Houndji ASS. (2017). Les représentations sociales de la maladie et les itinéraires thérapeutiques chez les Agni N'dénian de Côte d'Ivoire. Thèse de Doctorat Unique en Anthropologie Sociale, parcours Socioanthropologie de la santé ; Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan- Cocody, ISAD (Institut des Sciences Anthropologiques de Développement) Côte d'Ivoire, 367 P.

Memel-fote H. (1998). Les représentations de la santé et de la Maladie chez les Ivoiriens. Editions Le Harmattan, (Société africaines & diaspora), 209 P.

Ouafik M. (2022). La syndémie : entre synergie des maladies et hybridation des disciplines Présentation dans le cadre de la demi-journée d'étude du FERULiège : Déterminants sociaux de la santé et perspectives de recherche, 32 P

Pourchez L. (2011). Savoirs des femmes : médecine traditionnelle et nature : Maurice, Réunion, Rodrigues. Unesco, 116 P.

Programme national de lutte contre le VIH. (2020). Plan stratégique de lutte contre le VIH, Sida, et les infections sexuellement transmissibles 2021-2025. Côte d'Ivoire, 130 P.

Sanogo R., Giani S. (2009). Valorisation du rôle des accoucheuses traditionnelles dans la prise en charge des urgences obstétricales au Mali. *Ethnopharmacologia*, n°43, 10 P.

Sangho H., keïta AS., keïta HD., et al. (2014). Connaissance et pratique des accoucheuses traditionnelles sur l'asphyxie du nouveau-né dans le district sanitaire de kolokani. *Mali Médical*, vol. 29, no 3, 5P.

Yoro BM. (2002). Pluralisme thérapeutique et recours aux soins en milieu rural Ivoirien : approche Socio anthropologique du syncrétisme thérapeutique à Guibéroua, République de Côte d'Ivoire. Thèse de Doctorat Unique, Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, IEDES, Paris, 372 P.

Webographie

Damus O. (2021). « Accouchement traditionnel et spiritualité en Haïti ». *Études caribéennes* [En ligne], 50 | Décembre 2021, mis en ligne le 15 décembre 2021, consulté le 06 février 2024. URL : <http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/22424> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.22424>, 14 P.

Kataainama I. (2012). *BÉTÉS : Culture, spiritualité et masques*, Édition : ROOTS n°5, <https://rootsmagazine.fr/betes-culture-spiritualite-et-masques/>.